

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Hochsensibilität

Ressourcen hochsensibler Kinder im Kontext Schule

Eingereicht von: Jenny Heuberger

Begleitung: Dr. Marianne Wagner Lenzin

06. Dezember 2017

*Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel
richtig setzen.*

Aristoteles (384 – 322 v. Chr.)

Abstract

Gemäss Studien sind 15 bis 20 Prozent aller Menschen hochsensibel. Demzufolge befinden sich in jeder Klasse drei bis vier hochsensible Kinder, die eine ausgeprägte Wahrnehmung und Reizverarbeitung aufweisen. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Konstrukt Hochsensibilität und geht der Frage nach, inwieweit sich Ressourcen hochsensibler Kinder in den Schulalltag integrieren lassen. Zur Beantwortung der Fragestellung wird das Thema Hochsensibilität aus der Sicht der Theorie beleuchtet und anhand einer qualitativen Forschungsarbeit ausgewertet. Mit Hilfe von Leitfadeninterviews werden Eigenschaften und Merkmale hochsensibler Kinder, deren Ressourcen sowie weitere relevante Faktoren im Kontext Schule und Elternhaus systematisch erhoben. Nach einer qualitativen Datenauswertung folgt die Analyse und Interpretation der Ergebnisse. Die Arbeit zeigt auf, wie die Stärken hochsensibler Kinder entdeckt und sichtbar gemacht werden können und unter welchen Voraussetzungen sie sich in den Unterricht integrieren lassen.

Abkürzungsverzeichnis

BAS: Behavioral Activation System

BIS: Behavioral Inhibition System

HS: Hochsensibilität

HSK: Hochsensibles Kind

HSP: Hochsensible Person

HSS: High Sensation Seeker

OK: Oberkategorie

PTBS: Posttraumatische Belastungsstörung

SHP: Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge

SPS: High Sensory-Processing-Sensitivity (Sensitivität für sensorische Verarbeitungsprozesse)

SuS: Schüler und Schülerinnen

UK: Unterkategorie

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage	1
1.1	Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht.....	1
1.2	Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht	1
1.3	Motivation und persönliches Ziel	2
2	Fragestellungen	2
3	Theoretischer Bezugsrahmen.....	3
3.1	Begriffsdefinition	3
3.2	Hochsensibilität.....	3
3.3	Geschichtliche Entwicklung	4
3.3.1	C.G. Jung	5
3.3.2	Jeffrey Alan Gray	5
3.3.3	Iwan Pawlow	6
3.3.4	Jerome Kagan.....	7
3.3.5	Alice Miller	7
3.3.6	Aron und Aron	7
3.3.7	Stand der Forschung.....	8
3.4	Persönlichkeit – Temperament - Charakter	9
3.5	Charakteristika hochsensibler Menschen	9
3.6	Highly Sensitive Person Scale (HSP-Skala).....	13
3.7	Neurobiologische Grundlagen	14
3.8	Abgrenzung.....	15
3.8.1	Trauma.....	15
3.8.2	AD(H)S.....	16
3.8.3	Autismus-Spektrum-Störung (ASS)	16
3.9	Hochsensibilität und Hochbegabung	17
3.10	Hochsensible Kinder	17
3.10.1	Ressourcen hochsensibler Kinder	19
3.10.2	Potenzialentfaltung.....	19
3.10.3	Hochsensible Kinder und die Schule	20
3.11	Eltern.....	21
4	Forschungsvorgehen	22
4.1	Qualitative Forschungsmethode	22
4.2	Instrumente der Datenerhebung	23
4.2.1	Halbstrukturiertes Interview.....	23
4.2.2	Experteninterview.....	23
4.2.3	Forschungstagebuch.....	24
4.3	Leitfadeninterview	24

4.3.1	Das SSPS-Prinzip	25
4.3.2	Umsetzung des Interviewleitfadens	25
4.4	Das Interview	26
4.4.1	Interviewpartner	26
4.4.2	Pretest	27
4.4.3	Durchführung der Interviews	27
5	Datenaufbereitung	28
5.1	Transkription	28
5.2	Kategorienbildung	30
5.3	Kategoriensystem	31
5.4	Codieren der Interviews	32
5.5	Kategorienbasierte Auswertung	33
6	Darstellung und Interpretation	35
6.1	Darstellung der Ergebnisse	35
6.1.1	Ergebnisse und Auswertung auf der Ebene hochsensible Kinder	36
6.1.2	Ergebnisse und Auswertung auf der Ebene Ressourcen hochsensibler Kinder	40
6.1.3	Auswertung und Ergebnisse auf der Ebene Kontext Schule	42
6.1.4	Ergebnisse und Auswertung auf der Ebene Familie und Freizeit	50
6.2	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	52
7	Beantwortung der Fragestellung	56
8	Evaluation des Forschungsvorgehens	60
8.1	Evaluation anhand der Gütekriterien der qualitativen Forschungsmethode	60
8.2	Evaluation der Forschungsmethoden	61
8.2.1	Evaluation der Datenerhebungsinstrumente Interview und Forschungstagebuch	61
8.2.2	Evaluation des Leitfadeninterviews	62
9	Persönliches Fazit	63
10	Ausblick und weiterführende Fragestellungen	64
11	Dank	65
	Bildnachweis	66
	Abbildungsverzeichnis	66
	Tabellenverzeichnis	66
	Literaturverzeichnis	66

Der Anhang befindet sich auf einem separaten Datenträger auf der Innenseite des Rückendeckels.

1 Ausgangslage

In diesem Kapitel wird die Themenwahl für die Masterarbeit aus persönlicher Sicht und aus dem Blickwinkel der Heilpädagogik begründet sowie die persönliche Motivation und Ziele formuliert.

1.1 Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht

Den Terminus „Hochsensibilität“ hörte die Autorin dieser Arbeit während dem Studium an der Hochschule für Heilpädagogik im Rahmen einer Vorlesung im Modul „Förderbedarf emotionale und soziale Entwicklung“ zum ersten Mal. Kurze Zeit später berichteten mir Eltern einer Schülerin, dass sie als Ursache für die Schulprobleme ihrer Tochter eine Hochsensibilität vermuten. Aus Unwissen und persönlichem Interesse begann ich mich anhand aktueller Literatur in dieses Thema einzulesen. Dabei wurde mir bewusst, dass ich höchstwahrscheinlich eine betroffene Mutter von zwei hochsensiblen Kindern bin und mir das neue Wissen im Verständnis und im Umgang mit ihnen täglich hilfreich ist. Auch stellte ich fest, dass ich in meiner langjährigen Tätigkeit als Lehrperson in der Primarschule schon vielfach Kinder mit dazu passenden Merkmalen unterrichtet habe. Nur kannte ich weder den Begriff „Hochsensibilität“ noch wusste ich, wie am besten mit ihren Schwierigkeiten umzugehen ist. Meist sind dies ruhige und zurückhaltende Schülerinnen und Schüler, die im normalen Schulunterricht leicht vergessen gehen und ihre Fähigkeiten nur wenig zeigen. Doch genau diese Kinder sind es, die mich vor oder nach der Schule auf eine feine Art und Weise aufsuchen, mir detaillierte Begebenheiten erzählen und mich auf bestimmte Sachverhalte aufmerksam machen. Dabei fällt mir immer wieder auf, wie gewandt und reflektiert sich diese Kinder ausdrücken können und über welche grossartigen Stärken sie verfügen. Meine Neugierde und das Interesse am Phänomen Hochsensibilität wuchs und damit der Wunsch mich in meiner Masterthese vertieft damit auseinanderzusetzen.

1.2 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

„Forschungen belegen, dass ca. 15-20% aller Menschen hochsensibel sind“ (Schorr, 2016, S. 10). Somit befinden sich durchschnittlich drei bis vier Kinder mit einer hochsensiblen Veranlagung in jeder Schulklasse. Obwohl dieses Thema medial immer präsenter ist, bemerkte ich während meinen Recherchen zur Masterarbeit, dass einige Klassen- und Fachlehrpersonen keine klaren Vorstellungen vom Konstrukt Hochsensibilität besitzen. Hochsensible Kinder können aus unterschiedlichen Motiven herausfordernde Verhaltensweisen zeigen, die es zu erkennen und zu deuten gilt. Als schulische Heilpädagogin möchte ich für solche Belange Lehrpersonen im Umgang mit diesen Kindern professionell begleiten, ressourcen- und lösungsorientiert beraten und unterstützen können. Integrative Schulung bedeutet, in einer Klasse liegen nebst den Unterschieden im Lernstand auch weitere individuelle Bedürfnisse vor, was eine heterogene Klasse ausmacht und auch spannend ist. Unterschiedliche Ressourcen können ein Kollektiv weiterbringen. Die Psychologin Elaine Aron geht davon aus, dass Kinder mit erhöhter Sensibilität für psychosoziale Prozesse empfindlich auf negative Erfahrungen oder eine negative Gesamtatmosphäre reagieren. Im Gegenzug sind sie vielleicht auch empfänglicher für soziale Signale, die Ermutigung und Akzeptanz ausdrücken (vgl. Aron, 2014b, S. 10). Für den schulischen Kontext kann das bedeuten, dass hochsensible Kinder Vorteile einer anregenden und förderlichen Umgebung nutzen. Dies ist wiederum ein Argument, warum Lehrpersonen über Hochsensibilität aufgeklärt werden sollten. Wichtig ist mir, dass Hochsensibilität nicht als Etikett dienen soll. Auch Karres betont, dass gerade Hochsensible Raum für selbständige Weiterentwicklung brauchen (vgl. Karres, 2016, S. 20).

1.3 Motivation und persönliches Ziel

In der Literatur zur Thematik Hochsensibilität und Schule liegt der Fokus oft bei den Schwächen und Problemen hochsensibler Kinder. Meine Arbeit soll sich bewusst vom defizitorientierten Denken abwenden und sich mit den Ressourcen hochsensibler Kinder befassen. Zusätzlich möchte ich das Bewusstsein und das Verständnis für hochsensible Kinder stärken und untersuchen, wie Ressourcen und Stärken betroffener Kinder in den schulischen Kontext eingebettet werden können. In der Auseinandersetzung möchte ich einerseits herausfinden, was genau hinter dem Terminus „Hochsensibilität“ steht. Andererseits ist es mir ein Anliegen, Personen, die mit hochsensiblen Kindern arbeiten, zu sensibilisieren und ihnen aufzuzeigen, wie Stärken hochsensibler Kinder mit gezielten und ressourcenorientierten Interventionen im Schulalltag genutzt werden können. Das Entdecken und Sichtbarmachen der Stärken sowie die wirkungsvolle Förderung ihrer Potenziale scheint mir dabei wichtig. „Die eigenen Schwächen und Stärken wahrzunehmen und einzuordnen, schult den Realitätssinn und ist die Basis für ein gesundes Selbstbild“ (Karres, 2016, S. 132). In meinem beruflichen Umfeld war Hochsensibilität bis anhin kein Thema. Ein Ziel dieser Arbeit ist es, Interesse zu wecken und somit ein Gespür und auch Verständnis für sensible Kinder zu entwickeln.

2 Fragestellungen

Aufgrund der oben erwähnten Überlegungen und Ziele lautet die Fragestellung dieser Arbeit:

Inwieweit lassen sich Ressourcen hochsensibler Kinder in den Schulalltag integrieren?

Daraus leiten sich drei weitere Forschungsfragen ab:

- Wie können Lehrpersonen Ressourcen hochsensibler Kinder entdecken?
- Wie lassen sich Ressourcen von hochsensiblen Kindern im Schulalltag sichtbar machen?
- Was sind Voraussetzungen damit hochsensible Kinder ihr Potenzial im Kontext Schule einbringen können?

3 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel erfolgt eine erste Auseinandersetzung mit der theoretischen Grundlage. Nach einer Begriffsdefinition und einem allgemeinen Theoriebezug zum Konstrukt „Hochsensibilität“ wird sowohl die geschichtliche Entwicklung der Hochsensibilität als auch der aktuelle Stand der Forschung aufgezeigt. Im Anschluss folgen nebst Charakteristika hochsensibler Personen und neurobiologischen Grundlagen eine Erläuterung zur Abgrenzung zu ähnlichen Phänomenen, wie zum Beispiel ASS oder ADHS. Der theoretische Bezugsrahmen befasst sich abschliessend spezifisch mit den hochsensiblen Kindern, deren Ressourcen und Potenzialentwicklungsmöglichkeiten sowie ihrem erweiterten Umfeld.

3.1 Begriffsdefinition

„Der Begriff Hochsensibilität (auch Sensory Processing Sensitivity) bezieht sich auf ein einzelnes, angeborenes Wesensmerkmal, das sich als Wahrnehmung von Feinheiten bei Reizen sowie als Potenzial äussert, von allzu vielen Reizen überwältigt zu werden“ (Aron, 2014b, S. 43). Der Ansatz zum Konzept „Hochsensibilität“ stammt von den amerikanischen Psychologen Aron und Aron (1997, 2005), die den Terminus „Highly Sensitive Person“ (HSP) prägten. Die Übersetzung dieses Begriffs vom Englischen ins Deutsche ist unklar und wirft Fragen auf. Aus diesem Grund fehlt es im deutschsprachigen Raum an einer eindeutigen Verwendung der Begrifflichkeiten. In der Literatur finden sich Begriffe wie Hochsensibilität, Hochsensivität, Hyper-sensibilität, Reizoffenheit, zart besaitet oder Überempfindlichkeit. Dabei werden Hochsensibilität und Hochsensivität teilweise synonym behandelt (vgl. Trappmann-Korr, 2014, S. 27), dann auch wieder um spezielle Merkmale gegeneinander abzugrenzen, was zu Verwirrungen führen kann. Damit der Begriff „Hochsensibilität“ keine Vorurteile auslöst und von den Begriffen wie Sensibelchen oder Mimose klar abzugrenzen ist, scheint eine Definition wichtig zu sein (vgl. Karres, 2016, S.7). Hensel stellt die Hypothese auf, dass diejenigen, die die Wortwahl „Sensitivität“ wählen, mit diesem Begriff bei sich selber auf eine positive Resonanz stossen und zum Terminus „Sensibilität“ möglicherweise negative Assoziationen hegen. Der Begriff Hypo-sensibilität findet ausschliesslich im therapeutischen Kontext Verwendung und wird daher in dieser Arbeit nicht weiter erwähnt (vgl. Hensel, 2014, S. 35f.). Arons Terminus „high sensory-processing sensitivity“ beinhaltet nebst sensibel und empfindsam auch eine menschliche Sensitivität für sensorische Verarbeitungsprozesse. Der Begriff Sensitivität leitet sich aus dem lateinischen Begriff sentire ab und bedeutet „empfinden“ oder „fühlen“. (Sensibilis „dem Empfinden zugänglich, wahrnehmbar“ / sensibilis – „empfinden können“, gebildet aus sentire „empfinden, fühlen, denken“.) Dieser Begriff von Aron verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Sensibilität und sensorischen Steuerungsbegriffen, die im Nervensystem geschehen (vgl. Schorr, 2016, S. 9f.). Für meine Arbeit werde ich mich auf folgende Begrifflichkeiten von Aron beziehen: „highly sensitive person“, also hochsensible Person, kurz HSP, Hochsensibilität (HS) und hochsensible Kinder (HSK) (vgl. Aron, 2014b).

3.2 Hochsensibilität

Wie oben erwähnt, belegen Studien, dass 15 bis 20 Prozent aller Menschen hochsensibel sind. „Hochsensibilität ist also ein Minderheitenphänomen“ (Parlow, 2015, S. 13). Parallelstudien haben nachgewiesen, dass dieselbe Verteilung auch im Tierreich, vor allem bei höheren Säugetieren, vorherrscht. In den meisten Fällen ist Hochsensibilität angeboren, was durch Zwillingstudien belegt wurde (vgl. Schorr, 2016, S. 10). Es gibt ebenso viele hochsensible Männer wie hochsensible Frauen. Ein eindeutiges, standardisiertes Diagnoseverfahren gibt es nicht. Einerseits soll die Hochsensibilität von Geburt an sichtbar sein, da diese angeboren sei.

Andererseits kann in der Forschungssituation die HSP-Skala von Aron herbeigezogen werden (siehe Anhang 1 bis 3). Diese Skala sollte jedoch nicht als alleiniger Massstab gelten, da es sich um eine Selbstbeurteilung handelt, was im Kapitel 3.6 genauer erläutert wird. (vgl. Aron, 2014b, S. 45f.). Obwohl die Mehrheit der sensiblen Menschen introvertiert ist, zeigen sich doch 30% eher extrovertiert. Hochsensible Menschen verfügen über ein Nervensystem, mit dem sie sowohl innere als auch äussere Reize verstärkt wahrnehmen (vgl. Schorr, 2016, S. 10). Diese erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit ist laut Aron (2014b) eine Eigenschaft des Gehirns, das Informationen besonders gründlich verarbeitet (vgl. Aron, 2014b, S. 20). Schorr erläutert, dass Sensibilität als ein veränderbares Persönlichkeitsmerkmal zu sehen ist, das im Laufe des Lebens sensibler werden kann (vgl. Schorr, 2016, S. 10). Auch für Parlow beruht die erhöhte Sensibilität für Details und Feinheiten auf schwächeren Filtern in der Wahrnehmung und auf einem erheblich sensibleren Nervensystem. Er geht davon aus, dass die Wahrnehmungsfilter hochsensibler Personen wesentlich schwächer ausgebildet sind als diejenigen der normal-Sensiblen. Diese schwache Filterung ist vor allem für die Überstimulation durch schwache Reize verantwortlich. Dies kann einerseits geschehen, indem Reize zugleich in grosser Zahl auftreten, wie zum Beispiel die Flut an Eindrücken in einem Einkaufszentrum. Ebenso können Reize, die beständig über einen längeren Zeitraum hinweg auftreten, beispielsweise das Ticken einer Uhr, hochsensible Personen an ihre Grenzen bringen. Zusätzlich verfügen HSP auch über eine gesteigerte Wahrnehmung von Nuancen, was sich auf alle inneren und äusseren Reize beziehen kann (vgl. Parlow, 2015, S. 19f). Nebst Reizen, die über die Sinne aufgenommen werden, verfügen betroffene Personen ausserdem über ein reiches, differenziertes und vielschichtiges Innenleben. Vor allem bei hochsensiblen Kindern kommt es vor, dass sie bestimmte Farben, Klänge oder Zahlen mit gewissen Stimmungen verknüpft erleben. Diese Feinwahrnehmung von Befindlichkeiten und Stimmungen bezieht sich auch auf den körperlichen und psychoemotionalen Zustand anderer Personen, oft schon bevor die betroffene Person sich dessen selbst bewusst ist (vgl. ebd., S. 25f.). Karres nennt die Neigung zu Reizüberflutung und intensiven Emotionen, ein vernetzter räumlicher Denkstil und ein früh ausgebildetes Wertesystem zu den typischen Persönlichkeitseigenschaften hochsensibler Personen (vgl. Karres, 2016, S.24ff.). Für Trappmann-Korr (2014) setzt sich Hochsensibilität zur Hauptsache aus den Bestandteilen Reizoffenheit, Sensibilität und Intelligenz zusammen (vgl. Trappmann-Korr, 2014, S. 29).

3.3 Geschichtliche Entwicklung

Hensel (2013) weist darauf hin, dass Hochsensibilität bis in die 2000er-Jahre im deutschsprachigen Raum ein unbekanntes Phänomen war (vgl. Hensel, 2013, S. 73). Trotzdem ist das Wissen um Menschen mit einer hochsensiblen Veranlagung nicht neu. „Bereits in den Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts beschrieb der deutsche Psychologe Eduard Schweingruber «den sensiblen Menschen». Alice Miller beschäftigte sich mit «dem begabten Kind» und C.G. Jung betrieb seine intensiven Forschungen über Introversion“ (Schorr, 2016, S. 12). Des Weiteren belegen die Studien von Jerome Kagan über „gehemmte Kinder“ und diejenige von Ivan Pawlow zur „Reizbarkeit“, dass 15 bis 20 Prozent der Probanden eine deutlich niedrigere Reizschwelle aufwiesen als die übrigen 80 bis 85 Prozent (vgl. Parlow, 2015, S. 55f.). Doch erst die klinische Psychologin Dr. Elaine Aron aus San Francisco hat nach einigen Forschungen, in denen sie Publikationen von Pawlow und C.G. Jung mit zeitgenössischen universitären Forschungen zu einem Ganzen verbunden hat, den Begriff highly sensitive person (hochsensible Person) geprägt. 1996 veröffentlichte sie ihre Ergebnisse und Schlussfolgerungen in den USA als Buch, 2006 folgte die deutsche Übersetzung (vgl. ebd., S. 52.).

3.3.1 C.G. Jung

Carl Gustav Jung betrieb intensive Forschung über die Introversion. Der Schweizer Psychoanalytiker hielt sehr viel von den sensitiven Introvertierten, stammte er doch selber aus einer Familie von selbstbewussten Hochsensiblen (vgl. Parlow, 2015, S. 53). Gemäss Jung, „... unterscheidet sich der introvertierte Typus vom extrovertierten dadurch, dass er sich nicht, wie letzterer, vorwiegend am Objekt und am objektiv Gegebenen orientiert, sondern an subjektiven Faktoren“ (Jung, 1994, S. 406). Mit diesem Interesse an subjektiven Faktoren, bzw. Objekten meinte Jung, dass die von ihm als introvertiert bezeichneten Menschen primär an den inneren Zuständen interessiert wären. Dies kann sich sowohl auf die eigenen als auch auf innere Zustände anderer Personen beziehen. Währendem der Extrovertierte am Objekt selbst interessiert ist, beschäftigt sich der Introvertierte im Allgemeinen mit der verknüpften Bedeutung des Objektes. Dies kann sich nebst der Daseinsberechtigung sowohl um die Herkunft, die Sinnhaftigkeit als auch um die Befindlichkeit des Objektes handeln. Gemäss Parlow (2015) war Jung der Meinung, dass introvertierte Menschen eine tiefe und sensible Beziehung zu Stimuli haben und zu sensorischer Überlastung tendieren. Daher würden sie sich am liebsten in einem selbstkontrollierten Umfeld bewegen, wo sie das Mass der Stimuli selber regulieren könnten (vgl. Parlow, 2015, S. 53f.). „Jung, dem wir den Begriff des kollektiven Unbewussten verdanken, sah deutlich, dass sensible Menschen in viel stärkerer, direkter Verbindung mit dem Unbewussten stehen, das ihnen auch Informationen von höchster Wichtigkeit sowie prophetische Vorausschau gibt“ (ebd., S. 54).

3.3.2 Jeffrey Alan Gray

Jeffrey Alan Grey, ein englischer Psychologe, konnte zwei unterschiedliche Verhaltenssysteme nachweisen, die unsere Persönlichkeit beeinflussen. Es sind dies das Verhaltensaktivierungssystem (Behavioral Activation System, BAS) und das Verhaltenshemmsystem (Behavioral Inhibition System, BIS) (vgl. Trappmann-Korr, 2014, S. 111ff.).

Das Verhaltensaktivierungssystem BAS...

- ... ist verantwortlich, dass eintreffende Reize mit einer äusseren Reaktion beantwortet werden und es aktiviert Verhalten.
- ... reagiert auf Reize, die Belohnung oder ganz neutral keine Bestrafung signalisieren.
- ... beachtet Bedrohliches wie Gefahr oder negativ besetzte Reize weniger.
- ... lässt Menschen oftmals impulsiv reagieren.
- ... lässt Menschen leicht in gefährliche Situationen begeben.
- ... ist für die positive besetzte Grundstimmung verantwortlich.
- ... macht, dass Gefahr oder mögliche Konsequenzen nicht wahrgenommen werden.
- ... konnte Gray bei neurotischen Extrovertierten nachweisen.

Das Verhaltenshemmsystem BIS...

- ... hemmt zwar äusseres Verhalten, aktiviert dafür aber inneres Verhalten.
- ... reagiert auf Reize, die unbekannt sind, Bestrafung oder Nichtbelohnung signalisieren.
- ... lässt Menschen ihre Umgebung nach möglicher Gefahr absuchen; sie sind ständig in Alarmbereitschaft.
- ... macht Menschen oftmals übervorsichtig. Sie bleiben lange auf ihrem sicheren Beobachtungspos-

ten.

- ... ist für eine eher ernste und sorgenvolle Mentalität verantwortlich.
- ... macht, dass sich Menschen im Verhältnis viel mehr Gedanken machen.
- ... verhindert das Zeigen von äusserem Verhalten, vor allem in neuen und unklaren Situationen.

Trappmann-Korr (2014) schreibt hochsensible Menschen hauptsächlich dem Typus BIS zu (vgl. Trappmann-Korr, 2014, S. 114).

3.3.3 Iwan Pawlow

Der russische Physiologe, Iwan Pawlow, führte Versuche zur Empfindsamkeit durch. Er wollte herausfinden, ob Sensibilität objektiv messbar ist und setzte in seinen Experimenten Versuchspersonen steigendem Lärm aus. Den Punkt, an dem sich eine Person bei Überstimulation völlig verschliesst, nannte er transmarginale Hemmung. Pawlow hat zwar damit gerechnet, dass die Versuchspersonen unterschiedliche Reizempfindlichkeit aufweisen. Verblüfft war er jedoch von der Tatsache, dass es in Bezug zur Sensibilität zwei deutlich voneinander unterscheidbare Gruppen gibt. 15 bis 20 Prozent der Probanden erreichten den Punkt der transmarginalen Hemmung sehr schnell, dann kam lange nichts mehr, bis schliesslich die restlichen 85% anfangen, dichtzumachen (vgl. Parlow, 2015, S. 55; Schorr, 2016, S. 12f.). Das Verhalten der beiden Gruppen ist in der folgenden Grafik des Belastungstests von Pawlow ersichtlich.

Abbildung 1: Belastungstest nach Iwan Pawlow

Pawlow schloss daraus, dass sich das Nervensystem der beiden Gruppen grundlegend voneinander unterscheiden. Des Weiteren fand er eine Reihe von Gemeinsamkeiten bei den Menschen aus der empfindlicheren Gruppe. Ebenso war er überzeugt, dass diese Anlage vererbt wird.

„Die transmarginale Hemmung erklärt noch ein weiteres Phänomen, das für Hochsensible typisch ist“ (Parlow, 2015, S. 56). So hat Pawlow drei deutlich unterscheidbare Phasen vom unstimulierten Menschen bis zu dem, der vom Schutzsystem der transmarginalen Hemmung ausgeschaltet wird, festgestellt.

- *Die äquivalente Phase:* Die Intensität des Reizes entspricht der Intensität der Reaktion.
- *Die paradoxe Phase:* Es kommt zur sogenannten quantitativen Umkehr, in der auf schwache Reize stark und auf starke Reize schwach reagiert wird.
- *Die ultraparadoxe Phase:* In dieser Phase beginnt der Kollaps und es kommt zur qualitativen Umkehr. Negative und unangenehme Reize lösen positive Reize aus und umgekehrt.

Gemäss Parlow (2015) befinden sich gestresste hochsensible Menschen bereits ausserhalb der gesunden, äquivalenten Phase. In nebensächliche Details können sie sich verbeissen, während dem sie das eigentliche Ziel nicht mehr wichtig nehmen. Somit hat die Überstimulation schon ein ungesund hohes Mass erreicht (vgl. Parlow, 2015, S. 56f.)

3.3.4 Jerome Kagan

Jerome Kagan, ein Psychologe der Harvard University, setzte Säuglinge verschiedenen Reizen aus und beobachtete deren Reaktion. Auf die verschiedenen Stimulationen reagierten 20% der Säuglinge mit heftigem Zappeln oder Weinen. Da sich diese Säuglingsgruppe später zu vorsichtigeren und zurückhaltenderen Kindern entwickelten, bezeichnete Kagan diese Kinder als „gehemmt“ (vgl., Schorr, 2016, S. 13). Kagan bezeichnet das Wesen des gehemmtten Kindes mit den Adjektiven zurückhaltend, kontrolliert, aufmerksam und sanft. Den Stil des ungehemmtten Kindes beschreibt er durch die Worte unbefangen, energisch und impulsiv. Diese Eigenschaften sind sowohl beim Werfen eines Balls als auch dem Umstossen eines Turmes aus Holzklötzen oder dem Schlagen einer Clownfigur zu beobachten (vgl. Kagan, 1987, S. 101). Kagan begleitete die Kinder während dieser Langzeitstudie über mehrere Jahre und kam zum Schluss, dass sie sich klar von den ungehemmtten Kindern unterscheiden.

Eine Gruppe von 89 Kindern wurde von der Geburt an bis zum vierzehnten Lebensjahr und erneut als junge Erwachsene untersucht. Darunter waren sieben Jungen, die in den ersten drei Lebensjahren extrem gehemmt waren. Der Unterschied zu den extrem ungehemmtten Jungen blieb über die ganze Kindheit und Jugendzeit bis ins Erwachsenenalter erhalten. (Kagan, 1987, S. 102)

3.3.5 Alice Miller

In ihrem Buch mit dem Titel „Das Drama des begabten Kindes“ beschreibt Alice Miller „... wie die Verdrängung von eigenen Wünschen und Impulsen und die Herausbildung eines falschen Altruismus von Generation zu Generation weitergegeben werden, wobei begabte – das heisst feinfühlig und intelligente – Kinder besonders empfänglich dafür sind“ (Parlow, 2015, S. 57f.). Laut Miller spüren diese Kinder die Gefühle, Ängste und Hoffnungen ihrer Eltern und später jene ihrer Partner, Kinder oder Arbeitskollegen. Ihre eigenen Gefühle hingegen nehmen sie als Erwachsene nicht wahr oder als nicht wichtig. Viele dieser Menschen würden später Psychotherapeuten oder andere Helfer (vgl. ebd., S. 58).

3.3.6 Aron und Aron

Mitte der 1990er Jahren leitete Dr. Elaine Aron die gezielte Forschung zum Thema Hochsensibilität mit umfangreichen wissenschaftlichen Untersuchungen an der Universität in Kalifornien ein. Als Grundlage ihrer Forschungen in diesem Bereich diente die als Persönlichkeitsmerkmal definierte „High Sensory-Processing-Sensitivity, SPS“ (Sensitivität für sensorische Verarbeitungsprozesse). Mit diesem Terminus entwickelte

Aron das erste ganzheitliche Konzept zur Hochsensibilität (vgl. Vita, 2017, S. 19). In ihrer Pionierleistung hat Aron eine sogenannte HSP-Skala – einen wissenschaftlichen Fragebogen - für hochsensible Personen entwickelt (vgl. Kapitel 3.6) sowie den Beweis erbracht, dass Hochsensibilität ein eigenständiges Persönlichkeitsmerkmal ist.

3.3.7 Stand der Forschung

Mittlerweile gibt es mehr als 50 Universitäten weltweit, die zu Hochsensibilität forschen (vgl. Harke, 2017). Der grösste Teil der wissenschaftlichen Arbeiten stammt aus dem englischsprachigen Raum. Es ist eine Tendenz feststellbar, dass einige jüngere Forscher im deutschsprachigen Raum Bachelor- und Masterarbeiten zum Thema „Hochsensibilität“ verfassen (vgl. Bertrams, 2014). In den vergangenen Jahren rückten physiologische Messverfahren immer mehr in den Fokus der Forschung. Anhand funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT – Bildgebendes Verfahren zum Erzeugen zwei- oder dreidimensionaler Bilder des Gehirns, die Rückschlüsse auf Aktivität bestimmter Areale zulassen) konnte bewiesen werden, dass Hochsensibilität mit höheren Aktivitäten der Gehirnbereiche in den Bereichen Wahrnehmungsfähigkeit (awareness), Empathie, Handlungsplanung und Einordnung von Fremdinformationen in das eigene System (self-other-processing) einhergehen (vgl. Zedel, 2016; Harke, 2017). Es konnten Unterschiede in der Art der Reizverarbeitung im Gehirn zwischen hochsensiblen und nicht hochsensiblen Menschen festgestellt werden (vgl. ebd.). Dass hochempfindliche Kleinkinder auf unbekannte Störungen auf einen Dauerstressmodus schalten und dabei einen bedenklich erhöhten Cortisolwert aufweisen, haben Versuche der Psychologin Gunnar an der Universität Minnesota gezeigt (vgl. Florin, 2016). „Bei hochsensiblen Menschen lassen sich selbst in längeren Phasen der Ruhe und Entspannung höhere Basiswerte von Noradrenalin und Cortisol im Blut nachweisen als bei nicht hochempfindlichen Menschen“ (ebd.). Wie bereits erwähnt, wurden in den letzten 20 Jahren methodische Fortschritte gemacht, dennoch steckt die Forschung zur Hochsensibilität in den Kinderschuhen. In den kommenden Jahren wird sich aus den laufenden Studien zeigen, wie Hochsensibilität vollständig einzuordnen ist (vgl. Zedel, 2016.). Derzeit kann von einem Hype gesprochen werden - beinahe täglich erscheinen neue Artikel oder Bücher. Dass Hochsensibilität in den letzten Jahren mehr Beachtung und Aufsehen erlangte, sei keine Mode-, sondern eine Zeiterscheinung. „In dem Masse, wie die Hektik, das Tempo und die Informationsflut zunehmen, werden sich auch die Menschen ihrer Sensibilität bewusst“ (Schorr, 2016, S. 14). An diversen Universitäten in Deutschland laufen gegenwärtig Studien zum Thema. Die Psychologin Sandra Konrad führte an der Helmut Schmidt Universität in Hamburg bereits um die 20 Studien zum Thema „Hochsensibilität“ durch (vgl. Konrad, 2016). Für ihre Doktorarbeit an der Universität Bielefeld untersuchte die Psychologin Franziska Borries 898 Personen mit psychologischen Befragungsinstrumenten zum Persönlichkeitskonstrukt Sensory-Processing Sensitivity (SPS), mit dem Ergebnis, dass es HSP gibt. „Angesichts der explorativen Ausrichtung der Studie überrascht die Eindeutigkeit der Ergebnisse: 8 der 9 CCFI¹-Werte geben eine taxonische Variablenstruktur an und belegen damit die Annahmen, dass SPS eine kategoriale Variable ist“ (Borries, 2012). Im Therapie- und Coachingbereich fliessen erste Erkenntnisse zur Hochsensibilität ein, um hochsensible Menschen passend ansprechen zu können und ihr Potenzial freizugeben (vgl. Zedel, 2016.). In der Wissenschaft ist Hochsensibilität als eigenständiges Persönlichkeitsmerkmal etabliert und wird dennoch von unterschiedlichen Wissenschaftlern in Frage gestellt und kontrovers diskutiert. Fest steht, dass Hochsensibilität momentan noch nicht detailliert und differenziert erfasst werden

¹ Comparison Curve Fit Index

kann (vgl. ebd.). In der Öffentlichkeit findet das Phänomen eine grosse Resonanz. Man könnte sagen, die Praxis ist schon weiter als die Forschung.

3.4 Persönlichkeit – Temperament - Charakter

„Unter Persönlichkeit verstehen wir überdauernde Muster der Wahrnehmung, des Beziehungsstils und des Denkens über die Umwelt und über sich selbst“ (Pfeifer, 2017, S. 33). Dabei formt unsere Wahrnehmung die eigene Erinnerung und die Verarbeitung eines Ereignisses, beschreibt die Art und Weise der Kontaktaufnahme mit anderen Menschen und zeigt das Denkmuster über die Umwelt und sich selbst auf. Aus diesen Denkschemata, Gefühlen und Verhaltensweisen entsteht die Lebens- und Beziehungsgestaltung, die im Begriff Persönlichkeit zusammengefasst wird (vgl. Pfeifer, 2017, S. 32ff.). Gemäss Pfeifer umschreibt das Temperament die biologischen und genetisch angelegten Reaktionsmuster eines Menschen, die sich bereits im Säuglingsalter zeigen. In der Ära der alten Griechen entstand die Lehre der vier Temperamente. Hippokrates führte diese Einteilung auf die Wirkung verschiedener Säfte zurück: den lebhaften Puls des Blutes (Sanguiniker), die bitter-aufbrausende Natur der „gelben Galle“ (Choleriker), die Verdüsterung der „schwarzen Galle“ (Melancholiker) sowie die zähflüssige Trägheit des Schleimes (Phlegmatiker) (vgl. ebd., S. 34f.). Harke (2017) vergleicht introvertierte Hochbegabte mit den sogenannten Melancholikern, da diese als introvertierte Denker mit künstlerischer Begabung, einer guten Intuition, Menschenkenntnis, einem Blick für Ästhetik und Details und tief sinnigen Gedanken beschrieben werden. Ebenso besitzt der Melancholiker Rückzugstendenzen und wird als empfindlich dargestellt (vgl. Harke, 2017, S. 36). „Mit dem Begriff des Temperamentes werden sehr grundlegende Eigenschaften des Menschen angesprochen, die vorhanden sind, bevor er überhaupt zu einer „Persönlichkeit“ wird oder einen geformten „Charakter“ erhält“ (ebd., S. 35). Bereits bei Kleinkindern können Temperamentsunterschiede beobachtet werden. Kagan bezeichnet diese Neigung zu gewissen Stimmungen und den Stil, wie Kleinkinder auf Menschen reagieren, als Temperamenteigenschaften und erläutert, „... alle derartigen Temperamenteigenschaften können durch Erfahrung verändert werden, und alle können sich nur aufgrund bestimmter Erfahrungen aktualisieren“ (Kagan, 1984, S. 99). Den Begriff „Charakter“ beschreibt Pfeifer als diejenigen Eigenschaften einer Person, die sich im Verlauf des Lebens ausbilden und aus dem Rohmaterial des Temperaments und durch schöne und schmerzliche Erfahrungen gebildet werden (vgl. Pfeifer, 2017, S. 34).

3.5 Charakteristika hochsensibler Menschen

Wie sind nun Hochsensible von den nicht Hochsensiblen zu unterscheiden?

Aron erwähnt folgende vier Kategorien zur Erfassung von Hochsensibilität: gründliche Informationsverarbeitung, Überregbarkeit, emotionale Intensität und sensorische Empfindlichkeit (vgl. Aron, 2014b, S. 46ff.). Anhand dem Akronym DOES zeigt Aron die vier Hauptmerkmale von Hochsensibilität auf (vgl. Vita, 2017, S. 22ff.).

D – Depth of processing – Verarbeitungstiefe, gründliche Informationsverarbeitung

Die Wahrnehmungsfilter sind bei Hochsensiblen niedriger eingestellt. Sie nehmen sehr viele Details auf und verarbeiten diese Informationen nachhaltig. Dabei werden Gefühle intensiver gelebt und Situationen stark durchdacht, indem das Gehirn angestrengt arbeitet und Handlungsstrategien erarbeitet. Dieses Nachdenken kann für unerfahrene Beobachter den Anschein erwecken, als ob hochsensible Kinder träumen oder sich in

ihrer eigenen Welt befinden würden. Dabei sind sie ganzheitliche Denker, die ihre Aufgaben in der Regel detailliert und genau bearbeiten wollen. Da sie jedes wahrgenommene Detail zu einem Gesamtbild eines Sachverhalts verarbeiten, benötigen sie für Antworten, Entscheidungen und Arbeitsaufträge oft viel mehr Zeit (vgl. Aron, 2014b, 47ff.; Vita, 2017, S. 22f.).

O – Overarousability – Übererregbarkeit, Neigung zur Überstimulation

Durch die Aufnahme der vielen äusseren und inneren Reize und der intensiven Verarbeitung kommt es bei hochsensiblen Personen rascher zu einer Reizüberflutung. Ungewöhnliche Nervosität oder Probleme mit Übergängen weisen auf Überregung hin (Aron, 2014b, S. 54f.). Diese Übererregbarkeit hat eine niedrige Belastbarkeit und eine schnellere Erschöpfung zur Folge. Es entsteht Stress. Daraufhin kann es zu heftigen Gefühlsausbrüchen, dem Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug, psychosomatischen Beschwerden sowie Unkonzentriertheit und Vergesslichkeit kommen. Damit Hochsensible ihr Potenzial entfalten können, sind Ruhepausen und Auszeiten zwingend (vgl. Vita, 2017, S. 23f.).

E – Emotional Intensity – emotionale Intensität

„Hochsensible Kinder nehmen Informationen aus der Umwelt auf einer tieferen Ebene wahr“ (Vita, 2017, S. 24). Emotionale Intensität ist sowohl bei positiven als auch bei negativen Emotionen anzutreffen. Aron (2014) weist darauf hin, dass sensible Menschen auch stärker auf die Emotionen anderer reagieren. Sie nennt dies die emotionale Reaktivität (vgl. Aron, 2014b, 54ff.). Hochsensible Kinder verfügen über eine hohe Empathiefähigkeit und können sich sehr gut in die Gefühlslage anderer Menschen hineinversetzen. Unter Umständen können Schmerz und Gefühle des anderen übernommen werden und auf eigener körperlicher Ebene nachempfunden werden. Forscher erklären sich dies anhand der Spiegelneuronen. Aufgrund der zahlreichen Überstimulation tritt bei hochsensiblen Kindern ein rasches Hochkochen der Emotionen häufig auf (vgl. Vita, 2017, S. 24f.).

S – Sensory Sensitivity – sensorische Empfindlichkeit

Gemäss Aron (2014) wurzelt die sensorische Empfindsamkeit in der Verarbeitung von Reizen und liegt nicht an den Sinnesorganen selbst. „Manchmal äussert sich sensorische Empfindlichkeit als niedrige Reizschwelle, manchmal als die Fähigkeit, Feinheiten zu unterscheiden, und manchmal als geringe Toleranz gegenüber einem hohen Mass an Sinnesreizen. Oft alles drei zugleich“ (Aron, 2014b, S. 58). Die Art und die Ausprägung der Empfindlichkeit sind je nach Kind unterschiedlich gelagert. Nebst einem ausgeprägten Tastsinn, kann sowohl die visuelle Wahrnehmung, der Gehörsinn oder auch der Geschmacks- und Geruchssinn ausgeprägter sein (vgl. Vita, 2017, S. 25f.).

Obwohl nicht einfach zu erkennen ist, wo „normale“ Sensibilität aufhört und Hochsensibilität anfängt, gibt es gemäss Schorr (2016) drei wesentliche Merkmale, die allen Hochsensiblen eigen sind und die deutliche Unterscheidungskriterien darstellen. Es sind dies eine schmale Komfortzone, schnelle Überreizbarkeit (Überstimulation) und ein langes Nachhallen (vgl. Schorr, 2016, S. 15ff.):

Schmale Komfortzone

Der Bereich des Wohlbefindens ist bei Hochsensiblen deutlich schmaler als bei nicht Hochsensiblen. Die Gefahr, dass sie entweder in die Langeweile oder in eine Überstimulation fallen, ist relativ hoch. Damit sich Hochsensible in dieser Komfortzone bewegen können, müssen recht viele Bedingungen erfüllt sein.

Schnelle Überreizbarkeit (Überstimulation)

Für Schorr bedeutet Überstimulation der Zustand von ständiger Anspannung und innerer Nervosität, hervorgerufen durch das Empfangen vieler Reize, die nicht verarbeitet werden können. Folgende Grafik zeigt die Beziehung zwischen Erregungsniveau (Stress) und Leistungsfähigkeit auf (vgl. ebd., S. 16).

Abbildung 2: Erregungsniveau – Leistungsfähigkeit

Auch bei nicht Hochsensiblen ist die optimale Leistungsfähigkeit stark von der empfundenen Aktivierung, bzw. dem Erregungsniveau abhängig. Bei Hochsensiblen ist dieser Grat aber wesentlich schmaler. „Befinden sich Hochsensible im Zustand der Überstimulation, werden sie sehr langsam, können sich schlecht konzentrieren, bekommen Körpersensationen bis hin zu kompletten „Blackouts“ und Schwindelattacken und sind allgemein wenig leistungsfähig“ (ebd.).

Langes Nachhallen

Mit diesem Begriff beschreibt Schorr den Umstand, dass bei Hochsensiblen Erlebnisse, Situationen und Erfahrungen besonders lange im Gedächtnis und im Gefühl haften bleiben. Es können dies sowohl negative als auch positive Ereignisse sein. Der innere Speicher wird fortlaufend gefüllt mit einer Menge von Reizen. So können hochsensible Personen noch Tage oder auch Wochen nach einem Ereignis noch eine Unruhe verspüren.

Des Weiteren unterteilt Schorr (2016) die Hochsensiblen in folgende vier verschiedene Typen mit ihren individuell ausgeprägten Wahrnehmungsfähigkeiten ein (vgl. Schorr, 2016, S. 20ff.):

- Die *empathischen hochsensiblen Personen* besitzen ein sehr hohes Einfühlungsvermögen. Neben den eigenen Gefühlslagen können sie Stimmungen und Gefühle von anderen Personen wahrnehmen. Beim Betreten eines Raumes ist es ihnen möglich, die atmosphärische Stimmung zu erspüren

oder Beziehungsqualitäten zwischen Personen zu erfüllen. Schorr bezeichnet dies als hohe Begabung. Die Gefahr liegt in der Wahrung der Distanz zwischen sich und anderen Personen.

- Den *kognitiven Hochsensiblen Personen* ist es möglich, sich sehr gut in ein Thema zu vertiefen und dieses analytisch sowie intellektuell zu durchdenken. Emotional sind sie eher nach innen gerichtet, wobei ihre Gefühle für andere selten ersichtlich sind. Ihre Stärke liegt im Erkennen von Lücken im System oder in Gedankengängen, in der Darstellung von komplexen Zusammenhängen, im Schreiben von wissenschaftlichen Publikationen oder im Umgang mit dem Computer.
- Die *sensorischen Hochsensiblen* sind äusserst empfänglich für Reize, die sie über ihre Sinne wahrnehmen. Dies kann alle Sinne betreffen. Bei dieser ungefilterten Aufnahme ist eine Überreizung des Nervensystems die Folge.
- Die *spirituellen Hochsensiblen* fühlen sich eher zu esoterischem Gedankengut hingezogen und verfügen über einen Zugang zur immateriellen Welt mit der Sehnsucht, eine geistige Heimat zu finden.

Diese vier Typen weisen nur in Verbindung mit den oben erläuterten Kriterien - schmale Komfortzone, schnelle Überreizbarkeit und langes Nachhallen - auf Hochsensibilität hin (vgl. ebd.).

In der folgenden Tabelle werden die von Aron und Schorr definierten Merkmale für Hochsensibilität gegenübergestellt.

Tabelle 1: Merkmale für Hochsensibilität nach Aron und Schorr

Nach E. Aron	Nach B. Schorr
Verarbeitungstiefe, gründliche Informationsverarbeitung	Schmale Komfortzone
Übererregbarkeit, Neigung zur Überstimulation	Schnelle Überreizbarkeit
Emotionale Intensität	Langes Nachhallen
Sensorische Empfindlichkeit	Individuell ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit (empathisch, kognitiv, sensorisch)

Die Merkmale, wie sie Aron formuliert, sind gleichzusetzen mit der Ursprung. Aufgrund dessen resultiert die Reaktion, wie sie Schorr mit ihren Merkmalen beschreibt. Oder anders formuliert: Die klinische Psychologin Aron nennt die Ursache und die psychologische Beraterin Schorr zeigt auf, welche Wirkung es nach aussen hat.

Zum Thema Typologie verweist Aron (2011) auf das Verhaltensaktivierungs- und das Verhaltenshemmsystem, wie sie bereits im Kapitel 3.3.2 als BAS und BIS erläutert wurden. Aufgrund einer positiveren Betonung schlägt sie für das Verhaltenshemmsystem den neuen Begriff automatisches Achtsamkeitssystem vor.

Einige haben vielleicht ein durchschnittlich starkes Achtsamkeitssystem, aber ein noch schwächeres Aktivierungssystem. Diese HSP sind möglicherweise still, ruhig und zufrieden mit einem einfachen Leben. Die andere Kategorie der HSP könnte potenziell ein noch stärkeres Achtsamkeitssystem besitzen, aber auch ein sehr starkes Aktivierungssystem – nur nicht ganz so ausgeprägt wie Ersteres. Diese HSP werden wahrscheinlich sowohl wissbegierig als auch vorsich-

tig, sowohl unerschrocken als auch ängstlich, sowohl schnell gelangweilt als auch schnell überreizt sein. (Aron, 2011, S. 63)

Aron nennt diese Form der Hochsensibilität „High Sensation Seekers“ (HSS), Parlow spricht von „Stop-and-go“-Reaktionsweisen (vgl. Schorr, 2016, S. 25; Parlow, 2015, S. 65f.). Einerseits brauchen diese Menschen den Rückzug und trachten nach Schutz vor zu viel Wahrnehmung und Reizen. Andererseits sind sie rasch unterstimuliert und suchen darauf das Risiko, um so starke Reize zu erfahren. Der Weg zwischen Hochsensibilität und gleichzeitiger Risikofreude sowie zwischen Über- und Unterstimulation stellt für Betroffene eine grosse Herausforderung dar (vgl. Abriel, 2017, S. 47f.).

Abschliessend kann festgehalten werden, dass Hochsensible keine zwingenden Gemeinsamkeiten aufweisen. Obwohl in der Literatur von den Hochsensiblen berichtet wird, gibt es grundsätzlich nicht zwei Hochsensible, die gleich „ticken“. (vgl. Schorr, 2016, S. 20). „Hochsensibilität kommt jedoch in endlos vielen Variationen vor, kaum zwei Menschen sind gleich“ (Parlow, 2015, S. 20).

3.6 Highly Sensitive Person Scale (HSP-Skala)

Sensibilität ist laut Aron eine angeborene Funktionsweise des Nervensystems. Sie wird im Gesamtverhalten eines Menschen sichtbar. Mit Hilfe der Highly Sensitive Person Scale (HSP-Skala) lässt sich diese Sensibilität identifizieren, sollte jedoch nicht alleiniger Massstab sein, da die Punkte auf Selbstbeurteilung ruhen (Aron, 2014b, S. 46). Diese HSP-Skala wurde von Aron und Aron entwickelt und besteht aus 27 Items mit geschlossenen Fragen. Im Anhang 2 befindet sich die englische Originalversion von der HSP-Skala von Aron (1997), die mit einer 7-Punkte-Ratingskala von 1=not at all („stimme überhaupt nicht zu“) über 4=moderately („stimme einigermassen zu“) bis 7=extremely („stimme voll und ganz zu“) gestaltet ist. Bei 27 Items und deren 7 Antwortmöglichkeiten sind Ergebnisse von 27 bis 189 Punkten auf der HSP-Skala möglich (vgl. Blumentritt, 2017, S. 19). „Entsprechend höhere Werte auf der HSP-Scale bedeuten grössere Sensitivität, die oberen 20-35 Prozent eines Samples gelten als hochsensitiv“ (ebd.). Die HSP-Skala beinhaltet Fragen zur Beeinflussbarkeit, zur Wahrnehmung von Reizen, Feinheiten in der Umgebung, Koffein, Schmerz, Zeitdruck sowie Fragen zu Stimmungen anderer Personen. Der Test wurde in den letzten 20 Jahren gemäss Zedel (2016) statistisch hinreichend abgesichert. Die deutsche Übersetzung der HSP-Skala weist teilweise Abweichungen zum Original von Aron auf. So beinhaltet sie 28 Items, da aus einer Frage zwei gemacht wurden. Somit beträgt die maximale erreichbare Punktzahl 196 (siehe Anhang 3). Des Weiteren existieren im Internet weitere Tests, wie zum Beispiel derjenige von Parlow, der zusätzlich eigene Items umfasst. Dieser findet sich auf der Internetseite www.zartbesaitet.net. Für Kinder veröffentlichte Trappmann-Korr eine angepasste Version mit Testfragen, welche im Anhang 4 zu finden ist. Anhand 24 Fragen, die mit ja oder nein zu beantworten sind, können Erwachsene betroffene Kinder einschätzen. Bei einer Anzahl von 13 bejahten Fragen, ist die Wahrscheinlichkeit nahe, dass das Kind hochsensibel ist (vgl. Trappmann-Korr, 2014, S. 45f.). Bereits bei Kindern ab fünf Monaten ist Hochsensibilität feststellbar (vgl. Blumentritt, 2017, S. 19). Für Lehrpersonen existiert eine Art Checkliste mit Fragen zur Einschätzung der Hochsensibilität von Schülerinnen und Schülern. Anhand mehrerer Aussagen kann eingeschätzt werden, ob sich ein hochsensibles Kind in der Klasse befindet. Die Checkliste befindet sich im Anhang 5 (vgl. Vita, 2017, S. 118).

3.7 Neurobiologische Grundlagen

Anhand der Abbildung 3 werden Vorgänge im Gehirn und Nervensystem, die für die Verarbeitung von Ausenreizen wesentlich sind, erläutert. Kommt etwas Neues, leitet das Auge diese Wahrnehmung in Sekundenbruchteilen in die verschiedenen Wahrnehmungsareale (1). Zuweilen kann diese erste Wahrnehmung bereits ein erstes Gefühl (2) und damit Erinnerungen auslösen. Ergänzende Informationen liefern die sensorischen Areale (3). Pfeifer (2017) führt aus, dass ausgeglichene Persönlichkeiten in dieser Lage noch keine grossen Reaktionen zeigen. „Ihr Filter der Wahrnehmung bleibt auf „Normalbetrieb“...“ (Pfeifer, 2017, S. 39). Erst mit dem Einwirken der Vernunft (4) entwickelt die Person ein Empfinden und Vorgehen. Bei sensiblen Menschen verläuft dieser Mechanismus etwas anders ab. Bei ihnen konzentriert sich alle Energie auf dieses Neue, wobei alle Sinne augenblicklich hellwach sind. Innere Spannung und Herzklopfen können die Folge sein. Bewahrheiten sich erste Befürchtungen nicht, benötigen diese Personen viel länger, bis sich die Stresshormone wieder auf einem normalen Pegel befinden (vgl. ebd.).

Abbildung 3: Vorgänge im Gehirn

Menschen verfügen über das willkürliche oder motorische Nervensystem und das unwillkürliche oder vegetative Nervensystem. Mit dem willkürlichen Nervensystem werden die Bewegungen unserer Muskeln gesteuert. Eine wesentlich grössere Bedeutung für hochsensible Personen besitzt das vegetative Nervensystem, das mit feinsten Fasern alle inneren Organe durchwebt. Es reagiert auf Impulse, die uns willentlich nicht direkt bewusst sind (vgl. Pfeifer, 2017, S. 53f.; Schorr, 2016, S. 26f.). Schorr stellt die Vermutungen auf, dass hochsensible Menschen bereits mit einem stärker anregbarem Nervensystem zur Welt kommen. Die Funktionsweise von neuronalen Netzwerken können sowohl genetisch bedingt als auch durch Erfahrungen mit der Umwelt geprägt werden. Aufgrund einer intensiveren Nutzung bestimmter Hirnareale kann es zu einem Wachstum an Nervenverbindungen führen. Diese Annahme lässt darauf schliessen, dass die Grundanlage zur Empathie genetisch vorhanden ist, durch stetes Benutzen verfeinert und dadurch auch erregbarer wird (vgl. Schorr, 2017, S. 27). Aron und Jagiellowicz führten unabhängig Studien mit Hilfe von Verfahren der Neuropsychologie durch. Dabei haben Personen mit hohen Werten auf der HSP-Skala eine grössere Aktivierung in den frontalen und parietalen Hirnregionen gezeigt. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Hochsensibilität mit einer höheren Gehirnaktivität in Regionen der visuellen Verarbeitung von Sti-

muli zusammenhängt. Mit diesen Studien belegen die Autoren einen neuropsychologischen Unterschied zwischen hochsensiblen und nicht hochsensiblen Personen (vgl. Blumentritt, 2017, S. 30). Gemäss Schorr (2016) wird die häufige Überstimulation von Hochsensiblen als Stress empfunden. Dabei wird das Hormon Adrenalin ausgestossen. Normalerweise baut sich dieses innerhalb einiger Minuten wieder ab und eine Beruhigung tritt ein. Wird jedoch innerhalb einer bestimmten Zeit eine gewisse Anzahl Adrenalinaustösse überschritten, schaltet der Körper auf Dauerstress und schüttet das Stresshormon Cortisol aus (vgl. Schorr, 2016, S. 28f.). Dieser Punkt wird laut Parlow (2015) von hochsensiblen Personen auffällig schneller erreicht als von nicht Hochsensiblen. Das langsam abbauende Cortisol lässt den Körper über längere Zeit in einem Spannungszustand, was sich auf Dauer schädlich auf die Gesundheit auswirken kann (vgl. Parlow, 2015, S. 85f.). „Ein langfristig erhöhter Cortisolspiegel kann zu erhöhter Infektionsanfälligkeit, zu Essstörungen, Vergesslichkeit, Bluthochdruck, Knochen- und Knorpelabbau sowie anderen körperlichen Störungen führen. Der Kreislauf wird belastet und die oft resultierende Schlaflosigkeit schwächt ausserdem das Immunsystem“ (ebd., S. 86). Aus diesem Grund sollten Hochsensible einen aktiven Cortisolabbau betreiben.

3.8 Abgrenzung

Aron unterscheidet Hochsensibilität von psychischen Störungen und plädiert für eine genaue Abgrenzung „..., da weder eine Diagnosekategorie oder ein Krankheitsbild noch eine Definition als Krankheit existieren“ (Blumentritt, 2017, S. 34).

3.8.1 Trauma

Schmugge beschreibt die charakteristischen Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) mit dem Trias flashbacks, Vermeidung und Übererregung (vgl. Schmugge, 2008):

1. Formen des Wiedererlebens der Extremsituation: Alpträume oder flashbacks (unvermittelt auftretende Erinnerungen), die als sehr unangenehm und bedrohlich erlebt werden
2. Ein das ganze Leben durchziehender Versuch, alles was mit dem Extremereignis zu tun hat, zu vermeiden; dazu zählt auch eine verminderte emotionale Ansprechbarkeit (Abstumpfung)
3. Eine permanente nervliche Übererregung, die sich in Konzentrationsproblemen, erhöhter Reizbarkeit oder übertriebener Wachsamkeit zeigt

Die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung kann nur zugeschrieben werden, wenn die betroffene Person eine Extremsituation erlebt hat. Gemäss Schmugge ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung zur Thematik sehr im Fluss, was eine Abgrenzung zur Hochsensibilität sicherlich erschwert. Wie die PTBS kennt die Hochsensibilität das Symptom der Übererregung. „Das heisst, dass es auch sein könnte, dass eine als hochsensibel „diagnostizierte“ oder sich als hochsensibel verstehende Person eine PTBS hat, also an einer Traumafolgestörung leidet“ (Schmugge, 2008). Die Notwendigkeit einer Unterscheidung ist gegeben, da eine Person mit PTBS eine spezifische therapeutische Behandlung erhalten sollte, was eine hochsensible Person (im Normalfall) nicht benötigt. Sowohl das Symptom der Vermeidung als auch dasjenige der flashbacks kann bei Hochsensiblen beobachtet werden. Starke Schreckhaftigkeit, die hochsensible Personen oft aufweisen, kann eine Form der flashbacks sein. Die Strategie der Vermeidung kann als Bemühung von Fernhalten von belastenden Reizen verstanden werden. Auch Hochsensible zeigen ein Bemühen von Reizfernhaltung, dies jedoch als Selbstschutz und zur Suche nach Ruhe und Stressfreiheit. Bei Unsi-

cherheit, ob eine hochsensible Person an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden könnte, ist die Hilfe einer spezifischen Fachperson zu empfehlen (vgl. ebd.).

3.8.2 AD(H)S

Experten sind sich bezüglich der Abgrenzung zwischen Hochsensibilität und AD(H)S uneins. Manche Fachleute halten hochsensible Kinder für falsch diagnostizierte ADS-Kandidaten, da ähnliche Symptome beobachtbar sind. Aron hält es für möglich, dass hochsensible Kinder zugleich auch von ADS betroffen sein können (vgl. Aron, 2014a, S. 57.) Im Gegensatz dazu vertritt Trappmann-Korr die Meinung, dass Hochsensibilität sowohl ADS als auch (insbesondere) ADHS ausschliesse (vgl. Trappmann-Korr, 2014, S. 100). Im Unterschied zur Hochsensibilität leidet die Aufmerksamkeit bei AD(H)S immer. Bei einer Hochsensibilität ist die Konzentration abhängig von den äusseren Reizen (vgl. Karres, 2016, S. 33). „Hochsensible oder hochbegabte Kinder haben eine sehr tiefe, oft beobachtete Konzentrationsfähigkeit bei Themen, die sie interessieren und entwickeln einen enormen Lernimpetus und Durchhaltevermögen – alles Ausschlusskriterien für ADHS“ (Karres, 2016, S. 33). Bei hochsensiblen Kindern misst man einen vermehrten Blutfluss in der rechten Hirnhälfte, bei ADS in der linken. Es könnte durchaus sein, dass Kinder mit ADS sehr rege Aktivierungssysteme und relativ inaktive Hemmsysteme aufweisen (vgl. Aron, 2014a, S. 57f.). Schorr (2017) zeigt auf, dass sowohl bei hochsensiblen Kindern als auch bei Kindern mit AD(H)S eine geringe Konzentrationsspanne, eine geringe Frustrationstoleranz und Unaufmerksamkeit beobachtet werden kann. Auch bleiben sie häufig hinter ihrer eigentlichen Leistungsfähigkeit zurück. Trotzdem können zwischen Hochsensibilität und AD(H)S ganz feine, aber deutliche Unterschiede beobachtet werden, was einer guten Beobachtungsgabe bedarf (vgl. Schorr, 2017).

Tabelle 2: Unterschiede zwischen Hochsensibilität und AD(H)S

Hochsensibilität	AD(H)S
Konzentrationsverlust durch Überstimulation	Generelle Schwierigkeiten, sich länger zu konzentrieren
Schnell frustriert aufgrund von Überreizung	Schnell frustriert aufgrund von Langeweile
Suche nach dem Sinn	Suche nach dem, wo das Interesse gerade hin geht
Deutliche Unterschiede im Verhalten und Wesen zwischen Schule und Elternhaus	Gleichbleibende Auffälligkeiten in Schule und Elternhaus
Hochsensible Kinder sind in der Regel nicht hyperaktiv oder sprunghaft	Sprunghaftes Verhalten
Oft reifer als Gleichaltrige	Oft nicht altersgerechtes Verhalten

3.8.3 Autismus-Spektrum-Störung (ASS)

Kinder und Jugendliche mit ASS zeigen folgende Auffälligkeiten: ein verminderter Blickkontakt, eingeschränkte soziale Fähigkeiten, einen unflexiblen Denkstil und eine eingeschränkte Suche nach Freunden auf derselben Entwicklungsstufe (vgl. Eckert, 2017). All diese Anzeichen unterscheiden sich eindeutig von hochsensiblen Kindern. Der Grund, weshalb in der Abgrenzung zwischen Hochsensibilität und ASS manchmal Verwirrung herrscht, liegt darin, dass Kinder mit ASS gewöhnlich sehr sensibel auf sensorische Eindrücke reagieren. „Nach Aron ... resultiert die Empfindlichkeit bei Autisten aus der Verarbeitung von Sinneseindrü-

cken, da Sinneseindrücke nicht auf tiefere Verarbeitungsebenen weitergeleitet werden. Im Gegensatz dazu können HSP ein hohes Mass an Stimulation ertragen, ohne dadurch verwirrt oder gewalttätig zu werden“ (Blumentritt, 2017, S. 34). Vor allem in vertrauten Umgebungen können hochsensible Personen, im Gegensatz zu Menschen mit ASS, sehr gute soziale Fertigkeiten aufweisen. Zusätzlich weisen sie ein hohes Niveau an Empathie auf (ebd.). Weitere Unterscheidungsmerkmale sind Motorik und Kommunikation. Kinder mit ASS weisen oft motorische Probleme auf, wie etwa auffällige Körperhaltung oder Gesten, ungelenke Bewegungen, ein schlecht ausgeprägtes Rhythmusgefühl sowie eine unleserliche Handschrift. Ein hochsensibles Kind unter Prüfungsstress kann laut Aron (2014) unter einer Koordinationsschwäche leiden, jedoch nicht unter den anderen oben genannten Symptomen. Bei Kindern mit ASS ist die Kommunikation erschwert. Da sie weder Ironie verstehen noch Mimik lesen können, Hinweise nicht wahrnehmen und offensichtlich nicht intuitiv verstehen, wie Gespräche ablaufen, weisen sie eine grosse Schwäche in diesem Bereich auf. Dies alles trifft üblicherweise nicht auf hochsensible Kinder zu (vgl. Aron, 2014a, S. 59f.).

3.9 Hochsensibilität und Hochbegabung

„Im Zusammenhang mit Hochsensibilität fällt auch immer wieder der Begriff Hochbegabung“ (Friedrich, 2016, S. 130). Damit von einem Zusammenhang zwischen Hochsensibilität und Hochbegabung gesprochen werden kann, ist eine Erweiterung des Intelligenzbegriffes notwendig. Sowohl Howard Gardner als auch Daniel Goleman haben einen entscheidenden Schritt zur Neudefinition und Erweiterung des Begriffs Intelligenz beigetragen. Gardner publizierte seine Theorie der multiplen Intelligenzen. Goleman postulierte in seinem Werk „EQ – Emotionale Intelligenz“, dass nur ein emotional intelligenter Mensch in der Lage sei, seine intellektuellen Fähigkeiten optimal zu nutzen (vgl. Abriel, 2017, S. 42f.). „Ein wesentlicher Teil der von Goleman definierten emotionalen Intelligenzen ist die Empathie“ (ebd., S. 43). Wie bereits in den Kapiteln 3.3.7, 3.5 und 3.7 erwähnt, ist Empathie eine herausragende Eigenschaft hochsensibler Menschen. Demzufolge kann hier eine eindeutige Brücke zwischen Hochsensibilität und Hochbegabung erkannt werden. Laut Aron (2014) setzen einige Menschen die Hochsensiblen mit den Hochbegabten gleich. Sie verweist jedoch auf die Tatsache, dass die 15 bis 20 Prozent von Hochsensibilität betroffenen Personen nicht auf den Prozentsatz von 3% der Bevölkerung, den man als hochbegabt bezeichnet, passt (vgl. Aron, 2014b, S. 39). In der Wissenschaft wird gemäss Karres (2016) kontrovers diskutiert, inwieweit hochsensible Kinder auch (kognitiv) hochbegabt, bzw. ob hochbegabte Kinder auch überdurchschnittlich sensibel sind (vgl. Karres, 2016, S. 33ff.).

3.10 Hochsensible Kinder

Studien haben gezeigt, dass 15 bis 20 Prozent der Säuglinge intensiver auf Reize reagieren, häufiger weinen, unruhiger sind und sich langsamer beruhigen lassen als die Vergleichsgruppen. Häufiges Weinen alleine reicht jedoch nicht aus, um auf eine Hochsensibilität zu schliessen. Als Merkmale für hochsensible Kinder gelten dieselben Unterscheidungskriterien, wie sie im Kapitel 3.5 aufgezeigt werden (vgl. Schorr, 2016, S. 41f.). Zusätzlich verfügen viele hochsensible Kinder über eine starke Intuition, mit der sie Ereignisse oftmals vorausahnen. Für Bezugspersonen macht diese Tatsache eine klare Trennung zwischen Intuition und willkürlichen Ängsten bei Kindern oft schwierig. Als Richtlinie für die Erziehung von hochsensiblen Kindern empfiehlt Schorr, Äusserungen betroffener Kinder besonders ernst zu nehmen und zu respektieren. Für kleinere hochsensible Kinder zeigt sie die Wichtigkeit der Sicherheit und Stabilität sowie der Wertschätzung ihrer besonderen Wesensart auf (vgl. ebd., S. 42f.). Nebst bedingungsloser Wertschätzung sowie einem achtsa-

men Umgang miteinander empfiehlt Vita (2017) den hochsensiblen Kindern Selbstmitgefühl nahezubringen, das sich aus Selbstfreundlichkeit, Verbundenheit mit anderen und Achtsamkeit zusammensetzt (vgl. Vita, 2017, S. 46ff.). Unter den hochsensiblen Kindern herrscht eine grosse Variationsbreite. Nebst den unterschiedlichen Genen sind vererbte Wesenszüge für die verschiedenen Arten von Hochsensibilität verantwortlich (Aron, 2014a, S. 47.) Des Weiteren teilt Vita hochsensible Kinder in verschiedene Sensibilitätstypen ein. Nebst den Körperbezogenen, die entweder eine niedrige Belastbarkeit aufweisen oder intensiv und vielschichtig auf Reize reagieren, zeigen die Emotionalen eine vielschichtige und intensive Gefühlswelt. Eine weitere Gruppe reagiert stark auf soziale oder situationsbedingte Neuerungen (vgl. Aron, 2014a, S. 64ff.). Da hochsensible Kinder ein hohes Sicherheitsbedürfnis aufweisen, besteht die Möglichkeit einer Vermeidung solcher unbekanntem Situationen. Sie halten sich gerne in Konstellationen auf, in denen nichts Neues zu erwarten ist oder Menschen und Begebenheiten bereits bekannt sind und sie sich somit sicher fühlen. Dieser Zustand wird sowohl von Schorr (2016) als auch von Vita (2017) als Komfortzone bezeichnet. Obwohl sich hochsensible Kinder in dieser Zone äusserst wohl fühlen, ist es für ein persönliches Wachstum unerlässlich, diese zu verlassen und in die Risiko- und Lernzone zu treten. Nur so kann eine persönliche Entwicklung stattfinden. Wird dieser Raum zu grosszügig gesteckt, kann Panik entstehen, der Handlungsspielraum wird eingengt, Blockaden entstehen und das Kind wird handlungsunfähig. Für ein Persönlichkeitswachstum soll immer wieder zwischen Komfortzone und Risiko- und Lernzone gewechselt werden. So können Grenzen erweitert und neue Lebensphasen gemeistert werden. Unterstützend ist ein wohlwollender Beistand einer Bezugsperson (vgl. Vita, 2017, S. 34f.).

Abbildung 4: Drei-Zonen-Modell

Empathische hochsensible Kinder neigen zur Entwicklung von Rückzugsverhalten und Schüchternheit. Die Akzeptanz von Schüchternheit oder Sensibilität ist abhängig von der jeweiligen Kultur. Schorr zeigt anhand einer Studie aus dem kanadischen Ontario und Shanghai auf, aufgrund welcher Wesensmerkmale die Beliebtheit von Kindern beruht. In China sind schüchterne und sensible Kindern am beliebtesten, in Kanada hingegen rangieren Kinder mit diesen Eigenschaften auf den hintersten Rängen (vgl. Schorr, 2016, S. 9). Aron zeigt auf, dass sich Schüchternheit und Hochsensibilität in der Häufigkeit des Auftretens und in den Ursachen unterscheiden (vgl. Aron, 2014b, S. 66). „Schüchternheit kann auf mangelnde soziale Fähigkeiten zurückzuführen sein oder auf eine derart starke Überregung, dass man seine Fähigkeiten nicht einsetzen kann“ (Aron, 2014b, S. 66). Die Schüchternheit bei hochsensiblen Menschen dient hauptsächlich der Reduk-

tion der verschiedenen Stimuli (vgl. Blumentritt, 2017, S. 33). Sensible Menschen mit einer schwierigen Kindheit neigen als Erwachsene stärker zu einem negativen Gefühls- und Gemütsleben und Schüchternheit (Aron, 2014b, S. 306).

3.10.1 Ressourcen hochsensibler Kinder

Nebst einer differenzierten Wahrnehmungsfähigkeit aller Sinnesorgane weist Trappmann-Korr auf die grossartige Gefühls- und Empfindungswelt hochsensibler Kinder hin (vgl. Trappmann-Korr, 2014, S. 44). Ein vermeintlicher Nutzen sieht sie in der angepassten und ruhigen Art von vielen hochsensiblen Kindern. Diese ist für Lehrpersonen oft ein Vorteil, kann jedoch von den Kindern, durch die enorme Anpassungsleistung, als sehr streng empfunden werden (vgl. Karres, 2016, S. 44). In der Literatur werden folgende Eigenschaften als Ressourcen hochsensibler Kinder genannt:

- gutes Einfühlungsvermögen
- hohe Feinfühligkeit
- eine ausgeprägte Intuition
- ein starkes Gerechtigkeitsempfinden und um Fairness bemüht
- Verlässlichkeit
- Kreativität
- eine hoch entwickelte Detailwahrnehmung
- hohe Konzentrationsfähigkeit
- hohe Sozialkompetenz
- Reflexionsfähigkeit
- Fähigkeit zu vernetztem Denken
- Ein Gespür für subtile Veränderungen

Schulische Inhalte werden von hochsensiblen Kindern detailliert aufgenommen und komplexe Zusammenhänge rasch erkannt. Eine hohe musische oder künstlerische Begabung kann bei Kindern mit ausgeprägten sensorischen Wahrnehmungen beobachtet werden. Ferner können Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinn fein ausgeprägt sein (vgl. Vita, 2017, S. 27; Schorr, 2016, S. 20ff.; Karres, 2016, S. 24ff.; Aron, 2014a, S. 64ff.). Hochsensible Kinder haben mehrheitlich einen visuell-räumlichen Lernstil und denken in Bildern (vgl. Trappmann-Korr, 2014, S. 179).

Hochsensible Kinder besitzen vielfältige Talente, die sie unter bestimmten Bedingungen zum Vorschein bringen. Wenn sie sich in ihrem Umfeld sicher fühlen und Vertrauen gewinnen, können sie aktiv werden und handeln (vgl. Vita, 2017, S. 21). Dafür benötigen diese Kinder die richtige Unterstützung. Bereits das Wissen um die Thematik kann hilfreich sein. „Hat ein Kind eine hochsensible Persönlichkeitsstruktur, kann das Wissen darüber helfen, den Alltag besser zu meistern und so zu gestalten, dass das Kind in seiner Entwicklung optimal gefördert wird und seine Fähigkeiten ausschöpfen kann“ (ebd., 2017, S. 16).

3.10.2 Potenzialentfaltung

„Fühlen sich hochsensible Kinder verstanden und angenommen und ist ihr Energiehaushalt im Gleichgewicht, können sich Potenziale gut entfalten“ (Vita, 2017, S. 41). Für eine optimale Entfaltung von Ressourcen hochsensibler Kinder benötigen diese, was Aron mit „goodness of fit“ (häufig mit „Passung“ übersetzt) be-

zeichnet. Eltern und Lehrpersonen sollen dabei die Umgebung eines Kindes so strukturieren, dass die besten Aspekte seines Temperamentes ans Licht dringen und gefördert werden können (vgl. Aron, 2014b, S. 35). „Hochsensible Menschen leiden seelische und körperliche Qualen, wenn es ihnen nicht möglich ist, ihr Potenzial auf sinnvolle Art und Weise zu entfalten“ (Abriel, 2017, S. 99).

Die Bandbreite der Spannungs- und Erregungszustände unseres Körpers, in denen wir optimal verarbeiten, wird in der Literatur als Lernfenster, körpereigenes Toleranzfenster oder als Ressourcenbereich bezeichnet. Der Begriff Ressourcenbereich umfasst, was ein Mensch bei bestmöglichstem Zugriff auf Körper und Geist leisten kann. Ein flexibles Ressourcenfenster kann erreicht werden, indem „...unsere Spannung durch die erwachsenen Beziehungspersonen reguliert wird und wir so unsere Körpersignale interpretieren und beantworten lernen“ (Hantke, 2012, S. 42f.). Durch Unterstützung im Säuglings- und Kindesalter entwickelt ein Mensch seine Fähigkeiten im Umgang mit Bedürfnissen und Gefühlen (vgl. ebd.). Abriel (2017) weist auf die Wichtigkeit der Achtsamkeit der Bedürfnisse hochsensibler und auch normal sensibler Kinder hin. Im Regelunterricht wird den unterschiedlichen Wahrnehmungskanälen nur wenig Rechnung getragen. Um das Potenzial entfalten zu können und ihren Platz im Leben zu finden, brauchen alle Kinder, aber vor allem Menschen mit hochsensibler Persönlichkeitsveranlagung, Werte wie Achtsamkeit für sich selbst, seinem Körper und der Umwelt gegenüber sowie Angstfreiheit und Selbstverantwortung. Dabei führt ein bewusstes Anleiten zur Stille bereits zu mehr Gespür für sich selbst und die Umwelt. Angst hingegen blockiert jegliches Potenzial und hemmt die Kreativität (vgl. Abriel, 2017, S. 74ff.).

Vita (2017) zeigt folgende wichtige Voraussetzungen für eine optimale Potenzialentfaltung auf (vgl. Vita, 2017):

- Ruhepausen und Auszeiten
- wenig Überreizung durch Lärmpegel, Raumklima, Raumstruktur
- Klassenatmosphäre
- Zeit zur Reflexion geben
- Zeit für Antworten geben
- sich den Schwächen bewusst sein und mit ihnen leben lernen
- auf das Temperament abgestützte Unterstützung
- individuelle Lernstandserfassungen zur Ermittlung des aktuellen Wissenstandes
- inneres und äusseres Gleichgewicht
- Stabilität des Freundeskreises
- Beziehung zum Lehrer
- Keine Kollektivstrafen

3.10.3 Hochsensible Kinder und die Schule

Gemäss Arons Ausführungen zeigen hochsensible Kinder in der Schule selten schwerwiegende Verhaltensauffälligkeiten und sind normalerweise ausgezeichnete Schüler. Die Situation in der Schule ist jedoch häufig sehr anstrengend (vgl. Aron, 2014a, S. 376f.). Der Schulalltag stellt für hochsensible Kinder und deren Eltern eine Herausforderung und auch Belastungsprobe dar. Der moderne Unterricht mit den vielen Bewegungen, Gruppenarbeiten, häufigen Platzwechseln und den vielen selbständig zu erledigenden Aufgaben können Ursache für Überstimulation und folglich von Konzentrationsschwächen und leidendem Lernerfolg

sein. Der dauerhafte und ungefilterte Empfang von Signalen im Schulalltag ist oftmals Ursache für eine hohe Reizbarkeit, Wutausbrüche, Aggression und emotionale Achterbahnfahrt. Diese vermehrt ausgeschütteten Stresshormone lassen sich durch sportliche Aktivitäten oder Musikangebote abbauen. Ebenso kann eine sinnvoll strukturierte Woche mit Einplanung von genügend Zeit und Raum fürs Lernen und eine gute Beziehungsqualität zur Lehrperson förderlich sein (vgl. Vita, 2017, S. 106f). Fehlende Lernbereitschaft und mangelnde Motivation können Folgen einer fehlenden Passung zwischen Vorlieben und Lerninhalten sein. Gemäss Schorr werden im westlichen Schulsystem Werte in Bezug mit Sensibilität systematisch aberzogen oder verhindert (vgl. Schorr, 2016, S. 43f.).

Hochsensible Kinder verhalten sich in einer Schulklasse üblicherweise unauffällig, ruhig und angepasst. Sowohl ihr reiches Innenleben als auch ihr Potenzial bleiben meist im Verborgenen und ihr wahres Können wird daher nicht selten verkannt. Vita ist der Meinung, dass es sich lohnt, hochsensible Kinder im Auge zu behalten, „...“, denn sie können die Klassengemeinschaft durch ihren hohen Gerechtigkeitssinn, ihre Empathie, ihre Anpassungsfähigkeit und ihre Kreativität bereichern“ (Vita, 2017, S. 120). Ein gut strukturierter Unterricht ist für hochsensible Kinder genauso wichtig wie ein sinnhafter Inhalt. Auch spielt die Zielklarheit eine wichtige Rolle. Die schulische Leistung ist neben den äusseren Reizen stark vom Klassenklima abhängig (vgl. Vita, 2017, S. 122).

Lehrpersonen werden in der Literatur als Schlüsselfiguren für das Wohlbefinden sensibler Kinder genannt. Damit Lehrpersonen ein besseres Verständnis in der Thematik aufbauen können und für einen passenden, verständnisvollen und ressourcenorientierten Umgang mit hochsensiblen Kindern hat Aron (2014) zwanzig Tipps für Lehrpersonen aufgestellt. Diese finden sich im Anhang 6 (vgl. Aron, 2014a, S. 464ff.).

Gemäss Friedrich (2016) ist der Lehrer-Eltern-Kontakt überaus wichtig. Mit Hilfe einsichtiger Erwachsenen ist es dem hochsensiblen Kind möglich seine Begabungen einschätzen und entfalten zu können. Ebenso beugt eine gute Zusammenarbeit vorschnellen Beurteilungen und Diagnosen vor (vgl. Friedrich, 2016, S. 130).

3.11 Eltern

Nebst der notwendigen Balance von Langeweile und Überreizung in der Schule ist es ebenso wichtig, den Kindern in ihrer Freizeit sowohl wichtige Anreize als auch bewusste Ruhephasen zu ermöglichen. Sind Elternteile selbst hochsensibel und haben ihre eigene Schulzeit in schlechter Erfahrung, besteht die Gefahr der Überidentifizierung. Dabei werden die eigene Wahrnehmung, der eigene Widerstand und die eigene Hilflosigkeit gegenüber einem System auf das eigene Kind übertragen (vgl. Abriel, 2017, S. 134). Laut Aron weisen mehrere Forschungsrichtungen darauf hin, dass hochsensible Kinder, die in stabilen Familienverhältnissen aufwachsen und relativ stressarme Schulerfahrungen erleben, mehr als andere davon profitieren können. Sie sind gesünder, weniger depressiv und ängstlich sowie sozial kompetenter. Von familiär und schulisch ungünstigen Einflüssen werden hochsensible Kinder besonders geschädigt (vgl. Aron, 2014b, S. 321).

4 Forschungsvorgehen

Die vorliegende Arbeit ist im Bereich der qualitativen Sozialforschung anzusiedeln. Im folgenden Kapitel werden die Forschungsmethode und die Instrumente der Datenerhebung aufgezeigt, beschrieben und erläutert. Im Anschluss folgt die Darstellung des Leitfadeninterviews und dessen Umsetzung.

Im Sinne einer Rückblende wird der Forschungsteil teilweise in der Vergangenheit formuliert.

4.1 Qualitative Forschungsmethode

Eine qualitative Forschung durchläuft einen linearen Prozess und lässt sich daher nicht isoliert betrachten. Ziel der Forschung ist es einerseits, die vorab aus der Theorie formulierten Annahmen anhand von Interviews oder Beobachtungen zu überprüfen. Andererseits wird Neues entdeckt und kann wiederum als empirisch begründete Theorie entwickelt werden (vgl. Flick, 2006, S.17f.). Des Weiteren soll durch qualitative Forschung der Sinn von Handlungen verstanden und Bedeutungen rekonstruiert werden. Fragestellungen sollen offen formuliert werden, so dass sich aus dem Datenmaterial neue Sichtweisen ergeben können (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 158). Im Unterschied zur quantitativen Forschungsmethode wird die Subjektivität von Untersuchten und Forschern zum expliziten Bestandteil des Forschungsprozesses. Ebenso fließen die Reflexionen des Forschers über seine Beobachtungen und Handlungen im Feld in die Interpretation der Daten ein (vgl. Flick, 2006, S. 19f.). Gute empirische Forschung lässt sich durch folgende allgemeingültige Gütekriterien einschätzen (vgl. Mayring, 2002, S. 144 ff.):

Verfahrensdokumentation

Das Verfahren soll genau dokumentiert werden, damit der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar ist. Dies betrifft die Erklärung des Vorverständnisses, die Zusammenstellung der Analysemethoden, der Durchführung und der Auswertung der Datenerhebung.

argumentative Interpretationsabsicherung

Interpretationen dürfen nicht gesetzt, sondern müssen argumentativ begründet werden. Die Deutung sollte sinnvoll theoriegeleitet und in sich schlüssig sein.

Regelgeleitetheit

Die Qualität der Interpretationen soll durch das schrittweise, sequenzielle Vorgehen abgesichert werden. Das Material soll dabei in sinnvolle Einheiten unterteilt werden. Die zu Beginn festgelegten Analyseschritte folgen systematisch von einer Einheit zur nächsten.

Nähe zum Gegenstand

Die Nähe zum Gegenstand ist ein Leitgedanke qualitativer-interpretativer Forschung und wird erreicht, indem man möglichst nahe an der Alltagswelt der befragten Subjekte anknüpft.

kommunikative Validierung

Ergebnisse können den befragten Subjekten nochmals vorgelegt und mit ihnen diskutiert werden.

Die Qualität der Forschung wird durch die Verbindung mehrerer Analysegänge vergrößert. Es können auch verschiedene Datenquellen, Interpretationen oder Theorieansätze herangezogen werden. Die Ergebnisse der verschiedenen Perspektiven können verglichen werden.

Bei der Planung und Durchführung hat sich die Verfasserin dieser Arbeit an diesen Gütekriterien orientiert.

4.2 Instrumente der Datenerhebung

Im folgenden Kapitel werden die drei verwendeten Instrumente der Datenerhebung aufgezeigt und erläutert. Die Datenerhebung erfolgte anhand Einzelinterviews mit der Struktur eines halbstrukturierten Interviews, wie es Roos und Leutwyler beschreiben (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 213f.). Ein Interview fand mit einer Expertin zur Thematik statt. Zusätzliche Daten konnten mit dem Instrument Forschungstagebuch gesammelt werden.

4.2.1 Halbstrukturiertes Interview

Gemäss Roos und Leutwyler ist das qualitative Interview ein Königsweg zu subjektiven und ungefilterten Sichtweisen und persönlichen Überlegungen (vgl. ebd., S. 211). Im Kontext Schule ist das halb- oder teilstrukturierte Interview am meisten verbreitet. „Sie ermöglichen, subjektive Bedeutungszusammenhänge zu erfassen, tiefer liegende Beweggründe zu erhellen und persönliche Interpretationen einzelner Personen aufzudecken“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 216). Als Vorteile benennen sie das Entdecken von neuen Sachverhalten und subjektiven Strukturen der Befragten. Antworten können frei formuliert werden, so dass mehr Tiefe als bei strukturierten Interviews möglich ist. Als Nachteil führen Roos und Leutwyler eine eingeschränkte Vergleichbarkeit der erhobenen Daten auf sowie einen grösseren Zeitaufwand für die Auswertung als bei strukturierten Interviews (vgl. ebd., S. 214). Mayring spricht, in Anlehnung an Witzel (1982, 1985), bei Interviews mit Teilstrukturen vom problemzentrierten Interview. Dazu formuliert er folgende Grundgedanken (vgl. Mayring, 2002, S. 69):

- Das problemzentrierte Interview wählt den sprachlichen Zugang, um seine Fragestellung auf dem Hintergrund subjektiver Bedeutungen, vom Subjekt selbst formuliert, zu eruieren.
- Dazu soll eine Vertrauensbasis zwischen Interviewer und Interviewten entstehen.
- Die Forschung setzt an konkreten gesellschaftlichen Problemen an, deren objektive Seite vorher analysiert wird.
- Die Interviewten werden zwar durch den Interviewleitfaden auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, sollen aber offen, ohne Antwortvorgabe, darauf reagieren.

Mayring sieht das Anwendungsgebiet des Problemzentrierten Interviews bei einer stärker theoriegeleiteten Forschung mit einer spezifischen Fragestellung (vgl. Mayring, 2002, S. 71).

4.2.2 Experteninterview

In einem Experteninterview werden Personen befragt, die in einem speziellen Kontext über ein besonderes Wissen verfügen. „‘Experte‘ beschreibt die spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte“ (Gläser & Laudel, 2010, S.12). Grundsätzlich kann jeder Mensch, dessen spezifisches Wissen für die Untersuchung relevant ist, ein Interviewpartner für ein

Experteninterview sein. Damit man sich auf den Gesprächspartner einlassen kann, empfehlen Gläser und Laudel die Form des Einzelinterviews. Inhaltlich geht es vor allem um eine Rekonstruktion von sozialen Sachverhalten. „Experteninterviews werden deshalb in der Regel als leitfadengestützte Interviews geführt“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 111). Unter anderem kann so sichergestellt werden, dass der Experte zu allen Aspekten Informationen gibt (vgl. ebd., S. 43).

4.2.3 Forschungstagebuch

Mit der Aktionsforschung begibt sich die forschende Person direkt ins Feld hinein. „Aktionsforschung ist typischerweise durch ein doppeltes Ziel gekennzeichnet: Es wird gleichzeitig Erkenntnis (als Ergebnis von Reflexion) und Entwicklung (als Ergebnis von Aktion) angestrebt“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 21). Während des Forschungsprozesses wird die Autorin ein Forschungstagebuch führen, wie es Altrichter und Posch (2007) vorschlagen. Es dient als zentrale Grundlage für die Dokumentation der Durchführung sowie der direkten Prozessbetrachtung als Methode zur qualitativen Erhebung von Daten und Informationen. Gleichzeitig bildet der Nutzen von eigenen Datenquellen eine Basis für die Evaluation und Interpretation. Im Forschungstagebuch möchte die Verfasserin dieser Arbeit einerseits Beobachtungen und Interpretationen, aber auch Ideen und Überlegungen, die ihr anlässlich ihrer Forschungstätigkeit in den Sinn kommen, festhalten (vgl. ebd., S. 33ff.).

4.3 Leitfadeninterview

Gläser und Laudel (2010) charakterisieren das Leitfadeninterview als einen Typ der nichtstandardisierten Interviewformen. Dabei dient dem Interviewer eine vorbereitete Liste offener Fragen (den Leitfaden) zur Grundlage des Gesprächs (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 111). Der Interviewleitfaden ist eine Art Erhebungsinstrument. Er bildet ein Gerüst für das Gespräch und lässt dem Interviewer offen, wann er welche Frage und in welcher Form stellt (vgl. ebd., S. 142). Die schriftliche Erarbeitung eines Interview-Leitfadens ist eine zentrale und wichtige Aufgabe. Die Fragen dieser Arbeit wurden aufgrund des Theoriestudiums und anhand der Fragestellung formuliert. Der Leitfaden wurde in die Bereiche Einstieg, Hauptteil und Ausklang, bzw. Abschluss gegliedert (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 218f.). Gut formulierte Fragen sollten einfach, eindeutig und offen formuliert sein, nicht zu allgemein, sondern auf einen klaren Sachverhalt gerichtet, gut beantwortbar und nicht suggestiv gestellt sein (vgl. ebd., S. 219).

Gemäss Helfferich sind folgende Kriterien bei der Erstellung eines Leitfadens zu berücksichtigen (vgl. Helfferich, 2011, S. 180):

- Er muss in all seinen Teilen den Grundprinzipien der qualitativen Forschung gerecht werden und Offenheit ermöglichen.
- Er darf nicht mit zu vielen Fragen überladen sein.
- Er soll formal übersichtlich und gut zu handhaben sein.
- Der Ablauf sollte dem natürlichen Argumentationsfluss folgen und keine abrupten Themenwechsel aufweisen. Fragen, die eine längere Ausführung generieren, sollen am Anfang gestellt werden.
- Fragen dürfen nicht abgelesen werden.
- Priorität hat die spontan produzierte Erzählung.

4.3.1 Das SSPS-Prinzip

Um das Grundprinzip der Offenheit zu bewahren und trotzdem eine notwendige Strukturierung des Leitfadens vorgegeben zu können, wurde der Leitfaden nach dem SSPS-Prinzip zusammengestellt. Gemäss Helfferich (2011) dient dieses Verfahren sowohl der Vergegenwärtigung und dem Explizieren des eigenen theoretischen Vorwissens als auch den implizierten Erwartungen an die Interviewten betreffend ihrer zu produzierenden Erzählungen. Die Abkürzung „SSPS“ steht für *Sammeln, Prüfen, Sortieren* und *Subsumieren* (vgl. Helfferich, 2011, S. 182ff.).

Erster Schritt: Sammeln

Zuerst werden möglichst viele Fragen, die für die Fragestellung von Interesse sein könnten, gesammelt. Dabei wird noch nicht nach Eignung bezüglich Formulierung oder inhaltlicher Relevanz gefiltert.

Zweiter Schritt: Prüfen

Die erhaltenen Fragen werden im zweiten Schritt reduziert und strukturiert. Anhand mehrerer Prüffragen wird die Frageliste revidiert. Nach einer Eliminierung von Faktenfragen, wird geprüft, ob Fragen offene Antworten oder Erzählungen erzeugen. Danach werden Fragen, die reines Vorwissen oder abstrakte Zusammenhänge abfragen, gestrichen.

Dritter Schritt: Sortieren

Die verbleibenden Fragen und Stichworte werden sortiert. Je nach Forschungsinteresse kann das in einer zeitlichen Dimension oder nach inhaltlichen Aspekten geschehen. So entstehen Bündel. Allfällige Einzelfragen bekommen einen gesonderten Platz im Leitfaden.

Vierter Schritt: Subsumieren

Die besondere Form erhält der Leitfaden in diesem letzten Schritt. Jedes Bündel erhält eine möglichst einfache Erzählaufforderung, unter die die gesammelten Fragen subsumiert (=untergeordnet) werden können.

4.3.2 Umsetzung des Interviewleitfadens

Mit Hilfe des SSPS-Prinzips entstand ein Leitfaden mit vier Leitthemen, der sich im Anhang 7 befindet. Zu jeder Kategorie wurden sieben bis acht Fragen formuliert. „Fragen haben die Funktion, zu Erzählungen bzw. Äusserungen zu motivieren und so die Kommunikation aufrecht zu erhalten und Interesse und Verstehen zu zeigen“ (Helfferich, 2011, S. 102). In dieser Arbeit werden alle folgenden Fragetypen von Helfferich für das Leitfadeninterview verwendet (vgl. ebd., S. 102ff.).

- *Erzählaufforderungen*
- *Steuerungsfragen*
- *Aufrechterhaltungsfragen*
- *Paraphrase / Widerspiegeln / Angebot von Deutung*
- *Konfrontation mit Widersprüchen*

Als Layout für den Leitfaden wurde das DIN A4 Blatt im Querformat in einer optisch übersichtlich gestalteten Form ausgewählt, das in verschiedene Spalten aufgeteilt wurde. In der ersten Spalte standen die Leitfragen, die zweite Spalte diente als Memo-Spalte und für Notizen zu Gesprächsimpulsen. In die letzte Spalte wurden vorab Aufrechterhaltungs-, Steuerungs- und Lenkungsfragen notiert, mit welchen der Gesprächsfluss aufrecht erhalten und gesteuert werden konnte. Wie Gläser und Laudel empfehlen, startete die wichtige Phase des Beginns mit einer Anwärmphase, die für den Interviewpartner leicht zu beantworten ist und die allfällige Spannungen lösen kann (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 147). Das Ende des Interviews wurde mit der zweitletzten Frage angekündigt. Zum Schluss bekamen die Interviewpartner die Möglichkeit, Ergänzungen oder eine wichtige Aussage anzubringen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 223). Der Leitfaden diente der systematischen Vorbereitung und Durchführung der Befragung und zur Sicherstellung, dass alle Themen angesprochen wurden. Für alle zu interviewenden Zielgruppen fand eine Anpassung statt.

Nach dem Erstellen des Leitfadens wurden die Fragen einer expliziten Kontrolle unterzogen. Folgende vier Punkte wurden dabei beachtet (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 149):

1. Warum wird die Frage gestellt?
2. Wonach wird gefragt / Was wird erfragt?
3. Warum ist die Frage so (und nicht anders) formuliert?
4. Warum steht die Frage / der Fragenblock an einer bestimmten Stelle?

4.4 Das Interview

Nach der Erstellung des Leitfadens wurden die Rahmenbedingungen für die Interviews genau geplant und mögliche Interviewpartner gesucht, die im folgenden Kapitel kurz vorgestellt werden. Im Anschluss folgen Informationen zum Pretest sowie der Durchführung der verschiedenen Interviews.

4.4.1 Interviewpartner

„Die Auswahl von Interviewpartnern entscheidet über die Art und die Qualität der Informationen, die man erhält“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 117). Für die Triangulation, wie im Kapitel 4.1 beschrieben, und um eine möglichst breite Sicht über die Thematik zu erhalten, wurden Interviewpartner aus unterschiedlichen Bereichen angefragt. Dafür verwendete die Verfasserin das Prinzip des Schneeballverfahrens (vgl. Flick, 2006, S. 92). Dabei wird die Thematik im Bekanntenkreis oder im schulischen Umfeld gestreut. Es wird davon ausgegangen, dass irgendjemand eine Person kennt, die mit der Thematik vertraut ist. Anhand dieser Methode konnten mögliche Interviewpartner einfach und rasch gefunden werden. Alle fünf angefragten Personen liessen sich auf Anhieb auf eine Befragung ein. Es scheint, dass diesen Personen das Thema Hochsensibilität von Bedeutung ist und sie ihre Erfahrungen gerne teilen. Nebst einer Schulischen Heilpädagogin, zwei Lehrpersonen und einer betroffenen Mutter wurde auch ein Interview mit einer Expertin zur Thematik Hochsensibilität geführt. Der Erstkontakt fand bei allen Interviewpartnerinnen telefonisch statt. Während diesen Vorgesprächen oder im Verlaufe der Interviews konnte festgestellt werden, dass alle beteiligten Interviewpersonen direkt oder in ihrem nahen Umfeld von der Thematik betroffen sind. Dass die Leitfäden in verschiedenen Versionen ausgearbeitet wurden, kam diesem Umstand entgegen, so dass während dem Interview der Fokus des ausgewählten Blickwinkels nicht verloren ging. In der folgenden Tabelle 3 werden die fünf Interviewpartnerinnen kurz vorgestellt.

Tabelle 3: Interviewpartnerinnen

Person	Funktion	Bezug zur Thematik Hochsensibilität
B1	Schulische Heilpädagogin aus dem Kanton St. Gallen 19 Jahre Berufserfahrung	Gemäss eigenen Aussagen besitzt B1 selber eine hochsensible Veranlagung. Auch ihr erwachsener Sohn kann den hochsensiblen Personen zugeschrieben werden. Im schulischen Umfeld sieht sich B1 immer häufiger mit der Thematik Hochsensibilität konfrontiert.
B2	Diplomierte psychologische Beraterin	B2 ist selber von Hochsensibilität betroffen und Mutter zweier hochsensibler Kindern. Sie begleitet und berät seit zehn Jahren hochsensible Menschen und Eltern von hochsensiblen Kindern in ihrer Praxis.
B3	Pensionierte Lehrperson aus dem Kanton Zürich	Die Interviewperson B3 ist selber von Hochsensibilität betroffen und Mutter von einem hochsensiblen erwachsenen Sohn. Über viele Jahre arbeitete sie als Lehrperson; das Phänomen Hochsensibilität ist ihr erst seit ihrer Pension bekannt.
B4	Mutter einer 13-jährigen hochsensiblen Tochter aus dem Kanton Thurgau	B4 ist Mutter von zwei Kindern. Die ältere Tochter ist hochsensibel. Sie besuchte zur Zeit des Interviews seit einer Woche die erste Sekundarschule. Die befragte Mutter hat ihre Tochter anhand der HSP-Skala für Kinder eingeschätzt und erhielt ein eindeutiges Ergebnis.
B5	Lehrperson aus dem Kanton Appenzell 25 Jahre Berufserfahrung	B5 ist Mutter eines hochsensiblen Sohnes. In ihrer Klasse befindet sich eine hochsensible Schülerin, der durch die Schulpsychologin eine Hochsensibilität attestiert wurde.

4.4.2 Pretest

Zur Testung des Interviewleitfadens empfehlen Gläser und Laudel ein Probeinterview oder sogenannter Pretest durchzuführen. Dieser Testdurchlauf dient zur Überprüfung und eventueller Überarbeitung des Leitfadens (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 150). Eine Woche vor dem ersten Interview wurde ein solcher Pretest mit einer bekannten Bezugsperson aus dem schulischen Arbeitsumfeld durchgeführt. Das Probeinterview dauerte 42 Minuten. Anhand der anschliessenden Rückmeldung und der Erfahrung der Interviewerin folgten noch kleine Anpassungen im Leitfaden.

4.4.3 Durchführung der Interviews

Wie Gläser und Laudel empfehlen, fanden alle Interviews face-to-face statt. Diese Interviewform bietet einerseits enorme methodische Vorteile in der Kontrolle des Gesprächsverlaufs und andererseits können Hinweise der Körpersprache aufgenommen werden. Dies ergibt zusätzliche eine Fülle an Informationen (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 153f.). Vor den Interviews wurde den Interviewpartnerinnen das Ziel der Befragung, dessen Ablauf und Dauer, die Freiwilligkeit der Beantwortung aller Fragen und der Umgang mit dem Datenschutz dargelegt sowie die Wahrung der Anonymität versichert. Bei Aufzeichnungen von Gesprächen muss vor Beginn eine ausdrückliche Genehmigung bei den zu befragenden Personen eingeholt werden. Die Verfasserin erstellte dazu eine Interview-Vorbereitung (siehe Anhang 8) inklusive einer Interview-Vereinbarung als „Vorspann“ zum Leitfaden (siehe Anhang 9) (vgl. ebd., S. 144). Für eine genaue Datenerhebung wurden alle Interviews aufgezeichnet. Die Tonbandaufnahmen ermöglichten der Verfasserin einerseits eine bessere Konzentration auf die Aussagen der Interviewpartnerinnen, andererseits war der Zugriff auf authentisches Material möglich. Dieses Datenmaterial bildete die Basis für die spätere Transkription (vgl.

Altrichter & Posch, 2007, S. 154). Nur auf der Grundlage einer solchen Audio-Datei kann in der Auswertung mit wörtlichen Zitaten gearbeitet werden (vgl. Kuckartz, 2016, S. 165).

Die Interviews fanden unter Rücksichtnahme folgender Regeln für die Interviewführung statt (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 222):

- Interviewen heisst in erster Linie zuhören. Der Sprechanteil des Interviewers sollte höchstens 10 bis 15% betragen. Zuhören bedeutet, sich informieren lassen und bei Unklarheiten nachfragen. Unter Zuhören versteht man einen Prozess des aktiven Mitdenkens.
- Bei unverständlichen Aussagen oder Antworten sollte nachgefragt werden.
- Inhaltliche Widersprüche und Ungereimtheiten werden aufgeklärt.
- Bei teilstrukturierten Interviews sollen von Zeit zu Zeit einzelne Aussagen paraphrasiert werden.
- Bei Äusserungen von Gefühlen kann in angemessenem Masse darauf eingegangen werden, ohne sich selbst gefühlsmässig zu stark darauf einzulassen.
- Wertende Reaktionen auf Äusserungen sollen vermieden werden. Verständnis hingegen darf gezeigt werden.
- Die Befragten werden nicht unterbrochen.
- Es sollen keine Verlegenheitsfragen gestellt werden.
- Fragen, auf die nur mit ja oder nein geantwortet werden kann, sind zu vermeiden.
- Die Nutzung von vorbelasteten Wörtern soll vermieden werden, da solche eine klare Wertung enthalten und eine neutrale Antwort verunmöglicht.

5 Datenaufbereitung

Kuckartz (2016) stellt fest, dass in der Forschungspraxis zahlreiche Formen der qualitativen Datenauswertung existieren. Als gemeinsame Charakteristika nennt er die kategorienbasierte Vorgehensweise und die zentrale Rolle der Kategorien für die Analyse. Nebst einem systematischen Vorgehen mit klar festgelegten Regeln des Ablaufs wird die gesamte Datenmenge kategorisiert. Zusätzlich zählt er die Reflexion von Daten und die Anerkennung von Gütekriterien sowie das Anstreben der Übereinstimmung von Codierungen zu den wichtigen Kernpunkten einer qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2016, S. 26).

Roos und Leutwyler (2011) zeigen auf, wie anhand der qualitativen Inhaltsanalyse ein transkribiertes Interview systematisch verdichtet und strukturiert werden kann (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 272). Es beinhaltet folgende Aspekte (vgl. ebd., S. 276ff.):

- Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten (vgl. Kapitel 5.1)
- Kategorien entwickeln – ein Suchraster vorbereiten (vgl. Kapitel 5.2 / 5.3)
- Codieren – Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen (vgl. Kapitel 5.4)
- Analysieren – geordnete Informationen auswerten (vgl. Kapitel 6.1)
- Darstellung der Analyse (vgl. Kapitel 7)

5.1 Transkription

Durch die Übertragung des gesamten Interviews in eine schriftliche Form werden die mündlichen Daten für die Analyse fassbar. Dieser Prozess wird Transkription genannt (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 223).

„Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet“ (Mayring, 2002, S. 89).

Im Rahmen dieser Arbeit fand der Prozess der Transkription über fünf geführte Interviews mit Hilfe des Computerprogrammes f4 statt. Dabei wurden die Interviews wörtlich transkribiert und gleichzeitig in normales Schriftdeutsch übertragen, wobei Satzbaufehler behoben wurden. Sowohl der Stil als auch die Interpunktion wurden zusätzlich geglättet. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine interviewte Person ermöglichen, wurden anonymisiert (vgl. Kuckartz, 2016, S. 167f.).

In Anlehnung an die Transkriptionsregeln für die computerunterstützte Auswertung von Kuckartz wurden für diese Forschungsarbeit folgende Regeln festgelegt (vgl. ebd.).

Tabelle 4: Regeln der Transkription

Symbol	Gebrauch
(.)	Pause, ca. 1 Sekunde
(..)	Pause, ca. 2 Sekunden
(...)	Pause, ca. 3 Sekunden
(5)	5 Sekunden Pause
/	Satz abgebrochen
ALLES GROSS	Sehr lautes Sprechen
°	Leises Sprechen, flüstern
_Unterstrich	Betonte Äusserungen
(lacht)	Nonverbale Äusserungen in Klammern

Ein Ausschnitt eines transkribierten Interviews folgt in Tabelle 5. Die vollständig transkribierten Interviews befinden sich im Anhang 10 bis 14.

Tabelle 5: Ausschnitt aus transkribiertem Interview

Interview B4	Datum: 18.08.2017	Ort: Frauenfeld	Dauer: 37 Minuten
1	I: Seit wann ist Ihnen der Begriff Hochsensibilität bekannt?		
2	B4: Das ist jetzt, glaube ich, etwa ein Jahr. (..) Ja, ja, etwa vor einem Jahr. Vorher haben wir nie etwas gehört.		
3	I: Wie sind Sie darauf gekommen oder was für einen Bezug haben Sie zur Hochsensibilität?		
4	B4: Also darauf gekommen sind wir in der Kirche, wir gehen in die Freikirche. Und dort hat uns eigentlich eine Frau darauf aufmerksam gemacht, die das eben auch hat. Weil S. hat mit ihr gesprochen und so und sie hat dann eben gesagt, dass sie eigentlich (lachend) genau das Gleiche als Kind gehabt hat, ob wir das wissen von dem. Und darum sind wir dann / da habe ich das erste Mal überhaupt davon gehört und dann habe ich mit Lesen begonnen und den Test gemacht für S. und dann war es schnell klar. (..)		
5	I: Was zeichnet in Ihren Augen ein hochsensibles Kind aus? Was sind so typische Eigenschaften?		
6	B4: (..) Ja gut, ich kenne jetzt einfach S., ich kenne keine anderen. Ja eben, dass sie halt die Sinne / dass sie Vieles aufnimmt, oder, wo andere anders aufnehmen. Wie sagt man, ja? Auch feinfühlig,		

	dass sie andere Sachen sieht, die andere nicht sehen. Ja, so (..) eben halt, wie sagt man. Sie sprechen da von Fühlern von (lacht), das ist noch schwierig. (..) Wie sagt man das?
7	I: Meinen Sie eventuell die Antennen?
8	B4: Die feinen Antennen, ja genau.
9	I: Könnten Sie dafür ein Beispiel machen?
10	B4: (..) Ja eben, wenn wir irgendwo sind, sieht sie Sachen, die andere nicht sehen. Ich bin auch so, dann denke ich, dass sollte man doch sehen. Aber denen ist das / oder hören oder, gerade, wenn sie eine Person / oder sie sieht, dass es einer Person eben nicht so gut geht oder irgendein Problem hat, das andere noch nicht sehen. Sind so diese Sachen, oder (...).
11	I: Wie erleben Sie Ihr Kind im Alltag?
12	B4: (...) Ja, <u>sie</u> ist (lacht), ähm, eben schon <u>sehr</u> sensibel, also ja. Und auch sehr <u>genau</u> . Das sind ja diese auch (lacht). Einen hohen Anspruch an sich selber, <u>sehr</u> hoch und dadurch setzt sie sich natürlich auch unter Druck, gewissermassen. Eben, so. (..) Aber sie hat auch viele Interessen für anderes. (...) Ich weiss nicht ob das reicht?
13	I: Das ist schon gut so. Können Sie mir vielleicht über Folgendes noch etwas sagen. Gibt es Unterschiede wie sich S. zuhause beziehungsweise im privaten Umfeld verhält und im Verhalten im schulischen Umfeld?
14	B4: Also in der Schule, dort reisst sie sich sehr zusammen, so sage ich dem. Dort hält sie auch alles aus. Also eigentlich merken die Lehrer <u>nichts</u> von dem, (..) bei ihr. Sie ist ja auch in der Schule sehr gut. Eben dort hat sie eben dieses Leistungsding an sich selber. Und ein Lehrer oder andere, die das nicht wissen, merken das auch nicht. Und zuhause ist sie natürlich dann (..) / muss sie dann abladen. Dann kommt sie nach Hause und dann ist fertig. (..)

5.2 Kategorienbildung

Die Entwicklung von Kategorien kann auf zwei unterschiedliche Arten gebildet werden. Bei der deduktiven Methode werden die Kategorien aus theoretischen Überlegungen bereits vor der Analyse des Datenmaterials entwickelt. Diese Methode wird vor allem dann angewandt, wenn vorab aufgestellte Hypothesen geprüft werden sollen oder bei einer guten Theoriekenntnis. Werden in einer Arbeit neue Theorieaspekte entwickelt oder ist die Theoriekenntnis noch gering, wird die induktive Methode angewandt. Die Kategorien werden hierbei aus dem vorliegenden Datenmaterial heraus entwickelt (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 278). Die Verfasserin dieser Arbeit hat sich einer Mischform bedient. „In der Praxis wird häufig eine Kombination aus deduktivem und induktivem Vorgehen angewendet: Aufgrund (theoretischer) Vorüberlegungen werden erste Kategorien deduktiv entwickelt, die im Laufe der Analyse jedoch kontinuierlich induktiv verfeinert und angereichert werden“ (ebd.). Die Summe aller Kategorien wird Kategoriensystem genannt, welches aus Haupt- und Unterkategorien besteht. Während der Transkription wurde das Kategoriensystem fortlaufend bearbeitet, bis es dann nach drei Interviews endgültig übernommen werden konnte. Folgende vier Hauptkategorien wurden festgelegt:

- Hochsensible Kinder
- Ressourcen hochsensibler Kinder
- Kontext Schule
- Familie und Freizeit

5.3 Kategoriensystem

Wie oben erwähnt, wurde das Kategoriensystem in einem Wechselverhältnis zwischen Theorie und dem konkreten Datenmaterial entwickelt. Damit die ausgewählten Textstellen klar den jeweiligen Kategorien zugeordnet werden konnten, definierte die Verfasserin sogenannte Codierregeln. Diese zeigen auf, welche Aspekte eine Textstelle für eine klare Zuordnung zu einer Kategorie enthalten muss. Abschliessend wurde zu jeder Kategorie ein Ankerbeispiel, ein typisches Interviewzitat aus dem vorliegenden Datenmaterial, zugeordnet.

Folgende Tabelle stellt einen Ausschnitt aus dem Kategoriensystem dar. Das umfängliche Kategoriensystem ist im Anhang 15 zu finden.

Tabelle 6: Ausschnitt aus dem Kategoriensystem

Kategorienbezeichnung		Ankerbeispiel	Codierregel
OK 1	Hochsensible Kinder	Also, es ist einfach so, dass es in der Veranlagung der Hochsensibilität eine ganze Bandbreite gibt. Das heisst, es gibt nicht das typische hochsensible Kind. Sondern man kann von Indizien auf das Vorhandensein einer hochsensiblen Veranlagung schliessen. (B2, 8–8)	Definition, allgemeine Informationen
UK 1.1	Persönlichkeitseigenschaften	Mmh, wenn ich jetzt an das Kind in der Klasse denke, dann ist es einfach, dass es auf gewisse Sachen sensibler reagiert. Dass es andere Antennen hat als andere, dass es vielleicht schneller gestört ist in seinem Denken und in seinem Handeln. (B5, 8-8) Also, dann gibt es aber auch eine Art von hochsensiblen Kindern, die eher laut ist und aggressiv. Das gibt es eben schon auch, das ist zwar die Minderheit. Aber es gibt es trotzdem. Und, ähm, wo dann das noch versteckter ist. (B2, 6-6)	Eigenschaften, Wesensart, Charakter
UK 1.2	Selbstkonzept	Es kann schon sein, dass er mal etwas sagt. Aber dann muss er, glaube ich, schon auch sicher sein, dass es richtig ist. (B1, 18-18)	Selbstachtung, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, Optimismus
UK 1.3	Motivation	Also bei diesem Mädchen habe ich das Gefühl, dass sie sehr interessiert ist und dass sie auch will. Und dass sie auch die Sprache lernen <u>will</u> und dass sie auch relativ <u>schnell</u> die Sprache gelernt hat. Sie hat das wirklich unheimlich schnell gekonnt. (B1, 24-24)	Kognitive Lernmotive, soziale Lernmotive, intrinsische Motivation
UK 1.4	Verhalten	Sie hat auch manchmal / jetzt hat sie es nicht mehr, aber sie hatte lange Tics. Eben bevor es ihr übel wurde, hatte sie Tics, so sagen wir dem. Dann hat sie immer so (verzieht das Gesicht und macht Geräusche), (...) ich kann das nicht nachmachen. So gegrunt und irgendwie so. (B4, 92-92)	Allgemeine Auffälligkeiten
UK 1.4.1	Verhalten im Unterricht	Die meisten hochsensiblen Kindern, die ich kenne, ähm, sind in der Schule eher sehr zurückhaltend. Und manchmal ist es eben gerade auch das Zuviel und die Überstimulation, die dann hochsensible Kinder in die Aktion bringen. So in das Kämpfen oder auch in das Ausagieren von irgendetwas. (B2, 8-8)	Teilnahme am Unterricht, Umgang mit Stress und/oder Überstimulation, Perfektion

			nismus, Ängste, Spannung zwischen Unter- und Überforderung,
UK 1.4.2	Verhalten zuhause	Überforderung - sie weint dann meistens und mag nichts ertragen. Ja, sie beginnt meistens mit Weinen, meistens. Und Unterforderung, dann ist sie dann (..) unzufrieden und unleidig. Jetzt in den Ferien hat man das gemerkt. Dann ist sie unzufrieden, weil sie mit dem Kopf etwas machen will. Dann stinkt es ihr und hängt herum (lacht). (B4, 46-46)	Umgang mit Stress und/oder Überstimulation Perfektionismus, Ängste, Spannung zwischen Unter- und Überforderung

5.4 Codieren der Interviews

Das Datenmaterial wurde mit Hilfe des Computerprogramms MaxQDA dem Codierprozess unterzogen. „Mit dem Codieren wird das Datenmaterial gefiltert und strukturiert“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 282). Dabei wurde das Textmaterial von Beginn bis zum Ende durchgegangen und relevante Textabschnitte den Kategorien zugewiesen. Es kommt vor, dass einzelne Textstellen mehreren Codes zugeordnet werden können. Kuckartz (2016) formuliert folgende einfache Codierregeln (vgl. Kuckartz, 2016, S. 104):

- Es werden Sinneinheiten codiert, jedoch mindestens ein Satz.
- Es können mehrere Sätze oder Absätze als Sinneinheit codiert werden.
- Sofern die Interviewer-Frage zum Verständnis nötig ist, wird auch diese mitcodiert.
- Die codierte Textstelle soll für sich alleine ausreichend verständlich sein.

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Codierprozess

5.5 Kategorienbasierte Auswertung

Mayring zeigt für die Interpretation der Daten die drei Grundformen Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung auf (vgl. Mayring, 2015, S. 67f.). Das Ziel der Auswertung in dieser Arbeit besteht darin, das Datenmaterial auf die wesentlichen Aussagen zu reduzieren. Daher wurde die Methode der Zusammenfassung durchgeführt. „...Informationen, die für die Fragestellung bedeutsam sind, werden ausgewählt und unwichtige, überflüssige werden weggelassen. Mehrfach genannte Informationen werden in verdichteter Form nur einmal erwähnt“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 282). Die MaxQDA-Software bietet den Vorgang Text-Retrieval an. Diese Funktion fasst alle mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen zusammen (vgl. Kuckartz, 2016, S. 180f.). Mit Hilfe dieser kategorienbasierten Zusammenstellung können Zusammenhänge, Strukturen, mögliche Hypothesen oder Deutungsmöglichkeiten aufgezeigt sowie allfällige verschiedene Sichtweisen der befragten Interviewpartnerinnen offen gelegt werden (vgl. ebd.). In der Tabelle 7 ist ein Text-Retrieval aus der Unterkategorie Unterricht zum Thema Unterrichtsmethoden und Unterrichtsformen zu sehen. In der linken Spalte wurde bereits eine erste Verdichtung anhand einer Zusammenfassung pro codierte Textstelle vollzogen. Die vollständigen Text-Retrieval aller Haupt- und Unterkategorien mit ihren jeweiligen Zusammenfassungen der Textstellen befinden sich im Anhang 16.

Tabelle 7: Text-Retrieval der Unterkategorie 3.2.1 Unterrichtsmethoden / Unterrichtsformen

UK 3.2.2	Sozialformen	Frontalunterricht, Gruppenarbeiten, Partnerarbeit, Einzelarbeit	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Die Kleingruppen kommen ihnen schon sehr entgegen, weil dann einfach mehr Konzentration möglich ist. (...) Ein Exponieren ist dann besser möglich, da viel weniger Meinungen kommen und weil es weniger sind. Das gibt ihnen mehr Sicherheit. In der Kleingruppe bin auch ich dabei. Sie trauen sich dann auch mehr sich zu äussern und etwas zu sagen. Sei es auch etwas Negatives oder so. Und in der grossen Klasse machen sie das weniger. Und sonst kommen sie einfach still zu mir oder zu der Lehrperson um etwas zu melden. (..) In der grossen Klasse outen sie sich weniger. (B1, 46 – 46)</p> <p>Zum Beispiel in der Zweiersituation, in denen sie einander etwas vorlesen oder erzählen. Dann blühen sie recht auf. (B1, 48 – 48)</p> <p>Oder so Zweiergruppen oder Kleingruppen. (B1, 50 – 50)</p> <p>sie macht auch nicht gerne Gruppenarbeiten und so. Weil das ist für sie (..) mühsam, sagt sie. (B4, 24 – 24)</p> <p>I: Höre ich das richtig. Sie arbeitet am liebsten alleine? B4: Ja. Alleine, für sich und zielstrebig. (B4, 25 – 26)</p> <p>I: Ähm, was denken Sie, sind Unterrichtssituationen, die S. gefallen und ihr passen? B4: Ja, wenn sie alleine ihre Aufgaben lösen kann. Alleine an ihren Zielen und vorwärts arbeiten kann. (B4, 65 – 66)</p>		<p>Kleingruppen verleihen Sicherheit (B1, 46-46) Konzentration in Kleingruppen ist besser (B1, 46-46)</p> <p>In Partnerarbeit blühen HSK auf (B1, 48-48)</p> <p>Zweiergruppen oder Kleingruppen sind geeignet (B1, 50-50)</p> <p>Gruppenarbeiten sind mühsam (B4, 24-24)</p> <p>Arbeitet am liebsten alleine (B4, 25-26)</p> <p>Arbeitet am liebsten alleine (B4, 65-65)</p>

	<p>Eben sicher keine Gruppenarbeiten, das ist das Schlimmste, das macht sie gar nicht gerne. (B4, 66 – 66)</p> <p>I: Was genau hat sie nicht gerne an den Gruppenarbeiten? B4: (...) Dort kommt es wahrscheinlich darauf an, wie viele dass es sind. Eben, dass wenn es zu viele sind, dass sie auf sie eingehen und mit ihnen arbeiten sollte. Bei ihr ist das dann auch sehr stark / ihr stinkt es dann auch, wenn einer nicht vorwärts macht. Eben weil sie halt auch so zielstrebig ist und intelligent, hat sie dann Mühe um sich den anderen Kindern anzupassen. Ja, die machen ja nicht vorwärts und bis die das dann endlich haben. Das stimmt, dort hat sie dann keine Geduld. (B4, 67 – 68)</p> <p>Sie müssten in kleinen Gruppen sein können, aber das ist ja heute nicht möglich, also. (B4, 98 – 98)</p> <p>Ja, wenn ich vielleicht Zweierarbeit mache, also Zweiergruppen, wo sie wirklich nur zu zweit sind, weil sie dann fast genötigt ist, um auch was zu sagen, ja. Also wenn ich grössere Gruppen mache, dann kommt nichts. (...) Aber das ist schon so, weil dann der andere sie motiviert und so nachfragt: "Oder, was sagst dann du dazu?" Und dann kommt dann schon irgendetwas irgendwann. (B5, 48 – 48)</p> <p>Dann Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Partnerarbeit. Dann mache ich Sachen im Kreis mit ihnen oder erarbeite oder so. (B5, 60 – 60)</p> <p>I: Und mit welchen Methoden oder in welchen Unterrichtssettings können hochsensible Kinder ihre Stärken am besten einbringen? B5: Gute Frage. (...) Kommt etwas darauf an, was es für ein Kind ist. Wenn ich jetzt an diese drei denke, dann denke ich, Gruppenarbeit ist nicht ideal. Der eine musste dauernd streiten. der andere sagte einfach nichts und hat sich wenig eingebracht. Und das Mädchen zieht sich zurück und ist, glaube ich, überfordert mit dem. Und auch der Druck, sie sollte dann etwas sagen. Je mehr Druck, desto weniger geht es. (B5, 65 – 66)</p>	<p>Gruppenarbeiten sind schlimm (B4, 66-66)</p> <p>In Gruppenarbeiten muss sie auf viele Kinder eingehen, was sie nicht gerne macht (B4, 67-68)</p> <p>Arbeiten in Kleingruppen wäre wichtig (B4, 98-98)</p> <p>Beteiligung in Partnerarbeit ist grösser, intensiver (B5, 48-48)</p> <p>Lehrperson arbeitet mit Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Arbeiten im Plenum (B5, 60-60)</p> <p>Es kommt auf das Kind drauf an, welches Unterrichtssettings am geeignetsten ist, um ihre Stärken einbringen zu können / Gruppenarbeit ist bei allen schlecht (B5, 65-66)</p>
--	---	--

6 Darstellung und Interpretation

Gemäss Roos & Leutwyler (2011) erfolgt die Darstellung einer Analyse in Berichtform. Folgende Überlegungen können dabei hilfreich sein (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 283f.):

- Die Darstellung der Ergebnisse wird von der Diskussion der Ergebnisse getrennt.
- Umfangreiche Textstellen sollen in eigenen Worten verdichtet werden. Wörtliche Zitate dienen nur zur Illustration zentraler Aussagen.
- Zu einer guten Analyse gehört das Herausarbeiten von Strukturen. Hilfreich können Tabellen oder Schemata sein.
- Bei qualitativen Auswertungen ist besondere Vorsicht mit Verallgemeinerungen geboten. Im Zweifelsfall können Erkenntnisse als Hypothesen formuliert werden.
- Bei qualitativen Untersuchungen geht es um allgemeine Prinzipien, weshalb eine Anonymisierung wichtig ist.

Für den Schritt von der Fülle an codierten Textstellen hin zu einem Ergebnistext mit generalisierbaren Aussagen schlägt Kuckartz (2007) vier Schritte vor. Zuerst kann anhand einer *Zusammenfassung* aller Textstellen ein Gesamtüberblick gewonnen werden. Nebst Auffälligkeiten und ersten Ideen können erkennbare Muster herausgearbeitet sowie *erste Interpretationen* angefügt werden. Nach einer *Beschreibung der Hauptergebnisse* der einzelnen Kategorien können diese in einen grösseren theoretischen Kontext gesetzt und diskutiert werden. Abschliessend kann nach einer zusammenfassenden Diskussion der Ergebnisse die *Fragestellung der Arbeit beantwortet* werden (vgl. Kuckartz, 2007, S. 43ff.).

6.1 Darstellung der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden alle Haupt- und Unterkategorien zusammenfassend dargestellt und beschrieben. Nach einer strukturierten Darstellung anhand einer Code-Matrix werden die zusammengefassten Textstellen präsentiert und erläutert. Die Interpretation der Ergebnisse folgt in Kapitel 6.2.

Anhand der Visualisierung Code-Matrix des Computerprogrammes MaxQDA wird in den folgenden Kapiteln ein Überblick verschafft, wie häufig Codes in einzelnen Interviews vergeben wurden. Diese Visualisierungshilfe wird als Ergebnispräsentation genutzt. Die Code-Matrix ist wie folgt zu lesen: Am oberen Rand werden die Interviews von B1 bis B5 angezeigt (B1: SHP / B2: Expertin / B3: Lehrperson / B4: Mutter / B5: Lehrperson). Auf der linken Seite sind die ausgewählten Kategorien und Codes zu sehen. Die Grösse der Quadrate zeigt auf, wie häufig oder selten der Code in einem Interview vorkommt. Anhand dieser Ansicht können die Anzahl der codierten Segmente in den Interviews verglichen sowie generelle Unterschiede oder Gemeinsamkeiten festgestellt werden. Die Summe aller Codierungen der einzelnen Interviews können in der jeweiligen Spalte ganz unten abgelesen werden. Die Summe aller Codierungen eines bestimmten Codes ist ganz rechts in den jeweiligen Zeilen zu finden. Die Gesamtanzahl aller Codenennungen pro Hauptkategorie befindet sich rechts unten.

Direkt im Anschluss an die Darstellungen der Code-Matrix folgen die jeweiligen Zusammenfassungen der einzelnen Codes, die aus den zusammengefassten Text-Retrievals aus dem Anhang 16 resultieren.

6.1.1 Ergebnisse und Auswertung auf der Ebene hochsensible Kinder

Wie oben erwähnt, kann die Matrix so gelesen werden, dass je häufiger ein Code in einem Interview vorkommt, desto grösser das angezeigte Quadrat ist. In der ersten Code-Matrix zum Hauptcode HSK sind die häufigen Codes im Interview der Schulischen Heilpädagogin in den Bereichen Verhalten im Unterricht und dem Selbstkonzept auffallend. Am meisten Codes im Bereich Persönlichkeitseigenschaften gibt es im Interview mit der Mutter. Dagegen äussert sie sich nur wenig zum Verhalten in der Schule. Ihr Fokus liegt auf dem Verhalten zuhause, das von den anderen Interviewten kaum beschrieben wird. Zur Motivation werden bei allen Interviews nur wenige Aussagen gemacht. Im Gegensatz zur Mutter mit 47 Codierungen weisen die Lehrpersonen mit je 30 Codes die geringsten Codierungsanzahlen in dieser Hauptkategorie auf. Die meisten Codes zu hochsensiblen Kindern sind im Interview mit der Schulischen Heilpädagogin gesetzt.

Codesystem	B1	B2	B3	B4	B5	SUMME
HSK	1	1	1	1	1	24
Persönlichkeitseigenschaften	1	1	1	4	1	55
Selbstkonzept	4	1	1	1	1	40
Motivation	1	1	1	1	1	17
Verhalten	1	1	1	1	1	2
im Unterricht	4	1	1	1	1	42
zuhause	1	1	1	1	1	12
Σ SUMME	50	35	30	47	30	192

B1: SHP, B2: Expertin, B3: Lehrperson, B4: Mutter, B5: Lehrperson

Abbildung 6: Code-Matrix HSK

Es folgen nun von allen Ober- und Unterodes (OK und UK) im Bereich HSK die zusammengefassten Textstellen aus den Text-Retrievals mit ersten Hypothesen. Einige Aussagen werden mit wörtlichen Zitaten aus den Interviews erläutert.

OK 1: HSK - Allgemeine Kriterien

Gemäss der Expertin weist Hochsensibilität eine Bandbreite auf und kann sich daher ganz unterschiedlich zeigen. Es gibt kein typisches hochsensibles Kind. Es sind lediglich Indizien, die auf eine Hochsensibilität hinweisen. Die Abgrenzungsthematik zu weiteren Phänomenen wie ADS wird von zwei Personen genannt und scheint für diese wichtig zu sein, da eine solche Diagnose oft eine Medikation zur Folge hat. Leider sind die negativen Aspekte von Hochsensibilität offensichtlicher als die positiven. Für drei der fünf Interviewten ist es bedeutsam, dass Kinder ihre Hochsensibilität kennen und damit umgehen lernen. Die Expertin weist darauf hin, dass hochsensible Kinder nicht isoliert, sondern im systemischen Gesichtspunkt gesehen werden sollten. Dabei spielen hochsensible Kinder einen wichtigen Teil in unserer Gesellschaft, da sie wie Seismografen in unserer Gesellschaft funktionieren. Die Gestaltung eines Miteinanders ist für vier interviewte Personen ebenso wichtig wie das Bewusstsein, dass sowohl Hochsensible als auch nicht Hochsensible ihre Berechtigung haben. Eine Lehrperson bezeichnet hochsensible Kinder als Hoffnungsträger in unserer technisierten Welt. Eine andere Lehrperson empfindet Hochsensibilität eher als erschwerend. Obwohl Hochsensibilität in letzter Zeit immer häufiger in den Medien präsent ist, wird es in Schulen noch wenig thematisiert.

Hochsensibilität ist wie noch zu wenig ein Thema. Oder eben noch gar kein Thema. (B1, 120 – 120)

UK 1.1: Persönlichkeitseigenschaften

Die Lehrperson, die Schulische Heilpädagogin und die Mutter beschreiben hochsensible Kinder als freundlich, warmherzig, humorvoll, sehr zuverlässig und pflichtbewusst. Ebenso sei bei ihnen ein ausgeprägter Gerechtigkeitsinn beobachtbar. Wird dieser verletzt oder bei Uneinsichtigkeit können diese Kinder ein aggressives Verhalten an den Tag legen. Eine Lehrperson arbeitet momentan mit einem Mädchen, das sie als ein ernstes Kind beschreibt. Drei befragte Personen erleben hochsensible Kinder meistens als ruhig, zurückhaltend und eher introvertiert. Es werden aber auch extrovertierte Kinder beschrieben, die als High Sensation Seeker bezeichnet werden und stets an ihre Grenzen gehen. Gemäss der Expertin ist die Hochsensibilität bei lauten und zu Aggressionen neigenden hochsensiblen Kindern versteckter. Diese bilden jedoch eine Minderheit. In der Schule beobachten die Kinder das Geschehen sehr oft, wobei sie den Eindruck machen, dass sie intensiv mitstudieren und ihre Gehirne andauernd arbeiten und die verschiedenen Eindrücke verarbeiten. Eine Lehrperson vermutet eine hohe Energie bei diesen Kindern. Die befragte Mutter erzählt über die vielen Interessen ihrer Tochter. Zusätzlich erlebt sie das Mädchen als perfektionistisch und ehrgeizig. Mit ihren hohen Ansprüchen setzt sie sich selber unter Druck. Gemäss Expertin schämen sich hochsensible Kinder ihr reiches Innenleben zu zeigen und haben Angst, dass sie ausgelacht werden. In der Praxis beobachten die Fachpersonen, dass die Kinder lange an Begebenheiten rumstudieren, sich für Antworten lange Zeit lassen und sich vermutlich ganz sicher sein müssen, bis sie sich äussern. Erlebte Situationen können Kinder noch einige Zeit beschäftigen, was von einer Lehrperson als langes Nachhallen beschrieben wird. Dies könnte ein Grund sein, weshalb diese Kinder Wettbewerbssituationen nicht mögen und teilweise sogar Stress auslösen können.

Es ist ein Kind, das vorsichtig ist und beobachtet, vieles wahrnimmt, lange daran rumstudiert. (...) Also es kann auch vieles so lange nachhallen, was du vielleicht gar nicht merkst von aussen. (B5, 10 – 10)

Vier der fünf Interviewpartnerinnen beschreiben hochsensible Kinder als feinfühlig und empathisch. Sie besitzen feine Antennen und spüren, wie es anderen Personen geht. Ebenso merken sie, ob sie jemand mag. Es können alle Sinne von einer ausgeprägten Wahrnehmungsfähigkeit betroffen sein, so dass sie vieles aufnehmen. Es werden Kinder beschrieben, die sehr gut hören, sehen oder fühlen. Die Mutter hat bemerkt, dass ihre Tochter Sachen sieht und hört, die andere nicht wahrnehmen. Auf gewisse Dinge reagieren hochsensible Kinder intensiv, was wahrscheinlich auf eine Überstimulation zurück zu führen ist. Es kann sein, dass sie dabei rasch aus ihrer schmalen Komfortzone fallen. Die Expertin beschreibt hochsensible Schulkinder als sinnorientiert, die tiefgreifende Fragen stellen. Ihrer Altersgruppe sind sie in der geistig-seelischen Entwicklung voraus.

Und manchmal, aber das muss auch nicht immer sein, gibt es Probleme im sozialen Bereich, also dass sie wenig Freunde finden, dass sie wenig mit Gleichaltrigen anfangen können (...) und das schafft dann so einen gewissen (...), ja, ich will nicht sagen Leidensdruck, aber so ein bisschen Schwierigkeit. (B2, 6 – 6)

In ihrem Denken und Handeln fühlen sich hochsensible Kinder schneller gestört und abgelenkt als nicht hochsensible Kinder. Veränderungen sind oft schwierig und herausfordernd, daher bewegen sie sich am liebsten in ihrem gewohnten Umfeld. Dies beschreiben sowohl die Mutter als auch die Expertin.

UK 1.2: Selbstkonzept

Sowohl die Expertin als auch die Schulische Heilpädagogin und die Mutter erzählen, dass sich hochsensible Kinder sicher sein müssen in ihrem Tun. Die Angst vor Fehler machen und dem Auslachen ist gross. Es wird vermutet, dass die Gruppenkonstellation eine direkte Auswirkung auf das Wohlbefinden der Kinder hat. Dabei wird beobachtet, dass eine ruhige Klasse hilfreich für die Selbststeuerung sein kann und Kleingruppen Sicherheit verleihen. Die Mutter berichtet von den hohen Ansprüchen und dem Hang zum Perfektionismus ihrer Tochter. Sie vermutet einen Zusammenhang mit dem geringen Selbstbewusstsein. Nebst solchen Gefühlen im Inneren, erleben Hochsensible auch Benennungen wie Sensibelchen oder andere verbale Verletzungen, die den Selbstwert beeinflussen können. Eine interviewte Person hat aus eigener Erfahrung erzählt. Da niemand auf ihre Hochsensibilität eingegangen sei, habe sie sich ruhig verhalten, sich verstellt und der Umgebung angepasst. Sie wurde ruhig und hat schliesslich nichts mehr gesagt.

Und ein Hochsensibler, auf den man nicht eingeht, der lernt das, sich rauszunehmen. Weisst du, wie ich das gelernt habe als Kind, mich zu verstecken, mich zu verstellen. Diese Kinder sagen nichts mehr, die sind ruhig, weil sie sonst (..) einfach zur Kasse kommen. (B3, 30 – 30)

Weil es an den Selbstwert geht, wenn man immer hört, ACH DU, SEI NICHT SO SENSIBEL. (B3, 32 – 32)

Die Schulische Heilpädagogin beschreibt, wie hochsensible Kinder ihre Umgebung genau beobachten, um Situationen einordnen zu können. Ebenso vermutet sie, dass sich hochsensible Kinder während einem temporären Rückzug erholen können.

Und mir ist aufgefallen, dass er ein oder zwei Mal irgendwo stand, wo er eine gute Aussicht (lachend) hatte und einfach nur schaute (..) und sich wie zurückgezogen hat. Ich denke, er hat dies gebraucht, damit er nachher wieder rein konnte. (B1, 12 – 12)

In diesem Fall gelingt dem Kind sowohl die Selbstregulation als auch ein sorgfältiger Umgang mit seinen Ressourcen. Es scheint, dass es über ein gutes Selbstvertrauen und eine Selbstwirksamkeit verfügt und Rückzugsorte nützen darf. Gemäss der Expertin kann der Umgang mit Überforderung gelernt werden. Dazu bräuchte es etwas mehr an Ansprache. Auch die Mutter berichtet, dass ihre Tochter den Umgang mit Hochsensibilität am Lernen ist. Voraussetzung dafür ist, dass sie sich selber gut kennt. Drei Interviewpartnerinnen sind sich einig, dass die Kenntnis über die Veranlagung Hochsensibilität und der Möglichkeit des Rückzugs eine Erleichterung für hochsensible Kinder darstellen würde.

Laut Expertin ist ein gesundes Selbstwertgefühl die Voraussetzung, um Mut zu fassen. Auch die Mutter berichtet, dass sich ihre Tochter bei Sicherheit mehr zutraut. Sie meint, dass zum Beispiel im Homeschooling Stärken trainiert und Selbstvertrauen aufgebaut werden könnten. Die Schulische Heilpädagogin beobachtet, dass ein höheres Selbstwertgefühl die Umsetzung der positiven Eigenschaften erleichtert, was auch mit einer positiven Aufmerksamkeit und Nachfragen ihrerseits gesteigert werden kann.

Eine Lehrperson berichtet über die grossen Schwierigkeiten ihrer Schülerin, die ihr auch peinlich sind. Es wird vermutet, dass diese Blockade gute Schulleistungen verhindert. Dank einer Lernzielanpassung kann das Kind ohne Stress bessere Leistungen bringen und das Selbstvertrauen wird gestärkt. Weitere Therapien, so vermuten die Lehrperson und die Mutter, könnten das Selbstwertgefühl schwächen.

Die Expertin betont die Wichtigkeit von selbstbewussten Hochsensiblen.

UK 1.3: Motivation

Eine gute Beziehungsqualität zwischen Lehrperson und hochsensiblen Kindern scheint eine Voraussetzung für Lernmotivation zu sein.

Und ich denke mir, es braucht oftmals gar nicht viel. Also so wenn die Beziehungsqualität stimmt, dann reicht oftmals nur ein "Du weisst das doch bestimmt auch" oder, ähm, "Ich sehe dir an, dass du darüber nachdenkst. Was sind deine Gedanken?". Oder manchmal auch eine Berührung, so ein Auf-die-Schulter-fassen oder am Arm oder so, um jemanden wieder ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Also es sind eher so kleine Gesten. Es sind nicht grossartige Dinge. (B2, 10 – 10)

Bei den Befragten wurden als Lernantrieb sowohl die intrinsische Motivation und das eigene Interesse genannt als auch der Wunsch der Kinder nach Partizipation. Drei Interviewpartnerinnen betonen in diesem Bereich die Wichtigkeit des sinnorientierten Lernens.

Ich habe mal ein Huhn mit in die Schule gebracht. Wir hatten das Thema Bauernhof. Dann wollte er es auch unbedingt haben. Ganz vorsichtig, aber er wollte es unbedingt auch. Also ja. Dort habe ich wirklich bei beiden motivationsmässig nicht das Gefühl, dass sie gross motiviert werden müssen, sondern dass sie wirklich wollen. (B1, 26 – 26)

Eine gewisse Langeweile bei hochsensiblen Kindern während dem Unterricht beobachtet die Schulische Heilpädagogin bei bereits bekannten Lerninhalten. Die Aktivitäten dieser Kinder im Schulunterricht werden als eher zurückhaltend beschrieben. Gemäss der Expertin kann bei den stilleren Kindern über Ermutigung extern motiviert werden. Eine Lehrperson steuert die Aufgaben über Entscheidungshilfen, da das Kind sonst nicht zum Arbeiten kommt. Eine andere Lehrperson lässt diesen Kindern Zeit und Raum.

UK 1.4: Verhalten allgemein

Die Mutter erzählt, dass ihre Tochter lange Tics hatte. Heute leidet sie unter Übelkeit. Vermutet wird eine körperliche Reaktion auf Überstimulation.

UK 1.4.1: Verhalten im Unterricht

Im Unterricht zeichnen sich verschiedene Verhaltensweisen ab. In den Interviews wird berichtet, dass eine Mehrheit der hochsensiblen Kinder ausdauernd arbeiten kann und gute bis sehr gute Leistungen zeigt. Eine genannte Schwierigkeit ist die Abgrenzung zu anderen Kindern und das Äussern bei Problemen.

Letzthin sass ich dabei und hatte das Gefühl, irgendwie, der Junge neben ihm hat ihn immer irgendwie gestupft oder hat etwas von ihm genommen und so und ich habe gemerkt, ihn stört es und er kann sich nicht mehr konzentrieren. Dann habe ich ihn gefragt: "Gell, das stört dich, wenn er

immer so zu dir rüber kommt." Und dann sagte er: "Ja." Dann habe ich gesagt: "Hast du es ihm schon mal gesagt?" "Nein." Dann habe ich gesagt: "Getraust du dich es ihm zu sagen?" Dann sagte er: "Ja." Dann sagte er: "Ich möchte nicht, dass du das machst, mich stört das." Dann habe ich gesagt: "Super." Aber von sich aus konnte er es wie nicht. (B1, 8 – 8)

Die meisten Befragten beschreiben hochsensible Kinder im Unterricht als ruhig, beobachtend und zurückhaltend. Sie verhalten sich angepasst, schauen zuerst und handeln danach. Mental sind sie dabei, lassen den anderen Schülern jedoch oft den Vortritt. Im Gegensatz dazu erlebt eine Lehrperson den Umgang mit einer hochsensiblen Schülerin eher herausfordernd. Das Mädchen kann unter Stress bocken, verweigern und sich verschliessen. Weitere Schwierigkeiten wurden in drei Interviews zum Thema Kommunikation thematisiert. Die mündliche Teilnahme am Unterricht ist eher gering. Die Kinder äussern sich, wenn sie sicher sind, dass ihre Antwort korrekt ist. Es wird berichtet, dass sich diese Kinder mit der Zeit und dem nötigen Vertrauen immer mehr öffnen. Routine wird dabei unterstützend für die nötige Sicherheit erlebt. Die Schulische Heilpädagogin und eine Lehrperson berichten, dass bei spontanen Aktionen und Fragen lange überlegt werden muss. Auch sind grosse Schwierigkeiten im Treffen von Entscheidungen ein Thema. Gemäss der Expertin haben hochsensible Kinder die Tendenz, Schwierigkeiten beim Abrufen ihrer Leistungen bei Prüfungen zu haben. Sie bleiben oft hinter der eigentlichen Leistungsfähigkeit zurück. Eine Minderheit verhält sich im Kontext Schule laut und eher aggressiv. Eine Lehrperson berichtet von hochsensiblen Knaben, die im Unterricht schnell stören. Laut Expertin könnte eine Überstimulation Ursache für dieses Ausagieren sein. Eine Lehrperson vermutet, dass jedes hochsensible Kind bei Überstimulation auf seine Art abhängt.

UK 1.4.2 Verhalten zuhause

Vor allem die interviewte Mutter berichtet vom Verhalten ihrer Tochter. Während dem Schulunterricht kann das Mädchen ihr Verhalten sehr gut kontrollieren und steuern. Zuhause kommt sie dann oft mit einer niedergeschlagenen Stimmung an. Es kommt vor, dass sie dann erstmals fünf bis zehn Minuten weint und ihre Ruhe braucht. Tagsüber zieht sie sich oft zum Malen und Musizieren zurück. In Stresssituationen leidet sie unter Übelkeit und mag nicht essen. In überfordernden Situationen beginnt das Mädchen zu weinen. Bei Unterforderung zeigt sie sich unzufrieden und schlecht gelaunt. Vor neuen Ereignissen oder Veränderungen kann es vorkommen, dass sie am Vorabend nur im Beisein ihrer Mutter einschlafen kann. Eine Lehrperson erzählt, dass ihre Schülerin auch zuhause viel Zeit für Äusserungen benötigt oder sich verschliessen kann.

Das ist noch wichtig, weil die Mutter dann manchmal auch nicht an sie rankommt. Eben, wenn sie sich schon verschliesst, dann kannst du erklären, was du willst, dann kommt nichts mehr an. Und sie kommuniziert ja nicht. Du weisst ja auch nicht, was sie denkt oder wo der Knopf ist. (B5, 104 – 104)

6.1.2 Ergebnisse und Auswertung auf der Ebene Ressourcen hochsensibler Kinder

In der Abbildung 7 sind die Ergebnisse der Hauptkategorie Ressourcen dargestellt. Auffallend sind die grossen Quadrate im Interview mit der Schulischen Heilpädagogin zu den Codes Wahrnehmungs- und Urteilsvermögen sowie zur Sozialkompetenz und Informationsverarbeitung. Auch die Mutter hat mit 15 Codes mehr Nennungen als die Lehrpersonen und Expertin mit je 12 Codes. Insgesamt wurden mit 21 Codierungen der Bereich Sozialkompetenz am häufigsten erwähnt.

Codesystem	B1	B2	B3	B4	B5	SUMME
Ressourcen						7
Wahrnehmungs- und Urteilsvermögen	■	■	■	■	■	16
Sozialkompetenz	■	■	■	■	■	21
Sensorik			■	■		6
Informationsverarbeitung	■	■		■	■	15
Kreativität und Kunst				■	■	6
Mündlicher Ausdruck					■	3
Σ SUMME	23	12	13	15	12	74

B1: SHP, B2: Expertin, B3: Lehrperson, B4: Mutter, B5: Lehrperson

Abbildung 7: Code-Matrix Ressourcen

OK 2: Ressourcen - Allgemeine Kriterien

Sowohl die Expertin als auch eine Lehrperson wünschen sich, dass Hochsensibilität bei Kindern als Stärke und nicht als Zurückhaltung wahrgenommen wird. Es sei an der Zeit, dass Introversion geschätzt und gewürdigt werde, da es in der Klasse Frieden stiftet. Hochsensible Kinder können mit ihren Ressourcen und dem Vermittelnden für die Gesellschaft ein wertvoller Teil sein. Die heutige Gesellschaft sei immer noch zu stark an den Schwächen orientiert.

UK 2.1: Wahrnehmungs- und Urteilsvermögen

Hochsensible Kinder verhalten sich regelbewusst und verfügen über einen ausgeprägten Gerechtigkeitsinn. Sie sind häufig der ruhende Pol in der Klasse mit einem sehr guten Gespür für Stimmungen. Sie nehmen vieles wahr und spüren Dinge, die andere nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt wahrnehmen. Dies berichten drei der Befragten.

Und dort auch so merken, ein hochsensibles Kind nimmt eher wahr und sagt: "Sie, dem Küken geht es nicht so gut." Ein anderes Kind merkt das gar nicht... (B1, 56 – 56)

Ebenso bemerken diese Kinder, was es für eine gute Atmosphäre bräuchte. Sie werden als Seismografen der Klasse beschrieben. Sie mögen keine Konflikte und sind bereit, vieles für den Frieden zu tun. Beim Lösen von Streit bewahren sie den Überblick und können vermitteln. Teilweise verhalten sich diese Kinder so, wie sie meinen, wird es von anderen erwartet. Einige merken gut, was sie brauchen.

Bei mir war einfach klar, die Kinder haben sich selber gemeldet. Meistens die Hochsensiblen und sagten: "Frau M., können wir nicht wieder einmal ein Lied singen?" (B3, 22 – 22)

UK 2.2: Sozialkompetenz

Vier der fünf Interviewpartnerinnen berichten von hilfsbereiten, empathischen, einfühlsamen Kindern, die spüren, wenn es Mitschülern oder Lehrpersonen nicht gut geht.

Also sie kommen manchmal und sagen: "Haben sie gesehen? Jenem Kind geht es wahrscheinlich nicht gut." Oder: "Dort ist ein Kind leise am Weinen." So wie wenn die Lehrperson es selber nicht merkt, kommen diese das dann erzählen. (B1, 40 – 40)

Die Expertin betont, dass nicht alle hochsensiblen Kinder empathisch sind. Dies sei ein Vorurteil. Sowohl die Lehrpersonen als auch die Schulische Heilpädagogin beobachten, wie hochsensible Kinder melden, wenn es anderen Kindern nicht gut geht und unterstützen gewissermassen die Lehrpersonen in der Sozialarbeit. Die Expertin erzählt von vermittelnden und beruhigenden Eigenschaften dieser Kinder. Im sozialen Umgang in der Klasse lassen sich gemäss beiden Lehrpersonen und der Schulischen Heilpädagogin die Ressourcen hochsensibler Kinder in diesem Bereich gut im Schulalltag einsetzen. Dabei agieren sie im Unterricht als Vorbilder im Umgang mit anderen Menschen und mit Tieren.

UK 2.3: Sensorik

Eine Lehrperson und die interviewte Mutter betonen, dass die ausgeprägte Wahrnehmung aller Sinne beobachtbar ist. Diese vielen Sinneseindrücke seien von den Kindern oft schwer zu ertragen und können Stress auslösen und nervös machen.

UK 2.4: Informationsverarbeitung

Alle Fachpersonen beobachten bei hochsensiblen Kindern eine rasche Auffassungsgabe. Schriftliche Aufträge können ihr Potenzial aufblitzen lassen. Es scheint, dass diese Kinder Beobachtungen vom Rand aus machen, während sie über sich und die Welt nachdenken. Die Expertin wünscht sich, dass das reiche Innenleben der hochsensiblen Kinder als Stärke betrachtet werden könnte.

UK 2.5: Kreativität und Kunst

Die Lehrperson stellt fest, dass oft die kreativen Fächer zu den Lieblingsfächern hochsensibler Kinder zählen. Die interviewte Mutter stellt einen Bezug zwischen Kreativität und Musikalität zu den ausgeprägten Sinnen her. So kann das Mädchen ab Gehör musizieren und sehr schön zeichnen. Das Kreative lebt die Tochter eher zuhause aus.

UK 2.6: Mündlicher Ausdruck

Mündliche Beiträge können Wissen und Denkprozesse aufzeigen. Die Lehrperson vermutet, dass diese detaillierten Informationen auf ihrer genauen Beobachtungsgabe zurückzuführen sind.

6.1.3 Auswertung und Ergebnisse auf der Ebene Kontext Schule

Die Code-Matrix zum Thema Kontext Schule ist sehr umfangreich. Einerseits besitzt sie mehr Codes als andere Kategorien, andererseits konnten in diesem Bereich auch viele Codierungen vorgenommen werden. Die interviewte Mutter hat mit 31 Nennungen die wenigsten Codierungen in dieser Hauptkategorie. Auffällig ist das grösste Quadrat aus dem Interview mit der Schulischen Heilpädagogin zum Code Peers. Die pensionierte Lehrperson äusserte sich rund 80-mal zur Unterkategorie Lehrperson. Die Räumlichkeiten werden von vier der fünf Befragten erwähnt, wobei die Schulische Heilpädagogin am meisten Nennungen in diesem Bereich aufweist. Zur Unterkategorie Unterrichtsmethoden und Unterrichtsformen beanspruchen die unterrichtenden Personen die meisten Codes. Die Unterkategorie Peers wurde mit 33 Nennungen - nebst den Unter-

richtsmethoden und Unterrichtsformen sowie der Haltung der Lehrperson - am meisten codiert. Die Unterkategorie SHP wurde von beiden Lehrpersonen nur mit wenigen Codes versehen. Das Thema Achtsamkeit fand in zwei Interviews Erwähnung.

Codesystem	B1	B2	B3	B4	B5	SUMME
▼ Kontext Schule						0
▼ Rahmenbedingungen						0
Lehrplan						1
Schulsystem						11
Räumlichkeiten						11
Klasse						8
Pause / Ausflüge / Lager						11
▼ Unterricht						0
Unterrichtsmethoden / Unterrichtsformen						28
Sozialformen						12
Achtsamkeit						6
Musische Fächer						6
▼ Lehrperson						19
Haltung						26
Beziehung Lehrpersonen und SuS						18
Beziehung Lehrpersonen und Eltern						17
SHP						13
Interaktionen in der Klasse						12
Peers						33
Σ SUMME	65	46	43	31	47	232

B1: SHP, B2: Expertin, B3: Lehrperson, B4: Mutter, B5: Lehrperson

Abbildung 8: Code-Matrix Kontext Schule

UK 3.1.1: Lehrplan

Gemäss der Expertin kann die Sinnhaftigkeit, die für hochsensible Kinder wichtig scheint, oftmals mit den Vorgaben des Lehrplans konkurrenzieren.

UK 3.1.2: Schulsystem

Laut Expertin gibt es kein Rezeptbuch für ein optimales Schulsystem für hochsensible Kinder. Sensibilität hat im heutigen Leistungssystem wenig Platz. Das Ziel eines optimalen Systems sollte sein, dass die Hochsensibilität selbstbewusst gelebt werden darf. Es müsste sowohl die Lust am Lernen als auch das Potenzial jedes einzelnen Kindes gefördert und erhalten werden. Dabei könnte die Leistungsorientierung im Hintergrund stehen. Von solch einem potenzialorientierten und Ressourcen stärkenden Schulsystem würden alle Schulkinder profitieren. Alle Lehrpersonen sind sich einig, dass das optimale Schulsystem für hochsensible Kinder anders aussehen müsste. Es werden Modelle von Freilernschulen erwähnt. Wichtig dabei wäre die Lust am Lernen zu erhalten und zu fördern sowie das Potenzial jedes einzelnen Kindes optimal zu entfalten. Die Mutter sähe im Homeschooling einen grossen Vorteil. Als Herausforderung werden das Zweiklassensystem und die Einschränkungen der Lehrpersonen durch das bestehende System genannt.

UK 3.1.3: Räumlichkeiten

Vier der fünf Befragten nennen die Räumlichkeiten einen wichtigen Faktor für das Wohlbefinden von hochsensiblen Kindern. Nebst der Wichtigkeit der schlichten Zimmereinrichtung wird der Raumbedarf erwähnt. Viel Platz ermöglicht ein ruhiges und konzentriertes Arbeiten.

Ich habe das Gefühl, jetzt auch Hochsensible, ich weiss, die können sich eine Weile lang konzentrieren, aber wenn es rundherum immer unruhig ist, irgendwann geht es nicht mehr. Jemand, der ein ADHS hat, der kann von Anfang an nicht arbeiten, der bringt die Konzentration gar nicht hin. Und jemand der hochsensibel ist, bekommt das vielleicht eine Weile hin, doch das ist so eine Anstrengung (..) und irgendwann geht es wie nicht mehr. Und für diese müsste man mehr Raum haben, mehr Platz. (B1, 96 – 96)

Zusätzlich sollten Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sein.

Ja ich glaube, das wäre wichtig. Irgendwo eine Höhle zu haben, wo sie sagen könnten, so ich brauche eine Auszeit. (B1, 100 – 100)

Ebenso wichtig scheint der Ort und der Sitzplatz innerhalb des Klassengefüges zu sein.

UK 3.1.4.: Klasse

Sowohl die Lehrpersonen als auch die Mutter sind sich einig, dass die Klassengrösse und Klassenkonstellation einen Einfluss auf das Wohlbefinden von hochsensiblen Kindern ausüben. Je kleiner die Klasse, desto besser sei es für diese Kinder. Je nach Klasse werden die ruhigen Kinder (zu) wenig wahrgenommen. Es besteht die Gefahr, dass sie im Gewühl untergehen.

Und ich versuche jetzt diesen Teil reinzubringen, weil ich merke einfach, jetzt eben in der ersten Klasse habe ich einfach das Gefühl, haben wirklich viele ruhige Kinder, ich will nicht sagen, dass alle hochsensibel sind, aber wirklich viele Kinder, bei denen ich einfach das Gefühl habe, WOW, da hat es sehr viele solche Kinder drin. Aber es hat eben in den anderen Klassen auch. Die gehen unter, die kommen wie gar nicht zum Zug, weil es so viele, ja / (..) überall brennt es. Es ist noch recht schwierig. (B1,88 – 88)

Eine Lehrperson berichtet, dass Kinder mit herausforderndem Verhalten sensible Kinder irritieren können.

UK 3.1.5: Pause / Ausflüge / Lager

Für die Expertin, die Mutter sowie zwei Lehrpersonen können Veränderungen, Unvorhergesehenes und Neues schwierig und eine grosse Herausforderung für hochsensible Kinder sein. Dies wird in Pausensituationen, an Schulanlässen oder bei Ausflügen und Lagern erlebt. In solchen Situationen bräuchten diese Kinder etwas mehr an Orientierung. Pausen- und Schulhofgedränge lösen bei einigen Kindern Stress aus. Daher scheint eine Pausenaufsicht, die Sicherheit verleiht, sehr wichtig. Gemäss Expertin könnte die Klasse nach der Pause mit einer einfachen Zentrierungsübung wieder „eingesammelt“ werden. Die Mutter berichtet, dass Schulanlässe aufgrund der vielen anwesenden Kinder bei ihrer Tochter Stress auslösen. Ebenso anstrengend erlebt sie Lager, da es dort keine Rückzugsmöglichkeiten gibt.

*I: Können Sie beschreiben, was es genau war, was bei Lager und Anlässen den Stress auslöste?
B4: Es ging immer um die vielen Kinder. Jetzt gerade das Lager war für sie der absolute Albtraum. Immer diese Kinder, all der Lärm, du kannst dich nicht zurückziehen und sagen jetzt will ich mal Ruhe. Du bist ja dann auch immer mit sechs oder acht im Zimmer. Immer einfach die Kinder und immer um die Kinder rum, die Lärm machen, die streiten. Das ist Stress natürlich. Und das dann noch eine Woche lang. Und dann nicht daheim sein. Sie ist am liebsten zuhause, wo sie das Umfeld hat, wo sie weiss, was ist. Das ist ja bei ihr auch sehr wichtig. Das Wissen, was ist und was danach kommt. Sobald etwas ist, wo sie nicht weiss was kommt, dann ist es Stress, oder. (B4, 77 – 78)*

UK 3.2.1: Unterrichtsmethoden / Unterrichtsformen

Gemäss Expertin benötigen hochsensible Kinder im Unterricht etwas mehr an Orientierung. Sowohl die Schulische Heilpädagogin als auch eine Lehrperson werden dem gerecht. Mit Transparenz und klar strukturierten und geführten Situationen unterstützen sie hochsensible Kinder. Seit dem Wissen um das Thema Hochsensibilität hat die Schulische Heilpädagogin ihre Unterrichtsmethoden angepasst. Eine Lehrperson hat ihren Unterricht nicht angepasst. Sie unterrichtet ritualisiert und mit wenigen Projekten. Für die Zukunft wünschen sich beide ein noch individualisierteres Unterrichten und Begleiten im Sinne von Lerncoaching. In vier der fünf Interviews nahm das Thematisieren von Stärken und Schwächen innerhalb der Klasse Platz ein. Laut Expertin könnten einmal pro Woche sogenannte Stärken- oder Ressourcenkreise durchgeführt werden, in denen besprochen wird, was jedes Kind gut kann. Somit könnten Ressourcen sichtbarer gemacht werden. Eine Lehrperson versucht die Stärken zu trainieren indem sie die Kinder nach dem Lustprinzip arbeiten lässt. Damit verfolgt sie folgendes Ziel: Wenn die Aufgaben Spass machen, kann Selbstvertrauen aufgebaut werden und mit einem gehobenen Selbstvertrauen gelingen die Aufgaben auch besser. Beide Lehrpersonen thematisieren mit der ganzen Klasse die Schwächen und deren Umgang ganz bewusst. Diese Auseinandersetzung wird in der Praxis unter anderem mit der Methode des Tagebuchschreibens durchgeführt. Obwohl die Tochter kognitiv und sozial sehr stark ist, berichtet die interviewte Mutter, dass das Mädchen Einsätze im Sinne einer Hilfslehrkraft bei anderen Kindern als eine grosse Belastung und grosse Verantwortung empfindet. Die Lehrpersonen machen mit unterschiedlichen Methoden gute Erfahrungen im Umgang mit hochsensiblen Kindern im Unterricht. Einerseits wird viel über Bewegung und Spiel gelernt. Andererseits lassen sie den Kindern genügend Zeit für Vorbereitungen und stellen ihnen nur eine beschränkte Auswahl an Material zur Verfügung. Eine Lehrperson erlebt die kooperativen Lernmethoden als sehr geeignete Unterrichtsmethode für hochsensible Kinder. Vor allem die erste Phase D (Denken) ermöglicht allen Kindern eine Partizipation am Unterricht. Ebenso hat sich die Planarbeit mit den verschiedenen Niveaufträgen bewährt. Die Kinder können dabei selbstgesteuert und in ihrem Tempo die Aufträge bearbeiten. Die Expertin betont, dass Primarlehrpersonen in der Schweiz eigentlich einen grossen Freiheitsgrad in der Gestaltung des Unterrichts haben und diesen auch nutzen sollen.

UK 3.2.2: Sozialformen

Obwohl hochsensible Kinder als sehr sozial eingeschätzt werden und erfahrungsgemäss mit allen Mitschülern und Mitschülerinnen mühelos Teams bilden können, werden Gruppenarbeiten von vielen hochsensiblen Kindern als mühsam empfunden. Am liebsten arbeiten diese alleine oder in Kleingruppen. Die Schulische Heilpädagogin berichtet, dass sensible Kinder in Partnerarbeiten richtiggehend aufblühen.

Zum Beispiel in der Zweiersituation, in denen sie einander etwas vorlesen oder erzählen. Dann blühen sie recht auf. (B1, 48 – 48)

Die Mutter, die Schulische Heilpädagogin und eine Lehrperson beobachten, dass das Arbeiten in Kleingruppen hochsensiblen Kindern entgegenkommt. Bei Unterrichtssequenzen im kleineren Rahmen arbeiten diese Kinder konzentrierter, intensiver und beteiligen sich aktiver am Unterrichtsgeschehen.

UK 3.2.3: Achtsamkeit im Unterricht

Die Expertin berichtet von der positiven Eigenschaft von Achtsamkeitsübungen im Unterricht. Diese lassen sich von jeder Lehrperson täglich und mit wenig Aufwand in den Schulalltag integrieren und verhelfen den Kindern ins Hier und Jetzt und in den Körper zurückzukommen. Von solchen Übungen würden alle Kinder einer Klasse profitieren. Die Expertin ist ebenfalls der Meinung, dass zwischendurch etwas Psychologisches zur Entwicklung der gesamten Persönlichkeit durchaus in den Schulalltag hineingenommen werden dürfte. So zum Beispiel die Frage: „Was würdest du dann heute brauchen?“ Die Schulische Heilpädagogin nimmt hochsensible Kinder oft als Vorbilder für die Achtsamkeit im Umgang mit Tieren.

So kann ich die Hochsensiblen wieder als Vorbilder nutzen. "Hast du gesehen, der geht ganz fein mit dem um, genau, schau, so hätte ich es gerne. Schau, ganz fein mit dem Küken umgehen" Mit den Tieren geht das super, so kannst du immer über das Tier arbeiten. (B1, 56 – 56)

UK 3.2.4: Musische Fächer

Vor allem eine Lehrperson setzt in ihrem Unterricht einen Schwerpunkt auf das Theater spielen, das Singen und Zeichnen. Zeichnungs- und Schreibstunden würden beruhigen und Geduld aufbauen. Zudem erlebt diese Lehrperson das Singen zu Beginn jeder Lektion als etwas Verbindendes und Friedenstiftendes. Die Schulische Heilpädagogin vertritt die Meinung, dass das Singen und Theater spielen sensiblen Kindern zu mehr Selbstvertrauen verhelfen kann.

Beim Mädchen war es so, dass sie nach einer Woche Theater ganz aus sich herauskommen konnte. Das hat mich sehr erstaunt. Das hat ihr sehr gut getan. Die Stücke haben sie auch in Kleingruppen geübt und dort gesprochen, erzählt und das so selber erarbeitet. Und dort konnte sie wie aus sich rauskommen und dann hin stehen und das erzählen. (B1, 48 – 48)

Die interviewte Mutter äussert sich, dass ihre Tochter das Kreative zuhause auslebe, da es in der Schule nicht zum Tragen komme.

UK 3.3: Lehrpersonen

Gemäss Expertin spielt die Lehrperson eine zentrale Rolle für das Wohlbefinden von hochsensiblen Kindern. Für alle Interviewten wäre das Wissen über die Thematik Hochsensibilität eine wichtige Voraussetzung für ein besseres Verständnis. Eine interviewte Lehrperson stellt einen Zusammenhang zwischen Partizipation eines hochsensiblen Kindes und der Haltung der Lehrperson her. In den Schulen, insbesondere bei den Lehrpersonen ist das Wissen um Hochsensibilität jedoch noch wenig vorhanden oder eher ein schwieriges Thema. Die Expertin ist der Meinung, dass Lehrpersonen mit Wissen um Hochsensibilität die Ressourcen dieser Kinder anzapfen könnten. Hochsensible Kinder wüssten nämlich, was es für eine gute Atmosphäre in der Klasse bräuchte. Das bedeutet, dass Lehrpersonen auf das Gespür für Stimmigkeit der hochsensiblen

Kinder zurückgreifen könnten. Eine Lehrperson erlebt die sensiblen Kinder als Seismografen für das Wohlbefinden in der Klasse und nutzt dies auch, indem sie auf diese Kinder achtet und ihnen gewisse Aufgaben überträgt. In einer grossen Klasse mit einigen Kindern mit herausforderndem Verhalten ist es schwierig, den ruhigen und stillen sensiblen Kindern die nötige Aufmerksamkeit zu geben, da die unterrichtende Lehrperson meist auf die aktiven Schülerinnen und Schüler fokussiert ist. Die Aufgabe mit dem individuellen Umgang mit hochsensiblen Kindern ist anstrengend und kann eine Gefahr für die Gesundheit darstellen. Eine Lehrperson erläutert Grenzen im Umgang mit diesen Kindern, die sie in der Kapazität der Lehrperson sieht.

...Aber ich weiss nicht, ob die Lehrer heute mit diesen vielen Aufgaben, die eigentlich nicht in die Schule gehören, die Büroaufgaben sind oder sonst irgendetwas, ob sie da die Kapazität noch haben. Weil es ja eine seelische Kapazität ist. Sie müssen ja auf der seelischen Ebene eine Arbeit leisten, die man nicht dokumentieren kann, man kann es nicht aufschreiben. Sondern man gibt sich in eine Sache rein und man kann das auch nicht belegen... (B3, 18-18)

UK 3.3.1: Haltung

Die Schulische Heilpädagogin beschreibt ihre Freude und Neugier im Umgang mit hochsensiblen Kindern. Ihr neu erworbenes Wissen sensibilisiere sie in der Begegnung und im Umgang mit ihnen. Eine wertschätzende, lösungs- und ressourcenorientierte Haltung begleitet sie in der Arbeit mit den Kindern. Sie nimmt diese ernst und zeigt Interesse an ihrem Tun und Handeln. Die beiden Lehrpersonen betonen, dass Ressourcenarbeit im gängigen Schulsystem eingesetzt werden kann. Auch für die Expertin ist der bewusste Umgang mit Ressourcen wichtig.

Es ist, glaube ich, nur mehr wichtig, Dinge zu trainieren um damit umgehen zu lernen, also dann auch mit einer schlechten Note zum Beispiel. Und vielleicht braucht es dann für hochsensible Kinder mehr Ansprache. (...) Mehr auch (...) zu sagen: Da und da hast du es gut gemacht. Da und da braucht es noch ein bisschen was. So wirklich immer auch das Positive betonen, damit nicht nur das Negative so im Vordergrund steht. Das finde ich etwas sehr Wesentliches. (B2, 26 – 26)

Die Bereitschaft für eine Auseinandersetzung mit dem Thema Hochsensibilität seitens Lehrpersonen sei zwar wichtig, kann jedoch nicht von jeder Lehrperson vorausgesetzt werden. Daher empfiehlt die Expertin den Eltern von hochsensiblen Kindern im Umgang mit Lehrpersonen zur Vorsicht mit Informationen zum Thema Hochsensibilität, falls diese die Thematik ablehnen. Es gibt aber auch Lehrpersonen, die offen sind und sich zu diesem Thema weiterbilden möchten. Die jungen Lehrpersonen sind gemäss Expertin in Bezug auf sensible Schülerinnen und Schüler bereits besser geschult. Sowohl die Expertin als auch eine Lehrperson erleben eine gelasseneren Haltung im Umgang mit diesen Kindern als Hilfe. Diese gelasseneren Haltung wurde einer Lehrperson von Lehrerkollegen als lasches Verhalten vorgeworfen. Die befragte Mutter ist der Meinung, dass Lehrpersonen mehr auf die Bedürfnisse hochsensibler Kinder eingehen sollten. Bei ihrer Tochter spielte in der Primarschule die Haltung der Lehrpersonen eine weniger grosse Rolle, da sie schulisch keine Probleme hatte. Eine Lehrperson hat dank ihrer authentischen und klaren Art weniger Mühe mit der Disziplin. Ihre autoritäre Grenzen und ihre Transparenz helfen ihr in der Umsetzung ihres klar gesteckten Rahmens, was in ihren Augen diese Kinder auch brauchen. Für unterrichtende Fachpersonen kann es schwierig werden, wenn Schulleitung und Lehrerkollegium die Thematik Hochsensibilität nicht kennen.

UK 3.3.2: Beziehung zwischen Lehrperson und SuS

Für die Expertin ist die Beziehungsqualität zwischen Lehrperson und Schüler und Schülerinnen eine wichtige Grundvoraussetzung für das Wohlbefinden hochsensibler Kinder in der Schule. Bei einer guten Beziehungsqualität reichen dann auch kleine Gesten aus.

*Aber die Grundvoraussetzung ist wirklich die Beziehungsqualität - und dann ist ganz viel möglich.
(B2, 14 – 14)*

Die Schulische Heilpädagogin achtet auf die Qualität der Begegnung und pflegt einen vorsichtigen Umgang bei Schwierigkeiten. In solchen Situationen nimmt sie eine fragende Haltung ein. Sie ist der Meinung, dass hochsensible Kinder Aufmerksamkeit benötigen und versucht ihnen und ihrem Tun gegenüber echtes Interesse zu zeigen. Das Stellen von Rückfragen erlebt sie als förderlich für die Lehrer-Schülerbeziehung. Eine Lehrperson bringt hochsensiblen Kindern viel Verständnis entgegen. Für sie läuft das Unterrichten nur über Beziehung. Es gab Situationen, in denen sie Kinder schon in den Arm genommen hat. Die Mutter stellt fest, dass für ihre Tochter die jeweilige Lehrperson eine wichtige Bezugsperson darstellt. Das System der wechselnden Fachlehrpersonen auf der Oberstufe erlebt ihre Tochter als schwierig und ist mit Stress verbunden. Eine Lehrperson berichtet, dass ihre hochsensible Schülerin gerne zur Schule geht, da sie sich bei ihr sicher fühlt.

UK 3.3.3: Beziehung zwischen Lehrpersonen und Eltern

Die Expertin rät Eltern mit der Kontaktaufnahme zur Lehrperson etwas zu warten und zu schauen, wie sich die Beziehung zwischen Lehrperson und dem Kind entwickelt. Mit der Benennung des Themas und dem Öffnen des theoretischen Fasses der Hochsensibilität sollte mit Vorsicht umgegangen werden. Empfehlenswerter ist es situationsgebunden und sehr konkret zu argumentieren. Die befragte Mutter beschreibt die Kontakte mit den Lehrpersonen als gut. Das Thema Hochsensibilität wurde nur ein Mal seitens der Eltern angesprochen, als die Lehrperson nach dem Grund des Verhaltens der Tochter fragte. Aus ihrer Beratungstätigkeit berichtet die Expertin von frustrierten Lehrpersonen, wenn die Erziehungsleistung an die Schule abgeschoben wird. Eine Lehrperson hat Elterngespräche auf Wunsch zuhause durchgeführt, was zu einem besseren Verständnis beigetragen hat. Da Eltern ihre Kinder am besten kennen, wünschen sich die Expertin und auch die pensionierte Lehrperson, dass Lehrpersonen die Sicht der Eltern und deren Erziehungsarbeit mehr schätzen sollten. Seitens der Lehrperson wird eine nachfragende einer verurteilenden Haltung der Eltern vorgezogen. Im Austausch mit Eltern stellt eine Lehrperson fest, dass in der Schule und zuhause dieselben Schwierigkeiten vorherrschen, was gegenseitiges Verständnis weckt. Oft ist mindestens ein Elternteil auch hochsensibel, was eine gute Basis für den Austausch darstellt.

UK 3.4: Schulische Heilpädagogin

Die interviewte Heilpädagogin nimmt sich der Thematik Hochsensibilität an und findet diese spannend. Ihre Rolle sieht sie quasi als Anwältin der ruhigeren und stilleren Schüler. In Kleingruppen kann sie ihnen Schutz und Ruhe bieten, Zeit geben und Sicherheit vermitteln. Obwohl sich die meisten hochsensiblen Kinder im Unterricht ruhig verhalten, benötigen sie gemäss der Schulischen Heilpädagogin Aufmerksamkeit, die sie sich jedoch selber nicht holen. Elternkontakt pflegt die Schulische Heilpädagogin nur wenig, daher kennt sie die Eltern nicht so gut. Eine Lehrperson ist der Meinung, dass die Schulische Heilpädagogin betroffene El-

tern über die Thematik informieren müsste. Bei einer anderen Lehrperson arbeitet die Schulische Heilpädagogin zeitweise mit einer hochsensiblen Schülerin.

Oder der Heilpädagogin, die dann auch da ist und sich ihr auch fest annimmt. Jetzt hat sie sie auch angenommen. Am Anfang ist alles über mich gegangen, so das erste halbe Jahr. Jetzt hat sie sich der Heilpädagogin geöffnet. Jetzt haben wir da wie eine andere Möglichkeit. (B5, 26 – 26)

Eine interviewte Person erlebt die Schulische Heilpädagogin als eher kritisch in der Einstellung gegenüber Hochsensibilität.

UK 3.5: Interaktionen in der Klasse

Zwei Fachpersonen thematisieren Stärken und Schwächen im Klassenkreis oder im Fach Mensch und Umwelt. Die Expertin betont, dass für ein gutes Zusammenspiel von hochsensiblen und nicht hochsensiblen Kindern die gegenseitige Toleranz wichtig und durch die Thematisierung von Stärken und Schwächen sogar ausbaubar ist. In einer Klasse wird anhand Klassen- oder individuellen Zielen auf das Thema Stärken und Schwächen eingegangen. Dabei bemerken alle Kinder, dass andere auch Schwächen haben oder sie suchen Ideen, wie man mit anderen Kindern umgehen kann. Eine Lehrperson erlebt in der Praxis einen guten Umgang miteinander und gegenseitige Unterstützung, wenn Befindlichkeiten, Stärken und Schwächen voneinander bekannt und toleriert werden. Nicht Hochsensible können dabei lernen, dass man auch Rücksicht nehmen und auf die stilleren Kinder hören kann und dass auch ruhige Kinder ihren Platz im Sinne von Gleichwertigkeit und Verschiedenheit haben. Vor allem das Fach Mensch und Umwelt bietet Möglichkeiten, die Unterschiede der Kinder aufzuzeigen.

Letzthin haben wir alle Sinne behandelt und dort konnten sie merken, wer wie viel spürt und wo und was. Da bemerkten sie, dass einige etwas mehr spüren oder schneller wie andere. (B1, 54 – 54)

Hochsensible Kinder werden als Vorbilder für den Umgang mit Tieren eingesetzt. Eine Lehrperson ist überzeugt, dass von der Regelbewusstheit hochsensibler Kinder die ganze Klasse profitieren kann. Eine befragte Lehrperson berichtet von der Wichtigkeit des sofortigen Reagierens bei Auslachen. Eine andere Lehrperson richtet sich im Unterricht auf die Ausdauer hochsensibler Kinder aus. Wenn diese eine Pause brauchen, tut dies allen anderen Schülerinnen und Schülern gut. Die Expertin ist der Meinung, dass die Stärkung von hochsensiblen Kindern auch zwischendurch, ausserhalb des Unterrichts erfolgen kann.

UK 3.6: Peers

Hochsensible Kinder sind meist gut in der Klasse akzeptiert, da sie eine zuverlässige, warmherzige und warme Art besitzen, welche die Peers schätzen. Dies beobachten sowohl die Schulische Heilpädagogin als auch die interviewte Mutter. Es wird vermutet, dass die Akzeptanz mit der Klassenkonstellation zusammenhängt. Wegen ihrer hohen Sozialkompetenz arbeiten die Mitschüler generell sehr gerne mit hochsensiblen Kindern zusammen. Die Expertin und die Schulische Heilpädagogin berichten, dass hochsensible Kinder meistens ein oder zwei Freunde haben, die auch aus einer anderen Klasse kommen können, da sich der Umgang mit Gleichaltrigen manchmal schwierig gestaltet. In grossen Gruppen bewegen sich diese Kinder nicht so gerne. Die befragte Mutter berichtet von der Akzeptanz ihrer Tochter in der Klasse und dass diese in der Regel nur eine, höchstens zwei Freundinnen hat. Damit die Tochter mit Gleichaltrigen abmacht, benötigt

es Motivation seitens der Mutter. Klassenkameraden würden die Tochter als ruhig und unauffällig beschreiben. Einige nennen sie einen Streber. Zwei der Befragten geben an, dass die hochsensiblen Kinder meistens am Rande der Klasse angesiedelt sind und sich seltener mittendrin im Geschehen bewegen. Es scheint, dass sie sich dabei wohl fühlen. Die Expertin merkt an, dass sich dies in der Oberstufe, mit Beginn der Pubertät, ändern kann. Hier können hochsensible Kinder zu Aussenseitern werden. Dieses Aussenseitertum erleben Jugendliche teils intensiv. Allgemein haben extrovertierte Hochsensible etwas mehr Mühe mit der Akzeptanz. Mit dem Alter wird diese Art jedoch immer beliebter bei den Peers.

6.1.4 Ergebnisse und Auswertung auf der Ebene Familie und Freizeit

Die Abbildung 9 zeigt die Segmentierung der Codierung zum Bereich Familie und Freizeit auf. Mit gesamt 34 Codes finden sich in der Unterkategorie Rolle und Haltung der Eltern die meisten Nennungen in dieser Kategorie. In allen Interviews wurden dazu mehrere Angaben gemacht. Dabei sticht das grosse Quadrat im Interview B2 mit der Expertin heraus. Über die Freizeitgestaltung finden sich nur in den Befragungen mit einer Lehrperson und der Mutter entsprechende Hinweise. Zu den Hausaufgaben und über Kenntnisse der Eltern über Hochsensibilität gibt es in je vier der fünf Interviews mindestens eine Codierung.

Codesystem	B1	B2	B3	B4	B5	SUMME
▼ Familie und Freizeit						0
▼ Eltern						0
Rolle, Haltung	■	■	■	■	■	34
Beziehung zu Lehrpersonen	■	■				7
Kenntnisse über Hochsensibilität	■		■	■	■	8
Hausaufgaben / Lernsituationen	■	■		■	■	13
Freizeitgestaltung / Ausserschulische Aktivitäten			■	■		13
Σ SUMME	15	26	10	17	7	75

B1: SHP, B2: Expertin, B3: Lehrperson, B4: Mutter, B5: Lehrperson

Abbildung 9: Code-Matrix Familie und Freizeit

UK 4.1.1 Rolle und Haltung der Eltern

Für die Schulische Heilpädagogin ist ein liebevolles Umfeld mit klaren Strukturen eine wichtige Ressource seitens des Elternhauses. Eltern sollen ihren hochsensiblen Kindern ein vertrauensvolles Zuhause bieten und diese im Umgang mit Hochsensibilität stärken, äussert die Expertin. Im Alltag bemüht sich die befragte Mutter um Unterstützung ihrer Tochter. Sie schaut für ihr Wohlbefinden und gibt ihr zu verstehen, dass Hochsensibilität etwas Positives ist. Zusätzlich unterstützt sie das Mädchen im Umgang mit der Hochsensibilität und bemüht sich als wichtigste Bezugsperson um Verlässlichkeit und Präsenz. Der Mutter ist bewusst, dass sie ihre Tochter zwar unterstützen kann, den Umgang damit muss jedoch jedes Kind für sich alleine lernen. Eine Lehrperson beobachtet bei betroffenen Eltern wie sie ihrem hochsensiblen Kind Vertrauen schenken. Dabei machen sie sich stark für ihr Kind und die Situation ohne zusätzlichen Druck aufzusetzen. Eltern bewegen sich stets zwischen einer grossen Einflussnahme und der Verantwortlichkeit, was die Expertin als Gratwanderung bezeichnet. Obwohl Eltern einen grossen Einfluss haben, sind sie dennoch nicht für alles verantwortlich. Die Tatsache, dass Eltern nur das Beste für ihre Kinder möchten, kann oft eine Überfor-

derung an Erwartung sein. Die betroffene Mutter erlebt das jetzige Wissen um die Thematik als eine Erleichterung im Umgang mit ihrer Tochter.

Auch ich habe falsch, ähm, reagiert. Man hat gedacht, was heulst du jetzt so? Es ist doch gar nichts. (lacht) Also, noch fast geschimpft, quasi. Dann war es ja noch schlimmer. Und jetzt, durch das weiss ich, es ist nicht schlimm, es ist okay so. (B4, 22 – 22)

Gemäss Schulischer Heilpädagogin benötigen Eltern ein hohes Bewusstsein um die Hochsensibilität bei ihrem Kind zu bemerken. Trotz dem Wissen um die Thematik kann sich der Umgang mit einem hochsensiblen Kind schwierig gestalten. Die Mutter berichtet von Unverständnis, Spannungen und Streitereien innerhalb der Familie. In der heutigen Zeit gibt es viele Ratgeber mit teils unterschiedlichen Informationen. Der Umgang mit diesen verschwommenen Werten stellt für Eltern eine Herausforderung dar. Die Expertin betont die Wichtigkeit einer Erziehungsmaxime und der Standhaftigkeit der Eltern. Für hochsensible Kinder würde sie sich eine Erziehung wünschen, in der ein Spielraum, eine sogenannte Varianz mit stabilen Eckpfeilern, vorherrschen würde. In ihrer Beratung von Eltern mit hochsensiblen Kindern trifft die Expertin häufig auf die Problematik der Selbstunsicherheit bei Eltern. Dabei beobachtet sie, dass verunsicherte Eltern oft unsichere Kinder haben. Die Schulische Heilpädagogin sieht eine allzu sture Haltung in der Erziehung als problematisch. Wenn Eltern meinen ihre Kinder müssen einfach parieren und funktionieren, wird es schwierig. Viele Eltern sind selber hochsensibel, was weitere Probleme generieren kann. Eltern von hochsensiblen Kindern können aufgrund vieler und tiefgreifender Fragen ihrer Kinder an Grenzen stossen. Allgemein wünscht sich die Expertin mehr Gelassenheit in der Erziehung, dies auch in schwierigen Zeiten.

Eltern würde ich sehr gerne ermutigen, gelassener zu sein. Auch wenn ihr Kind mal ein ganz, ganz schwieriges Jahr hat, das hatten wir auch, in der Schule, bedeutet das nicht der Untergang der Welt und nicht unbedingt eine Traumatisierung für das Leben. (B2, 44 – 44)

Mit einem ressourcenorientierten Blick könnte viel an Sicherheit gewonnen werden. Vertrauen gegenüber hochsensibler Kinder ist für eine Lehrperson wichtig, auch wenn dies viel Kraft und Stärke benötigt. Ebenso wünscht sie sich, dass Eltern einer Veränderung im Inneren gegenüber offen sind und zu Gunsten einer Lösung eine Veränderung im Familiensystem initiieren. Mittlerweile gibt es vermehrt Eltern, die mit dem Schulsystem unglücklich sind und sich nach einer geeigneten Privatschule umsehen.

Beziehung zu Lehrpersonen

Die Schulische Heilpädagogin wünscht sich einen offenen und ehrlichen Umgang und eine gute Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern. Auch die Expertin misst der Beziehung zwischen Lehrpersonen und Eltern eine grosse Bedeutung und Gewichtung zu. Wenn Eltern die Schule, bzw. die Lehrpersonen als Feind betrachten, sei das schade und nicht produktiv. Eine Begegnung aus der jeweiligen Rolle sowie gegenseitige Toleranz und Respekt wäre wünschenswert.

Kenntnisse über Hochsensibilität

Alle befragten Lehrpersonen sind der Meinung, dass Kenntnisse der Eltern über die Thematik Hochsensibilität hilfreich wären. Sie sehen eine Grenze im Umgang mit sensiblen Kindern, wenn deren Eltern die Hochsensibilität nicht bemerken. Die befragte Mutter fände es wichtig, dass auch Lehrpersonen Kenntnisse über Hochsensibilität hätten. Sie findet, dass dies den Umgang mit hochsensiblen Kindern erleichtern würde. Alle

sind sich einig, dass das Wissen um die Thematik die Grundlage für das Wohlbefinden des Kindes ist. Auch könnten unangepasste Reaktionen, die vieles auslösen können, vermieden werden. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass Wissen um Hochsensibilität entlasten und die Schuldfrage nehmen kann.

Aber ich selber als Mutter denke, es ist unheimlich entlastend, wenn du es weisst. Dann kannst du eine andere Rolle einnehmen. Dann ist die Schuldfrage nicht mehr da. (B5, 96 – 96)

Hausaufgaben / Lernsituationen

Drei Befragte berichten von hochsensiblen Kindern, die ihre Hausaufgaben pflichtbewusst und gewissenhaft erledigen. Werden sie von interessierten Eltern unterstützt, gelingt ihnen das gut. Sind sie auf sich selber angewiesen, tauchen vermehrt Schwierigkeiten auf. Im Gegensatz dazu berichtet die Expertin aus der Beratungspraxis. Die verschiedenen Familien gehen sehr unterschiedlich mit den Hausaufgaben um. Das Erledigen von Hausaufgaben sei oft schwierig, da die sensiblen Kinder recht überstimuliert nach Hause kommen und die Konzentrationsfähigkeit nicht mehr da ist. Einige teilen die Hausaufgaben in Etappen ein, andere planen Ausruhephasen vor den Hausaufgaben ein. Eine Lehrperson hat mit betroffenen Eltern eine Abmachung, dass das Kind nur diejenigen Aufträge bearbeiten muss, die es selbständig bearbeiten kann. In einem Fall hat eine Lernzielanpassung in einem Fach die Hausaufgabensituation entspannt. Die Expertin stellt fest, dass Belohnungen im Kontext Hausaufgaben grundsätzlich ungünstig sind.

Freizeitgestaltung / Ausserschulische Aktivitäten

Die befragte Mutter berichtet, dass ihre Tochter in der Schule sehr gute Leistungen erbringt. Ihre Probleme sind eher in der Freizeit angesiedelt. Da das Mädchen genügend Zeit für sich braucht, achten die Eltern auf eine möglichst wenig verplante Freizeit.

Man kann sie nun einfach unterstützen und schauen, dass sie die Freizeit auch so gestalten kann, dass sie zur Ruhe kommen kann und runterfahren kann. (B4, 110 – 110)

Ja, und in der Freizeit müssen wir schauen, dass sie dort nicht auch noch mega viel hat. Dass sie Zeit hat für sich und (...) ja. (...) Wenn ich andere Kinder sehe, das würde sie nicht aushalten. (B4, 116 – 116)

Mit dem Hund geht ihre Tochter oft spazieren oder joggen. Auch das Musizieren lässt sie zur Ruhe kommen. Obwohl sie sportlich ist, erlebte die Familie die Teilnahme im Verein mit all den Wettkämpfen als Stressauslöser. Eine Lehrperson empfiehlt, dass hochsensible Kinder in der Freizeit runterfahren und diese nicht noch mit der Familie an lauten Orten verbringen sollten. Wenn Hochsensible in ihrer Freizeit weiteren Stressquellen ausgesetzt werden, können Schlafprobleme die Folge sein.

6.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse von Kapitel 6.1, welche für die Fragestellung vorliegender Arbeit relevant sind, beleuchtet und interpretiert sowie mit dem theoretischen Bezugsrahmen verknüpft.

„Dank einer einzigartigen Kombination aus ererbten Wesenszügen einerseits und den verschiedenen Erziehungsmassnahmen und Schulerlebnissen andererseits ist jedes HSK etwas ganz Besonderes“ (Aron, 2014a, S. 12). In den verschiedenen Interviews wurden hochsensible Kinder mit unterschiedlichen Merkma-

len und Ausprägungen beschrieben. Diese grosse Variationsbreite wird von den Befragten als interessant und spannend erlebt. Obwohl Aron (2014) darlegt, dass Hochsensibilität in den meisten Fällen recht einfach zu entdecken ist, fällt den Interviewten eine Zuordnung nicht ganz so einfach (vgl. Aron, 2014b, S. 74). Besonders die Abgrenzung zu anderen Phänomenen wie AD(H)S beschäftigt. Für eine mögliche Unterscheidung von hochsensiblen und nicht hochsensiblen Kindern könnten die Einschätzungsbogen vom Anhang 4 und 5 für Eltern und Lehrpersonen eine mögliche Hilfe bieten. Die Schulische Heilpädagogin kann eine beobachtende Rolle einnehmen und Lehrpersonen bezüglich der Erkennung und Wahrnehmung von hochsensiblen Kindern unterstützen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass sie Lehrpersonen hinsichtlich Hochsensibilität und im Umgang mit hochsensiblen Kindern berätet. Da im Interview B5 die Haltung der Schulischen Heilpädagogin gegenüber Hochsensibilität als skeptisch eingeschätzt wurde, kann gesagt werden, dass eine Schulische Heilpädagogin nicht per se als Ressource bezüglich Hochsensibilität im System Schule angesehen werden kann. Das nötige Wissen sowie eine passende Haltung gegenüber dem Thema wäre eine nötige Voraussetzung im Umgang mit hochsensiblen Kindern. Der Einflussbereich der Lehrpersonen liegt in der Verantwortung der Gestaltung von Unterrichtsettings und dem Schulzimmer. Aus den Befragungen stellt sich der für die Interviewten bedeutsame Wunsch heraus, dass hochsensible Kinder ihre hochsensible Veranlagung kennen und den Umgang mit ihr lernen sollten. Eine unterstützende Möglichkeit dafür könnten die spezifischen Bilderbücher für hochsensible Kinder bieten, wie sie im folgenden Auszug aus dem Forschungstagebuch erwähnt werden.

Sie [Interviewpartnerin B3] berichtete von Bilderbüchern zur Thematik, die betroffenen Kindern sehr gut vorgelesen werden können. Die Bücher „Philipp zähmt den Grübelgeier“ (Hanke-Basfeld, 2015) und „Wie Betty das Wut-Gewitter bändigt“ (Kirschbaum & Wöstheinrich, 2015) sind auf die Thematik HSK abgestimmt und beleuchten in den verschiedenen Kapiteln viele typische Problembereiche von HSK. Diese Bücher bieten eine Grundlage, um mit betroffenen Kindern auf eine leichte Art über ihre besonderen Eigenschaften zu sprechen, ohne dass die gesamte Theorie auf sie einprasselt.

Alle im Kapitel 3.5 beschriebenen Hauptmerkmale von Hochsensibilität - Verarbeitungstiefe, Übererregbarkeit, emotionale Intensität und sensorische Empfindlichkeit – finden sich in den Ergebnissen der Interviews wieder. Ebenso decken sich die beschriebenen Persönlichkeitseigenschaften und Ressourcen hochsensibler Kinder aus den Interviews weitgehend mit denjenigen aus der Theorie. Es scheint, dass das Erkennen von Ressourcen im Kontext Schule schwierig ist. Aus diesem Grund sollten die Stärken im Schulalltag bewusst sichtbar gemacht werden. Dazu wurden in den Interviews konkrete Beispiele genannt, die sich in den Unterricht integrieren lassen, wie zum Beispiel das Führen eines Tagebuches, der Ressourcenkreis oder kooperative Lernformen. Des Weiteren könnte die Portfolio-Arbeit, wie sie im folgenden Ausschnitt aus dem Forschungstagebuch erwähnt wurde, unterstützend sein.

Mit dem Thema Ressourcenkreis, wo man Stärken und Schwächen thematisieren könnte, kommt mir unsere Portfolio-Arbeit in der Primarschule in den Sinn. Auch wir thematisieren darin sowohl die Stärken als auch die Schwächen. Zusätzlich setzen wir – oder die Schüler und Schülerinnen selber- individuelle Lernziele. Eventuell wäre das ein geeignetes Instrument, damit die ruhige Art als Stärke wahrgenommen werden könnte.

Die meisten Interviewpartnerinnen berichten von ruhigen und beobachtenden Kindern, die zuerst schauen bevor sie handeln. Ihre zurückhaltende Teilnahme und ihre teils langen Wartezeiten beim Beantworten von

Fragen wird in der Theorie dem Merkmal Verarbeitungstiefe zugeschrieben. „Die gründlichere Verarbeitung von Informationen zeigt sich indirekt, entweder in tiefgründigen Gedanken oder in tiefen Gefühlen. Beispiele dafür sind etwa längeres Nachdenken, ehe man spricht oder handelt, was zu Schwierigkeiten bei Entscheidungen, jedoch auch im Allgemeinen zu guten Entscheidungen führt...“ (Aron, 2014b, S. 50). Diese stille Art kann auch mit dem ausgeprägten Verhaltenshemmsystem aus Kapitel 3.3.2 erklärt werden. Dabei werden Hochsensible hauptsächlich dem Verhaltenssystem BIS (Behavioral Inhibition System) zugeschrieben, das verantwortlich ist für Übervorsichtigkeit und das Personen lange auf einem sicheren Beobachtungsposten verweilen lässt. Ausserdem hemmt es äusseres Verhalten und aktiviert dafür das innere Verhalten. In den Interviews kam wiederholt zum Ausdruck, dass hochsensible Kinder Angst haben, Fehler zu machen und sich vor dem Auslachen fürchten. Diese Tatsache könnte ebenfalls mit der gründlichen Informationsverarbeitung in Zusammenhang stehen. „Die gründlichere Informationsverarbeitung kann auch bei anderen vorgebrachten Problemen als ursächlich angenommen werden: dem Gefühl, andere würden sie nicht verstehen, dem Empfinden, die meisten Leute oder Gespräche seien langweilig, und schlechtem Abschneiden auf Wissensgebieten, die eine einzig korrekte Antwort erfordert“ (Aron, 2014b, S. 48). Für das Wohlbefinden von hochsensiblen Kindern lässt sich daraus schliessen, dass ein Arbeiten ohne zeitlichen Druck in einer wohlwollenden Umgebung und die Sicherheit innerhalb einer Gruppe ein Zeigen ihrer Stärken ermöglichen könnte. Im Interview B5 wird ein hochsensibles Mädchen beschrieben, das im Schulalltag kaum kommuniziert, was als schwierig bezeichnet wird. Schorr (2016) berichtet von empathischen Kindern, die zu Rückzugsverhalten und Schüchternheit neigen (vgl. Schorr, 2016, S. 9). Gemäss Blumentritt könnte dieses Verhalten dem Mädchen als Hilfe zur Reduktion von verschiedenen Stimuli verhelfen (vgl. Blumentritt, 2017, S.33). Vier der fünf Befragten äusserten sich zu den Themen Sitzplatz, Klassenkonstellation und Klassengrösse sowie zu den Räumlichkeiten inklusive Rückzugsmöglichkeiten. Es wird vermutet, dass eben genannte Faktoren einen direkten Einfluss auf das Wohlbefinden von hochsensiblen Kindern haben könnten. Eine schlichte Zimmereinrichtung mit Nischen für Rückzugsmöglichkeiten und genügend Platz bezeichnen die Interviewpartnerinnen als positiv. Ebenso wird eine Klassenzusammensetzung mit eher ruhigeren Kindern wie auch eine kleine Klassengrösse als vorteilhaft für diese Kinder beschrieben. Des Weiteren wird berichtet, dass hochsensible Kinder in Partnerarbeiten aufblühen. Diese Beobachtungen könnten in direktem Zusammenhang zur Wahrnehmungsfilterung von Hochsensiblen stehen. Gemäss Parlow weisen Hochsensible schwächere Filter sowie ein erheblich sensibleres Nervensystem auf. Diese schwache Filterung zeigt sich auch verantwortlich für eine Überstimulation bei schwachen Reizen (vgl. Parlow, 2015, S. 19f.). Diese Neigung zur Überstimulation ist das zweite Merkmal von Hochsensibilität (vgl. Vita, 2017, S. 23f.). In den Interviews wird beschrieben, dass hochsensible Kinder in Kleingruppen über eine bessere Konzentrationsfähigkeit verfügen. Möglicherweise ist diese Begebenheit auch auf die beschriebene Filterschwäche zurückzuführen. Einige Befragte äusserten, dass hochsensible Kinder Probleme mit Veränderungen aufweisen. Diese Begebenheit lässt sich auch mit einem Hang zur Übererregung deuten. „Überraschungen und Spontanaktionen lösen bei HSK Stress aus und belasten sie unnötig“ (Vita, 2017, S. 61). Die Interviewten berichten, dass Pausensituationen, Ausflüge, Lager oder Stundenplanänderungen von diesen Kindern als enorm streng empfunden werden und Stress auslösen. Die Expertin betont, dass mit wenig Ansage und Vorbereitung sowie einer gewissen Transparenz, klaren Strukturen und geführten Situationen diesen Kindern schon stark geholfen werden könnte. Wie im Kapitel 3.7 erläutert, findet aufgrund von Stress eine erhöhte Ausschüttung der Hormone Adrenalin und Cortisol statt. Bei einem langfristig erhöhten Cortisolspiegel können körperliche Störungen auftreten. Aus diesem Grund ist ein aktiver Cortisolabbau unerlässlich (vgl. Parlow, 2015, S. 85f.). Die inter-

viewte Mutter spricht von Tics und Übelkeit ihrer Tochter, die möglicherweise aufgrund von Überforderung oder Übererregbarkeit auftreten. Vita (2017) betont, dass vermehrt ausgeschüttete Stresshormone durch sportliche Aktivitäten oder Musikangebote abgebaut werden können (vgl. Vita, 2017, S. 106f.). Gemäss der Mutter betreibt ihre Tochter Sport, macht Musik und zeichnet oft. Bezüglich des Stressabbaus schildert eine Lehrperson gute Erfahrungen im Unterricht, die sie mit viel Musik und Zeichnen erlebte. Vier der fünf Interviewpartnerinnen berichten von einfühlsamen und empathischen Kindern, die Befindlichkeiten von Mitschülerinnen und Mitschülern sowie der Lehrpersonen spüren. Diese Eigenschaften werden im theoretischen Bezugsrahmen dem Merkmal emotionale Intensität zugesprochen und welche im Kapitel 3.5 erläutert wird. Gemäss Parlow verfügen Hochsensible über eine feine Wahrnehmung von Befindlichkeiten, Stimmungen und Beziehungsqualitäten bei sich selber, aber auch bei anderen. „Sie erkennen den körperlichen und psychoemotionalen Zustand anderer oder deren aktuelle Qualität ihrer Beziehungen oft schon bevor die betroffenen Personen sich dessen selbst bewusst sind“ (Parlow, 2015, S. 27). In einem Interview wird beschrieben, wie hochsensible Kinder in Streitsituationen den Überblick behalten, was als Ressource bezeichnet wird. Über das vierte Merkmal, die sensorische Empfindlichkeit, berichten eine Lehrperson und die Mutter. Interessant scheint die Beobachtung, dass die hohe Kreativität und Musikalität in einen Kausalzusammenhang mit den ausgeprägten Sinnen gestellt wird. Gemäss Aron (2014) wurzelt die sensorische Empfindsamkeit in der Verarbeitung von Reizen und liegt nicht an den Sinnesorganen selber (vgl. Aron, 2014b, S. 58). In den Ergebnissen wird beschrieben, dass sich einige hochsensible Kinder noch lange mit Geschehenem auseinandersetzen und sich über Tage damit beschäftigen. Schorr bezeichnet diesen Umstand als langes Nachhallen, das in Kapitel 3.5 dargestellt wird. In der Kategorie Kontext Schule erhält die Rolle und Haltung der Lehrpersonen und deren Beziehungsqualität zu den Schülerinnen und Schülern eine grosse Gewichtung. Im Kapitel 3.10.3 wird die positive Eigenschaft einer guten Beziehungsqualität zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler beschrieben. Gemäss Vita lernen hochsensible Kinder personengebunden. Bei einer guten Beziehung zur Lehrperson ist es möglich, dass sie ihre Fähigkeiten besser entfalten (vgl. Vita, 2017, S. 108f.). Für ein besseres Verständnis und als Hilfestellung für einen optimalen Umgang mit hochsensiblen Kindern können Lehrpersonen die zwanzig Tipps von Aron beziehen, die sich im Anhang 6 befinden (vgl. Aron, 2014a, S. 464ff.). Die Ergebnisse zeigen auf, dass hochsensible Kinder sowohl intrinsisch motiviert als auch von aussen über die Lehrperson gesteuert werden müssen. Schorr sieht als Ursache von geringer Motivation eine fehlende Passung zwischen Vorlieben und Lerninhalten (vgl. Schorr, 2016, S. 43f.). Bezüglich sozialer Stellung in der Klasse zeigen die Ergebnisse aus den Interviews, dass sich hochsensible Kinder im Klassengefüge meist am Rande bewegen und innerhalb der Klasse trotzdem gut akzeptiert sind. Diese Akzeptanz stellt für Vita eine weitere Voraussetzung für das Wohlbefinden von hochsensiblen Kindern in ihren Klassen dar (vgl. Vita, 2017, S. 122). Aus der Sicht der Schulischen Heilpädagogin und beider Lehrpersonen lassen sich die Ressourcen hochsensibler Kinder im Bereich sozialer Umgang sehr gut in den Schulalltag integrieren. Demgegenüber steht die Aussage der Mutter, dass ihre Tochter eigentlich sehen würde, was andere bräuchten, ihr Selbstvertrauen jedoch nicht ausreicht, sich in die jeweiligen Situationen einzubringen. Daraus kann abgeleitet werden, dass eine Unterstützung und Begleitung in diesem Bereich vonnöten wäre. Es scheint, dass einige hochsensible Kinder in ihrem Tun, ihrem Selbstvertrauen und in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt werden müssten. Vita bestätigt (2017), dass das Anspruchsniveau von hochsensiblen Kindern auf einem hohen Stand angesiedelt ist. Bei Unsicherheiten, Frustration oder nach Fehlern kann das Selbstwertgefühl geschwächt werden. „Für Eltern und Bezugspersonen ist es aus diesem Grund unerlässlich, Erfolgserlebnisse zu schaffen“ (Vita, 2017, 67). Sinnhafte Aufgaben oder

solche die Spass machen, werden in zwei Interviews als Mittel zum Aufbau von Selbstvertrauen genannt. Als Folge des gehobenen Selbstvertrauens könnten daraufhin auch schwierigere Aufgaben gemeistert werden. In den Interviews werden musische Fächer als etwas Verbindendes beschrieben. Es wird vermutet, dass mit Hilfe von Singen und Theater spielen das Selbstvertrauen gestärkt werden kann. Die Schulische Heilpädagogin berichtet von selbstbewussten hochsensiblen Kindern, die einen sorgfältigen Umgang mit ihren Ressourcen pflegen. Diese Kinder kennen Rückzugsmöglichkeiten und nutzen diese auch. Abriel (2017) betont die Wichtigkeit solcher bewussten Ruhephasen auch im Elternhaus. Die Mutter schildert, dass sich ihre Tochter gerne zuhause aufhält, wo ihr alles bekannt ist. Dieser Zustand wird in der Theorie als Komfortzone bezeichnet und wird in den Kapiteln 3.5 und 3.10 beschrieben. Für einen persönlichen Lernzuwachs wäre es gemäss Vita nötig, diesen Zustand des Wohlbefindens zu verlassen und in die Risiko- und Lernzone zu treten (vgl. Vita, 2017, S. 34f.) Bezüglich Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus wünschen sich alle Parteien gute Begegnungen und einen wohlwollenden Austausch. Als erschwerend wird fehlendes Wissen oder geringe Akzeptanz gegenüber dem Thema Hochsensibilität aufgeführt. Im Kapitel 3.10.1 wird erläutert, dass bereits das Wissen um die Thematik hilfreich sei, damit das sensible Kind in seiner Entwicklung optimal gefördert werden kann. In den Ergebnissen der Interviews erhält die Rolle der Eltern einen hohen Stellenwert. Nebst einer ausgeglichenen Freizeitgestaltung mit viel Platz für Ruhe und Erholung wird ein vertrauens- und verständnisvolles Zuhause mit klaren Strukturen als Ressource des Elternhauses angegeben. Auch Vita (2017) empfiehlt einen achtsamen Umgang mit hochsensiblen Kindern sowie ein sicheres und stabiles Umfeld (vgl. Vita, 2017, 42f.). Schorr (2017) weist bei hochsensiblen Kindern auf deutliche Unterschiede im Verhalten und Wesen zwischen Elternhaus und Schule hin. So wird zum Beispiel die Hausaufgaben- und Lernsituation von den Befragten unterschiedlich wahrgenommen. Diese Tatsache zeigt die Wichtigkeit auf, dass zu einem besseren Verständnis und zum Wohl des Kindes ein guter Austausch gepflegt werden sollte. Für ein hochsensibles Kind scheint eine gute Zusammenarbeit wichtig, da es gemäss Theorie harmoniebedürftig und empfindsam auf Beziehungen und Atmosphären ist, zwischen den Zeilen lesen kann und allfällige Störungen und Unstimmigkeiten sicherlich bemerken würde. Auch Friedrich (2016) betont die Wichtigkeit des Lehrer-Eltern-Kontaktes (vgl. Friedrich, 2016, S. 130). Die Expertin merkt an, dass hochsensible Kinder nicht isoliert, sondern in einem systemischen Ganzen betrachtet werden sollten.

Abschliessend kann gesagt werden, dass sich die Ergebnisse aus den Interviews sehr gut mit dem theoretischen Bezugsrahmen aus dem Kapitel 3 deuten lassen. Dank der Triangulation von Literatur und den unterschiedlichen Perspektiven der Interviewpartnerinnen konnten alle für diese Arbeit relevanten Bereiche beleuchtet werden, was eine ganzheitliche Sicht auf die Thematik ermöglicht und für die folgende Beantwortung der Fragestellung dienlich ist.

7 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel werden alle Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Theorie und dem Forschungsvorgehen genutzt, um die Fragestellung zu beantworten. Es ist der Verfasserin dieser Arbeit bewusst, dass bei der vorliegenden Forschungsarbeit mit einer kleinen Fallzahl gearbeitet wurde und eine Generalisation der Ergebnisse demzufolge nicht gemacht werden kann. „Qualitative Forschung hat darüber hinaus spezifische Probleme bei der Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse. Denn sie arbeitet oft mit sehr kleinen Fallzahlen. Hier spielen die Begründungen, warum und wofür die Resultate Gültigkeit besitzen, eine besondere Rolle...“ (Mayring, 2002, S. 24). Durch die im Kapitel 4.1 beschriebene und in dieser Arbeit durchgeführte Triangula-

tion kann gemäss Altrichter und Posch (2007) die Vertrauenswürdigkeit der Interpretation erhöht werden, wenn die unterschiedlichen Perspektiven übereinstimmen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 178). Die Perspektiven der Theorie und der fünf Interviewpartnerinnen sind, wie im vorhergehenden Kapitel ersichtlich, in vielen Punkten übereinstimmend. Aufgrund dessen besitzen die Ergebnisse dieser Arbeit eine recht gute Aussagekraft.

Zu Beginn der Arbeit lautete die Fragestellung:

Inwieweit lassen sich Ressourcen hochsensibler Kinder in den Schulalltag integrieren?

Nach dem Forschungsprozess kann festgehalten werden, dass sich Ressourcen hochsensibler Kinder in den Schulalltag integrieren lassen und Ressourcenarbeit bereits in der Praxis im gängigen Schulsystem eingesetzt wird. Sowohl die Ergebnisse aus den fünf Interviews als auch die Erkenntnisse aus der Theorie zeigen eine Reihe von Stärken hochsensibler Kinder auf, die unter bestimmten Bedingungen in den Schulalltag aufgenommen werden können. Da hochsensible Kinder durch ihre Sensibilität eine erhöhte Empfindlichkeit aufweisen, gibt es spezielle Rahmenbedingungen, damit sie sowohl ihre Stärken und Ressourcen offenbaren und zeigen als auch ihr Potenzial entfalten können. Mit der Beantwortung der folgenden drei Unterfragen werden detaillierte Aspekte zur Fragestellung sowie deren Voraussetzungen dargelegt. Damit sich hochsensible Kinder öffnen und ihre Ressourcen einbringen können, benötigen sie Sicherheit, Verlässlichkeit und eine wohlwollende Atmosphäre. Die Ressourcen hochsensibler Kinder wie Empathie und Feingefühl, Regelbewusstheit, Umgang mit Menschen und Tieren, Kreativität sowie der ausgeprägte Gerechtigkeitssinn können für den Schulalltag und die gesamte Klasse eine Bereicherung darstellen. Eine der wichtigsten Grundlagen für das Wohlbefinden dieser Kinder ist die gute Beziehungsqualität zwischen Lehrperson und Schüler oder Schülerin. Da hochsensible Kinder spüren wie es anderen geht, ist es achtsamen Lehrpersonen möglich, anhand der Befindlichkeit hochsensibler Kinder, Rückschlüsse auf die Stimmungslage der gesamten Klasse zu ziehen. Benötigen hochsensible Kinder beispielsweise eine Pause, tut dies allen Schülerinnen und Schülern gut. Mit Bewegungspausen, Musik oder kleinen Zeichnungssequenzen kann die ganze Klasse wieder zu neuen Kräften kommen. Wegen ihrer ruhigen und empathischen Art können hochsensible Kinder gute Vorbilder im Umgang mit anderen Lebewesen sein, was sich besonders im Fach Mensch und Umwelt einsetzen lässt. Das sehr gute Gespür für Stimmungen kann Lehrpersonen ein Gradmesser für die soziale Befindlichkeit innerhalb der Klasse bieten. Da hochsensible Kinder in schwierigen Situationen den Überblick bewahren und einen grossen Gerechtigkeitssinn besitzen, bringen sie mit ihrer ruhigen und vermittelnden Art optimale Voraussetzungen für die Rolle eines Friedenstifters und zum Vermitteln oder Lösen von Streit mit. Im Umgang mit hochsensiblen Kindern zeigen sich im gängigen Schulsystem auch Grenzen. Benötigt ein hochsensibles Kind sehr viel Zeit und reagiert es auffallend stark auf äussere oder innere Reize, kann dies für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung darstellen. Für ein besseres Verständnis hochsensibler Kinder können die zwanzig Tipps für Lehrpersonen vom Anhang 6 herbeigezogen werden.

Wie können Lehrpersonen Ressourcen hochsensibler Kinder entdecken?

Eine Stärke hochsensibler Kinder ist ihr reiches Innenleben, das sie oftmals aus Angst vor Unverständnis oder Blossstellung nicht gerne zeigen. Diese Tatsache fordert Lehrpersonen. Damit sie die Ressourcen

hochsensibler Kinder dennoch entdecken können, ist einerseits das Wissen über das Konstrukt Hochsensibilität und andererseits eine gute Beobachtungsgabe unerlässlich. Leider fehlen in der Praxis diese nötigen Kenntnisse oder auch die erforderliche Akzeptanz noch bei einigen Fachpersonen. Da hochsensible Kinder ein Teil eines Systems sind, kann eine offene Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern zu einer ganzheitlichen Sichtweise verhelfen, die wiederum Möglichkeiten bietet, Ressourcen aufzudecken. Genügend Zeit und die Bereitschaft, den Unterricht für diese Kinder etwas anzupassen, kann bereits etwas bewirken. Dies könnte beispielsweise mit einem Teamteaching mit der Schulischen Heilpädagogin erfolgen. Tritt man hochsensiblen Kindern mit einem ressourcenorientierten Blick, Offenheit und Neugier entgegen und werden ihre individuellen Persönlichkeiten beachtet, fühlen sich diese Kinder akzeptiert und es ist möglich, dass sie ihr Umfeld an ihrem reichen Innenleben teilhaben lassen.

Wie lassen sich Ressourcen von hochsensiblen Kindern im Schulalltag sichtbar machen?

Ein bewusster Blick auf die Stärken hochsensibler Kinder hilft bereits, deren Ressourcen sichtbar zu machen. Ein individualisierter Unterricht in kleinen Settings mit Lerncoaching und Arbeitsplänen, die allenfalls persönliche Lernziele und auf den meist visuell-räumlichen Lernstil angepasste und sinnhafte Aufgaben beinhalten, können hochsensible Kinder helfen ihre Ressourcen zu zeigen und ihr Potenzial zu entfalten. Schriftliche Arbeiten sind den mündlichen Präsentationen vorzuziehen. Tagebucheinträge oder Portfolio-Arbeit bieten hochsensiblen Kindern die Möglichkeit, sich schriftlich zu äussern und dabei ihre Innenwelt nach aussen zu transportieren. Zusätzlich können so der individuelle Lern- und Entwicklungsstand aufgezeigt und individuelle Ziele vereinbart werden. Anhand kooperativer Lernformen werden alle Kinder einer Klasse gefordert, ihren persönlichen Beitrag zu leisten. Hier ist vor allem der erste Schritt D (Denken) wichtig, da sich alle Kinder selbständig und in ihrem Tempo mit der Aufgabe auseinandersetzen müssen. Das Erarbeitete wird dann zuerst in eine Kleingruppe getragen und erst in einem letzten Schritt der gesamten Klasse präsentiert. Der regelmässige und bewusste Einsatz und die nötige Wertschätzung der Fächer Musik und Zeichnen lassen einige sensible Kinder aufblühen.

Was sind Voraussetzungen damit hochsensible Kinder ihr Potenzial im Kontext Schule einbringen können?

Hier stellt sich die Frage, welche Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, damit sich das reiche Innenleben dieser Kinder nach aussen tragen lässt, ohne dass sie sich fürchten müssen und sich möglichst frei und unbeschwert in der Schule bewegen können. Diese Voraussetzungen werden folgend auf der persönlichen, der sozialen und organisatorischen sowie auf der didaktischen Ebene dargestellt:

Die persönliche Ebene

Die Lehrperson hat eine zentrale Rolle inne und ist eine wichtige Schlüsselfigur für das Wohlbefinden hochsensibler Kinder, insbesondere weil hochsensible Kinder personengebunden lernen. Mit einer guten Beobachtung sollen diese Kinder wahrgenommen werden. Geschenkte Aufmerksamkeit und eine liebevolle Zuwendung verleihen ihnen die nötige Sicherheit. Lehrpersonen sind verantwortlich für eine individuelle Förderung in einer sicheren und stabilen Umgebung, die mit Wertschätzung und Toleranz Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler thematisiert. Das Wissen um Hochsensibilität erleichtert den Umgang mit hochsensiblen Kindern sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern und weiteren Fachpersonen. Mit Wissen

um die eigene Hochsensibilität würden sich hochsensible Kinder nicht als anders oder eigenartig erleben, sondern als einen Bestandteil eines Ganzen, das Unterschiede toleriert und wertschätzt. Mit einer personenzentrierten Haltung mit den Werten Kongruenz, Empathie und Akzeptanz und einem vorsichtigen Umgangston kann ein gutes Klima, eine lernförderliche Umgebung und eine gute Beziehungsqualität geschaffen werden. Eine gelasseneren Haltung, Verständnis und die Bereitschaft für die Auseinandersetzung mit diesen Kindern können dabei helfen. Ebenso ist es für Lehrpersonen und Kinder wichtig, Momente von Reizüberflutung zu erkennen und Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen und einzuüben. Mit einem regelmässigen, offenen Austausch zwischen Lehrpersonen und Eltern kann ein Helfersystem aufgebaut werden, das einer vorschnellen Verurteilung entgegenwirken kann. Eine fachlich versierte Schulische Heilpädagogin könnte mit ihrem Fachwissen Lehrpersonen und Eltern beraten und begleiten.

Die soziale und organisatorische Ebene

Auf der Ebene Organisation können mit leicht angepassten Rahmenbedingungen bereits viele förderliche Faktoren berücksichtigt werden. Dazu gehört eine reizarme Umgebung, die eine schlichte Zimmereinrichtung und einen geringen Lärmpegel beinhaltet. Kleine Klassengrößen, so wie das Arbeiten in Zweier- oder Kleingruppen, bei denen die Partnerzuteilung bewusst festgelegt wurde, sowie ein sorgsamer Umgang mit der Platzwahl innerhalb des Klassengefüges sind ebenfalls zu beachten. Hochsensible Kinder benötigen viel Zeit. Um diesem Umstand gerecht zu werden, soll im mündlichen Unterricht genügend lange auf die Antworten gewartet werden. Schriftliche Aufträge könnten entweder zuhause vorbereitet oder über einen längeren Zeitraum in der Schule zur Verfügung gestellt werden. Sind Veränderungen im Unterrichtsablauf, bevorstehenden Ausflügen oder Lagern den Kindern vorgängig angekündigt und besprochen, kann das zu einer Beruhigung im System führen. Ebenso kann man Pausensituation besprechen und ihnen Hilfestellungen anbieten. Da hochsensible Kinder zwischenzeitlich Ruhe brauchen, sollte ihnen Raum für Rückzug gegeben werden. Dafür müssen jedoch die Anzeichen von Übererregung den Kindern und auch den Lehrpersonen bekannt sein.

Die didaktische Ebene

Um hochsensiblen Kindern die nötige Sicherheit und Stabilität zu bieten, braucht es auf der didaktischen Ebene einen klar strukturierten Unterricht mit viel Transparenz und verbindlichen Regeln mit natürlichen Konsequenzen. Individuelle Arbeitspläne, kooperative Lernformen und ein Lerncoaching lassen diese Kinder in ihrem eigenen Tempo denken und arbeiten. Schriftliche Aufträge bieten ihnen die Möglichkeit, ihr Wissen zu zeigen; dabei wäre eine Passung von Vorlieben und Lerninhalten vorteilhaft. Das bewusste Thematisieren von Stärken und Schwächen fördert die Akzeptanz der unterschiedlichen Persönlichkeiten aller Schülerinnen und Schüler und kann sehr gut in Gesprächsrunden, die man Ressourcenkreise nennen könnte, thematisiert werden. Damit Lehrpersonen ob dieser Vielfalt der individuellen Bedürfnisse innerhalb der Klasse nicht an ihre eigenen Grenzen stossen, kann der Einsatz von einer Schulischen Heilpädagogin oder einem Schulischen Heilpädagogen unterstützend einwirken. Für einen Abbau von Stresshormonen sollten regelmässig Achtsamkeitsübungen, Bewegungspausen, Musik sowie Zeichnungssequenzen in den Unterricht eingeplant werden.

8 Evaluation des Forschungsvorgehens

In diesem Kapitel wird der Prozess des Forschungsvorgehens anhand der Gütekriterien der qualitativen Forschungsmethode nach Mayring (2002) evaluiert. Im Anschluss werden die verschiedenen Forschungsmethoden kritisch reflektiert.

8.1 Evaluation anhand der Gütekriterien der qualitativen Forschungsmethode

Wie im Kapitel 4.1 erläutert, hat sich die Verfasserin dieser Arbeit bei der Planung und Durchführung an den Gütekriterien nach Mayring (2002) orientiert. Die Einschätzung der Ergebnisse einer empirischen Forschung anhand von solchen Kriterien schätzt Mayring als sehr wichtig ein. Aus diesem Grund wird das Forschungsvorgehen vorliegender Arbeit anhand der sechs allgemeingültigen Gütekriterien qualitativer Forschung evaluiert (vgl. Mayring, 2002, S. 140ff.)

Tabelle 8: Evaluation anhand der Gütekriterien nach Mayring (2002)

Theorie nach Mayring	Diese Arbeit
Verfahrensdokumentation	
Das Verfahren soll genau dokumentiert werden, damit der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar ist. Dies betrifft die Erklärung des Vorverständnisses, die Zusammenstellung der Analyse-methode, der Durchführung und der Auswertung der Datenerhebung.	Die Kapitel 4 und 5 beschreiben das Forschungsvorgehen dieser Arbeit. Nach der Präsentation und Begründung der Instrumente zur Datenerhebung in Kapitel 4 folgen Erläuterungen zum Prinzip der Leitfadenerstellung und der Umsetzung des Interviewleitfadens sowie Informationen rund um das Interview. Dabei wurden Aussagen über die Auswahl der Interviewpartnerinnen, den Pretest und die Durchführung der Interviews gemacht. Im Kapitel 5 zur Datenaufbereitung folgen Ausführungen zur Transkription und die Analyse des Datenmaterials. Die Darstellung und Auswertung der Ergebnisse findet sich in Kapitel 6.
Argumentative Interpretationsabsicherung	
Interpretationen dürfen nicht gesetzt, sondern müssen argumentativ begründet werden. Die Deutung sollte sinnvoll theoriegeleitet und in sich schlüssig sein.	Die Autorin ist der Meinung, dass im Kapitel 6.2 die Ergebnisse gedeutet und interpretiert und mit Theorie nachvollziehbar verknüpft wurden.
Regelgeleitetheit	
Die Qualität der Interpretationen soll durch das schrittweise, sequenzielle Vorgehen abgesichert werden. Das Material soll dabei in sinnvolle Einheiten unterteilt werden. Die zu Beginn festgelegten Analyseschritte folgen systematisch von einer Einheit zur nächsten.	In dieser Arbeit wurde der Forschungsprozess anhand qualitativer Verfahrensregeln und Ablaufmodellen durchgeführt. Während der Forschung mussten keine Anpassungen vorgenommen werden.

Nähe zum Gegenstand	
Die Nähe zum Gegenstand ist ein Leitgedanke qualitativer-interpretativer Forschung und wird erreicht, indem man möglichst nahe an der Alltagswelt der befragten Subjekte anknüpft.	Alle Interviews wurden mit Personen durchgeführt, die unmittelbar mit der Thematik Hochsensibilität zu tun haben. Vier Interviews fanden in Räumlichkeiten der Befragten statt.
Kommunikative Validierung	
Ergebnisse können den befragten Subjekten nochmals vorgelegt und mit ihnen diskutiert werden.	Die Verfasserin dieser Arbeit hat die Ergebnisse und Interpretation einer Interviewpartnerin vorgelegt und mit ihr diskutiert. Die Befragte konnte sich in den Darlegungen erkennen.
Triangulation	
Die Qualität der Forschung wird durch die Verbindung mehrerer Analysegänge vergrößert. Es können auch verschiedene Datenquellen, Interpretationen oder Theorieansätze herangezogen werden. Die Ergebnisse der verschiedenen Perspektiven können verglichen werden.	Die Triangulation in dieser Arbeit wird mit dem theoretischen Bezugsrahmen in Kapitel 3 und den Daten aus den fünf Interviews aus unterschiedlichen Perspektiven gewährleistet. Die Interviews fanden aus der Sicht einer Schulischen Heilpädagogin, zweier Lehrpersonen, einer Mutter und einer Expertin statt. Es ist der Verfasserin bewusst, dass die interviewten Personen meistens auch selber Betroffene der Thematik sind. Anhand der spezifischen Leitfäden wurde auf eine Einhaltung der jeweiligen Rollen geachtet.

In der obigen Tabelle ist ersichtlich, dass alle Gütekriterien nach Mayring evaluiert und als erfüllt betrachtet werden können.

8.2 Evaluation der Forschungsmethoden

Nach der Evaluation des Forschungsvorgehens werden in diesem Kapitel die Datenerhebungsinstrumente Interview und Forschungstagebuch sowie das Leitfadenterview beleuchtet und evaluiert.

8.2.1 Evaluation der Datenerhebungsinstrumente Interview und Forschungstagebuch

Für das Gelingen eines Interviews betont Mayring (2002) die Wichtigkeit einer Vertrauensbasis zwischen Interviewer und Interviewten und dass der Befragte die Möglichkeit hat, sich frei zu äussern und seine Antworten selber formulieren kann (vgl. Mayring, 2002, S. 68f.) Mit einer offenen und wertschätzenden Haltung gegenüber den Interviewpartnerinnen hat die Autorin dieser Arbeit versucht eine Vertrauensbasis zu schaffen. Ebenso wurden beim genauen Zuhören Aussagen aufgenommen und allenfalls weitere Fragen dazu gestellt. Dank einer einfachen Einstiegsfrage wurde der Start in das Interview etwas erleichtert. Mit der letzten Frage fand die Möglichkeit statt, Wichtiges zu wiederholen oder Vergessenes zu ergänzen. „Das Tagebuch ist eines der wichtigsten Werkzeuge von forschenden Lehrerinnen und Lehrern“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 30). Als klassisches Instrument der Aktions- und Handlungsforschung werden Beobachtungen dokumentiert und interpretiert. Ebenso kann es zur Reflexion angewandt werden (vgl. Eckert, 2015, S. 12f.). In

diesem Sinne versuchte die Verfasserin dieser Arbeit das Forschungstagebuch für das Forschungsvorhaben einzusetzen, was recht gut gelungen ist. Das Tagebuch dient zum Festhalten von Ideen und Erfahrungen. Vor allem die Reflexion der Interviews gaben weitere Inputs für die folgenden Interviews oder einen weiteren Impuls für die Auseinandersetzung mit der Theorie. Die Einträge ins Tagebuch wurden anhand kurzer Notizen, die während den Interviews entstanden, im Sinne eines Gedächtnisprotokolls, verfasst. In der Phase der Interpretation wurde das Forschungstagebuch von der Autorin für ergänzende Deutungen herbeigezogen. Ebenso flossen Einträge in das Fazit von Kapitel 9 ein. Es findet sich in Anhang 17.

8.2.2 Evaluation des Leitfadeninterviews

Für die Evaluation des Leitfadeninterviews werden die Kriterien von Helfferich aus dem Kapitel 4.3 herbeigezogen (vgl. Helfferich, 2011, S. 180).

Kriterien nach Helfferich	Diese Arbeit
Der Leitfaden muss den Grundprinzipien der qualitativen Forschung gerecht werden und Offenheit ermöglichen.	Die Grundprinzipien der qualitativen Forschung wurden in Kapitel 8.1 evaluiert und für erfüllt betrachtet. Die Leitfadenerstellung erfolgte nach dem SSPS-Prinzip. Wie in Kapitel 4.3.1 beschrieben, erfüllt dieses Verfahren den Grundsatz der Offenheit.
Der Leitfaden darf nicht mit zu vielen Fragen überladen sein.	Der Leitfaden enthält 4 Kategorien mit je sechs bis acht Fragen.
Der Leitfaden soll formal übersichtlich und gut handhabbar sein.	Für den Leitfaden wählte die Verfasserin dieser Arbeit das Layout A4 in Querformat mit drei Spalten in der Schriftgröße 16 aus. Die Fragen wurden in vier Kategorien gegliedert und standen in der linken Spalte. Die mittlere Spalte liess Platz für Memos oder Notizen und die rechte Spalte beinhaltete Aufrechterhaltungs-, Steuerungs- und Lenkungsfragen.
Der Ablauf soll dem natürlichen Argumentationsfluss folgen und keine abrupten Themenwechsel aufweisen. Fragen, die eine längere Ausführung generieren, sollen am Anfang stehen.	Der Ablauf folgte nach den vier Kategorien. Themenwechsel versuchte die Verfasserin mit einer Präambel einzuleiten. Mit der eher einfachen Einstiegsfrage zu Beginn des Interviews wurde den Befragten der Einstieg etwas erleichtert. Die letzte Frage wurde bewusst angekündigt, so dass sich die Interviewten auf den Abschluss vorbereiten konnten.
Fragen dürfen nicht abgelesen werden.	Dieser Punkt wurde im Pretest nicht eingehalten, was von der Interviewpartnerin als etwas irritierend wahrgenommen wurde. Während den eigentlichen Interviews wurden die Fragen nicht mehr abgelesen.

<p>Priorität hat die spontan produzierte Erzählung.</p>	<p>Die Interviewerin hat die Interviewpartnerinnen in ihren Ausführungen nicht unterbrochen. Nach den ersten beiden Interviews erlangte sie die Sicherheit, Pausen auszuhalten. Nach bewussten Wartezeiten kam es vor, dass die Befragten wertvolle Beiträge äusserten.</p>
---	---

Die Kriterien bei der Erstellung eines Leitfadens und dessen Durchführung wurden evaluiert und als recht gut erfüllt betrachtet.

9 Persönliches Fazit

Wie zu Beginn der Arbeit erwähnt, hörte ich den Terminus Hochsensibilität vor etwas mehr als einem Jahr im Rahmen einer Vorlesung an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich zum ersten Mal. Dieses mir bis dahin unbekannte Thema faszinierte mich. Im Rahmen meiner Masterarbeit konnte ich mich nun rund 14 Monate in das Thema Hochsensibilität - insbesondere in den Bereich hochsensible Kinder im Kontext Schule - vertiefen. Während dieser intensiven Auseinandersetzung mit Theorie und Praxis erlebte ich immer wieder Momente von Unsicherheit, dann wieder empfand ich Klarheit im Umgang mit introvertierteren Kindern und konnte Verhaltensweisen einiger Schülerinnen und Schüler besser verorten.

Die Forschungsarbeit war für mich herausfordernd und äusserst spannend. Im Nachhinein stellt sich mir die Frage, ob für meine Fragestellung die Transkription nicht zu genau vorgenommen wurde und die Anzahl der Codierungen zu umfangreich ist. Zwischenzeitlich hatte ich etwas Mühe, den Überblick über alle Aussagen und Ergebnisse zu behalten. Die regelgeleitete Arbeitsweise verhalf mir in solchen Situationen immer wieder auf den richtigen Weg.

Die Interviews empfand ich aufschlussreich und sie brachten mich in meiner Auseinandersetzung mit dem Thema weiter. Dass sich meine ersten fünf Interviewpartnerinnen alle so spontan zu einer Befragung bereit erklärten, zeigt mir das grosse Anliegen betroffener Lehrpersonen und Mütter, über das Thema zu sprechen und damit etwas an Aufklärung zu betreiben. Obwohl ich die Interviews mit einem ressourcenorientierten Fokus plante, kamen vermehrt negative Aspekte zur Sprache. Ressourcen hingegen wurden mit wenigen Eigenschaften und Worten beschrieben. Es scheint, als würden sich die Stärken hinter den Schwächen verbergen. Die Aufgabe von Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen besteht nun darin, mit viel Aufmerksamkeit und mit dem Schaffen von angepassten Rahmenbedingungen, im Sinne eines Schatzsuchers, Ressourcen hochsensibler Kinder sichtbar werden zu lassen. Mit dem Wissen um Hochsensibilität kann betroffenen Kindern schon beachtlich geholfen werden. Ich bin mir sicher, dass bereits dieses Bewusstsein eine Veränderung in der Einstellung von Lehrpersonen, der Eltern und im besten Fall der Gesellschaft auslösen kann und eine breitere Akzeptanz schaffen würde. Bei Unwissen wird Hochsensibilität und das Introvertierte oft als Schwäche wahrgenommen. Ich frage mich, ob der Terminus Hochsensibilität nicht negative Assoziationen schürt. Sensibel ist noch vielerorts als Schwäche verankert. Daher würde mir der Begriff Neurosensitivität sinnstiftender und positiver besetzt scheinen. Obwohl es umfangreiche Forschungsprojekte gibt, konnte sich das Thema bis anhin noch nicht so etablieren. Ich denke, eine breite Öffentlichkeitsarbeit wäre notwendig, damit sich die Gesellschaft und die Wissenschaft mit Hochsensibilität auseinandersetzen und sie als

einen berechtigten Teil anerkennen würden. Wünschenswert wäre, wenn das Thema Hochsensibilität vermehrt in die Lehre der Hochschulen Einzug halten würde, damit künftige Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen und Schulische Heilpädagoginnen fundierte Informationen über Hochsensibilität erhielten.

Für meine Praxis bedeuten die Erkenntnisse dieser Arbeit:

- *Klima von Wertschätzung und Toleranz schaffen*
- *Gestaltung eines Umfeldes, in dem sich hochsensible Kinder angenommen, akzeptiert, wertgeschätzt fühlen*
- *Lehrpersonen informieren und ihnen aufzeigen, dass sie auf das Gespür für Stimmigkeit von hochsensiblen Kindern zurückgreifen können*
- *Mit hochsensiblen Kindern trainieren, dass sie ihre Überstimulation selber rechtzeitig erkennen und Strategien für einen Abbau von Stress kennenlernen*
- *Was hochsensiblen Kindern gut tut, tut auch allen anderen Kindern gut*
- *Gelassenheit üben*

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen mir die Wichtigkeit auf, dass hochsensible Kinder einen guten Umgang mit ihrer Hochsensibilität lernen und diese selbstbewusst leben dürfen. Mit dem Wissen um Stärken und Schwächen ist es einerseits möglich Stärken zu pflegen, andererseits kann ein Umgang mit Schwächen oder dessen Umgehung gelernt werden. Für ein persönliches Wachstum ist es trotzdem unerlässlich, von der Komfortzone in die Risiko- und Lernzone zu treten. Vorausgesetzt wird dabei ein stimmiges Umfeld, indem sich das hochsensible Kind ernst genommen und sicher fühlt.

Ich hoffe, dass sich mit dieser Arbeit das Wissen um Hochsensibilität in Schulen weiter verbreitet und das nötige Verständnis für hochsensible Kinder geweckt wird. Abschliessend möchte ich das einleitende Zitat herbeiziehen:

Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel richtig setzen.

In diesem Sinne wünsche ich mir für alle hochsensiblen Kinder achtsame Betreuungspersonen, welche die nötigen Rahmenbedingungen schaffen, damit sie erkannt werden und in einem verständnisvollen Umfeld zu selbstbewussten Erwachsenen heranwachsen können.

10 Ausblick und weiterführende Fragestellungen

Mit diesem Kapitel geht eine intensive und lehrreiche Zeit zu Ende. Das Thema Hochsensibilität und die Arbeit mit hochsensiblen Kindern werden mich mit Sicherheit weiterhin begleiten und beschäftigen. Auf das erarbeitete Wissen und die gewonnenen Erkenntnisse kann ich nun aufbauen und versuchen, mich thematisch weiterzuentwickeln. Bereits während dem Verfassen dieser Arbeit stellten sich mir folgende interessante und weiterführende Fragestellungen, die ich in einem nächsten Schritt bearbeiten würde.

In unterschiedlichen Gesprächen stellte ich fest, dass einige Fachpersonen das Thema Hochsensibilität nicht oder nur wenig fundiert kennen, sich jedoch sehr dafür interessieren. Mit dem Bewusstsein, dass das Wissen um Hochsensibilität bedeutsam ist, würde ich gerne, im Rahmen einer Entwicklungsarbeit, eine Informationsbroschüre mit einem theoretischen Hintergrund und meinen Erkenntnissen aus dieser Arbeit erstellen. Eine mögliche Fragestellung dazu könnte lauten:

- *Wie kann eine theoretisch fundierte, übersichtliche und informative Broschüre zu hochsensiblen Kindern im Kontext Schule gestaltet werden?*

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ich im schulischen Umfeld oftmals um Rat bezüglich Umgang mit hochsensiblen Kindern gefragt. Die Rolle der Schulischen Heilpädagogin sehe ich durchaus in der Beratung von Lehrpersonen mit hochsensiblen Schülerinnen und Schüler. Dazu interessiert mich:

- *Mit welchen Methoden der lösungsorientierten Beratung lässt sich ein Leitfaden für die Beratung von Lehrpersonen mit hochsensiblen Kindern gestalten und umsetzen?*

Des Weiteren würde mich interessieren, wie sich regelmässige Achtsamkeitsübungen und der Einsatz von den im Kapitel 6.2 erwähnten thematischen Bilderbüchern auswirken. Daher würde ich eine letzte Fragestellung wie folgt formulieren:

- *Inwieweit können hochsensible Kinder mit Hilfe von Achtsamkeitsübungen und thematischen Geschichten und Bilderbüchern im schulischen Umfeld gestärkt werden?*

Bereits während des ganzen Arbeitsprozesses kamen laufend neue Bücher und Berichte zum Thema Hochsensibilität auf den Markt. Ich werde weiterhin meine Fühler nach neuen Erkenntnissen und Studien ausstrecken und bin gespannt, was die Neuropsychologie in Zukunft zu dieser Thematik beitragen wird.

11 Dank

Die vorliegende Masterarbeit entstand in Begleitung von Dr. Marianne Wagner Lenzin von der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für die entgegengebrachte Zeit sowie ihre kompetente und gewinnbringende Begleitung. Ein weiterer Dank geht an die fünf Interviewpartnerinnen, die sich rasch und unkompliziert auf die Befragungen eingelassen haben. Cristina Ferrari und Sarah Huber möchte ich für das geduldige Gegenlesen der Arbeit Danke sagen. Ebenso bedanke ich mich bei allen weiteren Personen, die mich während dem gesamten Arbeitsprozess mit ihrem Interesse an der Thematik bestärkt oder mit Literatur unterstützt haben. Ein besonderes Dankeschön gebührt Pascal, Lynn und Luis, die mich im letzten Jahr enorm unterstützt und viel Geduld gezeigt haben.

Bildnachweis

Titelblatt: <http://www.kika.de/die-beste-klasse-deutschlands/2015/extra/selbermachen/seifenblasen100.html>

Seite 11: <http://seelengaertner.at/hochsensibilitaet-erwache-zum-potential-deiner-wahrnehmung/>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Belastungstest nach Iwan Pawlow	6
Abbildung 2: Erregungsniveau – Leistungsfähigkeit	11
Abbildung 3: Vorgänge im Gehirn	14
Abbildung 4: Drei-Zonen-Modell	18
Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Codierprozess	32
Abbildung 6: Code-Matrix HSK	36
Abbildung 7: Code-Matrix Ressourcen	41
Abbildung 8: Code-Matrix Kontext Schule	43
Abbildung 9: Code-Matrix Familie und Freizeit	50

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Merkmale für Hochsensibilität nach Aron und Schorr	12
Tabelle 2: Unterschiede zwischen Hochsensibilität und AD(H)S	16
Tabelle 3: Interviewpartnerinnen	27
Tabelle 4: Regeln der Transkription	29
Tabelle 5: Ausschnitt aus transkribiertem Interview	29
Tabelle 6: Ausschnitt aus dem Kategoriensystem	31
Tabelle 7: Text-Retrieval der Unterkategorie 3.2.1 Unterrichtsmethoden / Unterrichtsformen	33
Tabelle 8: Evaluation anhand der Gütekriterien nach Mayring (2002)	60

Literaturverzeichnis

Abriel, K. (2017). *Aber ich kann es doch spüren! Hochsensibilität als Potenzial nutzen: mit Schwerpunkt Schule*. Amerang: Crotona.

Altrichter, H., Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. 4. Auflage. Regensburg: Klinkhardt.

Aron, E. N., Aron, A. (1997). *Sensory-Processing Sensitivity and Its Relation to Introversion and Emotionality*. *Journal of Personality and Social Psychology*, 73 (2), 345-368.

Aron, E. N. (2011). *Sind sie hochsensibel? Wie Sie Ihre Empfindsamkeit erkennen, verstehen und nutzen*. München: mvg Verlag.

Aron, E. N. (2014a). *Das hochsensible Kind. Wie Sie auf die besonderen Schwächen und Bedürfnisse Ihres Kindes eingehen*. 6., unveränderte Auflage. München: mvg Verlag.

- Aron, E. N. (2014b). *Hochsensible Menschen in der Psychotherapie*. Paderborn: Junfermann Verlag.
- Bertrams, A. (2014). *Hochsensibilität in der empirischen Psychologie*. Internet: <http://www.hochsensibel.org/wissenaechftliches-netzwerk/stand-der-forschung.html> [31.12.2016].
- Blumentritt, L. (2017). *High sensory-processing sensitivity. Eine Studie zum Merkmal Hochsensitivität*. 2. Auflage. Norderstedt: Books on Demand.
- Borries, F. (2012). *Gibt es die "Hochsensiblen"? Eine taxometrische Untersuchung des Persönlichkeitskonstrukts Sensory-Processing Sensitivity*. Internet: [http://www.unibielefeld.de/psychologie/abteilung/arbeits-einheiten/04//HOMEPAGE/ostendorf/Abstracts/Talks/Borries+Ostendorf\(2012\).Gibt%20es%20die%20Hochsensiblen%20-%20SPS-Poster-deutsch.pdf](http://www.unibielefeld.de/psychologie/abteilung/arbeits-einheiten/04//HOMEPAGE/ostendorf/Abstracts/Talks/Borries+Ostendorf(2012).Gibt%20es%20die%20Hochsensiblen%20-%20SPS-Poster-deutsch.pdf) [08.04.2017].
- Eckert, A. (2015). *Modul P 08: Einführung in das Praxisprojekt*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Eckert, A. (2017). *Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) im Fokus Schulischer Heilpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Flick, U. (2006): *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. 4. Auflage, vollständig überarbeitet und erweiterte Neuauflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag.
- Florin, M. (2016). *Emotionale Verhaltensstörungen und tiefgreifende Entwicklungsstörungen des Kindes- und Jugendalters*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Friedrich, H. (2016). *Hochsensibilität als Stärke. Wie das Leben in den verschiedenen Lebensphasen gelingen kann*. München: Goldmann Verlag.
- Gläser, J., Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrument rekonstruierender Untersuchungen*. 4. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.
- Harke, S. (2017). *Hochsensibel ist mehr als zartbesaitet. Die 100 häufigsten Fragen und Antworten*. PETERSBERG: Verlag Via Nova.
- Hanke-Basfeld, M. (2015). *Philipp zähmt den Grübelgeier*. Wien: Festland Verlag.
- Hantke, L., Görge, H.-J. (2012). *Handbuch Traumakompetenz. Basiswissen für Therapie, Beratung und Pädagogik*. Paderborn: Junfermann.
- Harke, S. (2017). *Hochsensibilität wird an Universitäten weltweit erforscht. Hochsensibilität als Forschungsprojekt in der Psychologie*. Internet: <https://hsp-academy.de/hochsensibilitaet-wird-wissenschaftlich-erforscht> [08.04.2017].
- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. 4. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH Wiesbaden.
- Hensel, U. (2013). *Mit viel Feingefühl. Hochsensibilität verstehen und wertschätzen*. Paderborn: Junfermann Verlag.

- Jung, C. G., Niehus-Jung, M. (Hg.) (1994). *Psychologische Typen*. 17., vollständig überarbeitete Auflage. Solothurn, Düsseldorf: Walter (Gesammelte Werke / C. G. Jung; Bd. 6).
- Kagan, J. (1987). *Die Natur des Kindes*. München: Piper.
- Karres, B. (2016). *Komm raus, ich seh dich! Von Glück, Selbstwirksamkeit und Wachsen hochsensibler und hochbegabter Kinder*. Wien: Festland Verlag.
- Kirschbaum, S., Wöstheinrich, A. (2015). *Wie Betty das Wut-Gewitter bändigt*. Wien: Festland Verlag
- Konrad, S. (2016). *Professur für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik. Studien zu Hochsensibilität: Allg. Informationen*. Internet: https://www.hsu-hh.de/diffpsych/index_SWy5oYVbhUk2zGp.html [04.04.2017].
- Kuckartz, U. (2007). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 3. überarbeitete Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. 5., überarbeitet und neu ausgestattete Auflage. Weinheim, Basel: Beltz (Beltz Studium).
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. 12., überarbeitete Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Parlow, G. (2015). *Zart besaitet. Selbstverständnis, Selbstachtung und Selbsthilfe für hochsensible Menschen*. 4., neu überarbeitete Auflage. Wien: Festland Verlag.
- Pfeifer, S. (2017). *Der sensible Mensch. Leben zwischen Begabung und Verletzlichkeit*. 4. Auflage (11. Gesamtauflage). Holzgerlingen: SCM-Verlag GmbH & Co.
- Roos, M., Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. 1. Auflage. Bern: Verlag Hans Huber.
- Schmugge, B. (2008). *Wissenschaftlicher Input zum Thema „Traumafolgestörung und Hochsensibilität (HS)“*. Internet: http://www.hochsensibilitaet.ch/content/e11213/e11810/index_ger.html [21.10.2017].
- Schorr, B. (2016). *Hochsensibilität. Empfindsamkeit leben und verstehen*. 7. Auflage. Holzgerlingen: SCM Hänssler.
- Schorr, B. (2017). *Hochsensible Kinder*. Unveröffentlichtes Skript. Altstätten: Institut für Hochsensibilität.
- Trappmann-Korr, B. (2014). *Hochsensitiv. Einfach anders und trotzdem ganz normal: Leben zwischen Hochbegabung und Reizüberflutung*. 6. Auflage. Kirchzarten bei Freiburg: VAK-Verlags GmbH.
- Vita, M. S. (2017). *Hochsensibilität bei Kindern. Verstehen, begleiten und stärken*. Moers: Brendow Verlag.
- Zedel, H. (2016). *Selektiver Überblick zum wissenschaftlichen Forschungsstand von Hochsensibilität*. Internet: <http://hochsensibilitaet.net/ueberblick-zum-wissenschaftlichen-forschungsstand-von-hochsensibilitaet> [08.04.2017].

Anhang

Anhang 1: HSP-Skala nach Elaine Aron (Deutsche Version)	71
Anhang 2: HSP-Scale nach Elaine Aron (Englische Originalversion)	74
Anhang 3: HSP-Skala nach Elaine Aron (Übersetzer, angepasste Version)	75
Anhang 4: Test für hochsensible Kinder nach Trappmann-Korr	78
Anhang 5: Checkliste für Lehrpersonen	79
Anhang 6: 20 Tipps für Lehrpersonen (nach Aron)	80
Anhang 7: Leitfaden Variante Lehrpersonen	81
Anhang 8: Interview-Vorbereitung	84
Anhang 9: Interview-Vereinbarung	85
Anhang 10: Transkribiertes Interview B1	86
Anhang 11: Transkribiertes Interview B2	100
Anhang 12: Transkribiertes Interview B3	110
Anhang 13: Transkribiertes Interview B4	122
Anhang 14: Transkribiertes Interview B5	132
Anhang 15: Kategoriensystem	142
Anhang 16: Text-Retrievals	152
Anhang 17: Forschungstagebuch	240

Bildnachweis

Titelblatt: <http://www.kika.de/die-beste-klasse-deutschlands/2015/extra/selbermachen/seifenblasen100.html>

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Leitfaden Variante Lehrpersonen	81
Tabelle 2: Interview B2	86
Tabelle 3: Interview B2	100
Tabelle 4: Interview B3	110
Tabelle 5: Interview B4	122
Tabelle 6: Interview B5	132
Tabelle 7: Kategoriensystem	142
Tabelle 8: Oberkategorie 1 Hochsensible Kinder (HSK)	152
Tabelle 9: Oberkategorie 2: Ressourcen hochsensibler Kinder	178
Tabelle 10: Oberkategorie 3: Kontext Schule	188
Tabelle 11: Oberkategorie 4: Familie und Freizeit	227
Tabelle 12: Forschungstagebuch	240

Literaturverzeichnis

Aron, E. N. (2014a). *Das hochsensible Kind. Wie Sie auf die besonderen Schwächen und Bedürfnisse Ihres Kindes eingehen*. 6., unveränderte Auflage. München: mvg Verlag.

Blumentritt, L. (2017). *High sensory-processing sensitivity. Eine Studie zum Merkmal Hochsensitivität*. 2. Auflage. Norderstedt: Books on Demand.

Hanke-Basfeld, M. (2015). *Philipp zähmt den Grübelgeier*. Wien: Festland Verlag.

Kirschbaum, S., Wöstheinrich, A. (2015). *Wie Betty das Wut-Gewitter bändigt*. Wien: Festland Verlag

Vita, M. S. (2017). *Hochsensibilität bei Kindern. Verstehen, begleiten und stärken*. Moers: Brendow Verlag.

Onlinequellen:

http://hsperson.com/pdf/HSPSCALE_2007_research.pdf

<http://www.innerwealth.at/wp-content/uploads/2014/05/HSP-Test-E-Aron.pdf>

<https://www.trappmann-korr.de/gratis-tests/kinder/hochsensitivit%C3%A4t/>

12 Anhang 1: HSP-Skala nach Elaine Aron (Deutsche Version)

HSP-Test nach Elaine Aron

Beantworten Sie diese Fragen spontan nach Ihrem persönlichen Empfinden! Kreuzen Sie ‚zutreffend‘ (Z) an, wenn die Aussage zumindest irgendwie auf Sie zutrifft. Falls die Aussage kaum oder überhaupt nicht zutrifft, kreuzen Sie ‚nicht zutreffend‘ (N) an!

- | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Mir scheint, dass ich Feinheiten um mich herum wahrnehme. | <input type="checkbox"/> Z | <input type="checkbox"/> N |
| Die Launen anderer machen mir etwas aus. | <input type="checkbox"/> Z | <input type="checkbox"/> N |
| Ich neige zu Schmerzempfindlichkeit. | <input type="checkbox"/> Z | <input type="checkbox"/> N |
| Koffein wirkt sich besonders stark auf mich aus. | <input type="checkbox"/> Z | <input type="checkbox"/> N |
| Ich habe ein reiches, komplexes Innenleben. | <input type="checkbox"/> Z | <input type="checkbox"/> N |
| Laute Geräusche rufen ein Gefühl des Unwohlseins bei mir hervor. | <input type="checkbox"/> Z | <input type="checkbox"/> N |
| Kunst und Musik können mich tief bewegen. | <input type="checkbox"/> Z | <input type="checkbox"/> N |
| Ich bin gewissenhaft. | <input type="checkbox"/> Z | <input type="checkbox"/> N |
| Ich erschrecke leicht. | <input type="checkbox"/> Z | <input type="checkbox"/> N |
| Veränderungen in meinem Leben lassen mich aufschrecken und beunruhigen mich. | <input type="checkbox"/> Z | <input type="checkbox"/> N |
| Wenn viel um mich herum los ist, reagiere ich schnell gereizt. | <input type="checkbox"/> Z | <input type="checkbox"/> N |
| Ich bin sehr darum bemüht, Fehler zu vermeiden u. nichts zu vergessen. | <input type="checkbox"/> Z | <input type="checkbox"/> N |
| Es nervt mich sehr, wenn man von mir verlangt, mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen. | <input type="checkbox"/> Z | <input type="checkbox"/> N |
| Ich werde fahrig, wenn ich in kurzer Zeit viel zu erledigen habe. | <input type="checkbox"/> Z | <input type="checkbox"/> N |

Ich achte darauf, mir keine Filme und TV-Serien mit Gewaltszenen anzuschauen. Z N

An stressigen Tagen muss ich mich zurückziehen können – ins Bett oder in einen abgedunkelten Raum bzw. an irgendeinen Ort, an dem ich meine Ruhe habe und keinen Reizen ausgesetzt bin. Z N

Helles Licht, unangenehme Gerüche, laute Geräusche oder kratzige Stoffe beeinträchtigen mein Wohlbefinden. Z N

Wenn Menschen sich in ihrer Umgebung unwohl fühlen, meine ich zu wissen, was getan werden müsste, damit sie sich wohl fühlen. Z N

Ein starkes Hungergefühl verursacht heftige Reaktionen, es beeinträchtigt meine Laune und meine Konzentration. Z N

Ich bemerke und genieße feine und angenehme Gerüche, Geschmacksrichtungen, Musik und Kunstgegenstände. Z N

Als ich ein Kind war, schienen meine Eltern und Lehrer mich für sensibel und schüchtern zu halten. Z N

Ich bemerke und genieße feine und angenehme Gerüche, Geschmacksrichtungen, Musik und Kunstgegenstände. Z N

Als ich ein Kind war, schienen meine Eltern und Lehrer mich für sensibel und schüchtern zu halten. Z N

Es zählt zu meinen absoluten Prioritäten, mein tägliches Leben so einzurichten, dass ich aufregenden Situationen oder solchen, die mich überfordern, aus dem Weg gehe. Z N

Wenn ich mich mit jemandem messen muss oder man mich bei der Ausübung einer Arbeit beobachtet, werde ich so nervös und fahrig, dass ich viel schlechter abschneide als unter normalen Umständen. Z N

(Original Test von Elaine N. Aron aus Sind Sie hochsensibel? Wie Sie Ihre Empfindsamkeit erkennen, verstehen und nutzen, mvg Verlag, 8. Auflage, 2011)

AUSWERTUNG

Wenn Sie 12 oder mehr Aussagen mit ‚zutreffend‘ (Z) angekreuzt haben, sind Sie wahrscheinlich hochsensibel. Aber offen gestanden ist kein psychologischer Test so genau, dass Sie Ihr Leben danach ausrichten sollten. Falls nur eine oder zwei Aussagen auf Sie zutreffen, aber dafür umso stärker, so ist es vielleicht gerechtfertigt, Sie dennoch als hochsensibel zu bezeichnen.

(<http://www.innerwealth.at/wp-content/uploads/2014/05/HSP-Test-E-Aron.pdf>)

13 Anhang 2: HSP-Scale nach Elaine Aron (Englische Originalversion)

QUESTIONNAIRE (HSP Scale)

INSTRUCTIONS: This questionnaire is completely anonymous and confidential. Answer each question according to the way you personally feel, using the following scale:

1 2 3 4 5 6 7
Not at All Moderately Extremely

- ___ 1. Are you easily overwhelmed by strong sensory input?
- ___ 2. Do you seem to be aware of subtleties in your environment?
- ___ 3. Do other people's moods affect you?
- ___ 4. Do you tend to be more sensitive to pain?
- ___ 5. Do you find yourself needing to withdraw during busy days, into bed or into a darkened room or any place where you can have some privacy and relief from stimulation?
- ___ 6. Are you particularly sensitive to the effects of caffeine?
- ___ 7. Are you easily overwhelmed by things like bright lights, strong smells, coarse fabrics, or sirens close by?
- ___ 8. Do you have a rich, complex inner life?
- ___ 9. Are you made uncomfortable by loud noises?
- ___ 10. Are you deeply moved by the arts or music?
- ___ 11. Does your nervous system sometimes feel so frazzled that you just have to go off by yourself?
- ___ 12. Are you conscientious?
- ___ 13. Do you startle easily?
- ___ 14. Do you get rattled when you have a lot to do in a short amount of time?
- ___ 15. When people are uncomfortable in a physical environment do you tend to know what needs to be done to make it more comfortable (like changing the lighting or the seating)?
- ___ 16. Are you annoyed when people try to get you to do too many things at once?
- ___ 17. Do you try hard to avoid making mistakes or forgetting things?
- ___ 18. Do you make a point to avoid violent movies and TV shows?
- ___ 19. Do you become unpleasantly aroused when a lot is going on around you?
- ___ 20. Does being very hungry create a strong reaction in you, disrupting your concentration or mood?
- ___ 21. Do changes in your life shake you up?
- ___ 22. Do you notice and enjoy delicate or fine scents, tastes, sounds, works of art?
- ___ 23. Do you find it unpleasant to have a lot going on at once?
- ___ 24. Do you make it a high priority to arrange your life to avoid upsetting or overwhelming situations?
- ___ 25. Are you bothered by intense stimuli, like loud noises or chaotic scenes?
- ___ 26. When you must compete or be observed while performing a task, do you become so nervous or shaky that you do much worse than you would otherwise?
- ___ 27. When you were a child, did parents or teachers seem to see you as sensitive or shy?

HSP Scale © 1997 E. Aron (For additional information see Aron & Aron, *JPSP*, 1997 or email aron@ic.sunysb.edu)

(http://hsperson.com/pdf/HSPSCALE_2007_research.pdf)

14 Anhang 3: HSP-Skala nach Elaine Aron (Übersetzter, angepasste Version)

Frage 27 wurde von der Verfasserin in zwei Items unterteilt.

Item
1. Are you easily overwhelmed by strong sensory input? <i>Durch starke Sinneseindrücke fühle ich mich rasch überwältigt.</i>
2. Do you seem to be aware of subtleties in your environment? <i>Ich nehme viele Details in meiner Umgebung wahr.</i>
3. Do other people's moods affect you? <i>Ich fühle mich durch die Stimmungen anderer Menschen beeinflusst.</i>
4. Do you tend to be more sensitive to pain? <i>Ich tendiere zu stärkerer Empfindlichkeit gegenüber Schmerzen.</i>
5. Do you find yourself needing to withdraw during busy days into bed or into a darkened room or any place where you can have some privacy and relief from stimulation? <i>An Tagen, an denen viel los ist, passiert es mir, dass ich mich in einen abgedunkelten Raum oder an einen anderen Ort zurückziehen muss, wo ich Abgeschiedenheit und Ruhe vor äußeren Reizen habe.</i>
6. Are you particularly sensitive to the effects of caffeine? <i>Ich bin besonders empfindlich gegenüber den Auswirkungen von Koffein.</i>
7. Are you easily overwhelmed by things like bright lights, strong smells, coarse fabrics, or sirens close by? <i>Durch Eindrücke wie grelles Licht, starke Gerüche, raue Stoffe oder nahe Sirenen bin ich leicht überwältigt.</i>
8. Do you have a rich, complex inner life? <i>Ich habe ein komplexes Innenleben.</i>
9. Are you made uncomfortable by loud noises? <i>Durch laute Geräusche wird mir unwohl.</i>
10. Are you deeply moved by the arts or music? <i>Durch Kunst oder Musik werde ich tief bewegt.</i>
11. Does your nervous system sometimes feel so frazzled that you just have to get off by yourself? <i>Ich fühle mich manchmal so erschöpft, dass ich eine Auszeit für mich alleine brauche.</i>

12. Are you conscientious?

Ich bin gewissenhaft.

13. Do you startle easily?

Ich bin leicht zu erschrecken.

14. Do you get rattled when you have a lot to do in a short amount of time?

Es bringt mich aus dem Konzept, wenn ich innerhalb kurzer Zeit viel erledigen muss.

15. When people are uncomfortable in a physical environment do you tend to know what needs to be done to make it more comfortable (like changing the lighting or the seating)?

Wenn Menschen sich in ihrer Umgebung unwohl fühlen, dann tendiere ich dazu zu wissen, was getan werden muss, damit sich diese Menschen wohler fühlen.

16. Are you annoyed when people try to get you to do too many things at once?

Ich bin verärgert, wenn Menschen mir auftragen, viele Dinge zugleich zu tun.

17. Do you try hard to avoid making mistakes or forgetting things?

Ich strenge mich sehr an, um Fehler zu vermeiden und Dinge nicht zu vergessen.

18. Do you make a point to avoid violent movies and TV shows?

Ich vermeide bewusst Gewalt darstellende Filme und Fernsehsendungen.

19. Do you become unpleasantly aroused when a lot is going on around you?

Ich werde unangenehm erregt, wenn um mich herum viel passiert.

20. Does being very hungry create a strong reaction in you, disrupting your concentration or mood?

Starker Hunger ruft bei mir eine starke Reaktion hervor, wie etwa Konzentrationsstörungen oder Stimmungsschwankungen.

21. Do changes in your life shake you up?

Durch Veränderungen in meinem Leben werde ich aufgerüttelt.

22. Do you notice and enjoy delicate or fine scents, tastes, sounds, works of art?

Mir fallen feine Gerüche, Geschmäcke, Klänge bzw. Kunstwerke auf und ich genieße diese.

23. Do you find it unpleasant to have a lot going on at once?

Ich finde es unangenehm, wenn viele Dinge zugleich geschehen.

24. Do you make it a high priority to arrange your life to avoid upsetting or overwhelming situations?

Es hat für mich eine hohe Bedeutung, mein Leben so zu gestalten, dass störende oder überwältigende Situationen vermieden werden.

25. Are you bothered by intense stimuli, like loud noises or chaotic scenes?

Ich fühle mich durch intensive Reize, wie laute Geräusche oder chaotische Situationen, belästigt.

26. When you must compete or be observed while performing a task, do you become so nervous or shaky that you do much worse than you would otherwise?

Wenn ich mit anderen konkurrieren muss, oder bei der Erfüllung einer Aufgabe beobachtet werde, dann werde ich so nervös oder unsicher, dass ich die Aufgabe weitaus schlechter löse, als ich es sonst tun würde.

27. When you were a child, did parents or teachers seem to see you as sensitive or shy?

(a) In meiner Kindheit haben mich Eltern oder Lehrer als schüchtern wahrgenommen.

(b) In meiner Kindheit haben mich Eltern oder Lehrer als sensibel wahrgenommen.

(Blumentritt, 2017, S. 190ff.)

15 Anhang 4: Test für hochsensible Kinder nach Trappmann-Korr

Mein Kind:

1. Erschrickt leicht
2. Beschwert sich über kratzige Kleidung oder Nähte, sowie Labels
3. Liebt normalerweise keine großen Überraschungen
4. Ist bei liebevoller Führung und Zuwendung einsichtiger anstatt bei Strenge
5. Vermittelt den Eindruck meine Gedanken lesen zu können
6. Hat einen umfangreichen Wortschatz für sein Alter
7. Registriert feinste Geruchsabweichungen
8. Hat einen ausgeprägten Sinn für Humor
9. Erscheint sehr intuitiv und weiß Dinge einfach
10. Schläft nach einem aufregenden Tag schlecht ein
11. Kommt mit großen Veränderungen schlecht zurecht
12. Möchte schmutzige, nasse oder sandige Kleidung wechseln
13. Stellt viele Fragen
14. Ist ein Perfektionist
15. Nimmt zwischenmenschliche Disharmonien wahr
16. Bevorzugt ruhige Spiele
17. Stellt tiefgründige und provokante Fragen
18. Ist sehr schmerzempfindlich
19. Fühlt sich an lauten Orten unwohl
20. nimmt Feinheiten wahr (z.B. etwas wurde umgestellt oder das Aussehen einer Person hat sich verändert usw.)
22. Bevor es irgendwo hochklettert, vergewissert es sich ob es sicher ist
23. Ist am Besten, wenn keine fremden Menschen anwesend sind
24. nimmt sich alles sehr zu Herzen

Wenn Sie 13 oder mehr Fragen mit Ja beantwortet haben, liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, dass Ihr Kind hochsensitiv (hochsensibel) ist. Dies kann aber auch vorkommen, wenn sie nur zwei Aussagen als zutreffend beschreiben würden und diese im Vergleich in besonders hohem Maße ausgeprägt sind.

(<https://www.trappmann-korr.de/gratis-tests/kinder/hochsensitivit%C3%A4t/>)

16 Anhang 5: Checkliste für Lehrpersonen

Mit folgenden Fragen zur Einschätzung der Hochsensibilität eines Kindes haben Sie die Möglichkeit, anhand mehrerer Aussagen einzuschätzen, ob Sie ein hochsensibles Kind in Ihrer Klasse haben.

Der Schüler / die Schülerin...

- ist sehr schreckhaft.
- zuckt zusammen, wenn er/sie aufgerufen wird, läuft rot an und wirkt wie blockiert.
- hält sich bei Gruppenarbeiten stark zurück und lässt andere entscheiden.
- redet ungern vor der Gruppe.
- kann keine schnellen Antworten geben, reagiert auf Fragen meist sehr spät.
- braucht für die Umsetzung einer Aufgabe sehr lange.
- kommt bei Aufgaben mit Zeitlimit äusserst schnell unter Druck.
- hält sich gerne im Hintergrund.
- möchte sein Wissen nicht zur Schau stellen.
- mag es nicht, im Rampenlicht zu stehen.
- muss sehr vorsichtig angefasst werden, ein rauer Tonfall sorgt für Rückzugsverhalten.
- fühlt sich bei Kollektivstrafen ungerecht behandelt.
- hat einen hohen Gerechtigkeitsinn.
- hat einen klugen Sinn für Humor.
- hat ein ausgesprochen gutes Gedächtnis.
- ist ein ganzheitlicher Denker und Lerner.
- ist äusserst introvertiert.
- ist sehr einfühlsam.
- setzt sich für schwächere Mitschüler ein.
- denkt mehr an die Bedürfnisse der anderen als an die eigenen.
- hat einen für sein Alter ungewöhnlich gehobenen Wortschatz.
- zeigt seine Leistungen dann am besten, wenn man ihm kaum Beachtung schenkt.
- kommt schlecht mit grossen Veränderungen klar (z.B. Raumwechsel, Lehrerwechsel).
- mag keine Überraschungen.
- ist selten spontan.
- ist sehr perfektionistisch und mit sich unzufrieden, wenn eine Leistung nur Mittelmass entspricht.
- ist lärmempfindlich.
- kann sich bei Klassenlärm schlecht konzentrieren, wird dann fahrig und unkonzentriert.
- mag keine turbulenten Spiele im Sportunterricht.

(Vita, 2017, S. 118)

17 Anhang 6: 20 Tipps für Lehrpersonen (nach Aron)

1. Gehen Sie davon aus, dass in jeder Klasse Schüler mit einer breit gefächerten Palette biologisch bedingter Temperamentsmerkmale vorzufinden sind, von denen rund 15 bis 20 Prozent hochsensibel sind (HSK).
2. Informieren Sie sich über unterschiedliche Temperamentsmerkmale und ihre Auswirkungen auf den individuellen Lernstil.
3. Arbeiten Sie eng mit den Eltern Ihres HSK zusammen.
4. Wenn Sie Probleme haben, ziehen Sie die früheren Lehrer und Erzieher im Kindergarten zurate, um zu erfahren, welche Strategien sich in der Vergangenheit bewährt haben.
5. Seien sie kreativ bei der Gestaltung des Unterrichts, um der Kreativität von HSK Rechnung zu tragen.
6. Behalten Sie das Erregungsniveau Ihrer HSK im Blick.
7. Sorgen Sie für ein gesundes Gleichgewicht zwischen Starthilfe und Schutz.
8. Versuchen Sie, Übererregung so weit wie möglich vorzubeugen.
9. Gestatten Sie HSK, sich in ihrem eigenen Tempo in die Gemeinschaft zu integrieren.
10. Um die Beteiligung an Klassenaktivitäten zu fördern, sollten Sie für ein niedriges Erregungsniveau und eine entspannte Atmosphäre sorgen.
11. Machen Sie sich bewusst, dass Ihre Aufmerksamkeit, wie gut gemeint auch immer, das Erregungsniveau eines HSK erhöhen kann.
12. Unterteilen Sie Lernziele in kleine Lernschritte.
13. Stimmen Sie Ihre Bewertungsmethoden auf die temperamentsbedingte Disposition ab, sofern möglich, zumindest am Anfang.
14. Warnen Sie HSK rechtzeitig vor Veränderungen bei festen Abläufen im Unterricht, Ausflügen oder Veranstaltungen.
15. Versuchen Sie zu klären, ob bestimmte unerwünschte Verhaltensweisen eine Folge temporärer oder chronischer Übererregung sind.
16. Verzichten Sie bei HSK auf harsche Disziplinarmaßnahmen.
17. Betrachten Sie das Klassenzimmer aus der Perspektive eines HSK.
18. Helfen Sie HSK bei Integrationsproblemen.
19. Helfen Sie Ihren HSK, Freundschaften zu schliessen.
20. Ältere HSK profitieren beträchtlich, wenn Sie einen Mentor haben und ihre besonderen Fähigkeiten Anerkennung finden.

(Aron, 2014, S. 464ff.)

18 Anhang 7: Leitfaden Variante Lehrpersonen

Tabelle 9: Leitfaden Variante Lehrpersonen

Leitfragen zu Frageblock 1: Hochsensible Kinder (HSK)	Memo / Gesprächsimpuls	Aufrechterhaltungs-, Steuerungs- und Lenkungsfragen
Aufwärmfrage: Seit wann ist dir der Begriff Hochsensibilität bekannt? Welches ist dein Bezug zu Hochsensibilität?		
Was zeichnet in deinen Augen ein hochsensibles Kind aus?	Typische Eigenschaften	Zum Beispiel? Kannst du das genauer beschreiben?
Wie erlebst du hochsensible Kinder innerhalb des Unterrichts? Wie erlebst du hochsensible Kinder ausserhalb des Unterrichts?	Teilnahme, Selbstwirksamkeit	Kannst du das anhand einer konkreten Situation schildern?
70% der Hochsensiblen sind introvertiert. Wie kannst du diese Kinder motivieren?	Kognitive / soziale Lernmotive	Kannst du dich an eine typische Situation erinnern?
In welchen Situationen verlassen hochsensible Kinder ihre Komfortzone?		Was denkst du würde ein hochsensibles Kind dazu sagen?
Wie gehen deiner Meinung nach hochsensible Kinder mit Stress um?	Spannung zwischen Unter- und Überforderung	
Leitfragen zu Frageblock 2: Ressourcen hochsensibler Kinder	Memo / Gesprächsimpuls	Aufrechterhaltungs-, Steuerungs- und Lenkungsfragen
Welches sind für dich herausragende Fähigkeiten hochsensibler Kinder, welche sich von anderen abheben?	Wahrnehmungs- und Urteilsvermögen, Sozialkompetenz, Sensorik, Informationsverarbeitung, Kreativität, mündlicher Ausdruck	Kannst du Beispiele nennen?
Wo siehst du Stärken hochsensibler Kinder, die für den Schulalltag von Bedeutung sein können? Gibt es Stärken, die für den Unterricht weniger bedeutsam sind? Weshalb?		Kannst du mir das etwas genauer beschreiben?
Woran, bzw. wie siehst du diese Stärken?	In welchen Situationen / Settings?	Wie meinst du das genau?
Kennst du die Lieblingsfächer deiner hochsensiblen Kinder? Falls ja, wes-		

halb sind sie dir bekannt?		
In welchen Unterrichtssituationen beteiligen sich hochsensible Kinder aktiver?		Kannst du ein konkretes Beispiel nennen?
Inwieweit könnten die Stärken hochsensibler Kinder für die Klasse eine Bereicherung sein?		
Gibt es in deinem Unterricht Gefässe, in denen Stärken und Schwächen aller Schülerinnen und Schüler thematisiert werden?	Erfahrungen dazu?	
Leitfragen zu Kategorie 3: Kontext Schule	Memo / Gesprächsimpuls	Aufrechterhaltungs-, Steuerungs- und Lenkungsfragen
Mit welchen Methoden unterrichtest du?		
Hast du deine Methoden angepasst, seit du die Thematik „Hochsensibilität“ kennst? Falls ja, wie und weshalb?		Was hat sich verändert?
In welchen Situationen/Settings kann deiner Meinung nach ein hochsensibles Kind seine Stärken einbringen?	Wie können Interaktionen sinnvoll gestaltet werden?	
Wie würdest du deine Haltung, bzw. deine Beziehung gegenüber hochsensiblen Kindern beschreiben?		Verstehe ich dich richtig,...
Wie schätzt du die soziale Stellung hochsensibler Kinder innerhalb der Klasse ein?	Verhältnis zu anderen SuS	Was meinst du würden die anderen SuS dazu sagen?
Inwieweit ist Hochsensibilität in eurer Schule ein Thema?		
Hochsensible Kinder haben teils Mühe mit dem Schulsystem wie es in der Volksschule vorherrscht. Wie müsste ein Schulsystem aussehen, das für hochsensible Kinder und ihre Potenzialentfaltung optimal wäre?		Was würde wohl ein hochsensibles Kind dazu sagen?
Auf was achtest du im Umgang mit hochsensiblen Kindern im Schulall-	Bedürfnisse	Verstehe ich dich richtig, ...

tag?		
Wo siehst du Chancen und Grenzen im Umgang mit hochsensiblen Kindern?		
Leitfragen zu Kategorie 4: Familie und Freizeit	Memo / Gesprächsimpuls	Aufrechterhaltungs-, Steuerungs- und Lenkungsfragen
Wie siehst du die Rolle der Eltern?	Einfluss der Eltern Haltung der Eltern	Kannst du dich an eine typische Situation erinnern, in der...?
Beschreibe deine Beziehung zu den Eltern. Wie sieht euer Kontakt aus?	Art und Frequenz	
Wie schätzt du die Hausaufgaben- und Lernsituation zuhause ein?		Was meinst du würden die Eltern dazu sagen?
Welche Ressourcen siehst du im Elternhaus?		Kannst du mir das ein bisschen genauer beschreiben?
Wir kommen jetzt zur letzten Frage...		
Hättest du Wünsche an die Eltern? Wenn ja, welche?		
Wir sind jetzt am Ende des Interviews angelangt. Gibt es noch etwas, was du ergänzen oder loswerden möchtest?		

19 Anhang 8: Interview-Vorbereitung

Interviewnummer	Name	Ort	Datum	Dauer

Vorbereitung und Einführung:

1. Begrüssung der Interviewpartnerin
2. Im folgenden Interview geht es um hochsensible Kinder im Kontext Schule.
3. Das Ziel meines Interviews ist es zu erfahren, inwieweit Ressourcen hochsensibler Kinder in den Schulalltag integriert werden können.
4. Die benötigte Zeit kann zwischen 30 – 50 Minuten variieren.
5. Das Interview ist freiwillig. Falls Sie eine Frage nicht beantworten möchten, müssen Sie das selbstverständlich nicht. Falls Sie sich dabei nicht wohl fühlen sollten, können Sie das Interview jederzeit abbrechen.
6. Damit ich das Gespräch im Anschluss verschriftlichen und auswerten kann, werde ich das Interview aufzeichnen. Ihre Angaben sind vertraulich. Die Aussagen werden anonymisiert und nicht mit Ihrem Namen veröffentlicht.
7. Interviewvereinbarung erläutern und unterschreiben lassen.
8. Haben Sie noch Fragen dazu?

Material:

- Aufnahmegerät
- Interviewleitfaden
- Einverständniserklärung
- Schreibzeug

20 Anhang 9: Interview-Vereinbarung

Anna Muster
Beispielgasse
9000 St. Gallen
Telefon: _____

Ort des Interviews: _____
Datum des Interviews: _____

Hiermit bin ich, _____, damit einverstanden, dass das Interview auf einen Tonträger aufgezeichnet wird. Ich überlasse Frau Jenny Heuberger für ihre Masterarbeit als Schenkung alle Nutzungsrechte an den im Rahmen des Interviews entstandenen Dokumenten und stimme einer Verwendung für ausschliesslich wissenschaftliche Zwecke in anonymisierter Form zu. Somit kann niemand ausser Jenny Heuberger erfahren, was ich in diesem Interview gesagt habe.

Ort, Datum

Unterschrift der Interviewpartnerin

Unterschrift Interviewerin

21 Anhang 10: Transkribiertes Interview B1

Tabelle 10: Interview B2

Interview B1	Datum: 01.07.2017	Ort: Dussnang	Zeit: 56 Minuten
1	I: M., seit wann ist dir der Begriff Hochsensibilität bekannt?		
2	B1: Ähm, seit etwa zwei, drei Jahren eigentlich schon. Durch meine Schwester.		
3	I: Und welches ist dein Bezug zum Thema Hochsensibilität?		
4	B1: Sie fand damals, ich soll diese Sachen mal lesen und anschauen in Bezug auf mich. Also dass ich selber auch hochsensibel bin, in gewissen Bereichen. Und dass der J., also mein Sohn, also wir sind beide irgendwie in diese Richtung. Und eben meine Schwester und ihr Sohn sind auch beide hochsensibel. (..)		
5	I: In der Schule, als schulische Heilpädagogin, betreust du auch hochsensible Kinder.		
6	B1: Ja.		
7	I: Was zeichnet in deinen Augen ein hochsensibles Kind aus?		
8	<p>B1: Also ich habe nun <u>ein</u> Junge im Blick, bei dem ich sicher bin, dass er hochsensibel ist. Es ist ein Erstklässler. Er ist sehr beobachtend. Er ist sehr ruhig. Er ist freundlich. Er ist - ah, offen ist das falsche Wort - also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, er ist so zurückgezogen, aber, ähm, er schaut zuerst. Ich denke beobachten und wie sich sicher sein, habe ich das Gefühl, ist für ihn sehr wichtig. Er ist schulisch sehr gut. Er arbeitet wie ein Wilder, aber, ähm, ich merke auch, wenn er für sich am Platz sitzt und neben sich ein Kind hat, dann lässt er sich also (..) ein Teil ablenken und ein Teil arbeitet er auch für sich. (...) Er kann dann wie nicht sagen, wenn ihn etwas stört neben sich. Letztthin sass ich dabei und hatte das Gefühl, irgendwie, der Junge neben ihm hat ihn immer irgendwie gestupft oder hat etwas von ihm genommen und so und ich habe gemerkt, ihn stört es und er kann sich nicht mehr konzentrieren. Dann habe ich ihn gefragt: "Gell, das stört dich, wenn er immer so zu dir rüber kommt." Und dann sagte er: "Ja." Dann habe ich gesagt: "Hast du es ihm schon mal gesagt?" "Nein." Dann habe ich gesagt: "<u>Getraust</u> du dich es ihm zu sagen?" Dann sagte er: "Ja." Dann sagte er: "Ich möchte nicht, dass du das machst, mich <u>stört</u> das." Dann habe ich gesagt: "Super." Aber von sich aus konnte er es wie nicht. Ja. Aber mir fällt vor allem eben das <u>Beobachten</u> auf bei diesem Kind jetzt. <u>Zuerst</u> schauen und dann machen. Ich habe aber auch noch ein zweites Kind. Dieses Mädchen ist vor zwei Jahren aus Italien gekommen, ähm, als Erstklässlerin. Sie ist bei uns dann aber in die zweite Klasse gekommen und die hat am Anfang einfach <u>gar nicht</u> gesprochen. Sie hat <u>kein</u> Wort gesprochen in der Schule. Sie hat <u>nur</u> geschaut. Sie hatte ein bisschen Mühe in der Schule, einfach auch schon mit der Sprache und allem. Und ich habe das Gefühl, sie hat sich auch gar nicht getraut. Weder in der Klasse öffentlich zu sprechen und ich hatte sie dann viel bei mir, weil sie mathematisch und eben auch sprachlich Mühe hatte. Und sie begann dann, so ganz vorsichtig, mit mir etwas zu sprechen. Also zu Beginn JA und NEIN. Und dann immer etwas mehr. Und dann hat sie begonnen so mit Gspänli zu sprechen (..) und sich so wie Schritt um</p>		

	Schritt so vorwärts zu arbeiten. Und jetzt ist sie zwei Jahre bei uns in der Schule. Und diesen Frühling hatten sie eine Aufführung. Und ich weiss auch nicht, die stand dort und hat einfach vor allen etwas gesagt. Ich freute mich riesig.
9	I: Dann hat sie sich gewissermassen herangetastet und sich Sicherheit erarbeitet.
10	B1: Ja. Und es ist eine sehr <u>laute</u> und nahrhafte Klasse. Aber wir konnten ihr wie ein bisschen Schutz geben und sie wirklich begleiten. Ich wusste damals nicht wirklich etwas über Hochsensibilität, aber (..) wir konnten ihr wie diesen Schutz auch geben und gaben ihr diesen auch und auch die Zeit. Ich hatte immer das Gefühl, sie braucht Zeit. Sie muss Zeit haben können und Ruhe und eben die Sicherheit, um dies Schritt um Schritt zu machen. Ich habe wirklich das Gefühl, sie hat es geschafft. Und sie ist jetzt <u>relativ</u> gut integriert in der Klasse. Ich glaube, sie <u>fühlt</u> sich auch grundsätzlich wohl. Aber es ist jetzt nicht jemand, der so auffällt, sondern sie ist immer noch für sich und eher ruhig und still, aber sie hat den Kontakt mit der Klasse. (..)
11	I: Du hast schon etwas erwähnt, wie sich hochsensible Kinder im Unterricht verhalten können, wie zum Beispiel der Junge, der sich nicht so gut von sich aus vom Pulnachbarn abgrenzen kann. Wie erlebst du hochsensible Kinder im Unterricht? Und wie erlebst du sie ausserhalb des Unterrichts? Gibt es da Unterschiede?
12	B1: (...) Als schulische Heilpädagogin sehe ich nur in einzelne Lektionen rein. (..) Dieser Junge, der Erstklässler, er verhält sich <u>im</u> Unterricht und auch <u>draussen</u> eher eben ruhig, beobachtend. Er ist jetzt auch nicht so, dass er raus <u>rennt</u> oder so, sondern er packt seine Sachen und dann <u>geht</u> er raus und zieht sich an. (...) Ich muss immer etwas aufpassen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich müsse ihn in Schutz nehmen (lachend), weil er so für sich ist. Wir waren auf einer Reise. Was hat er dann dort gemacht? (5) Dort war er auch für sich, mit einem oder zwei Kollegen zusammen. Also schon mit ausgesuchten Kollegen und mit solchen, die auch eher auf der ruhigen Seite sind. Und dort ist es mir auch ein oder zwei Mal aufgefallen, ja das stimmt, wir waren an der Thur. Die Kinder haben mit Wasser und Feuer gespielt. Und mir ist aufgefallen, dass er ein oder zwei Mal irgendwo stand, wo er eine gute Aussicht (lachend) hatte und einfach nur schaute (..) und sich wie zurückgezogen hat. Ich denke, er hat dies gebraucht, damit er nachher wieder rein konnte.(..)
13	I: Ausserhalb des Unterrichts, scheint es, dass er sich gut selber steuern kann. Wie geht er im Unterricht mit dieser Selbststeuerung um?
14	B1: Also, es sind sehr wenig Kinder. Es sind nur 16 Kinder in dieser Klasse und es sind sehr viele eher so ruhige Kinder. Allgemein sind die ersten Klassen momentan eher ruhige Klassen. Und ich denke, das ist für ihn jetzt auch sehr hilfreich. (..) Und diese Klasse ist auch recht hilfsbereit und auch (..) ja, sie lassen ihn auch und sie akzeptieren sich auch recht gut. Und er ist ja nicht so, dass er findet: "Jetzt lasst mich in Ruhe." Er ist sehr ruhig und er nimmt sich auch sehr ruhig raus. Und es hat noch andere Kinder. In der ersten Klasse haben wir momentan noch mehr Kinder, die so in diese Richtung tendieren. Kinder, die sich zurücknehmen, die für sich sind. Es hat auch ein paar <u>laute</u> Schüler und ein paar Normale (zeichnet Gänsefüsse in die Luft). Hier hat es, glaube ich, einfach drei, vier Kinder drin, die / und auch eben schulisch gute Kinder, die auch ziehen.

15	I: Wie sieht seine Teilnahme am mündlichen Unterricht aus? Seine Beiträge zu Diskussionen?
16	B1: Eher weniger. (..)
17	I: Nimmt er sich dabei eher zurück?
18	B1: Ja. Mhm (bejahend). Es kann schon sein, dass er mal etwas sagt. Aber dann muss er, glaube ich, schon auch sicher sein, dass es richtig ist. Und sonst ist er auch eigentlich in diesen Situationen beobachtend. Ich glaube schon, dass er dabei ist, weisst du. Nicht, dass er nicht dabei ist und dass er es nicht wissen würde. Dass er einfach die anderen Schüler, die lauter und schneller sind als er, machen lässt.
19	I: Wie reagiert er auf spontanes Aufrufen, ohne dass er aufstreckt?
20	B1: Das kann ich zu wenig sagen. (...) Manchmal muss er einfach lange überlegen.
21	I: Du hast ruhige Kinder beschrieben. Rund 70 Prozent der Hochsensiblen sind ja auch eher introvertiert. Wie kannst du diese Kinder motivieren?
22	B1: Wie meinst du motivieren?
23	I: Was machst du, dass sie sich für den Lerninhalt einlassen und interessiert daran arbeiten?
24	B1: Also bei diesem Mädchen habe ich das Gefühl, dass sie sehr interessiert ist und dass sie auch will. Und dass sie auch die Sprache lernen <u>will</u> und dass sie auch relativ <u>schnell</u> die Sprache gelernt hat. Sie hat das wirklich unheimlich schnell gekonnt. Und so das Integriert-sein in der Klasse, hatte man das Gefühl, mit den Mädchen zusammen, so dabei zu sein, war für sie wichtig. Ich habe sie viel zu mir genommen oder mit ihr zusammen gezielt gearbeitet, wirklich mir für sie Zeit genommen. Dann konnte sie mir auch Fragen stellen, die sie sich eben nicht getraut hat im Grossen.
25	I: Also Fragen zum Lerninhalt?
26	B1: Ja. (..) Und ich habe bei beiden nicht das Gefühl, dass sie lernmässig Motivation brauchen, sondern ich habe bei beiden das Gefühl, dass sie interessiert sind. Auch beim Jungen. Er will, er ist interessiert und er ist da. Er schaut dich auch an und er ist (..) aktiv. Nicht unbedingt mit Aufhalten und so, aber er ist dabei und er will auch mitmachen. Ich habe mal ein Huhn mit in die Schule gebracht. Wir hatten das Thema Bauernhof. Dann wollte er es auch <u>unbedingt</u> haben. Ganz vorsichtig, aber er wollte es unbedingt auch. Also ja. Dort habe ich wirklich bei beiden motivationsmässig nicht das Gefühl, dass sie gross motiviert werden müssen, sondern dass sie <u>wirklich</u> wollen. Bei ihm ist dann vielleicht eher, er ist relativ gut in der Schule, dass er dann vielleicht findet: "Ou Mann, das kann ich doch." Ihm muss ich eher etwas anspruchsvollere Sachen geben, damit es ihm nicht ablöscht. Aber mehr weil er die Sachen schon kann oder das Zeug so rasch erledigt. (..)
27	I: Dann traut er sich auch. Wie schätzt du sein Selbstbewusstsein ein?
28	B1: Ich habe das Gefühl, dass er ein gutes Selbstvertrauen hat (..) und auch eine gute Selbstwirksamkeit. (...)

29	I: Ich höre, dass er innerhalb seiner Komfortzone sehr gut arbeitet und funktioniert. Gibt es auch Momente, in denen man merkt, jetzt ist es genug oder zu viel an Reizen?
30	B1: In den Lektionen passiert das weniger. Pausenmässig oder bei Ausflügen ist das ein Thema. Ich erlebe es so, dass er sich dann selber zurückzieht.
31	I: Ich höre heraus, dass er sich sehr gut spürt.
32	B1: Habe ich das Gefühl, ja. Also, dass er mit seinen Ressourcen recht sorgfältig umgeht. Und sich eben dann zurücknimmt und dann siehst du ihn irgendwo für sich alleine stehen und beobachtet einfach. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, (..) doch, <u>er</u> traute sich nicht alleine auf die Toilette. Er stand herum und traute sich wie nicht zu fragen. Da ging ich zu ihm hin und fragte: "Du, musst du aufs WC?" Es war ja draussen während des Ausflugs, oder. Dann sagte er: "Ja." Dann fragte ich: "Möchtest du alleine gehen?" "Nein." "Soll ich mitkommen?" "Ja gerne." Und dann ging ich mit, aber nur um dort zu stehen und ich sagte: "Schau, jetzt kannst du dort hinter den Busch. Ich schaue einfach auf die andere Seite und warte auf dich." (..)
33	I: Du hast ihm so Sicherheit gegeben.
34	B1: Ja. Es ist aber nicht so, dass er schon ausgerastet wäre oder so. Das habe ich auch noch nie über ihn gehört - ich sehe ihn ja nicht so viel.
35	I: Das nächste Thema, das ich noch etwas beleuchten möchte, sind die Ressourcen von diesen hochsensiblen Kindern. Gibt es für dich herausragende Fähigkeiten von diesen Kindern, die sich von anderen Kindern etwas abheben? (...) Zum Beispiel in Bezug auf Wahrnehmung oder Sozialkompetenz?
36	B1: (...) Ich habe das Gefühl, dass hochsensible Kinder eine hohe Empathiefähigkeit besitzen. Ein hohes Einfühlungsvermögen den anderen gegenüber. Auch eine hohe Hilfsbereitschaft und wie das Gespür, wie es dem anderen geht und sich so einfühlen können. (...) Das finde ich ganz stark. (...) Kannst du die Frage noch einmal wiederholen?
37	I: Ja. Welches sind herausragende Fähigkeiten hochsensibler Kinder?
38	B1: Ich erlebe sie auch sehr regelbewusst und sie halten die Regeln immer ein. Davon könnten die anderen Kinder in der Klasse auch profitieren.
39	I: Könntest du zu diesem Thema noch ein Beispiel nennen?
40	B1: Ja. Also sie kommen manchmal und sagen: "Haben sie gesehen? Jenem Kind geht es wahrscheinlich nicht gut." Oder: "Dort ist ein Kind leise am Weinen." So wie wenn die Lehrperson es selber nicht merkt, kommen diese das dann erzählen. Ja, so.
41	I: Im Unterricht drin hast du von eher kognitiv starken Kindern erzählt. In welchen Bereichen zeigen sie ihre Stärken?
42	B1: Sie haben eine rasche Auffassungsgabe und checken sofort um was es geht. Im schriftlichen

	<p>Bereich zum Beispiel, wenn ich merke, dass zum Beispiel ein Kind alles gross schreibt, dann kann ich ihm <u>genaue</u> Hinweise und Erklärungen geben. Dann können sie es ganz rassig umsetzen. Jetzt bei den Erstklässlern. Sie arbeiten sehr schnell und recht konzentriert. Wenn sie am Blätter lösen sind, können sie es einfach hinschreiben, zum Beispiel. Auch ihre Gedanken oder ihre Erlebnisse können sie relativ gut und genau aufschreiben. Ich beobachte eine schnelle Auffassungsgabe. (..) Also bei diesen Kindern mit denen ich arbeite. Das eine Mädchen hat zum Beispiel <u>extrem</u> schnell Deutsch gelernt und das Gelernte immer gleich angewendet und grammatikalisch <u>richtig</u>. Die kommt von Italien. Die konnte kein Wort Deutsch und hat das Zeug einfach irgendwie / wusste, wie man es sagt und in normalen und korrekten Sätzen. Wirklich, da staune ich echt, wirklich. (...)</p>
43	<p>I: Du hast nun einige Stärken aufgezählt. Welche Stärken könnten für den <u>Schulalltag</u> allgemein von Bedeutung sein?</p>
44	<p>B1: (5) Das Eine ist sicher die hohe Empfindungsfähigkeit. Das könnte auch als Vorbild genutzt werden. Sie zeigen ja, dass es auch andere Menschen auf der Welt gibt (lachend) und man sich um diese kümmern kann und nicht selber immer mit dem Kopf durch die Wand gehen muss. Und für die Gemeinschaft sind sie wie ein ruhender Pol. Ich bin sicher, dass es das auch unbedingt braucht. Dass nicht alle nur immer so (..) ICH, ICH, ICH, sondern dass es auch um das WIR geht. (...) Und auch das Füreinander-schauen (..) oder eben auch viel schneller merken, wenn es jemandem nicht gut geht und Hilfe holen, das finde ich auch. (..)</p>
45	<p>I: In welchen Settings zeigen sich, in deinen Augen, die Ressourcen am besten?</p>
46	<p>B1: (..) Die Kleingruppen kommen ihnen schon sehr entgegen, weil dann einfach mehr Konzentration möglich ist. (...) Ein Exponieren ist dann besser möglich, da viel weniger Meinungen kommen und weil es weniger sind. Das gibt ihnen mehr <u>Sicherheit</u>. In der Kleingruppe bin auch ich dabei. Sie trauen sich dann auch mehr sich zu äussern und etwas zu sagen. Sei es auch etwas Negatives oder so. Und in der grossen Klasse machen sie das weniger. Und sonst kommen sie einfach still zu mir oder zu der Lehrperson um etwas zu melden. (..) In der grossen Klasse outen sie sich weniger. (..)</p>
47	<p>I: Gibt es Unterrichtssituationen, in denen sich hochsensible Kinder aktiver beteiligen oder in denen man merkt, das passt, jetzt kommt etwas mehr von ihnen?</p>
48	<p>B1: Ja. Zum Beispiel in der Zweiersituation, in denen sie einander etwas <u>vorlesen</u> oder <u>erzählen</u>. Dann blühen sie recht auf. Beim Mädchen war es so, dass sie nach einer Woche Theater ganz aus sich herauskommen konnte. Das hat mich sehr erstaunt. Das hat ihr sehr gut getan. Die Stücke haben sie auch in Kleingruppen geübt und dort gesprochen, erzählt und das so selber erarbeitet. Und dort konnte sie wie aus sich rauskommen und dann hin stehen und das erzählen. (...) Zu vorher kommt mir noch etwas in den Sinn. Wegen den Stärken. Es gibt ja auch hochsensible Kinder, die nicht so zurückgezogen sind und mehr nach aussen gehen. Dort erlebe ich es schon auch so, (..) dass eine Ressource ist, dass sie hin stehen können und sagen können, wenn etwas nicht stimmig ist. Die ruhigen Kinder sagen es eher weniger oder kommen es dann leise der Lehrperson flüstern. Aber so eher die Extrovertierten, die können dann schon <u>hin stehen</u> und sagen: "HEY, ES STIMMT ETWAS EINFACH NICHT. ES <u>PASST</u> NICHT. HIER DRIN STIMMT ETWAS NICHT. DAS KANN ES</p>

	JA NICHT SEIN. HIER FÜHLT SICH JA NIEMAND MEHR WOHL." Und das mit einem <u>grossen</u> Gerechtigkeitssinn. Dann kommt es auf den Charakter drauf an, ob sie es leise sagen kommen oder direkt nach aussen tragen.
49	I: Ich könnte mir vorstellen, dass man die leisen Kinder auch nicht immer so hört und wahrnimmt.
50	B1: Ja, ja. Das ist eine Schwierigkeit. (..) Je nach Klasse oder je nach Situation. Ich denke, dass den leisen Kindern, geführte und klar strukturierte Situationen eher entgegenkommen. Oder so Zweiergruppen oder Kleingruppen. (...)
51	I: Gibt es im Unterricht Gefässe, in denen ihr Stärken und Schwächen thematisiert?
52	B1: Also in Mathe und Sprache weniger. Aber sicher im Klassenkreis oder im Fach Mensch und Umwelt wird dies thematisiert. (..)
53	I: Kannst du da ein Beispiel machen?
54	B1: Letzthin haben wir alle Sinne behandelt und dort konnten sie merken, wer wie viel spürt und wo und was. Da bemerkten sie, dass einige etwas mehr spüren oder schneller wie andere. (..) Mir kommt noch das Thema Bauernhof in den Sinn. Da habe ich ein Huhn mit in die Schule gebracht. Da gibt es Kinder DIE NEHMEN DAS HUHND UND DANN MUSST DU AUFPASSEN, ODER (..), dass sie das Huhn nicht erdrücken. Und andere finden dann, zuerst einmal <u>schauen</u> und dann bei einem Nachbarn <u>streicheln</u> und dann erst wollen sie das Huhn auch <u>selber</u> halten. Im Umgang mit den Küken, wir brüteten Eier aus und hatten dann Küken im Schulzimmer, dort, finde ich auch, merkt man die Unterschiede extrem. Den einen Kindern kannst du ohne Weiteres ein Küken geben und kannst den anderen auch sagen: "Schau, der nimmt es so fein, der schaut so gut. Genau, so musst du es auch machen."
55	I: Das wäre dann wie als Vorbild eingesetzt.
56	B1: Ja genau, als Vorbild. "°Schau, der hält es ganz fein, du musst es ganz fein streicheln und halten. Jetzt probier doch auch einmal.°" Und dann merkst du, nicht so fest drücken, noch etwas loslassen (lachend). So kannst du wie so die Ressourcen auch nutzen. Oder auch dem einen sagen: "Schau, du kannst mit dem zu den anderen und dort dürfen die bei <u>dir</u> mal streicheln." (...) Und dort auch so merken, ein hochsensibles Kind nimmt eher wahr und sagt: "Sie, dem Küken geht es nicht so gut." Ein anderes Kind merkt das gar nicht und findet: "JA, DAS KÜKEN KANN MAN AUCH NOCH NEHMEN." Die Hochsensiblen gehen dann wirklich entsprechend vorsichtiger und feiner um mit diesen scheuen Küken. Wo dann andere finden: "JA, JETZT NIMM ICH EINFACH EINES, DAS IST EGAL WELCHES KÜKEN ICH NEHME." So kann ich die Hochsensiblen wieder als Vorbilder nutzen. "°Hast du gesehen, der geht ganz fein mit dem um, genau, schau, so hätte ich es gerne. Schau, ganz fein mit dem Küken umgehen°" Mit den Tieren geht das super, so kannst du immer über das Tier arbeiten. (...)
57	I: Hast du deine Methoden im Unterrichten angepasst, seit du die Thematik Hochsensibilität kennst?
58	B1: (..) Ja, das habe ich. Also gell, ich habe schon immer mit Kindern mit herausforderndem Verhalten

	<p>ten gearbeitet, auch in der Sonderschule. Jetzt schon. Ich habe bemerkt, dass ich eher das Flair habe für die eher ruhigen, stillen Kinder, die eher etwas untergehen. Aber seit ich in diesem Thema mehr drin bin, schaue ich noch viel bewusster. (...) Also wer spricht nie, wer sagt nie etwas und kommen die auch wirklich mit. So gehe ich auch dort mal schauen. Meistens bist du mit diesen beschäftigt, die rufen ICH, ICH, ICH. Jene, weisst du, die sich so outen. Und dann hast du die anderen, die nicht viel sagen, die gehen dann wie unter. Und ich versuche <u>wirklich</u> in letzter Zeit <u>bewusst</u> auch bei denen zu schauen. Kommen die wirklich mit? Wo stehen sie? Können sie mithalten? Oder auch nachfragen, wie geht es dir und wie läuft es? Oder mich auch mal rausnehmen aus dem Ganzen und beobachten und dann sehen AHH, dort ist es sehr ruhig, aber, ähm, das läuft nicht so gut. Ich habe schon das Gefühl, ich bin eher dran. Und versuche jetzt auch die Lehrpersonen ein wenig (...) / ja mal wenigstens nachfragen: "Sagt dir das etwas?" Oder auch, ähm, etwas sensibilisieren und fragen: "Du, hast du bemerkt, dort hast du einen ganz ruhigen Schüler." Wenn du unterrichtest, bist du fokussiert auf die, die sich dauernd melden.</p>
59	I: Dann gehen die ruhigen Kinder etwas unter.
60	B1: Ja, das finde ich schon. Dort bewusst das Augenmerk drauflegen. Und dann eben auch, <u>wie</u> gehe ich mit diesen um, also, überfahre ich diese einfach, indem ich frage: "So und jetzt. Was machst <u>du</u> ?" oder gehe ich etwas vorsichtiger heran. (...) Weil es kommt ja immer drauf an, du kannst sie ja total erschrecken und dann ziehen sie sich sowieso zurück oder du kannst mehr über das Fragen gehen und nicht nur so über das Geradeaus.
61	I: Kannst du ein Beispiel nennen, wie man Interaktionen mit hochsensiblen Kindern sinnvoll gestalten kann? Du hast bereits erwähnt, dass man fein und fragend auf sie zugehen sollte.
62	B1: Beim einen Kind habe ich bemerkt, dem ist es einfach nicht mehr wohl. Dann bin ich nicht konfrontativ gekommen, indem ich gegenüber sitze, sondern leicht schräg und frage mal nach: "Du, ist alles gut?" oder "Geht es dir gut?" oder "Fühlst du dich jetzt wohl?" Das Beispiel vom Anfang zum Beispiel. Dann auch den Knaben rückfragen: " <u>Merkst</u> du, dass du ihn störst oder dass er sich nicht wohlfühlt?" Also, dass ich dann gar nicht gross / also schon Bezug nehme auf das, aber auch beim Schüler daneben nachfrage. (...) Ich versuche schon, in irgendeiner Form wie Blickkontakt oder so oder Nachfragen. Ich mache sehr viel über Fragen.
63	I: Was hat sich verändert, seit du deine Methoden angepasst hast und feiner auf diese Kinder zugehst?
64	B1: (...) Ich habe als SHP eher mit den Kindern zu tun, die mit dem Stoff Mühe haben. Und jetzt merke ich, dass es eben noch andere Kinder gibt, die sich nicht so outen oder bei denen du es nicht so merkst. Es hat sich verändert, dass ich auch mal bewusster in Ecken schaue, wo gearbeitet wird und wo man das Gefühl hat, da läuft alles. Auch dort mal einen Blick darauf werfe. Oder eben auch mit Kindern, bei denen man merkt, bei denen läuft es eigentlich gut, aber diesen wie auch mehr Aufmerksamkeit geben. Weil ich denke, die Schwierigkeit ist ja, dass diejenigen, die mitlaufen, das ist ja super, oder, die lässt du einfach laufen. Die brauchen aber vielleicht auch mal Aufmerksamkeit oder dass jemand findet: "Hey, das hast du jetzt sehr gut gemacht. Wie <u>hast</u> du das gemacht? Oder

	wie <u>kommst</u> du jetzt auf diese Lösung? So gut!"
65	I: Wie ist die Reaktion der Kinder, wenn du <u>so</u> auf sie zugehst?
66	B1: Wenn ich <u>so</u> auf sie zugehe, so fragend und so. Weisst du, <u>lobend</u> , finde ich, ist immer schwierig. Du musst es immer so anbringen, dass es nicht einfach so plakativ ist, so GUT GEMACHT. Sondern ebenso fragend: "Hey, wie hast du das gemacht? Wie kommst du jetzt auf diese Lösung? Das finde ich dann gut". Dann merke ich, dann <u>wachsen</u> sie, weisst du. Dann werden sie wie so <u>gross</u> und <u>strahlen</u> und merken, ja, es kommt dann etwas, (..) bei den meisten. Und sie sind dann wie auch stolz, dass es endlich jemand merkt, dass sie das können und auch gut machen. Ich habe das Gefühl, das tut ihnen gut. Und ich finde es eben noch cool und es macht mir selber Freude. (..)
67	I: Wie würdest du deine Haltung gegenüber hochsensiblen Kindern beschreiben?
68	B1: (..) Also, ich habe, glaube ich, über all die Jahre, in denen ich in der Sonderschule arbeitete, so eine lösungsorientierte Haltung angeeignet. Wir hatten das in der Beratung. Das ist so meine Grundhaltung, lösungsorientiert, wertschätzend, auch ressourcenorientiert. Ich habe diese Schlagwörter / wir haben sehr viel so gearbeitet und diese Haltung ist mir wie intus geworden, diese Haltung. Und nicht die Haltung von ICH WEISS WIE ES GEHT, sondern auch eben auch nachfragen: "Hey, wie <u>hast</u> du das gemacht?" So wie das auch retour geben, damit sie das selber auch sagen können. Aber auch wenn Fehler kommen, weisst du, nachfragen: "Wie <u>kommst</u> du auf diese Lösung?" Und dann auch merken, hey, die hat ja eine ganz gute Idee. Ist jetzt vielleicht nicht richtig die Lösung, aber die Idee ist sehr gut. Wirklich das auch hervorzuholen. Egal mit welchen Kindern ich arbeite, glaube ich, das ist meine Grundhaltung, ob es mit hochsensiblen oder normal sensiblen Kindern ist. (...) Vielleicht seit ich etwas mehr über Hochsensible weiss, vielleicht <u>noch</u> mehr. Dann kommt wie der sensible Teil noch rein oder der feine, ruhige Teil. (..) Aber ich denke, mit dem lösungsorientierten, mit dieser Grundhaltung habe ich so das Gefühl, decke ich schon viel ab, weil ich dann nicht so direktiv komme, so ZACK BOING, sondern schon von der Seite her.
69	I: Ich kann mir vorstellen, dass sich die Kinder dabei ernst genommen fühlen, wenn du so auf sie zugehst.
70	B1: Ja, das ist schon meine Idee. Ich möchte sie ernst nehmen und ich möchte auch / also, ich bin auch interessiert. Ich bin extrem neugierig, merke ich gerade. Manchmal muss ich mich auch zurücknehmen (lachend), weil ich so / es interessiert mich <u>wirklich</u> . Mich interessiert auch wie es ihnen geht und wie / auch wenn ich merke, jetzt verhält sich jemand wirklich komisch, ich kenne das ja auch, ich bin ja selber hochsensibel, dann gehe ich auch <u>nachfragen</u> : "Hey, was ist los? Wieso geht es nicht?" Oder, wieso- oder warum-Fragen sind ja so schwierige Fragen, aber (..) ja. Ob das Kind es dann sagen kann oder nicht, ich denke, nur schon wichtig ist es, dass es jemand bemerkt, finde ich. (..) Und ich habe auch wirklich Freude daran, so zu arbeiten. Das ist für mich lässig.(..)
71	I: Das merken die Kinder auch, wenn du ihnen so authentisch begegnest. (..) Wie schätzt du die soziale Stellung deiner hochsensiblen Kinder innerhalb der Klasse ein? Wo stehen sie und wie bewegen sie sich?

72	<p>B1: Ich glaube, der Junge, (...) der hat einfach ein, zwei Gspänli in der Klasse, mit denen er es gut kann. Aber, ähm, es schätzen es auch alle mit ihm zu arbeiten. Es ist nicht so, dass sie finden: "AU NEIN, MIT DEM WILL ICH NICHT ARBEITEN." Das sind dann eher diejenigen, die schwierig tun und ein schwieriges Verhalten zeigen, wo sie dann finden: "AU NEIN, MIT DEM NICHT." Mit diesem Jungen arbeiten eigentlich alle sehr gerne zusammen. Weil er macht es dann auch gut in der Zwei-ersituation. Eben, er ist sehr sozial auch und, ähm, du kannst ihn praktisch mit jedem zusammentun, das geht gut. Und das Mädchen eigentlich auch. Es ist dann vielleicht eher so, dass sie sich zurücknimmt oder (...) dass sie nicht sofort mit allen kann. Es ist aber auch eine sehr laute Klasse, so sehr eine (...) das ist noch schwierig zum Sagen, eine laute Klasse. Es hat sehr viele Kinder drin, die so (...) also, ähm, wie soll ich sagen, die Vollgas geben und also im Verhalten halt einfach sehr auffällig sind. Und dort ist es für <u>sie</u> dann sehr schwierig. Vor allem, wenn es dann noch Knaben sind. Aber sonst mit gewissen Knaben und auch mit allen Mädchen, würde ich sagen, geht es recht gut.</p>
73	<p>I: Was meinst du, was würden die beiden Kinder dazu sagen, wenn wir sie fragen würden, wo sie sozial in der Klasse stehen?</p>
74	<p>B1: Ja, dann, denke ich, das Mädchen, würde ich sagen, wahrscheinlich so eher am Rand, so bei der Mädchengruppe ist sie drin. Bei den Knaben wahrscheinlich eher weniger. Also wenn ich auch diese Gruppe habe, wenn ich so vier oder fünf Kinder habe, dann habe ich meistens vier Knaben und sie noch oder drei Knaben und sie. Weil sie eben auch individuelle Lernziele hat und ich dort einfach auch noch etwas hinschaue. Und dann ist sie schon eher für sich, dann. (...) Ich denke schon, ihr ist es dann auch nicht so wohl. Es ist noch eine schwierige Konstellation, finde ich, weil es dort sehr viele Knaben hat, die einfach schwach sind. Dort ist es für sie dann auch etwas schwierig, finde ich. Dann merkst du, es ist ihr nicht wohl, dann nimmt sie sich auch eher etwas raus. Aber das kann sie auch gut. Ich habe viel Platz im Schulzimmer. Und ich schaue, wenn ich nur vier habe, dass <u>sie</u> arbeiten kann. Also nicht, dass die anderen, wenn du so willst, sie plagen können. (...) Das machen sie eigentlich auch nicht, aber, ähm, (...) ja. Der andere Knabe, (...) das ist noch schwierig. Ich glaube schon auch, dass er eher etwas, (...) ich würde ihn jetzt nicht als Aussenseiter bezeichnen, aber eher schon etwas am Rand.</p>
75	<p>I: Und <u>er</u> sieht sich auch so?</p>
76	<p>B1: Ich habe schon das Gefühl, weil er sich auch rausnimmt.</p>
77	<p>I: Was denkst du, wie geht es ihm dabei?</p>
78	<p>B1: Ich habe das Gefühl, ihm geht es gut, ihm ist es wohl. Wenn man ihn halt einfach so sieht. Ich hatte noch einen weiteren Knaben, der hatte recht <u>Mühe</u> in der Schule. Also auch mit seinem Verhalten akzeptiert zu werden. (...)</p>
79	<p>I: Ist er angeeckt mit seinem Verhalten?</p>
80	<p>B1: Ja, er hatte auch ein leichtes ADHS. Dann ist er irgendwie durch seine Art / er war dann sehr direktiv und hatte eine sehr direkte Art, die haben sie nicht immer so geschätzt. Und er ist eine Weile lang sehr angeeckt. Jetzt aber ist er sehr, also jetzt ist er schon etwas älter, sehr (...) beliebt, ähm,</p>

	sie suchen auch seine Nähe. Das ist interessant.
81	I: Ist das eine Altersfrage?
82	B1: Ja. Weil er einfach eine gute Art hat. Grundsätzlich, weisst du, sind diese Kinder sehr warmherzig und sehr zuverlässig, sie sind, ähm, empathisch und das finden sie in einem gewissen Alter wirklich etwas sehr Wertvolles bei jemandem.
83	I: Ich höre raus, dass es auch mit der Klassenkonstellation und der Klassenzusammensetzung zu tun hat.
84	B1: Ja. Darum habe ich das Gefühl, dass in der einen Klasse der Knabe wirklich gut drin ist, obwohl er sich vielleicht am Rande sieht. Sie mögen ihn, er ist gut integriert. (..) Sie akzeptieren ihn, wie er ist. Und das Mädchen in der anderen Klasse, (..) ja, ich würde sagen, die ist auch grundsätzlich akzeptiert. (...)
85	I: Inwieweit ist Hochsensibilität bei euch in der Schule ein Thema?
86	B1: Keines.
87	I: Gar keines?
88	B1: Es kommt jetzt von mir etwas hinein, weil ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Wir haben einen hohen Ausländeranteil und wir haben sehr viele Kinder mit recht schwierigem Verhalten in gewissen Klassen und das ist wie so <u>das Thema</u> , so das Oberthema. Und dann sind die Lehrpersonen <u>froh</u> , wenn die anderen, wenn es einfach läuft, oder. Und ich versuche jetzt diesen Teil reinzubringen, weil ich merke einfach, jetzt eben in der ersten Klasse habe ich einfach das Gefühl, haben wirklich <u>viele</u> ruhige Kinder, ich will nicht sagen, dass alle hochsensibel sind, aber wirklich <u>viele</u> Kinder, bei denen ich einfach das Gefühl habe, WOW, da hat es sehr viele solche Kinder drin. Aber es hat eben in den anderen Klassen auch. Die gehen unter, die kommen wie gar nicht zum Zug, weil es so viele, ja / (..) überall brennt es. Es ist noch recht schwierig. (..)
89	I: Ja, und man geht einfach zuerst dorthin, wo am lautesten geschrien wird.
90	B1: Das musst du, vor allem als Lehrperson, oder, hast du so die / es sind so zwei Kinder in der vierten Klasse, die ich schon ein paar Jahre begleite. Da merke ich, da hat es so <u>sehr</u> viele brennende Situationen drin und dann gehen die anderen Kinder wie unter. Und ich bin jetzt so dran, um diese so / hej, es hat noch andere Kinder, die Hilfe benötigen, die gerne etwas sagen würden oder gesehen werden würden.
91	I: Also ich höre so raus, dass die SHP in Bezug auf die hochsensiblen Kinder eine wichtige Rolle hat.
92	B1: Ja, und nicht nur auf diese, die sich schwierig benehmen oder eben Probleme haben. Der schulische Bereich ist klar ein Teil von meiner Arbeit. Aber wir haben noch eine SSA, eine schulische Sozialarbeiterin, und die soll sich halt, sage ich mal so, um diejenigen kümmern, die im Verhalten Mühe haben. Weil ich sehe mich auch als (..), ähm, diejenige, die auf die Kinder schaut, die einfach

	so etwas untergehen. (..) Habe ich mir im Moment so auf meine Fahne geschrieben, diesen auch etwas zu schauen, weil es hat ein paar von diesen Kindern. Es hat sicher auch solche, die einfach gut in der Schule sind, die nicht hochsensibel sind, die einfach arbeiten und machen und tun. Es hat aber einfach ein paar, bei denen ich das Gefühl habe, die melden sich nicht, die sind einfach ruhig und haben trotzdem aber irgendwo ein Problem, aber sie fallen wie zwischen Stühle und Bänke. Sie gehören weder zu denen, die super gut sind, wo es eh läuft, noch zu denen, die sich melden, weil sie so schwierig tun. Sie fallen dann wie so durch. (..)
93	I: Wie müsste für dich das optimale Schulsystem aussehen, damit man bei diesen Kindern ihr Potenzial optimal entfalten könnte? Du kannst jetzt einfach wünschen.
94	B1: Ah, dann müsste man das einfach <u>ganz</u> anders gestalten. Aber, ja (...). Also, wenn ich, ich spreche jetzt von unserer Schule. Für mich wäre ideal, wenn man die Klassen so lassen würde als Klasse, aber wie übergreifender arbeiten würde. Dann könnte ich mehr so (..) dort arbeiten, wo sie stehen. Und weniger so, alle müssen jetzt <u>das</u> machen und dann <u>das</u> . Sie arbeiten teilweise auch schon so. (..) Ich meine mehr so mit Lerncoaches arbeiten, oder. Ähm (..)
95	I: Um so auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen?
96	B1: Ja und auch wo sie schulisch stehen und was sie nötig hätten und noch viel individueller. Wir sind schon auf dem Weg, aber, ähm, (...) mhm. (...) Oder man müsste auch mehr Platz haben können. Ich meine <u>eine</u> Klasse in <u>einem</u> Schulzimmer. Wir haben zu wenig Platz auch, bei uns jetzt zum Beispiel. Man müsste sie mehr verteilen können. Wir besuchten mal eine Schule, die hatten so viele Zimmer zur Verfügung, dass wirklich diejenigen, die Ruhe brauchten, auch Ruhe haben und arbeiten konnten. Ich habe das Gefühl, jetzt auch Hochsensible, ich weiss, die können sich eine Weile lang konzentrieren, aber wenn es rundherum immer unruhig ist, irgendwann geht es <u>nicht</u> mehr. Jemand, der ein ADHS hat, der kann von Anfang an nicht arbeiten, der bringt die Konzentration gar nicht hin. Und jemand der hochsensibel ist, bekommt das vielleicht eine Weile hin, doch das ist <u>so</u> eine Anstrengung (..) und irgendwann geht es wie nicht mehr. Und für diese müsste man mehr Raum haben, mehr Platz.
97	I: Wie siehst du es mit der Klassengrösse?
98	B1: Je kleiner, desto besser. Wir haben jetzt in den ersten Klassen dreizehn und sechzehn Schülerinnen und Schüler. Darüber bin ich sehr froh, dass finde ich super, dass wir diese Klasse auseinander nehmen konnten. Und in den vierten Klassen, in denen es auch hochsensible Kinder drin hat, sind es Zwanzigerklassen. Die müsste man auch auseinander nehmen. (..) Und eben <u>mehr</u> Platz, mehr Räume und kleinere Räume zur Verfügung haben, in denen die Kinder arbeiten könnten. Dass sie einfach ihre Ruhe hätten. Ich habe einfach das Gefühl, dass sie auch ihre Ruhe für sich <u>selber</u> bräuchten, um zu arbeiten aber auch um sich zurückzuziehen. Die haben überhaupt <u>null</u> Rückzugsraum in ihren Zimmern. Wir haben einfach keinen Platz. Das fände ich ganz wichtig. (..)
99	I: Rückzugsraum.
100	B1: Auch um mal zu sagen / die haben schon eine Ecke hinten im Zimmer eingerichtet, wo man mal

	<p>ein Buch lesen könnte. Aber wenn es immer überall wuselt, dann kannst du das nicht. Und in einem Schulzimmer haben sie die Kinder etwas mehr verteilt. Aber die haben dort gar keine Rückzugsmöglichkeit mehr. Ja ich glaube, das wäre wichtig. Irgendwo eine Höhle zu haben, wo sie sagen könnten, so ich brauche eine Auszeit. (...) Und dann kommt noch dazu, dass die Kinder das auch wissen müssten, dass sie das bräuchten, oder. Aber ich habe das Gefühl, die sind so drin und geben sich so Mühe. In der ersten Klasse, die ja relativ ruhig ist, ist es okay. Aber jetzt in den vierten Klassen, die von der Lautstärke her recht anspruchsvoll sind, auch für mich. Ich finde es extrem laut dort drin und ich habe extrem Mühe. Ich bin immer wieder froh, wenn ich da raus kann. Ich weiss, das ist nicht so nett. Ich finde das so anstrengend. Und der ganze Tag da drin, das ist <u>enorm</u> anstrengend, auch für die anderen, denke ich. Aber für jemand der hochsensibel ist noch <u>viel</u> mehr.</p>
101	I: Das kann ich mir gut vorstellen bei solch einem Lärmpegel.
102	B1: Jaja. Also <u>das</u> denke ich, wäre das Erste, was man ändern müsste - Rückzugsmöglichkeiten schaffen. Bevor man das Ganze auseinander nimmt. Also nur schon das würde schon vieles bringen. (..) Ja, oder vielleicht Möglichkeiten bieten, dass diese / aber dafür müsste man zuerst rausfinden, wer so in diese Richtung geht. Und da bin ich jetzt so dran (lachend). Nicht nur die Lauten und diejenigen, die eh Aufmerksamkeit brauchen, sondern diejenigen, die einfach vor sich hin dümpeln.
103	I: Und wie machst du das?
104	B1: Teils durch Beobachtung. Die eine Klasse kenne ich schon gut. Dort kümmere ich mich eher bewusst um diese und gehe mal nachschauen, was ich bis jetzt weniger gemacht habe, weil es immer überall gebrannt hat. Aber es ist eine Herausforderung mit einer Zwanzigerklasse, die viele Kinder mit schwierigem Verhalten hat. Da ist es <u>wirklich</u> eine Herausforderung, um den ruhigen und stillen Kindern Aufmerksamkeit zu geben. Sie kommen ja <u>meistens</u> schon irgendwie mit. Es sind ja meistens intelligente Kinder, aber ich finde, die brauchen das auch.
105	I: Wenn du, wie du beschreibst, wenige Kapazitäten hast, kann das eine Art Grenze im Umgang mit hochsensiblen Kindern sein. Siehst du weitere Grenzen? Oder wo siehst du Chancen im Umgang mit hochsensiblen Kindern?
106	B1: (..) Für mich jetzt als Lehrperson?
107	I: Ja, als Lehrperson oder in Bezug zur Klasse.
108	B1: (..) Eben das, was wir schon angesprochen haben. So das Empathische und dass sie merken, (..) was kommt mir entgegen oder wie geht es dem, so. (5) Dass sie füreinander schauen. Nicht nur das ich, ich, ich, sondern auch, dass das Andere Platz hat. Auch Stimmungen abholen und Stimmungen bemerken. (..) Momentan bin ich wie dran um rauszufinden, wer ist betroffen. Und das andere ist wie noch ein zweiter Schritt, und da bin ich noch nicht ganz so weit.
109	I: Jetzt kommen wir noch zu der Rolle der Eltern. Wie siehst du die Rolle der Eltern, deren Haltung und Einfluss?
110	B1: Also die Rolle der Eltern ist das A und O. (..) Wie gehen die Eltern mit dem Kind um, wie gehen

	<p>sie mit den Eigenarten um. Bei einem hochsensiblen Kind ist es noch <u>viel, viel</u> wichtiger. Aber als Eltern brauchst du auch ein relativ hohes Bewusstsein, dass du (...) das merkst, dass dein Kind irgendwie anders ist oder eben gewisse (...) ja (...) /. Ich finde die Eltern schon wichtig, also sehr, sehr wichtig. (...) Auch in Bezug auf, ähm, findest du "Jetzt hör mal auf mit dem Theater!" oder findest du "Hej, was ist da dahinter?". Es gibt so diese zwei, ja. Will ich es wirklich begleiten und will ich nachschauen und merke, ah, irgendetwas ist. Oder habe ich einfach eine klare Haltung, also eine klare Haltung ist gut, aber, ähm, eine sture Haltung, sage ich einmal und finde einfach, das Kind muss jetzt einfach parieren und das muss jetzt einfach funktionieren. <u>Das</u> finde ich. Und mit so Hochsensiblen ist diese Haltung einfach sehr schwierig für das Kind und für die Eltern. Ich habe das Gefühl, das ist eine grosse Herausforderung.</p>
111	<p>I: Du hast jeweils von zwei hochsensiblen Kindern gesprochen. Bei beiden Kindern, dem Knaben und dem Mädchen, habe ich den Eindruck, läuft es in der Schule recht gut. Vor allem beim Knaben, der sich gut wahrnehmen und äussern kann. Kennst du seine Eltern oder die Situation zuhause?</p>
112	<p>B1: Nein, aber das würde mich sehr interessieren zu schauen und nachzufragen, wie sie mit dem Thema umgehen. Ob ihnen das Thema Hochsensibilität überhaupt etwas sagt. Und ob sie auch schon in diese Richtung / ich habe einfach das Gefühl, so wie er mit dem umgeht, sind sie wahrscheinlich auch recht (lachend) sensible Eltern. Ich kenne sie jedoch nicht. (...) Und vom Mädchen kenne ich den Vater. Mit ihm hatte ich bereits einige Gespräche. Dort habe ich wirklich das Gefühl, er ist auch interessiert. Sicher, dass sie schulisch vorwärts kommt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass er sich einsetzt für sie und dass er sich auch mit ihr hinsetzt und mit ihr lernt und (...) aber auch, ich kann auch sagen, <u>von</u> ihr lernt, weil sie kann viel besser Deutsch als er. Dass er auch wie von ihr übernehmen kann und nicht nur er das Gefühl hat, ich weiss wie es geht und du kannst das nicht, sondern wirklich auch Interesse hat um von ihr auch zu hören. Ich weiss nicht und ich denke nicht, dass er eine Ahnung von Hochsensibilität hat. Aber ich habe das Gefühl, er hat selber eine recht gute Affinität, so das Gespür, habe ich das Gefühl. Bei beiden habe ich ein gutes Gefühl von zuhause. Aber ich denke, wenn die Eltern wirklich auf stur schalten, dass es dann schon sehr schwierig für ein hochsensibles Kind sein kann. Weil die <u>sind einfach</u> anders. Und wenn du das Gefühl hast, das <u>muss</u> doch jetzt einfach funktionieren und der muss jetzt da <u>durch</u>. Es gibt ja auch solche Haltungen von Eltern. (...)</p>
113	<p>I: Ein Bezugspunkt zwischen Elternhaus und Schule sind ja die Hausaufgaben und Lernsituationen. Wie schätzt du die Hausaufgabensituation bei den Kindern, die du begleitest, ein?</p>
114	<p>B1: (...) Ich habe das Gefühl, die Eltern sind bei beiden interessiert und unterstützen. (...) Im Sinn von, es ist jemand da, der schaut, aber auch nicht überbemmert. (...) Aber ich habe auch andere hochsensible Kinder, die grössere Schwierigkeiten mit den Hausaufgaben haben. Da schaut vermutlich niemand. Wobei hochsensible Kinder die Sachen schon von sich aus machen und sie wollen es es auch richtig machen. Ach ja, das ist auch noch etwas. Regeln einhalten kommt mir jetzt in den Sinn. So wirklich sich an das halten, was die Lehrperson sagt. Das hat zwar nichts mit Hausaufgaben zu tun, es kommt mir aber jetzt gerade noch zu vorher in den Sinn. Eben dass sie sich <u>so</u> verhalten, dass es regelkonform ist. Also das habe ich bei beiden ganz klar das Gefühl, da gibt es <u>nichts</u> von</p>

	wegen Regeln übertreten. Sondern lieber zwei Mal fragen oder zwei Mal schauen, dass man es <u>ja</u> richtig macht. (..) Ja, und der Gerechtigkeitssinn ist auch recht ausgeprägt.
115	I: Ähm, welche Ressourcen siehst du im Elternhaus von hochsensiblen Kindern, aus der Sicht der Schule?
116	B1: Ich denke sicher die verständnisvolle Haltung. Verständnis für das Kind, ähm, und die Zusammenarbeit ist wichtig zwischen Eltern und Lehrperson. Auch darüber sprechen. Ich finde von der Lehrperson aus ist es wichtig, das anzusprechen. Aber auch von den Eltern her gegenüber der Lehrperson möglichst offen und ehrlich zu sein. Verständnis haben für das Kind und die Situation. (...) Schön wäre es, wenn die Eltern auch etwas über Hochsensibilität wissen würden. Ich denke, das wäre sehr hilfreich, sonst kann es für die Kinder sehr schwierig werden. (..)
117	I: Gut, dann kommen wir zu der letzten Frage. Hättest du Wünsche an die Eltern? Und wenn ja, welches wären diese Wünsche?
118	B1: (6) Eben das Verständnis. Bei einigen Kindern würde ich die Eltern gerne ansprechen und schauen, ob sie bereits ein Wissen über das Thema haben. Und dann käme die Zusammenarbeit, das wäre für mich wichtig. Und dass sie auch für ihre Kinder da sind und, ähm, sich auch interessieren für ihre Kinder. Aber das gilt allgemein. Ich finde, man merkt, ob die Eltern <u>Interesse</u> haben und ob sie Verständnis haben und ob sie auch <u>wirklich</u> Interesse am Kind und an der Entwicklung des Kindes haben. Und auch wo es dran ist, was es gerade macht. Das finde ich allgemein enorm wichtig, ob hochsensibel oder nicht. (..)
119	I: Wir sind am Schluss vom Interview. Möchtest du noch etwas ergänzen oder loswerden?
120	B1: (..) Ich finde das ganze Thema der Hochsensibilität sehr spannend. Ich habe aber auch schon gehört, dies sei ein <u>Hype</u> jetzt. Aber ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass es ein Hype ist. Man hat sich jetzt lange um die lauten und herausfordernden Kinder gekümmert und jetzt beginnt man sich auch um die anderen zu kümmern. Ich finde das schon wichtig, es braucht beides. Ich denke, dass es eine Herausforderung als Lehrperson ist, sich eben auch bewusst um diejenigen zu kümmern, die nicht immer nur rufen und laut sind. Ja, und ein gewisses Wissen. Und das ist einfach noch zu wenig vorhanden. Hochsensibilität ist wie noch zu wenig ein Thema. Oder eben noch gar kein Thema.
121	I: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das interessante Interview.

22 Anhang 11: Transkribiertes Interview B2

Tabelle 11: Interview B2

Interview B2	Datum: 05.07.2017	Ort: Altstätten	Dauer: 46 Minuten
1	I: Frau B., als Einstiegsfrage möchte ich Sie fragen, seit wann ist Ihnen der Begriff Hochsensibilität bekannt?		
2	B2: Ähm, seit zehn Jahren. Als mich eine Freundin angerufen hat und mir von dem (..) von einem Buch, ähm, berichtet hat, was sie in der Buchhandlung in St.Gallen gesehen hat zum Thema. Das war damals von Georg Parlow "Zart besaitet". (..) Und, ähm, ich weiss noch, dass ich den Begriff gehört habe und, ähm, und gewusst habe, das hat was mit mir zu tun, also, ähm, das war wie eine Initialzündung. Also, (..) das war im Grunde der Auslöser womit alles begann (lachend). Das ist zehn Jahre her.		
3	I: Und wie ist Ihr Bezug zur Hochsensibilität?		
4	B2: Ja, also erst mal ich selber. (..) Da ist mir dann sehr schnell klar geworden, dass ich selber betroffen bin. Und ich habe, also damals habe ich ja schon eine Praxis gehabt und, ähm, schon mit Klienten gearbeitet und (..) viel gelesen und viel Ausbildung gehabt und so und dennoch, ähm, habe ich mich in keinem psychologischen Fachbuch <u>so</u> beschrieben gefühlt, wie in diesen Büchern zum Thema Hochsensibilität. Und, ähm, und gerade mit dieser Freundin haben wir uns dann eben auch ausgetauscht darüber, dass (...) warum wir empfinden <u>wie</u> wir empfinden und dann hatte es auf einmal einen Namen. Also eben, zuerst kam so die eigene Betroffenheit und dann sind wie so zwei Dinge passiert. Das eine ist, (..) dass ich, ähm (..) mein eigenes Leben anders einordnen konnte unter dem Blickwinkel Hochsensibilität. Also ich habe auf einmal verstanden, warum ich, ähm, mich verhalten habe, wie ich mich verhalten habe oder warum Dinge passiert sind, wie sie halt geschehen sind. Und das andere ist, dass, ähm, da ich ja damals schon mit Klienten und Klientinnen gearbeitet habe, ähm, mir gleich drei, vier Personen eingefallen sind, die ich auch in dem Spektrum verortet habe. Und, ähm, dann kam eben die Idee der Spezialisierung relativ schnell. (...) Also es ging / es wurde eine Tür aufgestossen und flutsch, (lacht) war ich in einem neuen Raum.		
5	I: Wenn Sie mit Kindern arbeiten, hochsensiblen Kindern, was zeichnet in Ihren Augen ein hochsensibles Kind aus?		
6	B2: Also (..), eigentlich arbeite ich nicht mit Kindern. Ähm, das wäre einfach eine andere Ausbildung. Ich bin nicht ausgebildet für die Arbeit mit Kindern. Ich arbeite meistens mit Eltern (..) und die erzählen mir von ihren Kindern. Und so habe ich dann indirekt Einfluss, (..) weil ich denke, ähm, man kann (...) die Kinder nicht losgelöst betrachten von dem ganzen System, indem sie sich befinden. Also es gehört die Schule dazu und Kindergarten oder eben auch das familiäre Umfeld. (...) Also so aus dem systemischen Gesichtspunkt heraus. Und was zeichnet hochsensible Kinder aus? (...) Eltern kommen mit der Beobachtung, dass ihre Kinder sehr (..) direkt reagieren auf Dinge, die sie erleben, (..) ähm, sehr intensiv reagieren. Intensiver als ihre Kolleginnen oder Kollegen, Gspänli, (...) ähm, (...)		

	<p>dass, ähm, sie sich oft sehr zurückhalten. Es kann aber auch sein, dass sie oft auch aggressiv sind, ähm, wenn ihnen irgendetwas (...) nicht einsichtig erscheint oder ihr Gerechtigkeitsinn, ähm, in Frage gestellt ist. So, also das sind so die ersten Beobachtungen. Manchmal berichten Eltern auch davon, dass ihre Kinder schon als Baby sehr empfänglich waren für Reize. Also, ähm, manchmal auch diesem Phänomen des Schreikindes so zugeordnet werden konnten. Und, ähm, schwierig zu beruhigen waren. (...) Also das sind so Indizien. Wenn die Kinder älter sind, in der Schule, dann stellt sich oft heraus, dass sie, ähm, sehr sinnorientiert sind. Also sehr (...) hinterfragen auch, warum müssen sie etwas machen und wirklich verstehen wollen, was der Sinn hinter etwas ist. Was in der Schule nicht unbedingt immer so einfach ist (lacht), weil der individuelle Sinn einfach oftmals konkurrenziert mit dem Lehrplan, also das muss nicht zusammenstimmen. Und manchmal, aber das muss auch nicht immer sein, gibt es Probleme im sozialen Bereich, also dass sie wenig Freunde finden, dass sie wenig mit Gleichaltrigen anfangen können (...) und das schafft dann so einen gewissen (...), ja, ich will nicht sagen Leidensdruck, aber so ein bisschen Schwierigkeit. Aber Sie wollen sicher auf die positiven Aspekte konzentrieren und da ist es dann schon noch auffällig, dass hochsensible Kinder oftmals schon sehr früh, sehr gut verstehen, um was es wirklich geht. Also, wie so grössere Zusammenhänge erkennen. Also ob es jetzt darum geht, sich mit Leben und Tod auseinanderzusetzen. Also manchmal sterben ja dann auch Grosseltern schon und, ähm, das gibt dann oftmals so die Gelegenheit für dich darüber nachzudenken, ja, was bedeutet das jetzt. Und grundsätzlich stellen hochsensible Kinder sehr viele <u>tiefgehende</u> Fragen, wo man als Erwachsene eigentlich auch schon recht an die Grenzen kommen kann.</p>
7	<p>I: Sie haben die Schule angesprochen. Wie verhalten sich hochsensible Kinder im Kontext Regelschule?</p>
8	<p>B2: Also, es ist einfach so, dass es in der Veranlagung der Hochsensibilität eine ganze Bandbreite gibt. Das heisst, es gibt nicht das typische hochsensible Kind. Sondern man kann von Indizien auf das Vorhandensein einer hochsensiblen Veranlagung schliessen. Also das mal voraus geschickt. Und, ähm, die meisten hochsensiblen Kindern, die ich kenne, ähm, sind in der Schule eher sehr zurückhaltend, beobachten viel, ähm, haben manchmal Schwierigkeiten mit Prüfungen. Also, Schwierigkeiten in dem Sinne, dann in dem Moment die Leistung abzurufen, die sie eigentlich drauf hätten. Weil sie so überstimuliert sind oder weil sie abgelenkt sind, oder so. Der Sitzplatz ist wichtig, wo sie dann so zum Klassengefüge sitzen. Sie mögen eigentlich keine / also dieses Schulhofgedränge und diese Pausen, ist eigentlich eher Stress. Und, ähm, sie scheinen manchmal hinter der eigentlichen Leistungsfähigkeit zurück zu bleiben und das kommt dann in den Elterngesprächen manchmal auch so raus, wo aufmerksame Lehrpersonen dann finden, er oder sie könnte doch eigentlich viel mehr und kann nicht verstehen, warum das nicht abrufbar ist, dann bei den Tests oder so. Also, dann gibt es aber auch eine Art von hochsensiblen Kindern, die eher laut ist und aggressiv. Das gibt es eben schon auch, das ist zwar die Minderheit. Aber es gibt es trotzdem. Und, ähm, wo dann das noch versteckter ist. Also man hat ja manchmal so mit dem Thema Sensibilität so das Gefühl, es müsste genau so und so aussehen. (...) Und das sind so Vorstellungen, so nach dem Motto: Sensible Kinder können eigentlich nur empathisch und einfühlsam und so sein. Es ist natürlich nicht so. Die Sensibilität, ähm, kann sich ganz unterschiedlich zeigen. Und manchmal ist es</p>

	eben gerade auch das Zuviel und die Überstimulation, die dann hochsensible Kinder in die Aktion bringen. So in das Kämpfen oder auch in das Ausagieren von irgendetwas.
9	I: Sie haben die ruhigen Kinder angesprochen. Das ist ja die Mehrheit der hochsensiblen Kinder. Gibt es Erfahrungen, wie man diese Kinder im Unterricht motivieren kann oder wie man sie aus ihrer Komfortzone rausholen kann?
10	B2: Also ich denke es kommt sehr auf die Beziehungsqualität an zwischen den Kindern und der Lehrperson. Hochsensible Kinder merken sehr genau, ob jemand sie mag oder nicht. Und, ähm, wenn sie das Gefühl haben, jemand mag sie nicht, dann ist es eigentlich schon mal eine grosse Hürde. Wenn sie aber das Gefühl haben, da ist jemand, der sie wirklich auch sieht, so in ihrem Wesen, dann sind sie auch sehr bereit, sehr viel zu geben auch. Manches machen sie dann einfach auch für die Lehrperson. Und ich denke mir, es braucht oftmals gar nicht viel. Also so wenn die Beziehungsqualität stimmt, dann reicht oftmals nur ein "Du weisst das doch bestimmt <u>auch</u> " oder, ähm, "Ich sehe dir an, dass du darüber <u>nachdenkst</u> . Was sind deine Gedanken?". Oder manchmal auch eine Berührung, so ein Auf-die-Schulter-fassen oder am Arm oder so, um jemanden wieder ins Hier und Jetzt zurück zu holen. Also es sind eher so <u>kleine</u> Gesten. Es sind nicht grossartige Dinge. (...) Und es geht mir eigentlich nie darum, dass es (...) wie soll ich sagen, eine Extrawurst braucht für hochsensible Kinder. Da bin ich gar nicht der Meinung. Sondern es braucht einfach viel Ermutigung. Also gerade für die Stilleren. Weil da gibt es ein sehr reiches Innenleben und die Kinder wagen sich ja oftmals nicht etwas davon zu zeigen, weil sie das Gefühl haben, das ist blöd oder das ist doof oder sie werden dafür ausgelacht oder so. Und ich glaube, ähm, dass aber genau <u>das</u> ihre Stärke ist.
11	I: Wenn wir jetzt bei den Stärken sind: Gibt es in ihren Augen spezielle Fähigkeiten, von denen man sagen kann, dass sind Stärken hochsensibler Kinder?
12	B2: Also ich denke, ähm, dass sie oft etwas sehr Vermittelndes haben. (...) Wie bei erwachsenen Hochsensiblen ja auch, dass sie wenig Konflikt mögen. Und im Grunde genommen auch sehr bereit sind, viel dafür zu tun, dass Frieden herrscht. (...) Also sie haben oft etwas sehr, eben, Vermittelndes und etwas sehr Beruhigendes, auch im ganzen Klassenverband. (...) Also im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich etwas Befriedendes (...).
13	I: Das könnte eine Bereicherung für die ganze Klasse sein.
14	B2: Absolut! Ich sehe das auch so. Voraussetzung ist da einfach, dass das auch als Stärke <u>wahrge- nommen</u> wird und nicht einfach als Zurückhaltung. Also ich denke, es ist wirklich an der Zeit, dass man die Introversion auch wirklich schätzen lernt. (...) Weil es stiftet Frieden in der Klasse. Und wenn man dann noch zu einer Lehrperson trifft, die das auch anzapfen kann. Also so nach dem Motto: "Gell, du hast jetzt eine Idee?", vielleicht. Oder auch Ämtli verteilen nach dem. Oder manchmal wissen hochsensible Kinder auch genau, was es eigentlich bräuchte (...) um irgendwie eine gute Atmosphäre herzustellen. Und da können Lehrpersonen eigentlich darauf zurückgreifen. Voraussetzung ist natürlich, dass, ähm, die Kinder selber schon in sich ein relativ gesundes Selbstwertgefühl verankert haben. Also wenn da sehr viel Selbstunsicherheit ist, dann braucht es dafür vielleicht ziemlich

	lange, bis, ähm, so dieser Mut gefasst wird. Aber das kann gelingen. Also ich kenne viele Beispiele, wo das auch schon gelungen ist. Aber die Grundvoraussetzung ist wirklich die Beziehungsqualität - und dann ist ganz viel möglich. (..)
15	I: Sie haben Ämtli angesprochen. Sehen sie noch weitere Unterrichtssituationen oder Methoden, wie man diese Kinder fördern könnte?
16	B2: Also, so wie ich das wahrgenommen habe, durch die Erfahrungen mit meinen eigenen zwei Kindern, ist es so, dass Lehrpersonen in der Schweiz eigentlich eine grosse Freiheit haben. Also gerade in der Primarschule, (..) wo eigentlich die Lehrperson ja alle Fächer gestaltet und so, und sehr intensiv in Kontakt ist mit den Kindern. Und, ähm, (..) und von daher haben eigentlich die Lehrpersonen auch einen relativ grossen Freiheitsgrad in der Gestaltung des Unterrichts. Ich denke mir, dass hochsensiblen Kindern sehr damit gedient ist, vielleicht so einmal in der Woche, so eine Art von (..) wie soll man sagen, (..) Stärkenkreis oder Ressourcenkreis, also das sind jetzt Erwachsenenbegriffe, aber die müsste man dann runter brechen auf Kinder. Also einfach einen (..) Stuhlkreis zu initiieren, wo es darum geht zu besprechen, was dann jedes Kind Gutes hat. Weil jeder hat etwas, was er oder sie gut macht. Und das ist für das Zusammenspiel zwischen nicht hochsensiblen und hochsensiblen Kindern sehr, sehr wichtig, denk ich mir, damit es einfach eine gegenseitige Toleranz auch gibt. Also so können hochsensible Kinder wie auch gestärkt werden, das wäre zum Beispiel etwas. Oder jeweils nach den Pausen. Nach den grossen Pausen vor allem, auch die ganze Klasse wieder einzusammeln mit einer Zentrierungsübung oder mit einem, ähm, (...) wie sagt man, mit einem Körperscan. Und davon profitieren eigentlich alle, also nicht nur die Hochsensiblen sondern eben auch die normal sensiblen Kinder. Weil dann wirklich einfach wieder (hörbares Ausatmen) alle zum Ankommen angeleitet werden. Das kann jede Lehrperson mit ganz wenig Aufwand machen. Oder manchmal auch so einen Tag einführen, dass, ähm, mal Krafttiere mitgebracht werden dürfen, oder so. In den unteren Klassen vor allem und in den späteren kann man dann auch sagen: "Was würdest du dann heute brauchen?" (..) Und so ein wenig etwas Psychologisches wie mit hineinnehmen zur Entwicklung der gesamten Persönlichkeit.(..)
17	I: Ein wenig Achtsamkeit?
18	B2: Absolut, absolut. Manchmal braucht es wie auch etwas in die Hand zu nehmen. Es gibt ja diese Bälle, die gespürte Erfahrungen vermitteln oder es gibt Kirschkerneäckli, die man auf den Sitz legt und so. Einfach diese Dinge helfen den Kindern auch wirklich wieder in das Hier und Jetzt und in den Körper zurück zu kommen. Und im Grunde genommen sind das Kleinigkeiten, die man einfach wirklich täglich einbauen könnte. Dazu braucht es einfach dann von der Lehrperson auch eine gewisse, ähm, (...) wie soll ich sagen, Bereitschaft natürlich (...) und auch das Wissen, dass solche Dinge nützen. Das kann man auch nicht unbedingt voraussetzen von jedem. Aber ich glaube, damit wäre schon ganz viel eingespart von (..) guten Wegen, die den hochsensiblen Kindern helfen, gut da sein zu können. Und wenn man gut da sein kann, dann kann man auch mehr wagen. Also wenn man geachtet und geschätzt wird und dann grundsätzlich das Gefühl hat, das kann ich ja auch und das kann ich auch, dann kann man vielleicht auch mal was sagen, was ein bisschen schwieriger ist oder wo es mehr Mut braucht. (...) Das sind so Sachen, die jenseits des Unterrichts eigentlich lau-

	fen. So zwischendurch.
19	I: Sie haben die Lehrperson angesprochen. Ich höre raus, dass die Lehrperson eine sehr zentrale Person in der Klasse zu sein scheint, damit es den Kindern wohl ist.
20	B2: Mhm (bejahend). Ich denke es, ja.
21	I: Wie wichtig ist es, dass eine Lehrperson über Hochsensibilität Bescheid weiss?
22	B2: Da bin ich sehr zwiegespalten. Es gibt einfach, aus meiner Erfahrung heraus, Lehrpersonen, die das Thema wirklich ablehnen. (...) Und dann macht es keinen Sinn, da dann noch zu kommen. Das ist wie wenn man gegen Windmühlen anreitet, wie Don Quichote. (...) Und dann gibt es Lehrpersonen, die sehr offen sind dem Thema gegenüber. Ich habe ja auch jedes Jahr Weiterbildungsveranstaltungen im Auftrag des ZLV, also des Zürcher Lehrerverbands, die immer gut besucht sind. Und es gibt also wirklich Lehrpersonen, die da auch sich weiterbilden möchten und die, ähm, Wissen erlangen möchten zum Thema. Wenn da schon jemand vorgespurt ist, dann macht es Sinn auch als Eltern dann auf so jemanden zuzugehen. (...) Das kann man ja vorher nicht unbedingt wissen, wenn man jemanden erst kennenlernt. Und von daher, ich würde vorschlagen, dass wenn man jetzt von Elternsicht schaut, erst einmal abgewartet wird, wie der Kontakt sich entwickelt zwischen Kind und Lehrperson. Weil es geht ja auch darum, dass Kinder schon auch lernen können und auch sollten, auch mit unliebsamen Situationen mal umgehen zu lernen und so. Und mit jemandem der einem vielleicht nicht gerade ganz so wohlgesonnen ist. Also meistens passiert ja nicht wirklich etwas Schlimmes. Es spielt sich ja immer alles so im Innenleben ab. Und von daher rate ich eher zur Vorsicht, zu schnell das Thema zu benennen. Es sei denn, die Lehrperson kommt von sich aus. (...) Dann ist es eh schon vorgespurt. Oder wenn Schwierigkeiten auftauchen, dann vielleicht mal sagen - aber auch da finde ich, ist es eher kontraproduktiv mit dem Thema als Thema ins Haus zu fallen oder das ganze Paket auszubreiten, sondern man kann da eher situationsgebunden argumentieren. So nach dem Motto, eben den Sitzplatz in der Klasse überprüfen oder (...) miteinander besprechen, was die Prüfungssituationen vielleicht einfacher machen könnte oder so. Oder wie man den sozialen Kontakt anders gestalten könnte. Also sehr konkret und sehr situationsgebunden. Das scheint mir konstruktiver zu sein, als, ähm, da so ein theoretisches Fass zum Thema Hochsensibilität aufzumachen. Man weiss einfach nicht, was beim Gegenüber passiert oder angeklickt wird mit dem Begriff. Es ist nicht unbedingt nur ein positiver Aspekt, oder? (...) Und die Frage wäre dann für mich auch, was für Erwartungen sind damit verknüpft, wenn man das dann ansprechen möchte. Also, das ist dann oftmals das Schwierige, dass dann Eltern auch erwarten "Ah, jetzt weiss ich, ihr Kind ist hochsensibel, ach deswegen. Ja, dann muss ich es natürlich in Watte packen und werde viel aufmerksamer und sorgfältiger sein." Das passiert aber in der Regel nicht (lacht). (...) Von daher muss man sich schon ein bisschen abwägen.
23	I: Ich höre, dass dieses "In-Watte-packen" keine förderliche Haltung von den Lehrpersonen ist.
24	B2: Genau.
25	I: Welches wäre eine ideale, förderliche Haltung?

26	<p>B2: Ich denke es ist nicht schlimm, wenn Hochsensible mal in der Überforderung landen oder so. Es ist, glaube ich, nur mehr wichtig, Dinge zu trainieren um damit umgehen zu lernen, also dann auch mit einer schlechten Note zum Beispiel. Und vielleicht braucht es dann für hochsensible Kinder mehr Ansprache. (..) Mehr auch (..) zu sagen: Da und da hast du es gut gemacht. Da und da braucht es noch ein bisschen was. So wirklich immer auch das <u>Positive</u> betonen, damit nicht nur das Negative so im Vordergrund steht. Das finde ich etwas sehr Wesentliches. (..) Ob das jetzt Noten sind oder ob das soziales Verhalten ist oder (...) ja, es gibt ja da diese vier Kompetenzbereiche. Also das könnte man eigentlich bei jedem überprüfen und ich habe auch das Gefühl, dass die jungen Lehrpersonen, die jetzt so fertig werden, dass die auch in <u>die</u> Richtung hin geschult werden. Also ich glaube, dass es gar nicht so viel anderes braucht bei hochsensiblen Kindern. Nur mehr an manchen Stellen etwas mehr an persönlicher Ansprache oder etwas mehr an Ressourcenorientierung. Und etwas mehr vielleicht auch an Vorbereitung. Weil Veränderungen sind ja auch oft schwierig. Das gehört vielleicht noch dazu zu diesen Dingen, die hochsensible Kinder ausmachen. Also Veränderungen sind auch das Thema. Ob das jetzt ist, bei den Kleinen, dass man mit ihnen in die Turnhalle geht. Das ist ja auch eine grosse Veränderung, den Weg zu machen und dann wieder zurück und so. Oder eben Ferienlager oder so was, Schullager, Skilager später. Das kann alles schon, muss aber nicht, eine grosse Herausforderungen sein. Und da kann man gut was vorbereiten. Also manchmal brauchen die Kinder einfach ein Mehr an Orientierung. Und dann läuft das auch. (...)</p>
27	<p>I: Wenn man diese Kinder im sozialen Gefüge einer Klasse betrachtet, wie ist ihre Einschätzung bezüglich ihrer Einbettung?</p>
28	<p>B2: Die meisten dürften sich eher am Rand bewegen. (..) Das liegt sicher auch daran, dass die meisten hochsensibel sind. Es gibt auch manche, die scheinen mittendrin im Geschehen, aber das ist eher die Seltenheit. Also ich glaube, hochsensible Kinder sind eher wirklich am Rand angesiedelt. Ohne jetzt selber das Gefühl haben zu müssen, dass sie aussen vor sind. Das muss nicht unbedingt so sein. (...) Manchmal kommt es allerdings dann vor, jetzt sind wir wieder ein bisschen bei den Schwächen, dass sie dann in der Oberstufe sich als Aussenseiter empfinden. Also in der Primarstufe noch weniger, aber in der Oberstufe dann, weil es dann um Coolness geht und um Dabeisein und um das, was man halt macht, wenn man in der Peergruppe dazugehören will und das machen hochsensible Kinder nicht so. Sie sind eigentlich wenig die Coolen. (...) Und eigentlich ihrer Altersgruppe voraus, so in der geistig-seelischen Entwicklung und brauchen Vieles nicht, was andere dann als cool empfinden. Das macht sie dann oft zum Aussenseiter und dieses Aussenseitertum erleben sie aber sehr stark dann. (..) Es ist noch etwas anderes, am Rand sich zu befinden, als wirklich Aussenseiter zu sein. Da ist nochmals so eine Kluft dazwischen. Und ich denke, am Rand sich zu bewegen muss auch nicht schlecht sein. Man kann aus der Perspektive auch viel beobachten. (..) Ich denke, dass die meisten da sein werden. (...) Das ist so auch meine Erfahrung, dass die meisten auch so ein, zwei Freunde haben und gar nicht mehr. (...) Und vielleicht noch nicht mal in der eigenen Klasse. (...) Ja, so würde ich das einschätzen. (...)</p>
29	<p>I: Ich höre, dass unser Schulsystem für diese Kinder teils herausfordernd sein kann. Wenn sie ein Schulsystem für hochsensible Kinder frei wünschen dürften, wie würde dies aussehen, damit diese</p>

	Kinder ihr Potenzial bestmöglich entfalten könnten?
30	B2: Da sprechen Sie etwas ganz Wichtiges an. Viele Eltern sind ja mittlerweile sehr unglücklich mit dem Schulsystem. Und ich glaube, da findet langsam so von button up, praktisch von unten herauf, auch ein Paradigmenwechsel statt. Und bis es oben angekommen ist, wird es sicherlich noch einige Jahre gehen. Aber es gibt ja immerhin doch Initiativen, die in eine andere Richtung weisen. Also wegweisend ist für mich Gerald Hüther. (...) Der hat ja in der Schweiz das Projekt "Schulen der Zukunft" initiiert. Und ich glaube auch ein paar gegründet, wo eben genau <u>das</u> versucht wird. Also, in den Kindern so die <u>Lust</u> am Lernen zu erhalten und zu fördern und eben das Potenzial jedes einzelnen Kindes zu fördern und nicht durch, ähm, (...) du kannst das oder du kannst das nicht oder so. Einfach zum Objekthaften zu machen. (...) Und da gibt es Initiativen dafür. Die bestehen allerdings alle nur auf Privatschulbasis. Das heisst also kosten den Eltern auch Geld. Es ist nicht so einfach. Aber immerhin, also ich denke, das bräuchte es.
31	I: Was sind denn die wesentlichen Merkmale von diesen Schulen?
32	B2: (...) Ich müsste genauer nochmal recherchieren. Aber soweit ich weiss, steht nicht die Leistungsorientierung im Vordergrund, sondern, weil die ja immer nach einem bestimmten Lehrplan ist und von aussen gegeben ist, ähm, sondern die Leistung, die jeder Organismus selbst erbringen will, also das, was angelegt ist. Die Idee ist, das zu entfalten, was angelegt ist. Es wird sich irgendwie zur Entfaltung drängen. Also so ähnlich wie Montessori oder Rudolf Steiner das schon initiiert haben. Das sind ja auch gute Ansätze, die aber auch natürlich nicht für alle Kinder gelten. Ich denke es gibt einfach kein Rezeptbuch für hochsensible Kinder. Es heisst ja auch nicht, dass hochsensible Kinder gar nicht mit dem gängigen Schulsystem zurecht kämen. Ich glaube, dass jedes Kind davon profitieren würde, von einer mehr potenzialorientierten und ressourcenstärkenden Geschichte. Aber (...) man kann natürlich das Eine fördern oder eben nicht fördern. Und ich denke, dass hochsensible Kinder mit ihrem (..) guten Gespür für Stimmigkeit oder für das, was die anderen von ihnen wollen, eher so in der Gefahr befinden, sich von sich zu entfernen. Also von dem, was sie eigentlich, ähm, aus sich heraus vielleicht können wollten oder so. Sondern sie erleben sich dann vielleicht eher so, dass sie etwas tun, weil sie das Gefühl haben, das wird verlangt oder erfordert (..) oder gewünscht. Und dabei verlieren sie sich dann irgendwann (..) ja. Mhm (bejahend). Es heisst, auch da gibt es eigentlich kein Rezept. Was aber sicherlich wichtig wäre, ist (...) herauszufinden, was macht jedes Kind einzigartig und besonders. Und es gibt wirklich auch Lehrpersonen, die machen das auch im gängigen Schulsystem. Und das ist, glaube ich, kein unbedingter Widerspruch.
33	I: Ich höre heraus, man müsste die Ressourcen dieser Kinder sichtbar machen.
34	B2: Ja, genau. Das finde ich ganz wichtig. Und da gibt es viele Materialien dazu. Es gibt eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun. (...)
35	I: Von den Eltern haben wir noch nicht gesprochen. Welche Rolle haben, in ihren Augen, die Eltern? Wie schätzen sie ihren Einfluss ein?
36	B2: Ganz natürlich ein grosser. Ich wehre mich so ein bisschen dagegen, weil ich ja auch Mutter bin

	<p>und das Ganze durchgemacht habe (lacht), dass Eltern für alles verantwortlich sein sollen. Das stimmt natürlich nicht. Nichts desto trotz haben sie einen grossen Einfluss. Ich erlebe es so, dass Eltern heute sehr verunsichert sind. Also, das fängt schon bei der Schwangerschaft und bei der Stillzeit an oder dann bei der Babyzeit. Es gibt tausend Bücher darüber, wie man irgendetwas richtig machen würde. (...) Und die widersprechen sich ja einfach auch teilweise. Eltern, die alles richtig machen wollen, ähm, stehen vor der grossen Herausforderung, dann irgendwie das herauszunehmen, was denn tatsächlich das Richtige ist. Ich glaube, das gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt nur eine mehr oder weniger grosse Passung. Und in dem Sinne, glaube ich, dass Eltern heutzutage sehr, sehr verunsichert sind. Und verunsicherte Eltern ergeben auch verunsicherte Kinder. Gerade auch, wenn Eltern auch vielleicht das Thema Hochsensibilität in sich so ein wenig verorten, ähm, (...) wird sich das irgendwie übertragen oder es wird sich irgendwie spiegeln. Und manchmal ist es bei der Konsequenz so der Fall. Oder bei der Tatsache, dass man gar nicht so genau weiss, was ist eigentlich meine Haltung zu dem einen oder anderen Thema. (...) Ich denke, dass hochsensible Kinder schon eine grosse Klarheit brauchen und auch eine gute Struktur. Also ein liebevolles Umfeld ganz sicher und darin einfach eine klare Struktur. (...) Und daran fehlt es Eltern heute auch viel, weil die Werte irgendwie so ein bisschen verschwimmen. (...) Wenn ich mit Eltern arbeite, dann geht es mir immer darum, Eltern wirklich so in ihrer (...) Klarheit zu unterstützen. "Was möchten Sie <u>wirklich</u> transportieren als Ihre Erziehungsmaxime und was sind <u>Ihre</u> Werte." Und von denen dann auch nicht abzuweichen. (...) Und dann gibt es aber auch immer einen Spielraum, der, denke ich, auch wichtig ist, wenn man mit Hochsensiblen umgeht. Dass es nicht so strikt ist, sondern dass es einen Spielraum gibt, eine Varianz, aber (...) dass es auch Eckpfeiler gibt, an denen nicht zu rütteln ist. Und so diese Selbstunsicherheit, die viele Eltern haben, das finde ich ein grosses Problem.</p>
37	I: Die Verbindung zwischen Elternhaus und Schule sind vielfach die Hausaufgaben.
38	B2: Jawohl.
39	I: Wie erleben Eltern, mit denen Sie arbeiten, die Hausaufgaben- und Lernsituationen zuhause? Oder wie haben Sie dies, als betroffene Mutter, erlebt?
40	<p>B2: Also, das mit den Hausaufgaben ist oftmals ganz schwierig. Einfach weil die Kinder, wenn die nach Hause kommen, schon recht überstimuliert sind. Ähm, weil einfach viel gelaufen ist und sie dann eben noch Hausaufgaben machen sollten und dann ist einfach die Konzentrationsfähigkeit nicht mehr so da. (...) Ich weiss von Familien, wo das wirklich täglich ein Kampf ist. Ähm, man kann einfach versuchen (...) einen Puffer zu machen, dass es zuerst vielleicht eine Ausruhphase gibt und dann gibt es die Hausaufgaben. Das ist jeweils auch sehr individuell, weil das Kind möchte vielleicht auch eher etwas spielen oder nach draussen gehen und so, anstatt Hausaufgaben zu machen. Aber trotzdem müssen sie gemacht sein. Ich denke, das ist wirklich eine Gratwanderung. (...) Ich glaube, es ist nicht so günstig mit Belohnungen zu arbeiten, weil eigentlich sollte es ja auch selbstverständlich sein, dass man die Aufgaben macht. Es sind einfach Aufgaben. Und man kann es vielleicht aber auch in Etappen aufteilen. Aber <u>oft</u> sind die Hausaufgaben wirklich das Thema. Aber auch das muss nicht immer sein. Manche Kinder sind aber auch so pflichtbewusst und gewissenhaft, dass sie einfach gleich dran gehen und dann ist es erledigt. Und dann hat man dann frei bis zum nächsten Tag.</p>

	<p>Also das ist sehr unterschiedlich. Also wenn man feststellt, dass das Kind einfach schon am Anschlag ist und <u>gar</u> nicht mehr mag und so, dann ist es sicher besser nicht darauf zu drängen. (..) Sondern, ähm, irgendwas abzumachen, dass es dann in einer Stunde oder so beginnt. Dass es sich zuerst einmal ausruhen darf oder sicher zuerst etwas Nahrhaftes zu sich nimmt, damit die Energie wieder steigt. Also das ist manchmal einfach auch ein körperlicher Prozess.</p>
41	<p>I: Wie wichtig schätzen sie die Beziehung zwischen Eltern und Lehrpersonen ein?</p>
42	<p>B2: Ich würde sagen, die Beziehung zwischen Eltern und Lehrperson ist wichtig. (..) Ich finde es schade, wenn Eltern so die Schule als Feind betrachten. Und umgekehrt die Lehrer auch die Eltern als Feinde. Manchmal hat man so das Gefühl, wie zwei verhärtete Fronten. Die Eltern möchten natürlich, dass es ihrem Kind gut geht in der Schule und dass es, ähm, möglichst gut gefördert wird und dass die Lehrperson auch gleichzeitig noch liebevoll ist und so. Und dann vielleicht auch noch etwas zum Thema Hochsensibilität weiss und dann entsprechend reagiert. Das ist eigentlich auch eine Überforderung an Erwartung. Ähm, und gleichzeitig sind viele Lehrpersonen frustriert von der / also sie erleben es dann so, dass alles auf die Schule abgeschoben wird im Sinne von Erziehungsleistung und dass zuhause dazu wenig passiert. Und dann gibt es da auf dieser Seite eben auch Frust. Und ich denke, es wäre schon <u>viel</u> gewonnen, wenn man sich einfach begegnen kann aus der jeweils eigenen Rolle heraus. (...) Also ich habe das so erlebt, dass mir das in den ersten Jahren sehr schwer gefallen ist, nur in meiner Elternrolle zu bleiben. Also ich habe dann wie zu viele Verantwortung übernommen für das, was in der Schule geschieht auch. Meine Tochter ist sehr sensibel, aber auch gleichzeitig sehr still gewesen und ich hatte das Gefühl, da spielt sich innendrin ganz viel ab, wo es ihr schlecht geht. Ähm, auch mit dem was in der Schule passiert und dann sagt sie immer noch nichts, dann habe ich mich als Sprachrohr für sie empfunden. Und, ähm, das kommt meistens nicht gut an bei den Lehrpersonen, weil es auch eine übergrosse Übernahme von Verantwortung ist für die andere Rolle. Ich glaube, es wäre wichtig, wieder zu einer gegenseitigen Toleranz zurück zu finden. (...) Teilweise geschieht das auch, ähm, und teilweise gibt es durch Vorerfahrungen einfach schon verhärtete Positionen und manchmal kann man da einfach auch nichts machen. Aber man kann, glaube ich, sich ständig darum <u>bemühen</u>, dass man auch das, was der Schule gehört, dort sein lässt. Und gleichzeitig die eigene Rolle so gut auszufüllen versucht, wie es möglich ist. (...) Wieder zur Toleranz zurück zu finden und zum gegenseitigen Respekt, das finde ich wichtig. (..)</p>
43	<p>I: Dann kommen wir zur letzten Frage: Welches wären Wünsche an Eltern von hochsensiblen Kindern oder an Lehrpersonen?</p>
44	<p>B2: Eltern würde ich sehr gerne ermutigen, gelassener zu sein. Auch wenn ihr Kind mal ein ganz, ganz schwieriges Jahr hat, das hatten wir auch, in der Schule, bedeutet das nicht der Untergang der Welt und nicht unbedingt eine Traumatisierung für das Leben. Sondern es geht eher darum, Kinder zu <u>stärken</u>, in dem damit umzugehen. Und ihnen als Eltern ein Zuhause zu bieten, wo sie (..) vertrauensvoll sich äussern können, was oftmals auch schon schwierig genug ist. Aber, ähm, im Grunde genommen reicht das schon fast, was die Elternrolle angeht. Und ich würde Eltern <u>wirklich</u>, wirklich zurufen, mehr Gelassenheit zu üben. Manchmal kommen dann natürlich auch eigene Erfahrun-</p>

	<p>gen aus der eigenen Kindheit heraus und das will man den eigenen Kindern dann ersparen. Alles verständlich, alles gut, aber das ist eigentlich eher eine Aufgabe zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Und man sollte nicht, das eigene Erleben auf das der Kinder übertragen. Sie bringen immer auch ihr Eigenes mit und, ähm, und ich würde sehr dazu einladen, eben auch ressourcenorientiert zu schauen: Was macht denn das Kind auch <u>besonders</u> und was bringt es auch an <u>Gutem</u> mit und was <u>hilft</u> ihm, ähm, damit (..) mit den Schwierigkeiten vielleicht auch umzugehen, die es ja gar nicht geben muss, aber die vielleicht mal auftauchen, wie in jedem Leben. Ich glaube, dann wäre viel an Sicherheit schon wieder gewonnen. Und bei Lehrern, würde ich meinen, (..) dass sie auch Eltern, ähm, mehr schätzen sollten in der Sicht auf ihre Kinder und auch in der Angst, die Eltern auch oft haben in der Befürchtung, es könnte etwas blöd eingespart werden oder so. Und das hallt dann lange nach im Leben. (..) Und auch die Arbeit, die die Eltern leisten, zu schätzen, auch die Erziehungsarbeit. Und (...) auch zu würdigen, was manchmal an Erschöpfung einfach auch da ist. Also, ähm, so könnte es / und auch ein bisschen gelassener zu sein. Auch was den Lehrplan angeht und manchmal einfach ein bisschen auch (...) Spielraum zu gestalten, ähm, und trotzdem Ziele zu verfolgen. Also ich glaube, dann wäre da auch schon viel gewonnen.</p>
45	<p>I: Wir sind am Ende von Interview. Gibt es noch etwas, was Sie gerne ergänzen möchten? Oder etwas, was Sie noch loswerden wollen?</p>
46	<p>B2: Also eben habe ich es mit der letzten Frage schon gesagt (lachend). (..) Ich glaube, also ich bin sehr überzeugt davon, dass Hochsensibilität nichts Trennendes sein sollte. Also es geht mir nicht darum, eine neue Schublade zu kreieren und da sind alle Hochsensiblen drin und so. Sondern es geht mir um ein Miteinander zu gestalten. Und dafür sind Hochsensible einfach auch ein wichtiger Teil. Gerade auch mit ihren Ressourcen, die sie haben und mit dem, ähm, Vermittelndem und mit dem (..) Harmonischen auch was sie oftmals mitbringen, können sie später ein ganz wertvoller Teil der Gesellschaft sein, wenn man sich so ansieht, was in der Welt passiert. Es wäre total wichtig, wenn es selbstbewusste Hochsensible gibt. Und die, die heute mit den Kindern arbeiten, arbeiten ja praktisch an der Generation von <u>morgen</u>. Und wenn wir wollen, dass Sensibilität ein wichtigerer Teil wird in unserer Gesellschaft, dann gilt es das auch in Schule und Kindergarten oder auch schon im Hort ein wenig, ähm, mit einzubeziehen. Und das heisst nicht, dass es ein Übergewicht bekommen soll, sondern dass es einfach eine Gewichtung hat, eine Würdigung. (..) Man muss sich auch immer hinterfragen, welche Haltung steckt hinter einem System. (..) Und so, ähm, dieses Leistungssystem, das wir im Moment haben, ähm, (..) dient eigentlich noch mehr dazu, die Sensibilität eher noch kleiner zu halten, weil eben die Meinung dahinter ist, dass, ähm, sensible Leute schwach und nicht belastbar sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Sensibilität selbstbewusst zu leben, das wäre meines Erachtens das Ziel und daran können Eltern und auch Lehrpersonen eigentlich ihren Teil dazu beitragen.</p>
47	<p>I: Vielen Dank für das aufschlussreiche Interview.</p>
48	<p>B2: Ich danke Ihnen.</p>

23 Anhang 12: Transkribiertes Interview B3

Tabelle 12: Interview B3

Interview B3	Datum: 07.07.2017	Ort: Eschlikon	Dauer: 57 Minuten
1	I: A., wie lange ist dir der Begriff "Hochsensibilität" bekannt?		
2	B3: Seit etwa vier oder fünf Jahren. (...) Und zwar war das Nadine Reuter. Ähm, sie arbeitet medial, ist selber hochsensibel und bezeichnet sich als hochsensitiv. Sie hat auch noch die übersinnlichen Fähigkeiten, sieht Energien und ist Energiekanal. Und sie hat mir gesagt: "Antonia, du bist hochsensibel." Ich wusste nicht, was das ist. Sie hat mir das kurz erklärt und dann habe ich mich dann eingelesen in die speziellen Literaturen und und und. Ja, und ich finde es ein ganz ein spannendes Thema.		
3	I: Und wie ist dein Bezug dazu, zum Beispiel in deinem Alltag?		
4	B3: Es sind mir Feuerwerke aufgegangen (lachend), wo ich gemerkt habe, ich verstehe mich. Ich merke, da sind plötzlich viele Fragezeichen, die sich aufgelöst haben. Sachen, die bei mir nicht funktionieren haben, wo ich mich minderwertig gefühlt habe. Wo man mir immer gesagt hat: "ACH DU, TU DOCH NICHT SO SENSIBEL. ACH DU, DU MUSST DIR HALT EINE ELEFANTENHAUT ZU TUN" und solche Sachen. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt, schon als kleines Kind. Ich bin in einer rauen Nachkriegsfamilie aufgewachsen. Meine Eltern waren beide von Deutschland und Österreich und kamen in die Schweiz, weil er Doppelbürger von der Schweiz war. Dann gingen sie zu den Verwandten. Mein Vater war Arzt und er hat sich dann eine Arztpraxis aufgebaut. Und ich war das vierte von fünf Kindern und musste einfach "strabbeln" und kämpfen. Ich habe mich immer als etwas Anderes gefühlt als die anderen. Ich konnte nie nachvollziehen, wie die anderen dachten und fühlte mich immer daneben. Das ist <u>mein</u> Bezug, oder. Einfach so <u>schräg</u> in der Landschaft stehen und auf einmal hat sich das alles aufgelöst und ich habe gemerkt, ich bin gar nicht schräg.		
5	I: Du hast von dir als Kind gesprochen. Was zeichnet, in deinen Augen, ein hochsensibles Kind aus? (...) Welches sind zum Beispiel typische Eigenschaften?		
6	B3: (...) Einfach, ähm, eine sehr ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit. (...) Hochsensibilität ist eine Wahrnehmungsfähigkeit von allen Sinnen, die wir haben, also von diesen fünf körperlichen Sinnen, plus dann noch vielleicht noch andere. Das ist dann Hoch <u>sensitivität</u> . Aber die Hochsensibilität ist Wahrnehmungsfähigkeit, die sehr ausgeprägt ist in allen Sinnen. Das heisst, es kann jemand sehr gut sehen, alles wahrnehmen, was mit dem erweiterten Gesichtsfeld zu tun hat. Es kann jemand (...) auf Berührungen sehr ausgeprägt reagieren. Es kann jemand sehr gut hören. Bei mir ist es zum Beispiel der Geruchssinn. Mir wird es <u>schlecht</u> , wenn ich irgendwelche Parfums rieche oder so. Ähm, und ein <u>Kind</u> , (...) die sind noch nicht so verbogen, die <u>sagen</u> es dann einfach. Ich kann ein Beispiel geben von meiner Enkelin. Letzthin war ich hüten, dann gab es ein riesiges Geschrei im Garten. L. weinte und schluchzte und machte. Dann fragte ich: "L., was ist los?" Dann sagte sie: "Der V. und sein Freund töten Ameisen und die dürfen das nicht." Dann sagte ich: "Nein, das dür-		

	<p>fen sie nicht." Und sie schluchzte einfach weiter. Dann nahm ich sie rein und fragte: "°L., was ist los°?" Und dann sagte sie: "° Weisst du Grosi, <u>mir</u> tut das <u>weh</u>."°" Also sie hat das gespürt, sie hat das einfach so reingenommen, dass sie das <u>richtig</u> gespürt hat, dass ihr das weh tat. Und dann hat sie gesagt: "Weisst du, und wenn die das machen." Und dann habe ich gesagt: "L., das ist <u>richtig</u>, dass du dich wehrst und dass du dies sagst. Aber der V. weiss das nicht, dass dir das weh tut." Also, diese Kinder müssen lernen, und das ist ein Lernprozess von Anfang an, dass sie ihre Sensibilität kanalisieren und dass sie sie mitteilen. Und sie müssen lernen mit Hilfe von Erwachsenen mit dieser Sensibilität zu leben. Und wenn sie <u>das</u> lernen, dann haben sie ein <u>riesiges</u> Geschenk und dann haben sie quasi / dann steht diesen Menschen die ganze Welt offen, wenn sie gross sind. Also dann können sie <u>alles</u> lernen und sie können / das sind unsere Hoffnungsträger in unserer technisierten Welt. Also ich sage das jetzt sehr pointiert, also, (..) ich sehe auch meinen Auftrag darin, um jetzt raus zu gehen und jetzt wirklich über das zu reden. Weil, wenn wir das nicht machen, werden diese Menschen, die jetzt hochsensibel / diese Kinder (..) werden zugemacht. Die werden krank gestempelt und sie werden zugemacht. Und unsere Welt wird dann einfach immer ärmer und das darf nicht sein.</p>
7	<p>I: Die Kinder verbringen sehr viel Zeit in der Schule. Du hast ja lange als Lehrperson unterrichtet. Wie hast du damals hochsensible Kinder im Unterricht erlebt?</p>
8	<p>B3: (..) Dass sie sehr schnell gestört haben, also vor allem Knaben. Ähm, dass sie unruhig sind, dass sie (..) aufstehen, umhergehen, sich bewegen, dass sie schwatzen, dass sie träumen. <u>Jedes</u> in seiner <u>Art</u>. Wenn man es verallgemeinern möchte, kann man sagen, dass jedes auf seine Art abhängt. (...) Die einen machen es über den Körper, die anderen machen es über die Seele. Das ist dann individuell. Es kommt ganz darauf an, <u>wo</u> die Hochsensibilität ist, wo dass man gestört wird in seiner Hochsensibilität. Also es gibt ja diese (..) / Anna Heintze ist ja sehr bekannt jetzt zum Thema Hochsensibilität und sie macht ganz genaue Unterscheidungen. Zum Beispiel der "High Sensation Seeker". Das ist derjenige, der einfach volle Pulle drauf, immer Grenzerfahrungen sucht. Mein Sohn ist so einer. Und das ist <u>sehr</u> schwierig. Der <u>Umgang</u> ist <u>sehr</u> schwierig und es macht auch Angst, weil sie wirklich immer an die Grenze gehen. Sie leben auch gefährlich. Äh, das geht in der Schule ja nicht. Aber ich merke einfach, (..) wenn ich <u>klar</u> war als Lehrperson, dann hatte ich mit dem keine Probleme. Also ich musste <u>authentisch</u> sein. Ich konnte ein Kind in die Arme nehmen und ihm einfach zeigen, ich bin da für dich, ich verstehe dich. Und ich habe das gemacht, obwohl das sehr heikel ist. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe dann auch mit den Eltern darüber gesprochen. Ich habe aber auch <u>ganz klare</u> autoritäre Grenzen gesetzt. Ganz klar gesagt, wenn du <u>das</u> machst oder wenn du jetzt nicht <u>aufhörst</u> oder wenn du das Gefühl hast, ich spreche einfach nur noch blöd, dann wirst du die Erfahrung machen, dass <u>das</u> was Frau M. sagt, Eins-zu-eins so ist. Punkt. Fertig. Ich diskutiere nicht. Und dann klappte es. Die brauchen das auch. Sie brauchen einen Rahmen, wo sie sich daran halten können, wo es einfach klar ist. (..)</p>
9	<p>I: Du hast gesagt, die einen Kinder verhalten sich ruhig. Die Mehrheit der hochsensiblen Kinder ist ja eher introvertiert.</p>
10	<p>B3: Ja.</p>

11	I: Wie konntest du diese ruhigen, introvertierten Kinder im Unterricht motivieren?
12	B3: (...) Indem dass ich, (..) ich muss mal kurz schauen, welche von meinen Kindern (lacht). (...) Ich habe denen einfach gesagt: "Schau, du kannst jetzt das machen oder du machst eine Zeichnung oder sei einfach für dich." Ich gab ihnen einfach den Raum, dass sie so sein durften, wie sie sind. Und ich habe ihnen nicht vorgeschrieben, du <u>musst</u> jetzt eine Zeichnung machen oder du <u>musst</u> jetzt ein Buch lesen oder du <u>musst</u> jetzt ein Spiel machen. Wenn ein Kind gesagt hat: "°Nein Frau M., ich will jetzt einfach nur sein°", dann hatte das Platz. (..) Aber sie wussten, dass sie das bei mir durften. Das durften sie bei meinen Kollegen eben nicht, oder. Also das hat / ich war damals exotisch. Aber weil ich wusste, dass <u>ich</u> das auch brauche. Also ich habe das meinen Schülern immer wieder gesagt: "Schaut, es ist nichts Aussergewöhnliches. <u>Ich</u> brauche das <u>auch</u> ." Wenn ich irgendwie auf dem Schreibtisch sass und zum Fenster rausschaute und auch meinen Problemen nachgegangen bin, ich hatte damals manchmal auch Probleme, dann ist ab und zu ein Kind gekommen und fragte: "°Frau M., sind sie traurig?" (..) Oder einfach so. Also, so das / und ich konnte dann sagen: "Ja, ich bin schon etwas traurig, ja. Hast du das gemerkt? Das ist noch gut. Wieso hast du das bemerkt?" "°Ja, ich habe sie einfach angeschaut.°" Und dass das eben Platz hat und <u>diese Kinder</u> kann man <u>dann</u> auch einsetzen, wenn es einem anderen Kind nicht gut geht. Dann kann man sagen: "°Weisst du was, schau mal. Merkst du etwas? Geh doch mal schnell schauen.°" Und das habe ich häufig gemacht. Dass ich auch die Gabe dieser Kinder auch eingesetzt habe und gesagt habe: "Schau du kannst das, komm, geh doch mal schnell schauen ob da alles in Ordnung ist. Vielleicht braucht es deine Hilfe."
13	I: Du hast gesagt, dass konnten diese Kinder nicht bei allen Lehrpersonen.
14	B3: Ja.
15	I: Ich kann mir vorstellen, dass das auch Stress verursachte.
16	B3: Ja.
17	I: Wie gehen, deiner Meinung nach, hochsensible Kinder mit Stress um?
18	B3: Das ist individuell. So viele hochsensible Kinder es gibt, so viele Möglichkeiten gibt es, damit umzugehen. <u>Das</u> ist die Herausforderung <u>heute</u> vom Lehrersein. Dass er die Kinder kennt. Schau, ich hatte eine Klasse mit 31 Schülern. Das war noch im 1998, 31 Schüler. (...) Und nach einem halben Jahr beim ersten Elterngespräch, haben mir Eltern gesagt: "Frau M., das ist ja wahnsinnig. Jetzt haben sie 31 Schüler und sie kennen mein Kind so gut und sie können mir einfach sagen was / sie machen eine Beschreibung von meinem Kind, ich könnte es nicht besser machen. Und das ist <u>das</u> , warum ich auch aufgehört habe, Schule zu geben. (..) Ähm, ich weiss nicht, ob das heute noch möglich ist, dass ein Lehrer sich <u>so</u> auf seine Schüler einlassen kann, auch <u>emotional</u> , dass er diesen Freiraum hat, dass er diese Kapazitäten hat, um das zuzulassen. Also ich ging natürlich viel nach Hause und habe über meine Schüler nachstudiert. Und plötzlich habe ich zu meinem Mann gesagt: "Ou, jetzt habe ich die Lösung. Jetzt weiss ich es." Und er wusste gar nicht, von was ich sprach. Aber ich weiss nicht, ob die Lehrer heute mit <u>diesen</u> vielen Aufgaben, die eigentlich <u>nicht</u> in die

	<p>Schule gehören, die Büroaufgaben sind oder sonst irgendetwas, ob sie da die Kapazität noch haben. Weil es ja eine seelische Kapazität ist. Sie müssen ja auf der seelischen Ebene eine Arbeit leisten, die man nicht <u>dokumentieren</u> kann, man kann es nicht <u>aufschreiben</u>. Sondern man gibt sich in eine Sache rein und man kann das auch nicht belegen. Und das ist ja <u>das</u>, was der Lehrer eigentlich auch früher ausgemacht hat. Ich kann es nicht mehr sagen. Ich bin jetzt fünf Jahre weg vom Fenster und ich weiss es nicht wie es heute ist. Aber ich möchte nicht mehr rein (lacht).</p>
19	<p>I: Was sind für dich herausragende Fähigkeiten hochsensibler Kinder, die sich etwas abheben von anderen Kindern?</p>
20	<p>B3: (...) Das ist eben auch wieder von Kind zu Kind verschieden. Hochsensibilität ist <u>dermassen</u> vielfältig. Man kann es nicht schubladisieren. Man kann nicht sagen, da oder da oder da oder da. <u>Viele</u> von diesen hochsensiblen Kindern sind sehr empathisch. Also, dass sie einfach gewisse Sachen spüren. Viele sind auch sehr nervös. Also, weil sie die vielen Eindrücke, die vielen Sinneseindrücke einfach nicht mehr ertragen. Ich war immer stolz darauf, "JA, ICH HABE DA SO EIN SCHÖNES SCHULZIMMER, FARBIG, UND <u>DAS</u> AN DER WAND UND <u>DAS</u> UND <u>DAS</u> UND <u>DAS</u>" und als ich von der Hochsensibilität gehört habe, dachte ich, MEINE GÜTE, was habe ich diesen Kindern angetan. Das ist eigentlich die Vielfältigkeit und die <u>vielen</u> Möglichkeiten, die die Kinder heute haben, mit Computern und und und und und, das ist <u>gar</u> nicht gut für diese Kinder. Diese Kinder sollten eigentlich zwei, drei Sachen zur Auswahl haben und damit hat es sich. Lieber einfach ein paar Wochen mit <u>diesem</u>, ein paar Wochen mit <u>diesem</u>, ein paar Wochen mit <u>diesem</u> und dann haben sie auch die ganze Palette. Aber wenn man ihnen einfach zur Verfügung stellt, dann sind sie überfordert. Und darum ist, in meinen Augen, das so schwierig. Das sind die <u>negativen</u> Aspekte der Hochsensibilität. Die sind viel <u>offensichtlicher</u>, als die positiven Aspekte, weil sie eben so vielfältig sind. Die negativen Aspekte sind nicht vielfältig. Überhaupt nicht. Es gibt drei, vier Sachen. Und wenn ein Kind da hineingehört, und wenn ein Kind in drei Sachen hineingehört, dann ist es ADS. Es geht ganz schnell.</p>
21	<p>I: An welche drei Sachen denkst du?</p>
22	<p>B3: Dass ist das Unruhig-sein. Es ist das Sich-nicht-Konzentrieren können, also sich nicht fokussieren können auf etwas. Und es ist Streit haben mit anderen. Am Teufel vom Karren fallen. Diese Sachen. Ähm, das (..) sich bewegen müssen, das hat eine physiologische Ursache. Ich habe mal einen Kurs gemacht. Dieser Arzt hat das ganz klar erklärt. Er sagte, Kinder beginnen sich zu bewegen, auch wir Erwachsene, aber bei Kindern ist es viel ausgeprägter, es fällt viel mehr auf. <u>Bevor</u> wir einen <u>Schmerz</u> erleben, beginnen wir uns zu bewegen. Also wenn uns etwas weh tut, machen wir "fff" (zieht Hand wedelnd zurück) AU, AU und <u>schütteln</u> den Schmerz <u>weg</u>, oder? Und das hochsensible Kind (..), wenn es eine Reizüberflutung bekommt, wenn die kommt, dann schmerzt das körperlich. <u>Mir</u> tut das weh, ich bekomme körperliche Schmerzen. Und <u>bevor</u> das Kind die körperlichen Schmerzen spürt, beginnt es sich zu bewegen, es steht auf, geht umher. Und es <u>muss</u> es machen, weil es sonst Schmerzen hat. Und das ist das, was niemand weiss, oder? (..) Also, man kann sagen, wenn Kinder beginnen unruhig zu werden, muss der Lehrer über die Bücher und sagen, schwatze ich zu viel? Bin ich zu lange an einer Arbeit? Brauchen die Kinder eine Unterbrechung? Bei mir war</p>

	einfach klar, die Kinder haben sich selber gemeldet. Meistens die Hochsensiblen und sagten: "Frau M., können wir nicht wieder einmal ein Lied singen?" (...)
23	I: Du hast auf die Kinder gehört?
24	B3: Ja, für mich waren sie wie Seismografen. Ich habe gefragt: "Was brauchst du? Du gehst umher, was brauchst du?" "Ähm, ja, ich kann eben nicht mehr sitzen." "Brauchst du ein Bewegungslied?" "OU JA!" Alle anderen auch dabei. Und das tut den anderen auch gut, oder?
25	I: Das ist etwas, was den Schulalltag bereichert.
26	B3: Ja natürlich. Meine Schüler sangen Solo, in der dritten Klasse. Wir haben ein Theater gemacht, die gingen solo ans Mikrofon. Wir haben ein Singspiel gemacht, selber, mit eigenen Liedern, und und und. Die haben alle Solo gesungen. (..) Weil sie es gerne gemacht haben, weil sie Übung gehabt haben, weil es zum Alltag gehört hat.
27	I: Sie sind in diesem Fall auch aus ihrer Komfortzone rausgekommen?
28	B3: Jaja, jaja. Weil sie es gekannt haben. (..)
29	I: Du hast betont, dass die Lehrpersonen die Stärken dieser Kinder einsetzen müssten. Wenn es einem Kind nicht gut geht, zum Beispiel. Woran erkennt eine Lehrperson die Stärken dieser Kinder?
30	B3: (..) Wenn es Streit gab, habe ich, es war teilweise sehr mühsam für die einen Kinder, die einen Kinder haben gefunden "Ou, schon wieder" und so. Meine Kollegen haben das gar nicht verstanden, aber <u>ich</u> habe das zu einem Ritual gemacht, dass wenn es Streit gab, dass wir in einen Kreis sassen und diesen Streit besprochen haben, <u>bis</u> er beigelegt wurde - und wenn es eine halbe Stunde dauerte. Und <u>dort</u> habe ich bemerkt, dass es gewisse Kinder gab, die sofort den Überblick hatten. Die haben sofort gesagt: "Wissen sie Frau M., es war eben <u>so</u> . Das stimmt schon, was <u>der</u> sagt und es stimmt auch, was der andere sagt. Aber, <u>ich</u> habe noch etwas anderes gesehen. Und <u>ich</u> habe eben noch gesehen, wie / und <u>dieser</u> wollte eben Frieden machen, aber der andere hat es nicht <u>gehört</u> . Ich habe das schon gesehen." Das waren diese Kinder, oder. Und das kommt sehr schnell raus, wenn man sich auf diese Kinder einlässt. Es ist (...) wie in allen Situationen, in denen man in einem Team drin ist. Entweder man lässt sich auf das Team ein. Ich meine Teamfähigkeit wird heute so hoch geschrieben, oder. Aber wir haben es / im Lehrerteam ist es ja <u>genau</u> das <u>Gleiche</u> . Entweder man lässt sich <u>ein</u> , und dann spürt man es. Oder man lässt sich <u>nicht</u> ein und dann geht man gar nicht <u>rein</u> . Dann ist man aber der Aussenseiter. Und die Lehrpersonen haben eine <u>ganz</u> zentrale Funktion, ob ein Kind lernt sich einzubringen oder ob ein Kind lernt, sich rauszunehmen. (..) Und ein Hochsensibler, auf den man <u>nicht</u> eingeht, der lernt das, sich rauszunehmen. Weisst du, wie ich das <u>gelernt</u> habe als Kind, mich zu verstecken, mich zu verstellen. Diese Kinder sagen <u>nichts</u> mehr, die sind ruhig, weil sie sonst (..) einfach zur Kasse kommen. (...)
31	I: Ich höre heraus, dass die Lehrperson eine zentrale Person ist.
32	B3: Ja. Und darum finde ich es so fatal, dass sich die Schule da dagegen wehrt. Die Schule bietet Hand, dass man Kinder als ADS abstempelt und wenn ich das <u>höre</u> oder <u>sehe</u> , diese Definitionen

	<p>von ADS, man spricht immer von Störungen. Hei, ein Sonnenbrand ist keine <u>Störung</u>, wenn ich jetzt das vergleiche. Ein Sonnenbrand ist keine <u>Krankheit</u>, sondern es ist eine Unachtsamkeit, wenn ich Sonnenbrand bekomme. Dann habe ich mich nicht eingeschmiert, habe <u>nicht</u> auf mich gehört. Und Hochsensibilität, wenn man (..) / ein Kind muss lernen in unserer Gesellschaft damit umzugehen. Das ist etwas <u>ganz Schwieriges</u>. Weil es an den Selbstwert geht, wenn man immer hört, ACH DU, SEI NICHT SO SENSIBEL. Ein Kind zum Beispiel / Hochsensibilität äussert sich zum Beispiel indem, dass ein Kind lärmempfindlich ist, wenn die Ohren sehr empfindlich sind. Ja, dann geht man am Samstagnachmittag nicht in ein Einkaufszentrum, wo alle Familien dort sind. Oder die Kinder waren auf der Schulreise und nachher geht man noch ein Eis essen. (..) Das macht man dann einfach nicht, sondern man nimmt die Kinder nach Hause und schaut dass es <u>ruhig</u> ist, dass man <u>runterfahren</u> kann. Man geht nicht noch die Kinder vor den Fernseher setzen, damit wieder das ganze Nervensystem durcheinandergerät und nachher müssen sie <u>schlafen</u> gehen. Ja <u>logisch</u>, können diese Kinder nicht schlafen. Das ist auch so ein Punkt, oder. MAMI, ICH KANN NICHT SCHLAFEN. MAMI, ICH BRAUCHE NOCH EINEN SCHLUCK WASSER. MAMI, <u>DAS</u> IST NOCH, MAMI, <u>DAS</u> IST NOCH. Dann gehen sie zwei Stunden, drei Stunden nicht ins Bett. Ja, warum?</p>
33	I: Die Reizüberflutung und
34	<p>B3: Ja, und das Gehirn stellt nicht ab. Das Gehirn arbeitet weiter. Das Gehirn verarbeitet alle Eindrücke, (..) die wir tagsüber haben, in der Nacht. Und die Hochsensiblen, jetzt kommt <u>nochmals</u> ein Punkt, den ich ganz wichtig finde und viele Leute nicht wissen. Lehrer schon gar nicht, weil die sich auch nicht darum kümmern. Ein <u>normaler</u> Mensch, also ein normal <u>sensibler</u> Mensch, hat Adrenalin-ausstösse, jeden Tag, ständig. Das ist ein Hormon, das schnell kommt, das auch schnell wieder abgebaut wird. In fünf Minuten ist es wieder abgebaut. Der Hochsensible hat zwei, drei Adrenalin-ausstösse, nachher hat er Cortisolausstösse, kein Adrenalin mehr. Cortisol ist ein Fluchthormon. Das Fluchthormon, das gibt es auch bei den Tieren. Das ist eben das bei den Murmeltieren, die Wächter, die haben Cortisol. Ähm, (..) das Hormon wird ständig ausgestossen. Man muss sich das so vorstellen: Das Kind wird am Morgen geweckt und will nicht aufstehen, weil es schlecht geschlafen hat. Da kommt schon der erste Cortisolausstoss. Dann hat es Probleme mit der Mutter, weil es zu spät ist, weil es trödelt. °Äh, ich mag gar nicht Frühstücken.° Dann geht es mit einer schlechten Stimmung zum Haus hinaus. Dann hat es vielleicht noch Streit mit einem Gspänli und dann muss noch der Lehrer irgendetwas haben. Dann ist das Kind an der <u>Decke</u> oben von den Hormonausstößen her. Und es hat <u>null</u> Chancen um herunter zu kommen. Und das Cortisolhormon, das behält man ungefähr 24 Stunden. Es wird nach 24 Stunden abgebaut. Jetzt wenn du <u>ständig</u> / haben sie am Abend noch eine Gutenachtgeschichte, vielleicht noch irgendetwas anderes, dann kommt dort / das letzte Mal ist, wenn die Mutter kommt und sagt: "Jetzt geh mal endlich schlafen!" Es ist <u>immer</u> oben, es hat <u>null Chancen</u>. (...) Nachher gibt man ihm Ritalin. Ritalin ist Cortisol. Man führt ihm künstlich noch das Hormon zu. Und in diesem Ritalin hat es noch beruhigende Essenzen. Aber das Ritalin bewirkt Cortisolausstöße. Und das <u>weiss</u> niemand. Also, das heisst, man stellt die hochsensiblen Kinder noch <u>künstlich</u> dort hinauf, wo sie gar nicht hingehören. Und dann schlafen sie nicht mehr. Die Ritalinkinder schlafen ja nicht, oder. Ja, logisch, weil die <u>viel zu viel</u> Cortisol haben. Cortisol ist die Studentendroge.</p>

35	I: Gäbe es in der Schule und im Unterricht Gefässe, in denen man diese Kinder wieder herunter holen könnte?
36	B3: Ja, ja.
37	I: Hättest du konkrete Beispiele aus deiner Praxis?
38	B3: Zeichnungsstunden. (..) Zeichnen lassen. Und zwar einfach Musterli. Einfach schreiben lassen. Einfach <u>das</u> , was man heute abbaut. Das was man heute abbaut. Die Handschrift. Einfach, das geduldige Probieren. <u>Geduld</u> aufbauen und einfach sagen: "Komm, probier es noch einmal. Komm, mach noch einmal. Komm, ich helfe dir." Hinsetzen und ein Buch lesen. Und nach dem <u>Lust</u> prinzip. Nicht immer die <u>Schwächen</u> trainieren, sondern die <u>Stärken</u> trainieren. Das, was ich <u>kann</u> , das macht Spass. Wenn mir etwas Spass macht, kann ich mein Selbstvertrauen aufbauen. Wenn ich ein gehobenes Selbstvertrauen habe, gelingen mir mehr Sachen. Dann kann ich auch eine Niederlage einstecken. Wenn ich <u>nur</u> das trainieren muss, was ich immer nicht kann, das macht keinen Spass, es demotiviert. Es macht mein Selbstvertrauen kaputt. Ich habe das Gefühl, ich bin niemand und ich kann nichts und und und. Das ist <u>Gift</u> für die Hochsensiblen.
39	I: Stärken und Schwächen sichtbar machen. Was hast du in diesem Bereich konkret mit deiner Klasse gemacht?
40	B3: Ja. (...) Ich habe (..) zum Beispiel jetzt gerade im Singen, wenn es Kinder gab, die kreuzfalsch sangen, aber MIT EINER <u>LUST</u> UND EINER <u>FREUDE</u> , ja dann haben wir einfach gelacht (lachend), alle miteinander. Und dann habe ich gesagt: "Weisst du was? Schau, wenn du nicht <u>ganz</u> so laut singst, dann wird es noch etwas schöner." Wir haben nicht ausgelacht. Wenn es einfach schräg getönt hat, dann hat es einfach schräg getönt. Oder, (...) dass ich gesagt habe, zum Beispiel auch beim Singen. Zum Beispiel ein Kind, das unbedingt Solo singen wollte, es aber einfach wirklich schräg getönt hat und ich habe so gefunden, (..) nein. Dann hat man das zu <u>zweit</u> gemacht. "Wer hilft dir? Bist du einverstanden, dass man es zu zweit macht? Weisst du, er könnte dir auch noch helfen, dass du nicht immer so schräg dastehst." Und dann hat man gefunden, au ja. Ich habe <u>immer</u> die Schwächen angesprochen - und zwar im Klassenverband. Ich habe gesagt: "Schau, okay, wie können wir dir helfen? Was brauchst du?" Und so haben die Kinder auch gelernt, es ist <u>normal</u> , dass ich etwas nicht kann. Ich habe mich da <u>eingeschlossen</u> . Ich habe gesagt: "Hey, ich kann das nicht. Wer kann das? Wer von euch könnte mir helfen?" Zum Beispiel, ich (..) habe einfach Mühe mit dem Ordnung halten. Da habe ich gesagt: "Ich suche etwas. Wer kann mir helfen? Ich habe ein grosses Puff. Ich weiss es." (..) Die haben mir schon gesagt: "FRAU M., IHRE BRILLE. SIE SUCHEN SIE NACHHER WIEDER." Weisst du, so. Und so war es <u>selbstverständlich</u> , dass <u>ich</u> Schwächen habe. Ich durfte sage: "Hey, mir geht es heute nicht gut. Macht doch selber. Schaut doch einfach. Ich möchte einfach nur, dass es ruhig ist." Das konnte ich machen. Und es hat niemand irgendwie gemotzt oder so, gar nicht. Sondern im Gegenteil. Sie kamen und versuchten mir irgendetwas Gutes zu tun, damit es mir wieder besser ging. Und das war auch <u>untereinander</u> so. Und man wusste genau, der kann <u>das</u> , der kann <u>das</u> , der kann <u>das</u> und der kann das nicht so gut und der kann das nicht so gut, der kann das nicht so gut. "Ja. Wissen sie, mir geht es doch genau gleich wie

	diesem der", ich hatte einen Legastheniker, "wie dem. Er kann jetzt halt <u>das</u> nicht und ich kann jetzt halt <u>das</u> nicht. Macht doch nichts, dafür kann er das. Dafür ist er <u>so</u> gut im Turnen und hilft uns allen im Turnen." (..)
41	I: Du hast dies stark thematisiert und transparent gemacht.
42	B3: Ja, aber das braucht Mut und es braucht eine Offenheit. (..) Und es braucht auch den Mut, um sich gegen (...), ich sage es jetzt ganz provokativ (lachend), gegen Schulleiter, Stellen, gegen Normen, gegen Vorschriften, dass man halt einfach sagt, ich mache das nicht. Ich finde das nicht sinnvoll. Es dient mir nicht. Ich mache das nicht. Gut, ich habe dann schlussendlich die Konsequenzen gezogen. Ich bin in ein Burnout gefallen, zwei Mal. Und beim zweiten Mal habe ich gesagt, eh, moment, ich gehe. Ein Junglehrer kann das nicht. Und bei mir ist <u>noch</u> etwas ganz wichtig gewesen. Ich habe <u>einmal</u> pro Woche eine Spielstunde gemacht. Da spielten alle Kinder und <u>jeder</u> musste. Man durfte auslesen, was man wollte. Ich hatte <u>ganz</u> viele Spiele und ich bin selber ein Spielermensch und ich mache das sehr gerne und ich habe gemerkt, wie <u>wichtig</u> dass dies ist für die psychische Entwicklung. Man lernt <u>ganz</u> viel. Man lernt mit anderen kommunizieren. Man lernt / wenn es Streit gab, konnte man sagen: "Warum gibt es Streit? Aha, du sagst nicht, dass es dich aufregt, dass der andere immer laut ist? Also, dann sage es ihm doch. Hör doch bitte zu." Also Konfliktlösungen. Man lernt verlieren, man lernt sich freuen, wenn einem etwas gelungen ist, ohne dass man jemand anderen drückt oder irgendwie in eine Schiefelage bringt. Das sind ganz viele Sachen, die wichtig sind. Für <u>mich</u> sind einfach diese Fächer wie Singen / ich begann <u>jede</u> Stunde mit einem Lied - welcher Lehrer macht das? Die fanden alle, spinnst du? Ich kann doch nicht singen. Ich habe gesagt, du musst nicht singen können, du musst einfach singen. Du musst es nicht können. Wenn es Streit gab, sagten die Kinder selber: "FRAU M., JETZT BRAUCHEN WIR ABER NOCH EIN LIED. SONST SIND WIR NICHT ZUFRIEDEN." Also, <u>Singen</u> als etwas Verbindendes anschauen, als etwas Friedentiftendes, als etwas, wo man Gefühl ausdrückt und Zusammengehörigkeit spürt. Das ist einfach das, was heute fehlt. Wenn ich in ein Schulzimmer hereinkomme und alle schlurfen an ihren Platz und der Lehrer steht vorne und beginnt sogleich - mich kehrt es jedes Mal. (...)
43	I: Wie schätzt du denn die Haltung der Lehrpersonen ein? Wie müsste sie in deinen Augen sein?
44	B3: Ich sage es jetzt ganz provokativ. Es ist nicht kindbezogen. Und das meine ich jetzt allgemein auf alle Kinder bezogen. Die hochsensiblen Kinder leiden einfach speziell darunter. Die bräuchten das speziell, weil sie ein spezielles Nervenkostüm haben. Und weil sie das eben auch spüren. Hochsensible Kinder, die empathischen Kinder, die <u>spüren</u> , wenn es dem Lehrer nicht gut geht. Die <u>spüren</u> das, dass die Lehrperson mit dem Mann Streit hatte am Frühstückstisch. Und die spüren die <u>Spannung</u> , die von der Lehrperson ausgeht und sind schon verunsichert. Die nehmen das auf. Wenn ich an eine L. denke, die sagt, weisst du, mir tut das weh, dann weiss ich, hey, moment mal, wenn sie zu einem Lehrer kommt, der Eheprobleme hat, dann Prost Nägeli. Das überträgt sich Eins-zu-eins auf diese Kinder. Und das ist der <u>Clinch</u> . Ich weiss auch nicht, wie man das lösen kann. Diese Kinder haben einfach ihre Fähigkeiten, und für mich sind es eben <u>Fähigkeiten</u> , für mich sind es keine Störungen. Und das ist, glaube ich, auch das negative Denken. Man <u>sucht</u> bei jedem Kind immer, was kann es nicht. Man geht nicht davon aus, ein Kind kann eigentlich alles. Und das, was

	es nicht kann, das hat es verlernt. Eigentlich müsste man so an die Kinder ran.
45	I: Ich höre, dass du unser Schulsystem kritisch betrachtest.
46	B3: <u>Sehr</u> .
47	I: Wie würde für dich ein optimales Schulsystem für hochsensible Kinder aussehen, damit sie ihr Potenzial optimal entfalten könnten?
48	B3: (...) Hach. Es gibt eine Bewegung, die gibt es vor allem in Deutschland, aber in der Schweiz gibt es sie auch. Die Freilernschule. Also, wenn das Kind einfach lernen darf. Es kommt im Prinzip / also wenn ich zurückdenke, was habe ich alles für Ausbildungen gemacht. Ausbildungen, wo ich einfach sagen könnte, in den Eimer werfen. Das hat mir gar nichts gebracht. Ein Kind ist <u>von sich</u> aus lernbegierig. Es will von sich aus etwas lernen. Ein Kind lernt durch das Spiel. Wenn man die kleinen Kinder, bevor sie in den Kindergarten kommen, anschaut, dann ist das <u>ganz klar</u> , es läuft alles über das Spiel. Wir bringen die Kinder dazu, dass es nicht mehr über das Spiel läuft, sondern nur noch über den Kopf. Und das ist schon falsch. Darum habe ich so viel gesungen. Ich habe so viel über Bewegungslieder gemacht. Wir haben so viel gelernt über Bewegung, Gefühl ausdrücken über Bewegung. Man kann <u>so viel</u> über das Spiel machen. (...) Ich finde es verrückt, dass man den Computer im Kindergarten und in der Unterstufe einführt. Ich finde es <u>schädlich</u> . Also, man hat die Strahlungen im Zimmer. Die hochsensiblen Kinder nehmen diese Strahlungen auf, die anderen auch. Aber die Hochsensiblen noch mehr. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann bringt der Computer <u>nichts</u> in der Unterstufe, einfach <u>nichts</u> . Wenn man stattdessen spielen würde, wäre vieles behoben. (...)
49	I: Wo siehst du Chancen und Grenzen im Umgang mit hochsensiblen Kindern? Könntest du dazu noch etwas sagen?
50	B3: (...) Zu den Chancen habe ich schon viel gesagt. Ich möchte es ganz generell sagen. Die Chancen der hochsensiblen Kinder ist diejenige, dass wir eine bessere Welt bekommen. Es hat ein Paradigmenwechsel durch das Internet stattgefunden. Es gibt nicht mehr die Zweiklassengesellschaft in Bezug auf Informationen erhalten, in Bezug auf sich <u>Wissen</u> aneignen. Es gibt nicht mehr die Eliteklasse, die einfach alles weiss und die anderen, die nichts wissen. Sondern heute steht durch das Internet allen alles offen. Und (...), ähm, (...) darum finde ich, ist es wichtig, dass diese Kinder ihre Hochsensibilität kennenlernen und damit umgehen lernen. Grenzen sind bei der Kapazität von der Lehrperson. Also es ist nicht jeder / gut, ich bin hochsensibel und von daher weiss ich um die Problematik. Und ich habe das immer gespürt. Auch als ich noch nichts über Hochsensibilität wusste, bin ich instinkthaft einfach dorthin gegangen und habe instinkthaft genau das Richtige gemacht. Und das macht nicht jeder, das ist mir klar. Dort ist ganz sicher eine Grenze. Grenzen liegen auch dort, dass man in der Schule viel mehr genormt ist. Man muss sich an Grenzen halten und kann nicht mehr selber bestimmen, sondern es wird viel über das Team gemacht. Ähm, so dass man auch sehr eingeschränkt wird auch in der Individualität, wie kann ich mit den Kindern umgehen. Das ist auch eine Grenze. Eine Grenze sind sicher auch die Eltern. Ich meinte es müsste Elternaufklärung passieren, über, ähm, (...) die Heilpädagogen und über die Schulpsychologen. Also ich meine die Infor-

	<p>mationsflut, die wir jetzt haben, da kann man auch noch über die Hochsensibilität etwas sagen, ja, wenn man so ausgerichtet ist. Dort ist <u>ganz</u> sicher eine starke Grenze, weil das auch bei den Eltern schmerzt. Eltern von hochsensiblen Kindern haben <u>viele</u> Probleme, weil die meisten Elternteile auch hochsensibel sind und dann hat das halt auch Konsequenzen auf die ganze Familie. Also das gäbe dort eine ganze Umwälzung in der Gesellschaft eigentlich und <u>dort</u> sehe ich schon Grenzen. Aber wenn jeder einfach in seinem Gebiet arbeitet und dort sein Möglichstes macht, dann könnte man dort vielleicht öffnen.</p>
51	<p>I: Du hast die Eltern erwähnt. Du bist ja auch Mutter von hochsensiblen Kindern. Wie schätzt du die Rolle der Eltern und deren Haltung ein?</p>
52	<p>B3: Ich finde, das ist ein <u>ganz</u> schwieriges Thema. Die Eltern kommen durch die Schule in einen wahnsinnigen Druck. Immer wieder werde ich mit dem konfrontiert. "Ja, mein Kind muss zum Schulpsychologen. Ja, wegen ADS. Ja, sie wollen ihm Medikamente geben." Da kommen Eltern in eine <u>wahnsinnige Not</u> hinein. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich habe Psychologie studiert, nach der Primarlehrerausbildung, und dort habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Wir sind beides Psychologen und wir wussten beide, was es für Konsequenzen hat, damals, in den Siebziger Jahren, wenn ein Kind vom Schulpsychologen abgeklärt wurde. Wir sind beide Nachkriegskinder. Also wir bekamen den ganzen Ballast von den Kriegsmenschen auch noch in den Rucksack mit hinein. Auch die Angst vor der Kontrolle und und und. Wir haben uns gewehrt, also ganz klar. Unser ältester Sohn sollte damals abgeklärt werden wegen POS. Und ich habe <u>nein</u> gesagt. Gibt es nicht. <u>Er</u> hat gelitten, <u>wir</u> haben gelitten. Ich habe mich <u>nie</u> in die Schule eingemischt. Ich habe das ganz schwer getrennt. Mein Mann hat alle Schulsachen übernommen. Bei den Hausaufgaben dabeisitzen und und und. Wir sind teilweise in eine <u>wahnsinnige</u> Not gekommen. Es brauchte von uns <u>viel, viel</u> Kraft und Stärke, um die Hochsensibilität von S., ähm, stützen zu können. Wir haben ihn immer gestützt und er hat mir das mal, als er etwa 20, 22 Jahre alt war, gesagt. "Mami, das war das, was mich immer getragen hat. Dass ihr gesagt habt, Stefan, wir vertrauen dir." Wir haben das <u>immer wieder</u> gesagt, <u>immer wieder</u>. Und auch den anderen. Wir haben unseren Kindern immer wieder gesagt: "Wir zählen auf euch. Wir wissen ihr seid gut." Und dieser Glaube daran. Unsere Kinder sind gute Menschen und wir geben unser Bestes in der Situation, wie wir können, damit sie gut rauskommen. Ob es dann so ist oder nicht, das hängt ja nicht nur von uns ab. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Aber (...) das ist so wichtig, dass Eltern nicht verzweifeln, sondern dass sie an ihre Kinder glauben und ihnen einfach das mitgeben, das Vertrauen. Es ist <u>so</u> wichtig, dass die Kinder <u>Vertrauen</u> erhalten. Und dass auch Kinder darauf vertrauen können, auch wenn ich einen Mist mache, meine Eltern lassen mich nicht alleine. Dass ist das, was meine Tochter heute noch sagt. "Weisst du Mami, ich weiss einfach, auch wenn es mir verschissen geht, du bist da." Und (...) das ist <u>wahnsinnig</u> schwierig, wenn auf der anderen Seite der Druck von der Schule kommt. Man will, dass die Kinder etwas lernen. Es kommt der Druck. Man sagt, man nimmt ihr Kind heraus. Ihr Kind muss in eine Sonderschule gehen, wenn sie nicht <u>ja</u> sagen, dass es irgendwie Medikamente nimmt oder so. Das ist etwas <u>Unmenschliches</u>. Also, (...) es sind ganz harte Sachen, die ich jetzt sage, oder. Aber es ist ein Abbild von unserer Schule. Unsere Schule drückt Eltern, dass sie Sachen machen, wo sie ihre Kinder alleine lassen. Ich hatte drei Schüler hier, wo die Eltern gesagt haben, wir <u>müssen</u> unserem</p>

	<p>Kind Medikamente geben. Wir <u>müssen</u> sonst wird es rausgenommen. Also sie <u>müssen</u> etwas machen, was sie nicht <u>wollen</u>, das ist eine Vergewaltigung. (..) Die Lehrer sagen: "Machen wir <u>nicht</u>." Die Schulpsychologen sagen: "Machen wir <u>nicht</u>." Es stimmt aber nicht. Wenn man Fakten anschaut, ist es so schlussendlich, dass die Eltern unter dem Druck <u>ja</u> sagen zu etwas, was sie nicht wollen. Und dieser Druck wird <u>so</u> gross. Er wird immer mehr aufgebaut. Und solange man diese Trennung nicht macht Hochsensibilität - ADS. Und ADS ist jetzt eine Hirnkrankheit. Es ist schon <u>definiert</u>, aber es kann ja nicht sein, dass immer mehr / dass in einer Klasse vier, fünf ADS-Kinder sitzen und in 20 Jahren ein Fünftel von unserer Bevölkerung hirkrank ist. Also das ist ja / selber der Gedanke ist ja hirkrank.</p>
53	I: Wie hast du als Lehrperson die Beziehung zu den Eltern gelebt und gepflegt?
54	<p>B3: Ich habe die obligaten Elterngespräche gemacht. Also in den letzten fünf bis sieben Jahren habe ich auf Wunsch die Elterngespräche zuhause gemacht. Also die Eltern konnten beim ersten Elterngespräch einen Zettel ausfüllen, ankreuzen, ob ich zu ihnen nach Hause kommen soll oder nicht. Ich bin zu vielen Eltern nach Hause gegangen. Das hat eine Vertrauensbasis gegeben, die ich nicht missen wollte. Die Eltern konnten Gastgeber sein. Ich bin <u>primär</u> nicht als Lehrperson dort gewesen, sondern als Gast. Und es gab mir Einblick in ein Familienleben, auf das ich nachher darauf aufbauen konnte. Also ich hatte zum Beispiel einen Schüler, der S., ich vergesse das nie mehr. Der Vater war Schweizer, sehr problematisch mit Drogenvergangenheit und und und. Die Mutter kam von den Philippinen, auch sehr problematisch, auch Drogenvergangenheit und und und. Der Knabe war so ein kleiner. (lacht) Am ersten Schultag sagte er: "HOI, ICH BIN DER S." Er war sehr offen, sehr ein Problematischer. Ich weiss nicht, wie es ihm heute geht, er ist heute über zwanzig Jahre alt. Wenn ich im Kreis war und mit den Kindern irgendetwas Wichtiges besprochen habe, sass er auf den Boden. Ich sagte: "S., bitte, sitz auf den <u>Stuhl</u>." Es war immer so. Jetzt kam ich zu dieser Familie nach Hause. Zuerst bekam ich einen Kaffee, (..) wir sassen auf dem Sofa. Dann begann ich das Zeugnisgespräch - und was ist passiert? Die Mutter setzte sich auf den Boden. (..) Da habe ich erst begriffen, <u>aha</u>, das läuft in dieser Kultur so. Wenn etwas <u>Wichtiges</u> ist, setzt man sich auf den Boden. Darum setzt sich der S., jedes Mal wenn ich etwas Wichtiges sage, auf den Boden. Das ist ja ein Zeichen, dass er <u>aufpasst</u>. Und ich habe immer gesagt: "Jetzt Himmel noch mal." Das sind genau diese Sachen, oder. Und er war auch so ein hochsensibles Kind. Also, das heisst mit anderen Worten, ich mache etwas kaputt, durch Unwissenheit, weil ich auch nicht / ja, (..) weil es mich auch nicht kümmert. Jetzt kann man auch sagen: "Ich gehe doch nicht zu diesen Eltern nach Hause, geht es noch. Ich habe doch diese Kapazitäten gar nicht." Das sind jetzt eben diese Sachen.</p>
55	I: Ich höre raus, dass du stark an der Beziehung und am Verständnis gearbeitet hast.
56	<p>B3: Ja natürlich. Und Schule geben läuft auch heute noch über Beziehung. (..) Ich habe nie Französisch gelernt. Ja warum nicht? Weil ich einen Franzlehrer hatte, der <u>so</u> dick war (zeigt mit den Händen). Dem hat es das Hemd unter der Krawatte gesprengt und ich sass direkt vor ihm. Ich habe <u>kein</u> Französisch gelernt. Ich lernte Französisch im 2006, als ich in der grossen Weiterbildung acht Wochen nach Südfrankreich auf ein Weingut durfte. Dort lernte ich Französisch. Also: Lernen gleich Beziehung. Das lernt man jetzt in jedem Lehrbuch, oder.</p>

57	I: Welche Ressourcen siehst du im Elternhaus in Bezug auf diese Kinder? Du hast bereits vom Vertrauen gesprochen und das auch dem Kind gegenüber aussprechen.
58	B3: Ja (...) und die Eltern kennen ihr Kind am besten. Ich finde es eine Vermessenheit, wenn wir Lehrpersonen finden, <u>wir</u> müssen den Eltern sagen, wie ihre Kinder ticken. (..)
59	I: Dann kommen wir zur letzten Frage. Hättest du Wünsche an die Eltern?
60	B3: (...) Ja. (...) Ähm, wir leben heute in einer Gesellschaft, die sich immer noch nicht an den Ressourcen orientiert, sondern wir orientieren uns immer noch an den Schwächen. Und (...) ich hätte schon den Wunsch an die Eltern, dass sich auch Eltern mehr bereit erklären würden, etwas zu verändern. Nicht dass die Veränderung im <u>Aussen</u> stattfindet, sondern die Veränderung im <u>Inneren</u> . Also wenn jetzt Eltern kommen und sagen, ja, sie müssen jetzt eben ihrem Kind Medikamente geben oder irgendwie so, dass nicht einfach auf die Lehrperson geschimpft wird, auf die Schule geschimpft wird oder so. Sondern dass man sagt: "Wir haben ein Problem. Wir werden unter Druck gesetzt. Wir suchen eine Lösung." Und dass man dann bereit ist, (..) zu Gunsten von dieser Lösung, auch eine Veränderung zu machen, innerhalb von der Familie. (..) Weil ich habe nun aufgehört, mit einzelnen Kindern zu arbeiten, weil ich merkte, es bringt gar nichts. Also bei mir passiert das Gleiche, wie in der Schule. Man gibt dann die Kinder einfach mir ab und hofft, dass ich etwas verändere und macht aber im gleichen Stil weiter und <u>das</u> kann es ja nicht sein. Ich glaube es braucht <u>überall</u> Veränderung. <u>Überall</u> . In der Schule muss man verändern, aber auch in der Familie muss man verändern. Man muss von dem Konsumdenken wegkommen. Man muss mehr Eigenverantwortung übernehmen. Und wenn man <u>bereit</u> ist <u>Eigenverantwortung</u> zu übernehmen, <u>dann</u> verändert es sich von alleine. Und unter Eigenverantwortung, finde ich, gehört vieles wie gesundes Essen, also die Ernährung, die seelische Ernährung, die finde ich ganz wichtig. (..) Die seelische Ernährung auch in der Schule. Dass man einfach achtet, wie man spricht zum Beispiel auch, die Sprache. Wie viel Male sagen wir NEIN. Wie viele Male schimpfen wir einfach. Also ich habe heute auch sehr kritisch gesprochen. Manchmal muss man schon kritisch sprechen, finde ich schon. Aber es darf nicht permanent sein, weil das zieht den Energielevel so runter. Hochsensible Kinder haben eine hohe Energie. Und die leben in einer hohen Energie. Und diese hohe Energie wird in der Schule und zuhause runtergezogen, auch sonst im Umfeld. Und <u>drum</u> können sie sich nur schützen, indem sie sich zurückziehen oder rebellieren. Es gibt <u>diese</u> zwei Möglichkeiten. Andere Möglichkeiten haben die gar nicht.
61	I: Wir sind nun am Schluss vom Interview. Gibt es noch etwas, was du ergänzen oder loswerden möchtest?
62	B3: (..) Ja einfach / nein, ich habe das Gefühl, ich habe ganz viel gesprochen (lacht). Es ist einfach mein Anliegen, wirklich, dass das einfach publik wird, dass diese Kinder nicht <u>krank</u> sind, diese ADS-Kinder und dass man auf diese hört und dass man auf diese eingeht und dass sie eben unsere Seismografen von unserer Gesellschaft sind. Also das ist mir ein ganz ein grosses Anliegen, dass man das bewusst macht. Auch dass das Bewusstsein in der Schule Einzug hält. Ich würde am liebsten (lachend) in der Lehrerweiterbildung irgendwo, einfach in die Schulhäuser gehen und sagen:

	"Schau, das könntest du machen und das könntest du machen. Weisst du was, mach doch da noch eine Ecke." Einfach so. (...)
63	I: Vielen Dank für das aufschlussreiche Interview.
64	B3: Ich danke dir.

24 Anhang 13: Transkribiertes Interview B4

Tabelle 13: Interview B4

Interview B4		Datum: 18.08.2017	Ort: Frauenfeld	Dauer: 37 Minuten
1	I: Seit wann ist Ihnen der Begriff Hochsensibilität bekannt?			
2	B4: Das ist jetzt, glaube ich, etwa ein Jahr. (..) Ja, ja, etwa vor einem Jahr. Vorher haben wir nie etwas gehört.			
3	I: Wie sind Sie darauf gekommen oder was für einen Bezug haben Sie zur Hochsensibilität?			
4	B4: Also darauf gekommen sind wir in der Kirche, wir gehen in die Freikirche. Und dort hat uns eigentlich eine Frau darauf aufmerksam gemacht, die das eben auch hat. Weil S. hat mit ihr gesprochen und so und sie hat dann eben gesagt, dass sie eigentlich (lachend) genau das Gleiche als Kind gehabt hat, ob wir das wissen von dem. Und darum sind wir dann / da habe ich das erste Mal überhaupt davon gehört und dann habe ich mit Lesen begonnen und den Test gemacht für S. und dann war es schnell klar. (..)			
5	I: Was zeichnet in Ihren Augen ein hochsensibles Kind aus? Was sind so typische Eigenschaften?			
6	B4: (..) Ja gut, ich kenne jetzt einfach S., ich kenne keine anderen. Ja eben, dass sie halt die Sinne / dass sie Vieles aufnimmt, oder, wo andere anders aufnehmen. Wie sagt man, ja? Auch feinfühlig, dass sie andere Sachen sieht, die andere nicht sehen. Ja, so (..) eben halt, wie sagt man. Sie sprechen da von Fühlern von (lacht), das ist noch schwierig. (..) Wie sagt man das?			
7	I: Meinen Sie eventuell die Antennen?			
8	B4: Die feinen Antennen, ja genau.			
9	I: Könnten Sie dafür ein Beispiel machen?			
10	B4: (..) Ja eben, wenn wir irgendwo sind, sieht sie Sachen, die andere nicht sehen. Ich bin auch so, dann denke ich, dass sollte man doch sehen. Aber denen ist das / oder hören oder, gerade, wenn sie eine Person / oder sie sieht, dass es einer Person eben nicht so gut geht oder irgendein Problem hat, das andere noch nicht sehen. Sind so diese Sachen, oder (...).			

11	I: Wie erleben Sie Ihr Kind im Alltag?
12	B4: (...) Ja, <u>sie</u> ist (lacht), ähm, eben schon <u>sehr</u> sensibel, also ja. Und auch sehr <u>genau</u> . Das sind ja diese auch (lacht). Einen hohen Anspruch an sich selber, <u>sehr</u> hoch und dadurch setzt sie sich natürlich auch unter Druck, gewissermassen. Eben, so. (..) Aber sie hat auch viele Interessen für anderes. (...) Ich weiss nicht ob das reicht?
13	I: Das ist schon gut so. Können Sie mir vielleicht über Folgendes noch etwas sagen. Gibt es Unterschiede wie sich S. zuhause beziehungsweise im privaten Umfeld verhält und im Verhalten im schulischen Umfeld?
14	B4: Also in der Schule, dort reisst sie sich sehr zusammen, so sage ich dem. Dort hält sie auch alles aus. Also eigentlich merken die Lehrer <u>nichts</u> von dem, (..) bei ihr. Sie ist ja auch in der Schule sehr gut. Eben dort hat sie eben dieses Leistungsding an sich selber. Und ein Lehrer oder andere, die das nicht wissen, merken das auch nicht. Und zuhause ist sie natürlich dann (..) / muss sie dann abladen. Dann kommt sie nach Hause und dann ist fertig. (..)
15	I: Wie sieht das aus? Können Sie das beschreiben?
16	B4: Ja, vielfach kommt sie schon rein und die Stimmung ist dann unten. Oder sie muss dann mal weinen während fünf bis zehn Minuten, weil eben, sie ist <u>so</u> voll, der Kopf ist <u>so</u> voll. Gerade jetzt in der Oberstufe ist alles neu, das ist abartig für sie natürlich jetzt. Dann kommt sie nach Hause, dann musst du sie nicht noch fragen: "WIE WAR ES?" Dann braucht sie Ruhe. Dann musst du sie sein lassen und ihr einfach die Zeit geben. Weil manchmal muss sie dann eben einfach mal weinen, so zehn Minuten oder eine Viertelstunde. Dann muss das Zeug raus und ja. (...)
17	I: Wie schätzen Sie das Selbstkonzept ihrer Tochter ein? Wie nimmt sie sich selber wahr?
18	B4: Eben, sie ist das jetzt am Lernen. Ja, es ist auch noch schwierig in dem Alter, denke ich auch. So Teenager ist ein schwieriges Alter. Aber sie ist sich jetzt am Lernen, dadurch dass wir wissen, was sie hat. Vorher wussten wir nicht, was sie hat und wir haben dann gedacht, warum heult die jetzt, also (lacht). Was ist los, oder? Und das ist sie schon am Lernen. Jetzt muss ich einfach weinen, weil (..) alles halt voll ist und das halt raus muss.
19	I: Das haben Sie mit S. thematisiert?
20	B4: Ja ja. Ja ja.
21	I: Und bemerken Sie jetzt einen Unterschied?
22	B4: Ja ja. Weil jetzt weiss sie ja <u>warum</u> . Vorher wusste man nie warum. Auch ich habe falsch, ähm, reagiert. Man hat gedacht, was heulst du jetzt so? Es ist doch gar nichts. (lacht) Also, noch fast geschimpft, quasi. Dann war es ja noch schlimmer. Und jetzt, durch das weiss ich, es ist nicht schlimm, es ist okay so. Und sonst ist sie am <u>Lernen</u> . Oder auch zu spüren, stopp, jetzt muss ich eine Pause machen, jetzt ist genug, sonst eben ist es wieder zu viel. Und das ist sie jetzt schon am Lernen und hat es so auch besser unter Kontrolle, ja. (..)

23	I: Sie haben erwähnt, dass die Lehrer nichts merken. Wie schätzen Sie die <u>Teilnahme</u> von S. am Schulunterricht ein?
24	B4: S. macht schon mit. Sie ist jetzt aber nicht die, die sich ständig meldet. Das haben die Lehrer auch immer gesagt, ja, du könntest noch mehr mitmachen, noch mehr mitmachen. Sie ist schon eine, die dort sitzt und schaut, im Gehirn spult es aber immer. (..) Aber nicht dass sie / sie ist eher introvertiert, für sich und macht einfach ihr Zeug und (...) sie macht auch nicht gerne Gruppenarbeiten und so. Weil das ist für sie (..) mühsam, sagt sie. (...)
25	I: Höre ich das richtig. Sie arbeitet am liebsten alleine?
26	B4: Ja. Alleine, für sich und zielstrebig. (..)
27	I: Wie geht sie mit schwierigen Aufgaben um?
28	B4: Ja, in der Schule traut sie sich diese zu und bearbeitet sie zielstrebig. Ja, in der <u>Schule</u> macht sie das. Dort, wo sie weiss, dass sie es kann, dort macht sie das, ja.
29	I: Gibt es Orte, wo sie sich nicht so viel zutraut?
30	B4: Ja, dort, wo sie unsicher ist, wo sie vielleicht merkt, es könnte noch ein Fehler passieren. Dann muss man sie schon mehr motivieren und sagen, jetzt probiere es oder es geht dann schon, oder so.
31	I: Höre ich das richtig, wenn sie sich sicher fühlt, dann kann sie
32	B4: Ja, ja.
33	I: volle Leistung geben.
34	B4: Genau. Weil man könnte ja noch einen Fehler machen. Sie hat (..) <u>extrem</u> hohe Ansprüche an sich selber und es muss perfekt sein und (...)
35	I: Ich kann mir vorstellen, dass das in gewissen Situationen auch blockieren kann.
36	B4: Ja ja.
37	I: Hat sie in der Schule auch so Momente? Wie sieht es dort aus?
38	B4: Nein, ich glaube in der Schule nicht. Sie ist auch <u>gut</u> in der Schule. (..) Einige haben auch Probleme in der Schule, weil sie sich ablenken lassen. Das hat sie nicht.
39	I: Sie kann sich fokussieren.
40	B4: Ja genau.
41	I: Wie sieht es mit ihrer Motivation in der Schule aus?
42	B4: S. ist sehr motiviert, von sich aus. Sie ist selber motiviert und will alles korrekt machen. (...)
43	I: Wie geht S. mit Stresssituationen um?

44	B4: Der Übertritt in die Oberstufe war für sie ein grosser Stress. Dann (..) macht sie / sie lenkt sich dann ab. Doch das ist noch etwas schwierig bei ihr. Am Abend vorher schläft sich nicht. Manchmal muss ich bei ihr einschlafen, sonst kann sie eben nicht einschlafen. Tagsüber zieht sie sich zurück. Sie zeichnet viel oder macht viel Musik. Aber das ist sie noch am Lernen, eben mit dem stressen und so. Dann spult dann schon alles im Kopf und eben (..) darum sind wir auch auf das gekommen. Ihr war es immer übel. Seit drei Jahren hat sie diese Übelkeit, (..) also immer das Gefühl, dass es ihr übel ist. Und da hat man dann den Ursprung gesucht. Und eben, wenn sie gestresst ist, dann ist es ihr <u>extrem</u> übel. Es schlägt ihr voll auf den Magen und sie will dann auch nicht essen. (...)
45	I: Wie reagiert sie auf Über- oder Unterforderung?
46	B4: (..) Überforderung - sie weint dann meistens und mag nichts ertragen. Ja, sie beginnt meistens mit Weinen, meistens. Und Unterforderung, dann ist sie dann (..) unzufrieden und unleidig. Jetzt in den Ferien hat man das gemerkt. Dann ist sie unzufrieden, weil sie mit dem Kopf etwas machen will. Dann stinkt es ihr und hängt herum (lacht). (...)
47	I: Was sind in Ihren Augen herausragende Fähigkeiten von S., die sich von normal sensiblen Kindern etwas abheben?
48	B4: (...) Ja eben das Gespür für Sachen, die andere gar nicht spüren oder sehen. Sie merkt sehr schnell, wenn jemand etwas hat. Oder Streit schlichten. Sie ist auch sehr kreativ und stark in den musischen Fächern eher. Weil das geht auch in das hinein, Sehen und Hören (..), genau, (.) ja diese Sachen.
49	I: Könnten Sie mir Beispiele nennen?
50	B4: Sie zeichnet sehr viel und gut. Dann macht sie noch Musik. Klavier und Geige spielt sie. Und dann spielt sie eigentlich auch ab Gehör. Sie kann sehr schlecht Noten lesen. Das geht direkt über das Gehör bei ihr. Wie tönt es? Tönt es gut oder nicht? (..)
51	I: Spannend. (..) Welche Stärken von S. könnten in der Schule wichtig sein?
52	B4: Ja, auch sicher das Zwischenmenschliche. Wenn sie merkt, dass es jemandem nicht gut geht, eben dem auch helfen oder für den da sein. Weil es ja die anderen wahrscheinlich nicht merken (lacht). Also ja, (..) eher diese Sachen dann. (...)
53	I: Gibt es Stärken, die sie vor allem zuhause einsetzen kann und die in der Schule nicht so zum Tragen kommen?
54	B4: Sicher das Kreative. Das ist auch ihr Hobby. Ich meine in der Schule geht es um den <u>Kopf</u> und das ist dann eben auch ihr Ausgleich, oder. (..) Ja. (..)
55	I: Ähm, (..) welches sind die Lieblingsfächer von S.?
56	B4: Mathe, Geometrie, Deutsch (..) eigentlich eben die Kopffächer. Das ist noch interessant bei ihr. Es sind nicht die kreativen, musischen Fächer, weil Schule ist für sie der Kopf, also ja (lacht).

57	I: Interessant, die Kreativität in der Freizeit und die kognitive Forderung in der Schule.
58	B4: Ja, in der Schule braucht sie diese Herausforderung, ja.
59	I: Was meinen Sie, weshalb sind das ihre Lieblingsfächer, obwohl sie auch sehr kreativ ist?
60	B4: Sie ist einfach intelligent, sagen wir (lacht). Ja sie ist <u>sehr</u> intelligent. Es gibt ja so bei den Hochsensiblen diejenigen, die schon fast zu den Hochbegabten gehören. Sie war jetzt auch in der 6. Klasse eigentlich unterfordert und es hat ihr gestunken. Von dem her hat sie sich auf die Oberstufe gefreut. Das Wissen jetzt wieder, ja (...).
61	I: Und wie ist sie mit dieser Unterforderung und Langeweile umgegangen?
62	B4: Sie hat trotzdem mitgemacht. Es war ihr einfach / es hat ihr einfach gestunken. (..) Wie soll ich sagen, diesen Teenies ist dann (..) ja, sie hatte dann auch keine Hausaufgaben und wurde nicht gefordert. Durch das war sie dann manchmal auch unleidig oder ging gar nicht gerne in die Schule.
63	I: Wie äusserte sich das?
64	B4: Sie sagte: "Für was gehe ich dann in die <u>Schule</u> ? Das kann ich ja schon. Das ist Zeitverschwendung." (lacht) Sie sah keinen Sinn dahinter. Es war wie zu wenig, was sie dort gelernt hat oder sie konnte es schon. (...)
65	I: Ähm, was denken Sie, sind Unterrichtssituationen, die S. gefallen und ihr passen?
66	B4: Ja, wenn sie alleine ihre Aufgaben lösen kann. Alleine an ihren Zielen und vorwärts arbeiten kann. Eben sicher keine Gruppenarbeiten, das ist das Schlimmste, das macht sie <u>gar</u> nicht gerne. (..) Wenn sie ihre Ruhe hat und ihr Zeug machen kann.
67	I: Was genau hat sie nicht gerne an den Gruppenarbeiten?
68	B4: (..) Dort kommt es wahrscheinlich darauf an, wie viele dass es sind. Eben, dass wenn es zu viele sind, dass sie auf sie eingehen und mit ihnen arbeiten sollte. Bei ihr ist das dann auch sehr stark / ihr stinkt es dann auch, wenn einer nicht vorwärts macht. Eben weil sie halt auch so zielstrebig ist und intelligent, hat <u>sie</u> dann <u>Mühe</u> um sich den anderen Kindern anzupassen. Ja, die machen ja nicht vorwärts und bis die das dann endlich haben. Das stimmt, dort hat sie dann keine Geduld.
69	I: Welche Lernmethoden hat sie gerne?
70	B4: Das weiss ich weniger. Das hat sie jetzt noch nie / (...) Bei uns ist einfach das Zweiklassensystem. Das ist für sie auch immer eine Herausforderung gewesen, weil sie ja, ähm, / sie <u>sowieso</u> , sie musste, weil sie besser war in der Schule, dem Lehrer ständig helfen (lacht) (..) und das war für sie manchmal eine Belastung. Auch diese Verantwortung. Das hat sie oft gesagt. "Ich muss ja ständig der Lehrerin helfen, denen helfen." Und das war für sie manchmal Stress, weil sie dann sofort diese Verantwortung übernimmt. "Ja, jetzt bin <u>ich</u> noch zuständig, dass der andere die Mathe noch kann."
71	I: Sehr pflichtbewusst.

72	B4: Ja. Aber eben das Zweiklassensystem. (..)
73	I: In welcher Form war das Thema Hochsensibilität in der Primarschule ein Thema?
74	B4: Erst in der sechsten Klasse haben wir dann mal was gesagt. Ich habe gefunden, das war für die Lehrerin wie ein Fremdwort. Ob sie überhaupt schon jemals etwas davon gehört hat, oder. (..)
75	I: Haben <u>Sie</u> die Lehrperson auf die Hochsensibilität angesprochen?
76	B4: Ja, einfach warum sie so ehrgeizig ist und (..) warum sie manchmal nicht so mitmacht. Aber bei ihr waren natürlich die Lager das Problem (lacht) und diese Anlässe, die waren für sie der Horror natürlich. (..) Dort war ihr Problem. Dann haben wir das schon angesprochen, dass sie <u>das</u> hat und dass darum für sie so ein Stress ist, oder.
77	I: Können Sie beschreiben, was es genau war, was bei Lager und Anlässen den Stress auslöste?
78	B4: Es ging immer um die vielen Kinder. Jetzt gerade das Lager war für sie der absolute Albtraum. Immer diese Kinder, all der Lärm, du kannst dich nicht zurückziehen und sagen jetzt will ich mal Ruhe. Du bist ja dann auch immer mit sechs oder acht im Zimmer. Immer einfach die Kinder und <u>immer</u> um die Kinder rum, die <u>Lärm</u> machen, die <u>streiten</u> . Das ist Stress natürlich. Und das dann noch eine Woche lang. Und dann nicht daheim sein. Sie ist am liebsten zuhause, wo sie das Umfeld hat, wo sie weiss, was ist. Das ist ja bei ihr auch sehr wichtig. Das Wissen, was ist und was danach kommt. Sobald etwas ist, wo sie nicht weiss <u>was</u> kommt, dann ist es Stress, oder. (..)
79	I: Wie ging dann die Lehrperson mit dieser Information um?
80	B4: Sie ist nicht gross darauf eingegangen. (...) Ich denke, viele Lehrer in der Schweiz kennen das nicht. (..) Es wird ja viel abgedingselt durch, wie heisst es (..) ADS, glaube ich. Sie sagen, der hat jetzt <u>das</u> , dabei ist er Hochsensibel.
81	I: Hätte in Ihren Augen eine andere Haltung der Lehrperson für S. etwas geändert?
82	B4: Bei <u>ihr</u> denke ich jetzt nicht. Weil sie halt gut in der Schule war, haben wir dort eigentlich keine Probleme gehabt. Es war dann eher in der <u>Freizeit</u> . Ich denke es nicht, in ihrem Fall. Sie konnte sich ja konzentrieren. Es gibt ja dann auch andere.
83	I: Wie schätzen Sie die soziale Stellung von ihrer Tochter innerhalb der Klasse ein?
84	B4: Sie ist eher zurückhaltend, introvertiert und für sich. Sie ist jetzt auch nicht die, auch wenn sie merkt, dass es einem schlecht geht, ist sie dann nicht diejenige, die hingeht. Sie kommt dann nach Hause und sagt, sie habe es <u>gemerkt</u> , dass es dem schlecht ging. Aber ich glaube, sie geht (lachend) dann nicht / sie setzt das noch nicht um, das was sie merkt, dass sie dann / weil sie auch sehr introvertiert ist.
85	I: Was bräuchte sie, dass sie das umsetzen könnte?
86	B4: Ich denke, noch mehr auch Selbstwertgefühl, ja. (..) Dass sie weiss, dass / es wird halt viel auch negativ / dass sie lernt, dass das viel <u>Gutes</u> hat und dass sie das auch gut einsetzen kann. (...)

87	I: Wie sieht es mit Freundinnen aus?
88	B4: Wenn, dann einfach eine. (...) Jetzt im Moment hat sie gerade (..), ja, eine. Sie ist eben meistens auf <u>ein</u> Kind bezogen. Gruppen und so, (...) also ja, hat sie gar nicht gerne. Sie ist halt / ich muss sie mehr <u>motivieren</u> , dass sie wieder mal etwas macht mit Gleichaltrigen.
89	I: Was meinen Sie, was würden die Klassenspänli über S. sagen?
90	B4: Dass sie ruhig ist. Ruhig und dass sie nicht gross auffällt. Wahrscheinlich nicht so viel, weil sie (lacht) nicht so auffällt. Ah, und das hat sie schon, ein Streber, denn ihr ist die Schule schon wichtig.
91	I: Und wie schätzen Sie ihre Akzeptanz in der Klasse ein?
92	B4: Sie haben sie akzeptiert, so wie sie ist. (...) Sie hat auch manchmal / jetzt hat sie es nicht mehr, aber sie hatte lange Tics. Eben bevor es ihr übel wurde, hatte sie Tics, so sagen wir dem. Dann hat sie immer so (verzieht das Gesicht und macht Geräusche), (...) ich kann das nicht nachmachen. So gegrunzt und irgendwie so. Das hatte sie bereits in der zweiten Klasse. Aber auch da, wir wussten nicht, weshalb sie das machte. Weil wir haben auch gedacht, ihre (...) Überdinger müssten raus. In der Schule hatte sie das, oder wenn sie Fernseh schaut, macht sie es heute noch, wenn eine Anspannung da ist, dann beginnt sie so zu grunzen oder so (lacht). (...) Aber die Kinder haben sie <u>nie</u> geplatzt wegen dem, <u>nie</u> . Sie haben sie wie akzeptiert. Darum haben auch die Lehrer nicht / solange sie nicht geplatzt wird, dann macht man auch nichts. Also die eine Lehrerin hat zwar schon mal nachgefragt: "Was ist los? Wissen sie das?" Dann haben wir mit einem Psychologen telefoniert. Der meinte, ja, das hätten Kinder noch häufig. Wir sollten mal warten. Dann hat man halt nichts gemacht. Und heute bin ich sicher, dass das wegen dem war. Das war ihr Ventil. Heute platzt sie diese Übelkeit, (...) ja. (...) Gerade bei Stress und so Sachen, Herausforderungen.
93	I: Dann reagiert der Körper.
94	B4: Ja ja, genau. (...)
95	I: Sie haben vom Zweiklassensystem gesprochen, das S. nicht so zusagte. Wenn Sie für ihre Tochter ein passendes Schulsystem auswählen dürften, bei dem Sie denken, könnte sie ihr Potenzial optimal entfalten, wie würde das aussehen?
96	B4: Dann wäre das ein Homeschooling.
97	I: Mhm (bejahend).
98	B4: Das gibt es leider in der Schweiz nicht. Aber für sie wäre das absolut das Optimalste. Sie hat das auch schon oft geäußert, sie wolle <u>zu Hause</u> sein. Weil wir Freunde kennen in Amerika und die haben das. Und in Amerika weiss man, die Kinder vom Homeschooling sind ja besser als alle, die in die staatlichen Schulen gehen. Für sie wäre natürlich <u>das</u> , das Optimale, weil sie mega auf mich bezogen ist, sie am liebsten zu Hause ist. Du kannst dann die Kinder dort fördern, wo sie auch stark sind und die anderen Fächer, die eigentlich nicht so wichtig sind, die lässt du eigentlich sein. (...) Und darum sind diese Kinder dort auch <u>gut</u> , also ja. Jetzt gerade bei Hochsensiblen, denke ich, gerade

	bei solchen, die noch Mühe haben, die sich ablenken lassen, oder. Und sonst sicher nicht dieses Zweiklassensystem. Das, denke ich, ist für Hochsensible, (..) und sicher nicht für solche, die sich noch ablenken lassen. Das finde ich sehr schwierig, oder. Sie müssten in <u>kleinen</u> Gruppen sein können, aber das ist ja heute nicht möglich, also. (..)
99	I: Bei <u>dieser</u> Frage schon. Hier dürfen Sie jetzt einfach wünschen (lacht).
100	B4: Ah ja (lacht). (...) Ich weiss einfach, dass viele Hochsensible Mühe haben in der Schule. Aber das ist noch schwierig. Sie müssen ja alle Fächer haben (lacht). Aber ich denke, für diese wäre es wichtig in <u>kleinen</u> Klassen. Ich meine heute mit diesen 24 oder 25 Schülern, das ist für die Stress, die sind ja dann nur am umherschauen (lacht), ist ja logisch, also ja. (...)
101	I: Wie sehen Sie die Rolle der Eltern von hochsensiblen Kindern?
102	B4: Ja, dass man sie <u>unterstützt</u> und vor allem finde ich wichtig, dass man das Positive sieht und nicht immer sagt: "Ja, jetzt hast du halt das. Du bist nicht ganz (.) so normal wie die anderen." Sondern man sagt, es ist eine Begabung, das finde ich wichtig. Dass man ihr das wirklich immer wieder sagt, das ist eine <u>Begabung</u> , mit der du lernen musst, positiv umzugehen. Das Gute sehen darin. Weil es ist ja eigentlich auch eine Begabung. Und etwas was andere eben nicht haben. Sie dort drin zu unterstützen, oder.
103	I: Können Sie eine typische Situation beschreiben, bei der Sie denken, ist ihre Rolle als Mutter oder ihre Haltung ganz wichtig?
104	B4: (..) Eben, wenn sie nach Hause kommt. Wenn sie früher weinte, hast du gedacht, jetzt tu doch nicht so hohl (lacht). Was musst du jetzt heulen? (lacht) Also so grob, oder. Ich meine, das kommt dann beim Kind total schräg rein. Das denkt, ja gut, ich bin ja nicht ganz dicht. Und jetzt wo ich sie anders abhole, ist es natürlich <u>ganz anders</u> . Es gab eben auch viele <u>Konflikte</u> mit dem Weinen. Dann gerieten wir aneinander und dann gab es noch Streitereien. Heute, wenn wir wissen, was sie hat, dann kann ich sie schnell in die Arme nehmen und sagen: "Ist gut, du kannst runterfahren." Dann wird sie auch schnell ruhiger und das gibt dann auch dem Kind das Gefühl, ich bin okay so. Ich bin nicht wegen <u>dem</u> irgendwie komisch oder sonst irgendetwas. Dann gibt es noch viele andere. (...) Es ist extrem wie wir reagieren, was das dann in ihr auslösen kann. (..)
105	I: Wie sieht es unter den Geschwistern aus?
106	B4: Ja, die haben schon viel Streitereien. Weil die Schwester (lacht), die ist wirklich ganz anders. Immer sehr <u>laut</u> , voll Action immer. Das hält S. teilweise fast nicht aus. Ich denke mir, jetzt sei doch mal ruhig und du kannst doch mal ruhig sein. Das gibt dann viel so / weil sie wirklich ganz verschieden sind. (...) Dann sagt dann die Kleine schon, jetzt tust du wieder so komisch und verdreht die Augen. Jetzt gerade nach der Oberstufe kommt S. nach Hause und ist sehr launisch, weil sie gestresst ist und dann fragt die Kleine noch etwas und dann rastet die andere schon aus. Und das ist dann für die Kleine auch schwierig zu verstehen, warum tut sie jetzt schon wieder so. Das gibt dann viel Streit. Das müssen beide noch lernen (lacht).

107	I: Könnten Sie mir Ihre Beziehung zu S. Lehrpersonen noch etwas beschreiben?
108	B4: (..) Die Kontakte waren eigentlich immer gut. Weil für S. waren die Lehrer in der Primarschule eine wichtige Bezugsperson. Und sie waren auch immer gut. Ja, sie war auch keine schwierige Schülerin (lacht). Aber ja, das war für sie wichtig, was jetzt in der Oberstufe sehr schwierig ist für sie, weil sie <u>nicht</u> mehr die Bezugsperson hat. Jetzt hat sie etwa acht Lehrer und das ist für ein solches Kind purer Stress immer. Eben darum sage ich, die Unter- und die Mittelstufe gehen noch, aber die Oberstufe ist dann die reinste Katastrophe (lachend) für so ein Kind. Weil die haben ja acht Lehrer, jede Stunde ist in einem anderen Zimmer, in einem anderen Umfeld und wieder noch andere Kinder, weil der eine im Niveau e ist, der andere im Niveau m. Das ist (..) ja Stress, nur Stress eigentlich. Und auch die Bezugsperson, die für sie wichtig ist, ist nicht mehr da. (..)
109	I: Wie können Sie als Eltern S. in dieser Zeit unterstützen?
110	B4: Jetzt haben wir erst die erste Woche (lacht). Aber eben, ich sage, dass ist jetzt einfach so, du musst dich da rein / es gibt ja gar nichts anderes für sie. Ich sage, du musst dich da rein schicken, du musst irgendwie damit umgehen, das ist jetzt so und es wird auch immer so sein, das ganze Leben. (lacht) Die müssen das lernen, ja. (..) Aber einfach ist das sicher nicht. Man kann sie nun einfach unterstützen und schauen, dass sie die Freizeit auch so gestalten kann, dass sie zur Ruhe kommen kann und runterfahren kann. (..)
111	I: Hausaufgaben wären nun das nächste Thema. Sie haben erzählt, dass S. nach der Schule nach Hause kommt, manchmal zuerst weinen muss. Hat sie jeweils noch die Kraft für die Hausaufgaben oder zum Lernen?
112	B4: Doch doch, die hatte sie immer. Weil sie so pflichtbewusst ist. Manchmal macht sie dann auch gerade weiter. Dann muss ich sagen: "Nein, stopp, jetzt machst du eine Pause." (..) Sie ist <u>so</u> ehrgeizig. Das Zeug muss <u>sofort</u> gemacht werden und sie ist so ein Perfektionist. Da muss ich sie eher etwas zurückholen und schauen, dass sie auch eine Pause macht und erst nachher weitermacht. (..) Nein, das ist bei ihr <u>nie</u> ein Problem. (..) Das macht sie auch selbständig. Man muss sie eher etwas zurücknehmen. Wir sagen: "Das reicht. Das musst du jetzt nicht auch noch. Das reicht jetzt."
113	I: Ich höre heraus, dass Sie Ihre Tochter ab und zu auch etwas steuern müssen.
114	B4: Ja ja. Weil sie setzt sich selber extrem unter Druck. Alles muss okay und perfekt sein. Sie hat so einen hohen Anspruch an sich selber, oder.
115	I: Wie sieht die Freizeitplanung von S. aus?
116	B4: Dort schauen wir eigentlich, dass sie möglichst wenig hat. Eben, sie spielt Klavier und Geige. Das ist für sie eher etwas, das sie ablenkt und zur Ruhe kommen lässt. Aber sonst hat sie nichts. Sie muss <u>viel</u> Zeit für sich haben in ihrer Freizeit. Sie war einmal in einem Verein, im Leichtathletik Club, weil sie auch sportlich gut ist. Aber das war auch immer wieder Stress. Nur Stress für sie, so Sachen. Weil diese Wettkämpfe, wieder das Ding. Auch die vielen Kinder immer. (..) Und eigentlich mag sie keinen Wettbewerb. (..) Jetzt geht sie oft mit dem Hund spazieren oder joggen. Der Hund ist

	eben auch eine wichtige Bezugsperson für sie. Eigentlich (lacht) kommt sie direkt nach mir und ist so die zweite Bezugsperson von S. (...) Ja, und in der Freizeit müssen wir schauen, dass sie dort nicht auch noch mega viel hat. Dass sie Zeit hat für sich und (..) ja. (...) Wenn ich andere Kinder sehe, das würde sie nicht aushalten.
117	I: Welches könnten in Ihren Augen Ressourcen im Elternhaus sein?
118	B4: (...) Also sicher schauen, dass sie sich hier wohlfühlt. Sie ist ja auch am liebsten zuhause. Das ist auch für sie <u>wichtig</u> . Sie ist jetzt sehr auf mich bezogen, nicht so auf den Papa. Aber weil er am Anfang oft fort war, das hat dort noch einen Zusammenhang. Es ist wichtig, dass ich dann für sie da bin und Zeit mit ihr verbringe, das ist wichtig. (...) Weil das ist für sie auch noch schwierig, wenn ich weggehe. Jetzt ist das schon Stress für sie, weil sie längere Tage hat und findet, sie sei den ganzen Tag weg, das gefällt ihr gar nicht (lacht). Und wenn sie dann da ist, dass ich dann ganz sicher auch da bin, oder. Das ist wichtig für sie. (...)
119	I: Wir kommen jetzt zu der letzten Frage. Hätten Sie Wünsche an Lehrpersonen von hochsensiblen Kindern?
120	B4: (...) Ja eben, dass sie wissen (lachend), dass es dies überhaupt gibt. Ich denke, das wäre schon wichtig. Und wenn sie es wüssten, dann könnten sie diesen Kindern anders begegnen oder sie anders aufnehmen, oder, ja. Zuerst müsste aber das Wissen da sein. (...)
121	I: Und wenn das Wissen da wäre, wie müsste die Haltung der Lehrperson sein?
122	B4: Er müsste auch (..) ihnen geben, was sie brauchen. Dass man sie auch mal aus dem Unterricht rausnimmt und sie in einem anderen Raum arbeiten dürfen. Und wirklich auf das eingehen, so könnten sie wirklich viel helfen.
123	I: Wir sind am Schluss vom Interview. Gibt es noch etwas, was Sie ergänzen möchten oder was Ihnen zum Thema noch in den Sinn kommt?
124	B4: Nein, eigentlich nicht.
125	I: Gut. Dann bedanke ich mich für das interessante Gespräch.

25 Anhang 14: Transkribiertes Interview B5

Tabelle 14: Interview B5

Interview B5	Datum: 23.08.2017	Ort: Lutzenberg	Dauer: 42 Minuten
1	I: Wir starten mit einer Aufwärmfrage. Seit wann ist dir der Begriff Hochsensibilität bekannt?		
2	B5: Das ist eine gute Frage. (...) Ich würde sagen, so etwa seit drei Jahren. Vorher nicht.		
3	I: Was ist dein Bezug zu diesem Thema?		
4	B5: (...) Also meine Familie und jetzt auch eine Schülerin, die ich habe, bei der es jetzt so definiert worden ist.		
5	I: Durch wen?		
6	B5: Durch die Schulpsychologin und die Mutter. Also die Mutter ist mit dem gekommen und hat die Lehrperson informiert, also die Vorgängerin von mir. Dann wurde die Schulpsychologin involviert.		
7	I: Was zeichnet in deinen Augen ein hochsensibles Kind aus?		
8	B5: (...) Mmh, wenn ich jetzt an das Kind in der <u>Klasse</u> denke, dann ist es einfach, dass es auf gewisse Sachen sensibler reagiert. Dass es andere Antennen hat als andere, dass es vielleicht schneller gestört ist in seinem Denken und in seinem Handeln. Die schmale Komfortzone fällt mir auch auf, dass es relativ schnell rausfällt. So und dass, ähm, es sehr gefordert oder auch überfordert ist in der Schule. So viele <u>Kinder</u> , so viele <u>Eindrücke</u> , dass ist, denke ich, eine Überforderung für so ein Kind oder so einen Menschen.		
9	I: Welches sind, in deinen Augen, typische Eigenschaften von diesem Kind?		
10	B5: Es ist ein Kind, das vorsichtig ist und beobachtet, vieles wahrnimmt, lange daran rumstudiert. (...) Also es kann auch vieles so lange nachhallen, was du vielleicht gar nicht merkst von aussen. (...)		
11	I: Verstehe ich dich richtig, dass sie sich lange noch mit Erlebtem beschäftigt und dass die Gedanken und Gefühle noch lange präsent sind.		
12	B5: Genau. (...) Es ist ein ernstes Kind, das ich da habe.		
13	I: Wie erlebst du das Kind innerhalb des Unterrichts?		
14	B5: Sehr zurückhaltend, sehr scheu, ruhig, es sagt sozusagen nichts. Eigentlich kein Kontakt zu anderen Kindern. Es ist halt wirklich eine Extremform, denke ich, die ich hier habe. (...) Kommunikation ist sehr erschwert. Also ich kann beinahe nicht mit ihm kommunizieren, es ist so zurückgezogen. Ich weiss eigentlich nie, woran ich bin. Das ist schwierig zum Lesen.		
15	I: Wie verhält sie sich gegenüber anderen Kindern?		
16	B5: In der Pause ist sie alleine. Spaziert mir nach. Unsicher. Kann sich nicht entscheiden.		

17	I: Wie erlebst du sie in ihrer Selbstwirksamkeit?
18	B5: Wenn sie sich <u>schriftlich</u> äussern kann, dann sieht man, was eigentlich da wäre. Mündlich ist beinahe nichts möglich. (..)
19	I: Und wie ist ihr schriftlicher Ausdruck?
20	B5: Ja, das macht sie sehr gut. Also sie liest auch und sie liest auch schon anspruchsvolle Bücher. Ja, ich denke, es ist vieles vorhanden, es kommt einfach wie nicht raus. Sie ist wie blockiert und hat so viele Hürden (..), ja. (..)
21	I: Wie erlebst du das Kind ausserhalb vom Unterricht?
22	B5: Ja, da habe ich sie in der Pause. Da ist sie einfach, ja, da kann man sagen <u>nicht</u> integriert. Oder sie integriert sich nicht selber, kann man auch sagen. Also sie nimmt nicht Anteil an den anderen Kindern, sie orientiert sich an den Erwachsenen. Also es ist ganz wichtig, dass wir <u>Pausenaufsicht</u> haben, weil sie ist einfach dann dort. Das gibt ihr Sicherheit, nehme ich an. Ich weiss es nicht. (..)
23	I: In diesem Fall hast du eines der 70% der hochsensiblen Kinder, das introvertiert ist. Ähm, (..) wie gelingt es dir, dieses Mädchen zu motivieren und dass sie im Schulalltag teilnimmt?
24	B5: Ähm, wenn ich etwas von ihr <u>will</u> , dann mache ich es <u>schriftlich</u> . So dass ich sage: "Okay, überlegt euch das, schreibt euch zwei, drei Sätze auf." Und dann muss jeder seine Sätze <u>vorlesen</u> , dann geht es. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich ihr Entscheidungshilfen gebe oder dass <u>ich</u> für sie entscheide, also bestimme, dass sie <u>überhaupt</u> zum Arbeiten kommt. Weil das ist auch so etwas. Ihre Entscheidung kann sich über eine halbe Stunde ziehen, oder. Und dann hat sie gar nichts gemacht. Also wenn es <u>wichtig</u> ist, dann entscheide ich für sie oder lasse die Entscheidung von Beginn an weg. (..)
25	I: Gibt es Situationen im Kontext Schule, in denen sie ihre Komfortzone etwas verlassen kann?
26	B5: (...) Ja, sicher. Wenn ich merke, jetzt beginnt sie zu bocken. Sie kann auch bocken, oder so. Zum Beispiel in der Mathe, dass ich sie (..) halt versuche zu motivieren, das halt mit Klötzchen zu legen oder so, oder Hilfsmaterial und so. Und dann nochmals schauen und dann, ja, sie wieder in die Motivation zu bringen. (..) Aber es ist oft schwierig. (.) Aber es gibt schon Situationen, in denen mir das gelingt. Oder der Heilpädagogin, die dann auch da ist und sich ihr auch fest annimmt. Jetzt hat sie sie auch <u>angenommen</u> . Am Anfang ist alles über mich gegangen, so das erste halbe Jahr. Jetzt hat sie sich der Heilpädagogin geöffnet. Jetzt haben wir da wie eine andere Möglichkeit.
27	I: Wenn das Mädchen wählen könnte, was es gerne machen würde in der Schule, was meinst du, würde sie sagen?
28	B5: Ich denke, sie könnte sich nicht entscheiden. Ich habe freie Arbeit, einmal in der Woche eine halbe Stunde. Sie können dann wählen, woran sie arbeiten möchten. Es ist sehr frei und sehr offen. Sie können <u>basteln</u> , sie können <u>lesen</u> , sie können <u>schreiben</u> . Und da ist es oft so, dass sie mir zwanzig Minuten einfach hinterher geht. Und <u>dann</u> , die letzten fünf Minuten hat sie sich für etwas

	entschieden, dann ist die Zeit vorbei. (5) Aber dort lasse ich das einfach, das hat dort Platz.
29	I: Stress ist bei Hochsensiblen immer wieder das Thema. Wie geht dieses Mädchen, deiner Meinung nach, mit Stress um?
30	B5: Dann macht sie zu (..) und zeigt sich stur. Sie kann auch wütend werden, nicht laut, aber du siehst ihr es an. Und dann geht sie nach Hause und erzählt es irgendwann der Mutter. Die Mutter telefoniert mir, wenn sie denkt, jetzt ist wirklich etwas nicht mehr gut, jetzt hat sie das schon drei Mal gesagt. Dann müssen wir miteinander einen Weg suchen. Das kam im letzten Jahr vielleicht zwei Mal vor. Also es hält sich in Grenzen.
31	I: Wie schätzt du ihre kognitiven Leistungen ein?
32	B5: Sie hat ein Jahr repetiert, weil sie in der Mathe Schwächen zeigte. Jetzt haben wir die Lernziele in der <u>Mathe</u> angepasst. Das kann man ja im Appenzellerland, die Lernziele anpassen mit einer schulpsychologischen Abklärung. Und wir haben jetzt gerade besprochen, meine Kollegin und ich, wahrscheinlich wäre das nicht einmal nötig. Aber man macht es jetzt halt einfach für sie, damit eben kein Stress entsteht, dass sie jetzt einfach schön unten hinein kann, Selbstvertrauen, schön arbeiten. (..) Ja, ich denke, das ist so der Weg. Und sonst Deutsch, eigentlich, denke ich, wäre sie dabei. Es ist einfach die Kommunikation, die nicht funktioniert.
33	I: Was sind in deinen Augen herausragende Fähigkeiten hochsensibler Kinder, die sich von Fähigkeiten von anderen Kindern abheben?
34	B5: Sie können sehr gut <u>beobachten</u> . Sie nehmen sehr viel <u>wahr</u> . Sie denken über sich und die Welt nach. (...) Ich denke, sie sind ernstzunehmende Menschen. (...) Sie können sich auch gut in andere Menschen einfühlen. Nur bei diesem Kind kann ich das nicht feststellen, weil sie es nicht <u>sagt</u> , weil sie nicht kommuniziert. (..) Aber wenn ich zum Beispiel ein Buch vorlese und es ist lustig oder wenn ich ein Witzchen mache, dann ist sie diejenige, die grinst. Dann denke ich, aha, ist doch angekommen. Also sie können sehr humorvoll sein. (...)
35	I: Siehst du Stärken dieser Kinder, die auch im Schulalltag von Bedeutung sein können?
36	B5: Ich finde es sehr wichtig, dass andere Kinder, so <u>Starke</u> , so <u>Draufgängertypen</u> lernen, dass nicht alle so sind und dass man Rücksicht nehmen darf und dass man auch einmal auf solche Kinder hören darf. Dass die <u>auch</u> ihren Platz haben. Und nicht nur der Starke und der Schnelle und der Laute, sondern dass andere auch wichtig sind. Also die Gleichwertigkeit und die Verschiedenartigkeit. Ja also das ist super, ein super Aufhänger, oder. (..)
37	I: Gibt es Situationen, in denen auch die Stärken dieses Mädchens zum Tragen kommen?
38	B5: (..) Eigentlich eben nicht, weil sie nicht spricht. Das ist jetzt bei diesem speziell. Ich hatte schon <u>andere</u> hochsensible Kinder, bei denen ich sagen muss, ja, (..) die haben dann etwas mündlich beigetragen in die Klasse, ja, wo wir staunten und sagten: "Ah ja, das hast du jetzt so gesehen und das ist noch interessant." Aber sie bringt wirklich nichts.

39	I: Kannst du diese mündlichen Beiträge noch etwas genauer beschreiben?
40	B5: Die Beiträge waren in ihrem Inhalt sehr gut und detailliert. Wenn sie zum Beispiel die Natur beobachteten, was sie da alles entdeckt haben oder so. Andere sensibilisieren auf die Natur. Was macht jetzt eine Schnecke. Oder von ihren Tieren sprechen von zuhause, auch von ihren Haustieren. Sie zeigen auch ein grosses Wissen in diesen Bereichen. (..) Das Mädchen hat auch einmal einen Beitrag geleistet zu Haustieren von zuhause, die sie zuhause hat. Diesen hat sie auch schriftlich mitgebracht. Und dann waren alle ganz erstaunt, dass sie so viel über diese Tiere weiss und dass sie überhaupt diese Tiere zuhause hat. Das haben sie gar nicht gewusst, weil sie halt wirklich sehr wenig bringt. Das war super. Das war das Highlight vom letzten Jahr von <u>ihr</u> , denke ich. (..) Die Mutter hat sicher auch viel dazu beigetragen, um das zu ermöglichen, dass sie das schriftlich mitnehmen konnte. (..)
41	I: Welches sind die Lieblingsfächer dieses Mädchens?
42	B5: Ich denke, so das Kreative.
43	I: Welches waren die Lieblingsfächer der anderen hochsensiblen Kinder, die du in den vergangenen Jahren begleitet hast?
44	B5: Kann Mathe sein. (..) Der eine handwerklich. Unterschiedlich. (..)
45	I: Weshalb ist dir bekannt, dass dies ihre Lieblingsfächer sind?
46	B5: Weil sie dort voller <u>Begeisterung</u> dabei waren. Der eine Knabe, an den ich mich erinnere, hat da gearbeitet wie verrückt. Und sonst ist bei dem nicht so sehr viel gegangen. (lacht) DAS HABE ICH EBEN GERN, DAS IST LÄSS. Voller Begeisterung. Dann kommt diese Begeisterung, oder.
47	I: Gibt es Unterrichtssituationen, in denen sich hochsensible Kinder aktiver beteiligen?
48	B5: (..) Ja, wenn ich vielleicht Zweierarbeit mache, also Zweiergruppen, wo sie wirklich nur zu zweit sind, weil sie dann fast <u>genötigt</u> ist, um auch was zu sagen, ja. Also wenn ich grössere Gruppen mache, dann kommt nichts. (..) Aber das ist schon so, weil dann der andere sie motiviert und so nachfragt: "Oder, was sagst dann <u>du</u> dazu?" Und dann kommt dann schon irgendetwas irgendwann. Oder halt, ich weiss nicht, ob dir das ein Begriff ist, die kooperativen Lernformen.
49	I: Ja.
50	B5: Also Denken - Austauschen - Vortragen. Also das Denken, diese Phase sicher, in der sie selber zum <u>Denken</u> kommt. Die muss aber genügend <u>lange</u> sein, weil es bei ihr relativ lange geht, bis <u>das</u> was gedacht ist, auch auf Blatt ist. Wenn das stimmt, dann kann sie das dann in die Gruppe einbringen. Mhm (bejahend). (..) Oder etwas zuhause vorbereiten, das geht auch gut. (..) Dass sie wie mehr <u>Zeit</u> hat, um sich auf das vorzubereiten. Das scheint mir wichtig. Nicht so - ZACK, jetzt gerade etwas bringen.
51	I: Und inwieweit können, deiner Meinung nach, Stärken hochsensibler Kinder für die <u>ganze</u> Klasse eine Bereicherung sein?

52	B5: (...) Das Mitgefühl der anderen Kinder, ähm, wecken. Eigentlich können sie viel im Sozialverhalten lernen, denke ich. Also gegenseitig. Es ist ja auch so, dass hochsensible Kinder in dem Bereich lernen können. Ja, so sehen, wie andere Kinder ihre Meinung sagen, ja, und auch nicht ausgelacht werden dabei.
53	I: Da höre ich auch so die verschiedenen Stärken und Schwächen der Kinder heraus. Das ist in der Schule ja auch immer ein Thema. Gibt es in deinem Unterricht ein bestimmtes Gefäß, wo du das mit deinen Schülerinnen und Schülern thematisierst?
54	B5: (...) Kann sein, dass es im Klassenrat zum Thema wird. Oder im Tagebuch. Jede Woche schreiben wir ein Tagebuch. (...) In der zweiten Hälfte des Schuljahres nehmen sie sich auch <u>bewusst</u> Ziele vor. Klassenziele oder Einzelziele. Ich denke, da gehen wir schon auf das ein. Was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wo will ich arbeiten, <u>wie</u> will ich arbeiten. Vor allem <u>wie</u> komme ich zu dem, was ich will. (..)
55	I: Kannst du beschreiben, ob und wie hochsensible Kinder darauf ansprechen?
56	B5: Ich denke, das spricht sie schon an. Auch merken, andere haben auch Schwächen. Oder Ideen suchen, wie könnte ich denn mit dem jetzt umgehen lernen.
57	I: Das tönt nach Arbeiten auf der Metaebene.
58	B5: Mhm (bejahend). (...)
59	I: Mit welchen Methoden unterrichtest du?
60	B5: (...) Kooperative Lernformen finde ich super und wende sie relativ oft. Dann Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Partnerarbeit. Dann mache ich Sachen im Kreis mit ihnen oder erarbeite oder so. Dann haben sie Mathepläne, also dass sie Planarbeit machen. (...) Ja, so unterschiedlich. In der Mathe habe ich jetzt ein neues Lehrmittel, da mache ich drei verschiedene Niveaus, wo sie wählen können oder wo wir etwas steuern, je nachdem. (..)
61	I: Hast du deine Methoden angepasst, seit du die Thematik Hochsensibilität kennst?
62	B5: (...) Nein, habe ich nicht. Vielleicht der Umgang damit. (..)
63	I: Kannst du das etwas genauer beschreiben?
64	B5: Ich bin etwas gelassener und weicher geworden. (..)
65	I: Und mit welchen Methoden oder in welchen Unterrichtssettings können hochsensible Kinder ihre Stärken am besten einbringen?
66	B5: Gute Frage. (...) Kommt etwas darauf an, <u>was</u> es für ein Kind ist. Wenn ich jetzt an diese drei denke, dann denke ich, Gruppenarbeit ist <u>nicht</u> ideal. Der eine musste dauernd streiten. der andere sagte einfach nichts und hat sich wenig eingebracht. Und das Mädchen zieht sich zurück und ist, glaube ich, überfordert mit dem. Und auch der Druck, sie <u>sollte</u> dann etwas sagen. Je mehr Druck, desto weniger geht es. (...) Wahrscheinlich am besten einfach ein bisschen arbeiten lassen. Jedes

	an seinem Plan und in seinem Tempo und bei Fragen können sie kommen. Sie dann gut begleiten und coachen, so zu sagen. (...)
67	I: Wie würdest du deine Haltung gegenüber hochsensiblen Kindern beschreiben?
68	B5: (..) Mhm. (..) Also mir wurde erst letztthin von einer Kollegin vorgeworfen, dass ich (..), nicht gerade <u>lasch</u> im Umgang mit den Kindern sei, oder lasch geworden, aber wie soll man sagen, einfach, ähm, nicht mehr so konsequent. Das ist es wahrscheinlich (lacht). Also irgendwo, ja, etwas weniger konsequent. Einfach so leben und leben lassen. (..) Und schon schauen, dass es nicht ausgenutzt wird, das ist klar. (..) Aber ich denke mir, man muss einfach gewisse Sachen stehen lassen. (...) Und auch nicht mehr alles so <u>ernst</u> nehmen, dass ist, glaube ich, auch wichtig. (...) Wenn es gelingt.
69	I: Wie schätzt du die soziale Stellung hochsensibler Kinder innerhalb der Klasse ein?
70	B5: (5) Dieses Mädchen ist <u>gar</u> nicht integriert in der Klasse, würde ich so sagen. Also die Mädchen nehmen dann schon Rücksicht, aber es ist wie eine Art <u>Betreuung</u> . Sie ist nicht wirklich eine ebenbürtige Ansprechperson oder Partnerin für sie. Und der andere Junge, den ich hatte, der war immer auf der Kippe, dass er explodiert ist, dass er stritt. Das war auch schwierig, man kann sagen einfach in die andere Richtung, oder. Und der dritte Junge, (..) der hatte so eine neutrale Rolle. Der war nie in Streitereien verwickelt, Zuschauer gewesen, hatte aber auch keine Meinung geäußert. Eher so der neutrale Typ. (..)
71	I: Wie siehst du die Akzeptanz? Werden diese Kinder in der Klasse akzeptiert in ihrer Eigenheit?
72	B5: Ja, das ist etwas, das ich einfach thematisiert habe und dadurch, würde ich sagen, haben sie es vordergründig akzeptiert. Ob es wirklich so ist, weiss ich nicht. Aber ich denke, <u>das</u> Mädchen jetzt, in der Klasse, das ist kein Thema mehr. Das war am Anfang so, da haben sie versucht etwas blöd zu tun. Das musste ich wirklich abstellen. So nicht. Und das ist jetzt gut. (..) Jetzt sind jüngere Schüler dazugekommen, Drittklässler, und jetzt ist das kein Thema mehr. Das war mehr bei den Viertklässlern so, als sie neu in die Dritte kam. Wo ich sie auch schützen musste.
73	I: Wie und in welcher Form hast du das thematisiert?
74	B5: Einfach, sobald ich sah, dass jemand lachte oder einen Witz machte, habe ich denjenigen angesprochen. (..) Also nachgefragt, was ist jetzt passiert? Wie ist das für euch? Was gibt es für Regeln? Was erwarte ich von euch? Und so. (..)
75	I: Was meinst du, würden diese hochsensiblen Kinder sagen, wie ihre soziale Stellung innerhalb der Klasse ist?
76	B5: Das Mädchen jetzt?
77	I: Ja, zum Beispiel.
78	B5: Ja, das ist eine gute Frage. (..) Sie hat eigentlich keinen Kontakt zu anderen. (6) Ich weiss einfach von der Mutter, dass sie sich sicher fühlt (.) bei mir. Und darum kommt sie gerne in die Schule. So. Aber von den Kindern her, (...) ist sie einfach froh, wenn sie sie in Ruhe lassen, so zu sagen,

	oder. (..)
79	I: Verstehe ich das richtig: Die Beziehung zu dir als Lehrperson ist ihr ganz wichtig, dass sie dir voll vertrauen kann, damit sie sich ganz wohl fühlt. Dies gibt ihr Sicherheit.
80	B5: Ja genau. Das ermöglicht ihr, dass sie überhaupt in die Schule kommen kann, denke ich, ja. Weil am Anfang war ich nicht sicher, ob sie überhaupt kommt oder wie lange sie kommt. Es hätte sein können, dass das nicht geht. (..) Dass man eine neue Schule hätte suchen müssen, oder, weil sie auch so Angst hatte vor der Schule und nicht gehen wollte, was ich auch <u>verstehe</u> , wenn du dich so nicht äussern kannst. Ja, ich denke die Lehrperson ist für solch ein Kind <u>äusserst</u> wichtig. (..)
81	I: Inwieweit ist Hochsensibilität in eurer Schule als Ganzes ein Thema?
82	B5: (..) Der Schulleiter weiss davon und nimmt das auch an. (...) Sonst ist es noch schwierig. Sogar die Heilpädagogin, die so ein Lächeln auf den hinteren Stockzähnen hat und findet: "°Mhm, ja, jeder will hochsensibel sein." (..) <u>Ich</u> habe bemerkt, dass es besser ist, wenn man das nicht allzu sehr verbreitet. Ich sage immer, es ist nicht lustig, hochsensibel zu sein. Es ist nicht lässig. Es ist nicht ein Privileg oder man muss nicht eifersüchtig sein oder neidisch sein auf jemanden, der hochsensibel ist. Gar nicht. Das ist ja manchmal so die Meinung, ja, die machen sich so wichtig und haben das Gefühl, dass alle auf sie Rücksicht nehmen müssen. Und ich verstehe das genau umgekehrt. Eigentlich ist es, ja, nichts wofür du dich wichtigmachen musst, sondern ich sehe es eher erschwerend, so.
83	I: Du hast mehrmals angetönt, dass das Mädchen Schwierigkeiten mit dem Schulsystem hat. Wie müsste in deinen Augen ein Schulsystem aussehen, in dem das Mädchen ihr Potenzial optimal entfalten könnte?
84	B5: Also ich finde, es müssten erstens viel weniger Kinder sein. Also ich hatte letztes Jahr 25 Kinder, dritte und vierte Klasse, genau. Dann ein integrierter Sonderschüler. Da dachte ich, die geht unter. Es ist für mich <u>wirklich</u> ein Wunder, dass sie überhaupt noch kam. Jetzt habe ich nur noch 21, das integrierte Sonderschulkind ist nicht mehr da. Das ist auch nicht so schlimm, aber es hat sich einfach so verhalten, was einfach so ein Kind wahnsinnig irritiert. Es nimmt es wahr und ist vielleicht auch geschockt, oder. Wenn der ausruft und macht und du nicht weisst, weshalb oder er am Boden liegt oder frech ist und so. Das ist ja unmöglich für das Kind. Ja, ich denke, es müssten <u>weniger</u> sein (..) und einfach die <u>Sicherheit</u> ist so wichtig. Nur schon in die Pause rausgehen, das <u>Gestürm</u> kann schon überfordern, das darf wie nicht sein. Eigentlich müsste eine Lehrperson vom Morgen bis am Abend <u>immer</u> da sein. Das habe ich letztes Jahr auch gemacht, die ersten paar Wochen. Einfach mit in die Pausen, wieder hinein, bis ich gemerkt habe, okay, jetzt versuchen wir es mal ohne. Also müsste das Ganze sehr sensibel sein. Und dann was wichtig ist, da schaue ich drauf, dass es möglichst immer gleich ist. Also, dass es einen Plan hat, am Montag ist <u>das</u> , am Dienstag ist <u>das</u> und so weiter. Und nicht zu viele Projekte und, ähm, Ausflüge und alles, was <u>viele</u> Kinder sehr lässig finden. Aber das kann einfach überfordern, nervös machen, die Konzentration ist weg, belastet, Ängste. Und <u>wenn</u> , dann ganz klar. Das habe ich auch gemerkt. Es ist gut, wenn die Mutter weiss, was erwartet das Kind an diesem Tag, an diesem WWF-Lauf. Aha, wir gehen nach Wolfhalden, oder. <u>Dort</u>

	steige ich ein, bis <u>dorthin</u> , dann kommt die Lehrerin und so. Weil das kann so verwirren. Ich hatte schon einmal einen Viertklässler, der ist an einem gemeinsamen Anlass, kurz vor der fünften Klasse, gekommen, dann hat er mich nicht sogleich gefunden, dann ist er gerade wieder nach Hause. (lacht) Dann ging ich ihn dann zuhause abholen. Da war er weinend zuhause. Und das ist egal wie alt er ist, er war da elf Jahre alt und es ging nicht. Das hat mich gelehrt, dass ich solche Sachen <u>ganz</u> klar (..) vermitteln muss. Was ist an diesem Tag, was läuft. (..) Also <u>das</u> nützt sehr viel. Die Sicherheit. (..)
85	I: Wo siehst du Chancen im Umgang mit hochsensiblen Kindern?
86	B5: (..) Eben Struktur hineinbringen und diese auch (..) sichtbar machen. Ähm, (..) den Eltern die Erlaubnis geben, dass sie anrufen können und nachfragen dürfen. (..) Ja, und halt beobachten, schauen was läuft. Die Ohren offen und die Antennen auch ausfahren, oder. (..)
87	I: Siehst du auch Grenzen?
88	B5: Ja, das ist sicher so bei <u>diesem</u> Kind, wo ich sagen muss, ja, wenn sie es mir schon nicht sagen kann, dann kann ich es nicht / dann weiss ich nicht, was los ist und dann kann ich auch nichts machen. Und dann bleibt sie halt manchmal stehen. Sicher, (..) ganz viel (..), weil ich einfach die Zeit nicht habe zum Warten, bis sie endlich sagt, was sie hat. (...)
89	I: Sie benötigt ganz viel Zeit, höre ich da raus, um sich zu äussern.
90	B5: Ja, sie wartet auch bis alle draussen sind. Dann steht sie noch da (..) und dann geht es nochmals fünf Minuten, bis sie es mir sagen kann (lacht). Unglaublich.
91	I: Das braucht Geduld.
92	B5: Ja genau. (...) Und für sie, denke ich, ist es ja auch etwas <u>peinlich</u> . Ich will ja auch nicht / (...). So habe ich das Gefühl.
93	I: Und wie hat sich das Verhalten im Verlaufe der Zeit entwickelt?
94	B5: (..) In den vergangenen Monaten hat sich eigentlich nur etwas verändert. Ja, das <u>Einzig</u> e ist, dass <u>das</u> was sie mit mir kommuniziert, dass <u>das</u> mehr wurde. Vorher hat sie vielleicht ein Wort gesagt und jetzt ist es schon ein Satz. Aber <u>bis</u> es kommt, da hat sich leider nichts verändert, nein. Aber das sagt auch die Mutter zuhause. Bis sie zuhause rausfindet, was war, also das kann / sie hat fünf Kinder und das ist ja auch <u>wahnsinnig</u> schwierig, oder. (..) Sie kann sich die Zeit ja <u>auch</u> nicht nehmen. Das ist auch noch gut, dann hat sie auch Verständnis für mich, oder. (..)
95	I: Jetzt hast du die Mutter erwähnt. Wie siehst du die Rolle der Eltern?
96	B5: (5) Also mir fällt auf, dass viele Eltern das überhaupt nicht wahrnehmen. <u>Die</u> jetzt schon, aber die anderen zwei haben das, glaube ich, jetzt noch gar nicht bemerkt. (..) Und ich habe dann auch nichts gesagt bei den anderen zwei, weil es eben heikel ist. Aber <u>ich</u> selber als Mutter denke, es ist unheimlich entlastend, wenn du es weisst. Dann kannst du eine andere Rolle einnehmen. Dann ist die <u>Schuldfrage</u> nicht mehr da. (..) Und ich denke, wenn die Eltern das <u>Wissen</u> haben, eben, dann ist

	<p>die Rolle anders. Weil so kommt vielleicht manchmal, das habe ich auch erlebt, so einfach das For- dernde dann von den Eltern. Ist ja logisch, sonst stehen sie für ihre Kinder ein und finden: "WIESO BEKOMMT MEIN KIND DIESES BLATT NICHT?" Aber dass es vorher das gar nicht sagen konnte, oder, dass es da schwierig ist, dass <u>ich</u> noch gar nicht bemerkt habe, dass da ein Blatt fehlt. Das wissen sie gar nicht, oder. Sie kommen dann sogleich mit (..) Vorwürfen. Also die Rolle der Eltern, denke ich, wäre wichtig, so eher <u>nachfragend</u> zu sein, als, ähm, verurteilend, wenn es irgendwie geht. (..)</p>
97	I: Kannst du deine Beziehung zu diesen Eltern beschreiben? Wie sieht euer Kontakt aus?
98	B5: Jetzt bei diesem Mädchen?
99	I: Zum Beispiel.
100	B5: Also mit der Mutter habe ich einen <u>sehr</u> guten Kontakt. Wir verstehen uns gut. Und der Vater ist ganz / ist auch ein herziger, ein lieber und offener. Er ist eher / ich denke, sie ist auch hochsensibel, sie sagt es auch. Und er vielleicht nicht. (...) Ja. (..) Also sie ist sehr verständnisvoll. Sie kann sich auch vorstellen, wie es in der Schule schwierig ist. Sie macht mir auch keine Vorwürfe, wenn ich jetzt irgendetwas nicht verstanden habe oder (..) falsch ankommt bei diesem Mädchen.
101	I: Habt ihr einen regelmässigen Austausch?
102	B5: Wir haben einfach die Zeugnisgespräche. Dann treffen wir uns, wegen ihrer individuellen Lern- ziele in der Mathematik, nochmals zwei Mal mehr im Jahr. Und dann ist das immer ein Thema, das ist klar. Und sonst einfach bei Bedarf. (...)
103	I: Eine weitere Schnittstelle zwischen Schule und Elternhaus sind die Hausaufgaben und das Ler- nen. Wie schätzt du die Hausaufgaben- und Lernsituation von diesem Mädchen zuhause ein?
104	B5: (..) Also das haben wir abgemacht. Sie macht einfach die Hausaufgaben soweit es geht, wenn es nicht geht, bringt sie es wieder mit. Das war auch schon schwierig, weil sie es ja dann <u>will</u> ma- chen, sie will es ja gut machen. Es war schon recht schwierig und, ähm, seit wir die Lernziele in der Mathe angepasst haben, geht das besser. Dass sie nun wirklich Hausaufgaben hat, bei denen wir annehmen, das sollte gehen. Das ist noch wichtig, weil die Mutter dann manchmal auch nicht an sie rankommt. Eben, wenn sie sich schon verschliesst, dann kannst du erklären, was du willst, dann kommt nichts mehr an. Und sie kommuniziert ja nicht. Du weisst ja auch nicht, was sie denkt oder wo der Knopf ist. (..)
105	I: Welche Ressourcen siehst du im Elternhaus?
106	B5: Bei diesem Mädchen, denke ich, dass einfach Verständnis da ist für sie. Dass sie das auch ver- treten und sich stark machen für sie und für die Situation. Das ist super. Also, dass sie nicht <u>auch</u> noch Druck aufsetzen. (5) Und dass sie auch der Lehrperson etwas <u>zutrauen</u> . (lachend) Sagen, ich gebe jetzt euch dieses Kind und vertraue, dass du das auch kannst. Das finde ich noch stark von dieser Frau. Weil du könntest es ja so wie "verhunzen".

107	I: Dann kommen wir jetzt zu der letzten Frage. Hättest du Wünsche an Eltern hochsensibler Kinder?
108	B5: Ja, dass sie sich über das Thema informieren. Also denke ich, ja. Aber für das müsste ich sie auch informieren. (5) Dass sie sich mit dem Thema auseinander setzen. Das finde ich sehr wichtig. (..)
109	I: Bei diesem Mädchen, nehme ich an, wurde das Thema Hochsensibilität bei der Abklärung durch die Schulpsychologin das erste Mal erwähnt?
110	B5: Nein, die Mutter hat sich schon länger mit dem befasst und weiss es schon seit dem Kindergarten. Ich kenne das Mädchen schon einige Jahre und sie war schon immer (..) sehr eigen, wie soll ich sagen, so scheu, immer hinter der Mutter und (lacht) ja, das weiss ich noch.
111	I: Wir sind jetzt am Schluss des Interviews. Gibt es noch etwas, was du ergänzen oder loswerden möchtest zu diesem Thema?
112	B5: (..) Ja vielleicht etwas Wichtiges. Man muss es wie <u>aushalten</u> , merke ich. Ich kann das Mädchen jetzt nicht gesund therapieren und (..) / das ist so der Clinch, wo die Lehrpersonen manchmal drin stehen, dass sie das Gefühl haben, man muss doch etwas <u>ändern</u> . Es ändert ja <u>nichts</u> . Aber es <u>ändert</u> auch nichts, weil es <u>ist</u> einfach so. Das aushalten und mit dem das Beste rausholen, so zu sagen. Das ist die Herausforderung, denke ich. Auch wenn von aussen Leute kommen und sagen: "Oh, die spricht ja nicht. Da müsste man doch." Ja, und da wie sagen: "Ganz ruhig. Wir machen was möglich ist."
113	I: Ich höre raus, dem Kind auch vertrauen, das Kind wird es machen.
114	B5: Genau. Und nicht in einen Therapiestress kommen. Wie soll ich sagen? (..) Übertherapieren. Weil die Mutter sagt, wahrscheinlich würde das Kind nur noch (..) schwächen, weil sie das Gefühl hat, sie sei nicht normal, irgendetwas stimmt nicht, ich muss da in die Therapie. Dann beginnt es noch mehr an sich zu zweifeln, oder. (...)
115	I: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das aufschlussreiche Interview.

26 Anhang 15: Kategoriensystem

Tabelle 15: Kategoriensystem

	Kategorienbezeichnung	Definition	Ankerbeispiel
OK 1	Hochsensible Kinder	Definition, allgemeine Informationen	Also, es ist einfach so, dass es in der Veranlagung der Hochsensibilität eine ganze Bandbreite gibt. Das heisst, es gibt nicht das typische hochsensible Kind. Sondern man kann von Indizien auf das Vorhandensein einer hochsensiblen Veranlagung schliessen. (B2, 8–8)
UK1.1	Persönlichkeitseigenschaften	Eigenschaften, Wesensart, Charakter	<p>Mmh, wenn ich jetzt an das Kind in der Klasse denke, dann ist es einfach, dass es auf gewisse Sachen sensibler reagiert. Dass es andere Antennen hat als andere, dass es vielleicht schneller gestört ist in seinem Denken und in seinem Handeln. (B5, 8-8)</p> <p>Also, dann gibt es aber auch eine Art von hochsensiblen Kindern, die eher laut ist und aggressiv. Das gibt es eben schon auch, das ist zwar die Minderheit. Aber es gibt es trotzdem. Und, ähm, wo dann das noch versteckter ist. (B2, 6-6)</p>
UK 1.2	Selbstkonzept	Selbstachtung, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, Optimismus	Es kann schon sein, dass er mal etwas sagt. Aber dann muss er, glaube ich, schon auch sicher sein, dass es richtig ist. (B1, 18-18)
UK 1.3	Motivation	Kognitive Lernmotive, soziale Lernmotive, intrinsische Motivation	Also bei diesem Mädchen habe ich das Gefühl, dass sie sehr interessiert ist und dass sie auch will. Und dass sie auch die Sprache lernen <u>will</u> und dass sie auch relativ <u>schnell</u> die Sprache gelernt hat. Sie hat das wirklich unheimlich schnell gekonnt.

			(B1, 24-24)
UK 1.4	Verhalten	Allgemeine Auffälligkeiten	Sie hat auch manchmal / jetzt hat sie es nicht mehr, aber sie hatte lange Tics. Eben bevor es ihr übel wurde, hatte sie Tics, so sagen wir dem. Dann hat sie immer so (verzieht das Gesicht und macht Geräusche), (..) ich kann das nicht nachmachen. So ge-grunzt und irgendwie so. (B4, 92-92)
UK 1.4.1	Verhalten im Unterricht	Teilnahme am Unterricht, Umgang mit Stress und/oder Überstimulation, Perfektionismus, Ängste, Spannung zwischen Unter- und Überforderung,	Die meisten hochsensiblen Kindern, die ich kenne, ähm, sind in der Schule eher sehr zurückhaltend. Und manchmal ist es eben gerade auch das Zuviel und die Überstimulation, die dann hoch-sensible Kinder in die Aktion bringen. So in das Kämpfen oder auch in das Ausagieren von irgendetwas. (B2, 8-8)
UK 1.4.2	Verhalten zuhause	Umgang mit Stress und/oder Überstimulation Perfektionismus, Ängste, Spannung zwischen Unter- und Überforderung	Überforderung - sie weint dann meistens und mag nichts ertra-gen. Ja, sie beginnt meistens mit Weinen, meistens. Und Unter-forderung, dann ist sie dann (..) unzufrieden und unleidig. Jetzt in den Ferien hat man das gemerkt. Dann ist sie unzufrieden, weil sie mit dem Kopf etwas machen will. Dann stinkt es ihr und hängt herum (lacht). (B4, 46-46)
OK 2	Ressourcen hochsensibler Kinder	Wahrnehmung der Ressourcen, Wertschät-zung	Ähm, wir leben heute in einer Gesellschaft, die sich immer noch nicht an den Ressourcen orientiert, sondern wir orientieren uns immer noch an den Schwächen. (B3, 60-60)
UK 2.1	Wahrnehmungs- und Urteils- vermögen	Intuition, Gerechtigkeitsempfinden, Verläss-lichkeit, Pflicht- und Regelbewusstheit, Refle-	Oder manchmal wissen hochsensible Kinder auch genau, was es eigentlich bräuchte (..) um irgendwie eine gute Atmosphäre

		xionsfähigkeit	herzustellen. (B2, 14-14) Eben dass sie sich <u>so</u> verhalten, dass es regelkonform ist. Also das habe ich bei beiden ganz klar das Gefühl, da gibt es <u>nichts</u> von wegen Regeln übertreten. Sondern lieber zwei Mal fragen oder zwei Mal schauen, dass man es <u>ja</u> richtig macht. (B1, 114-114)
UK 2.2	Sozialkompetenz	Empathie, Feinfühligkeit, vermittelnde Fähigkeiten	Also sie haben oft etwas sehr, eben, Vermittelndes und etwas sehr Beruhigendes, auch im ganzen Klassenverband. (...) Also im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich etwas Befriedendes (...). (B2, 12-12) Sie merkt sehr schnell, wenn jemand etwas hat. (B4, 48-48)
UK 2.3	Sensorik	Verschiedene Sinne	Aber die Hochsensibilität ist Wahrnehmungsfähigkeit, die sehr ausgeprägt ist in allen Sinnen. Das heisst, es kann jemand sehr gut sehen, alles wahrnehmen, was mit dem erweiterten Gesichtsfeld zu tun hat. Es kann jemand (..) auf Berührungen sehr ausgeprägt reagieren. Es kann jemand sehr gut hören. Bei mir ist es zum Beispiel der Geruchssinn. Mir wird es <u>schlecht</u> , wenn ich irgendwelche Parfums rieche oder so. (B3, 6-6)
UK 2.4	Informationsverarbeitung	Detailwahrnehmung, vernetztes Denken, Erkennen von komplexen Zusammenhängen	Sie haben eine rasche Auffassungsgabe und checken sofort um was es geht. (B1, 42-42) Sie denken über sich und die Welt nach. (B5, 34-34)
UK 2.5	Kreativität und Kunst	Musische/künstlerische Begabung	Dann macht sie noch Musik. Klavier und Geige spielt sie. Und

			dann spielt sie eigentlich auch ab Gehör. Sie kann sehr schlecht Noten lesen. Das geht direkt über das Gehör bei ihr. Wie tönt es? Tönt es gut oder nicht? (B4, 50-50)
UK 2.6	Mündlicher Ausdruck	Wortschatz, inhaltliche Komplexität	Ich hatte schon <u>andere</u> hochsensible Kinder, bei denen ich sagen muss, ja, (..) die haben dann etwas mündlich beigetragen in die Klasse, ja, wo wir staunten und sagten: "Ah ja, das hast du jetzt so gesehen und das ist noch interessant."
OK 3	Kontext Schule		
UK 3.1	Schulische Rahmenbedingungen	Lehrplan, Schulsystem, Räumlichkeiten, Klasse, Pause / Ausflüge / Lager	
UK 3.1.1	Lehrplan	Vorgaben	Also sehr (..) hinterfragen auch, warum müssen sie etwas machen und wirklich verstehen wollen, was der Sinn hinter etwas ist. Was in der Schule nicht unbedingt immer so einfach ist (lacht), weil der individuelle Sinn einfach oftmals konkurrenziert mit dem Lehrplan, also das muss nicht zusammenstimmen. (B2, 6-6)
UK 3.1.2	Schulsystem	Schulformen, Institutionen	Also wegweisend ist für mich Gerald Hüther. (..) Der hat ja in der Schweiz das Projekt "Schulen der Zukunft" initiiert. Und ich glaube auch ein paar gegründet, wo eben genau <u>das</u> versucht wird. Also, in den Kindern so die <u>Lust</u> am Lernen zu erhalten und zu fördern und eben das Potenzial jedes einzelnen Kindes zu fördern und nicht durch, ähm, (...) du kannst das oder du kannst das nicht oder so. Einfach zum Objekthaften zu machen. (B2,

			30-30)
UK 3.1.3	Räumlichkeiten	Platzbedarf, Einrichtung des Zimmers und der Arbeitsplätze, Sitzplatz in der Klasse, Rückzugsmöglichkeiten	Oder man müsste auch mehr Platz haben können. Ich meine <u>eine</u> Klasse in <u>einem</u> Schulzimmer. Wir haben zu wenig Platz auch, bei uns jetzt zum Beispiel. Man müsste sie mehr verteilen können. Wir besuchten mal eine Schule, die hatten so viele Zimmer zur Verfügung, dass wirklich diejenigen, die Ruhe brauchten, auch Ruhe haben und arbeiten konnten. (B1, 96-96)
UK 3.1.4	Klasse	Klassengrösse, Klassenkonstellation	Aber ich denke, für diese wäre es wichtig in <u>kleinen</u> Klassen. Ich meine heute mit diesen 24 oder 25 Schülern, das ist für die Stress, die sind ja dann nur am umherschauen (lacht), ist ja logisch, also ja. (B4, 100-100)
UK 3.1.5	Pause / Ausflüge / Lager	Pausensituation, Situationen ausserhalb des Klassenzimmers, Veranstaltungen und Lager	Sie mögen eigentlich keine / also dieses Schulhofgedränge und diese Pausen, ist eigentlich eher Stress. (B2, 8-8) Aber bei ihr waren natürlich die Lager das Problem (lacht) und diese Anlässe, die waren für sie der Horror natürlich. (..) Dort war ihr Problem. Dann haben wir das schon angesprochen, dass sie <u>das</u> hat und dass darum für sie so ein Stress ist, oder. (B4, 76-76)
UK 3.2	Unterricht		
UK 3.2.1	Unterrichtsmethoden / Unterrichtsformen	Unterrichtsstil, Unterrichtsgestaltung, Strukturen, Instrumente um Ressourcen sichtbar zu machen	Ich denke mir, dass hochsensiblen Kindern sehr damit gedient ist, vielleicht so einmal in der Woche, so eine Art von (..) wie soll man sagen, (...) Stärkenkreis oder Ressourcenkreis, also das

			<p>sind jetzt Erwachsenenbegriffe, aber die müsste man dann runter brechen auf Kinder. Also einfach einen (..) Stuhlkreis zu initiieren, wo es darum geht zu besprechen, was dann jedes Kind Gutes hat. (B2, 16-16)</p> <p>Das hat mich gelehrt, dass ich solche Sachen <u>ganz</u> klar (..) vermitteln muss. Was ist an diesem Tag, was läuft. (..) Also <u>das</u> nützt sehr viel. Die Sicherheit. (B5, 84-84)</p>
UK 3.2.2	Sozialformen	Frontalunterricht, Gruppenarbeiten, Partnerarbeit, Einzelarbeit	Zum Beispiel in der Zweiersituation, in denen sie einander etwas <u>vorlesen</u> oder <u>erzählen</u> . Dann blühen sie recht auf. (B1, 48-48)
UK 3.2.3	Achtsamkeit im Unterricht	Achtsamkeitsübungen	Manchmal braucht es wie auch etwas in die Hand zu nehmen. Es gibt ja diese Bälle, die gespürte Erfahrungen vermitteln oder es gibt Kirschkernsäckli, die man auf den Sitz legt und so. Einfach diese Dinge helfen den Kindern auch wirklich wieder in das Hier und Jetzt und in den Körper zurück zu kommen. (B2, 18-18)
UK 3.2.4	Musische Fächer	Einsatz von Musik und Zeichnen	Wir haben ein Singspiel gemacht, selber, mit eigenen Liedern, und und und. Die haben alle Solo gesungen. (..) Weil sie es gerne gemacht haben, weil sie Übung gehabt haben, weil es zum Alltag gehört hat. (B3, 26-26)
UK 3.3	Lehrperson	Wissen über Hochsensibilität, Aufgaben, Möglichkeiten	Und die Lehrpersonen haben eine <u>ganz</u> zentrale Funktion, ob ein Kind lernt sich einzubringen oder ob ein Kind lernt, sich rauszunehmen. (B3, 30-30)
UK 3.3.1	Haltung	Haltung und Einstellung der Lehrperson	Ich möchte sie ernst nehmen und ich möchte auch / also, ich bin

			<p>auch interessiert. Ich bin extrem neugierig, merke ich gerade. Manchmal muss ich mich auch zurücknehmen (lachend), weil ich so / es interessiert mich <u>wirklich</u>. Mich interessiert auch wie es ihnen geht und wie / auch wenn ich merke, jetzt verhält sich jemand wirklich komisch, ich kenne das ja auch, ich bin ja selber hochsensibel, dann gehe ich auch <u>nachfragen</u>: "°Hey, was ist los? Wieso geht es nicht?°" Oder, wieso- oder warum-Fragen sind ja so schwierige Fragen, aber (..) ja. Ob das Kind es dann sagen kann oder nicht, ich denke, nur schon wichtig ist es, dass es jemand bemerkt, finde ich. (..) Und ich habe auch wirklich Freude daran, so zu arbeiten. Das ist für mich lässig. (B1, 70-70)</p>
UK 3.3.2	Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schüler	Umgang, Interaktionen	<p>Und dann eben auch, <u>wie</u> gehe ich mit diesen um, also, überfahre ich diese einfach, indem ich frage: "So und jetzt. Was machst <u>du</u>?" oder gehe ich etwas vorsichtiger heran. (..) Weil es kommt ja immer drauf an, du kannst sie ja total erschrecken und dann ziehen sie sich sowieso zurück oder du kannst mehr über das Fragen gehen und nicht nur so über das Geradeaus. (B1, 60-60)</p>
UK 3.3.3	Beziehung zwischen Lehrpersonen und Eltern	Kontaktaufnahme, Zusammenarbeit	<p>Das kann man ja vorher nicht unbedingt wissen, wenn man jemanden erst kennenlernt. Und von daher, ich würde vorschlagen, dass wenn man jetzt von Elternsicht schaut, erst einmal abgewartet wird, wie der Kontakt sich entwickelt zwischen Kind und Lehrperson. (B2, 22-22)</p> <p>Wir haben einfach die Zeugnisgespräche. Dann treffen wir uns, wegen ihrer individuellen Lernziele in der Mathematik, nochmals zwei Mal mehr im Jahr. Und dann ist das immer ein Thema, das</p>

			ist klar. Und sonst einfach bei Bedarf. (B5, 102-102)
UK 3.4	Schulische Heilpädagogin	Wissen über Hochsensibilität, Aufgaben, Möglichkeiten	<p>Oder der Heilpädagogin, die dann auch da ist und sich ihr auch fest annimmt. Jetzt hat sie sie auch <u>angenommen</u>. Am Anfang ist alles über mich gegangen, so das erste halbe Jahr. Jetzt hat sie sich der Heilpädagogin geöffnet. Jetzt haben wir da wie eine andere Möglichkeit. (B5, 26-26)</p> <p>Ich meinte es müsste Elternaufklärung passieren, über, ähm, (..) die Heilpädagogen und über die Schulpsychologen. Also ich meine die Informationsflut, die wir jetzt haben, da kann man auch noch über die Hochsensibilität etwas sagen, ja, wenn man so ausgerichtet ist. (B3, 50-50)</p>
UK 3.5	Interaktionen in der Klasse	Klima, Wertschätzung, Handlungen im Klassenverband	<p>Weil jeder hat etwas, was er oder sie gut macht. Und das ist für das Zusammenspiel zwischen nicht hochsensiblen und hochsensiblen Kindern sehr, sehr wichtig, denk ich mir, damit es einfach eine gegenseitige Toleranz auch gibt. Also so können hochsensible Kinder wie auch gestärkt werden, das wäre zum Beispiel etwas. (B2, 16-16)</p>
UK 3.6	Peers	Soziale Stellung, Akzeptanz	<p>Die meisten dürften sich eher am Rand bewegen. (B2, 28-28)</p> <p>(..) Und diese Klasse ist auch recht hilfsbereit und auch (..) ja, sie lassen ihn auch und sie akzeptieren sich auch recht gut. (B1, 14-14)</p>

OK 4	Familie und Freizeit		
UK 4.1	Eltern		
UK 4.1.1	Rolle, Haltung	Rolle der Eltern, Haltung der Eltern, Aufgaben und Erziehung	Ich finde die Eltern schon wichtig, also sehr, sehr wichtig. (..) Auch in Bezug auf, ähm, findest du "Jetzt hör mal auf mit dem Theater!" oder findest du "Hej, was ist da dahinter?". Es gibt so diese zwei, ja. Will ich es wirklich begleiten und will ich nachschauen und merke, ah, irgendetwas ist. Oder habe ich einfach eine klare Haltung, also eine klare Haltung ist gut, aber, ähm, eine sture Haltung, sage ich einmal und finde einfach, das Kind muss jetzt einfach parieren und das muss jetzt einfach funktionieren. <u>Das</u> finde ich. Und mit so Hochsensiblen ist diese Haltung einfach sehr schwierig für das Kind und für die Eltern. Ich habe das Gefühl, das ist eine grosse Herausforderung. (B1, 110-110)
UK 4.1.2	Beziehung zu Lehrpersonen	Wertschätzung, Zusammenarbeit	Und ich denke, es wäre schon <u>viel</u> gewonnen, wenn man sich einfach begegnen kann aus der jeweils eigenen Rolle heraus. (B2, 42-42)
UK 4.1.3	Kenntnisse über Hochsensibilität	Wissen über Hochsensibilität, Umgang mit hochsensiblen Kindern	Also mir fällt auf, dass viele Eltern das überhaupt nicht wahrnehmen. <u>Die</u> jetzt schon, aber die anderen zwei haben das, glaube ich, jetzt noch gar nicht bemerkt. (..) Und ich habe dann auch nichts gesagt bei den anderen zwei, weil es eben heikel ist. (B5, 96-96)

UK 4.2	Hausaufgaben / Lernsituationen	Verlässlichkeit, Durchführung, Motivation	<p>I: Hat sie jeweils noch die Kraft für die Hausaufgaben oder zum Lernen?</p> <p>B4: Doch doch, die hatte sie immer. Weil sie so pflichtbewusst ist. Manchmal macht sie dann auch gerade weiter. Dann muss ich sagen: "Nein, stopp, jetzt machst du eine Pause." (..) Sie ist <u>so</u> ehrgeizig. Das Zeug muss <u>sofort</u> gemacht werden und sie ist so ein Perfektionist. Da muss ich sie eher etwas zurückholen und schauen, dass sie auch eine Pause macht und erst nachher weitermacht. (..) Nein, das ist bei ihr <u>nie</u> ein Problem. (..) Das macht sie auch selbständig. Man muss sie eher etwas zurücknehmen. Wir sagen: "Das reicht. Das musst du jetzt nicht auch noch. Das reicht jetzt." (B4, 111-112)</p>
UK 4.3	Freizeitgestaltung / Auserschulische Aktivitäten	Interessen, Aktivitäten, Dichte der Termine	<p>Eben, sie spielt Klavier und Geige. Das ist für sie eher etwas, das sie ablenkt und zur Ruhe kommen lässt. Aber sonst hat sie nichts. Sie muss <u>viel</u> Zeit für sich haben in ihrer Freizeit. (B4, 116-116)</p>

27 Anhang 16: Text-Retrievals

Tabelle 16: Oberkategorie 1 Hochsensible Kinder (HSK)

OK 1	Hochsensible Kinder (HSK)	Definition, allgemeine Informationen	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Ich habe aber auch schon gehört, dies sei ein Hype jetzt. Aber ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass es ein Hype ist. Man hat sich jetzt lange um die lauten und herausfordernden Kinder gekümmert und jetzt beginnt man sich auch um die anderen zu kümmern. Ich finde das schon wichtig, es braucht beides. (B1,120 – 120)</p> <p>Hochsensibilität ist wie noch zu wenig ein Thema. Oder eben noch gar kein Thema. (B1, 120 – 120)</p> <p>... man kann nicht (...) die Kinder losgelöst betrachten von dem ganzen System, indem sie sich befinden. Also es gehört die Schule dazu und Kindergarten oder eben auch das familiäre Umfeld. (...) Also so aus dem systemischen Gesichtspunkt heraus. (B2, 6 – 6)</p> <p>Also, es ist einfach so, dass es in der Veranlagung der Hochsensibilität eine ganze Bandbreite gibt. Das heisst, es gibt nicht das typische hochsensible Kind. Sondern man kann von Indizien auf das Vorhandensein einer hochsensiblen Veranlagung schliessen. (B2, 8 – 8)</p> <p>Also man hat ja manchmal so mit dem Thema Sensibilität so das Gefühl, es müsste genau so und so aussehen. (..) Und das sind so Vorstellungen, so nach dem Motto: Sensible Kinder können eigentlich nur empathisch und einfühlsam und so sein. Es ist natürlich nicht so. Die Sensibilität, ähm, kann sich ganz unterschiedlich zeigen. (B2, 8 – 8)</p> <p>Weil es geht ja auch darum, dass Kinder schon auch lernen können und auch sollten, auch mit unliebsamen Situationen mal umgehen zu lernen und so. Und mit jemandem der einem vielleicht nicht gerade ganz so wohlgesonnen ist. Also meistens passiert ja nicht wirklich etwas Schlimmes. Es spielt sich ja immer alles so im Innenleben ab. (B2, 22 – 22)</p> <p>Ich denke, dass hochsensible Kinder schon eine grosse Klarheit brauchen und auch eine gute Struktur.</p>		<p>Laute und leise Kinder, Berechtigung beider Gruppe (B1, 120-120)</p> <p>Hochsensibilität noch kein Thema (B1, 120-120)</p> <p>Hochsensible Kinder im systemischen Gesichtspunkt sehen (B2, 6-6)</p> <p>HS weist eine Bandbreite auf /Es gibt kein typisches HSK, nur Indizien (B2, 8-8)</p> <p>HS weist eine Bandbreite auf /Es gibt kein typisches HSK, nur Indizien (B2, 8-8)</p> <p>Lernen mit Hochsensibilität umzugehen (B2, 22-22)</p> <p>HSK brauchen Klarheit und Struktur (B2, 36-</p>

<p>(B2, 36 – 36)</p> <p>Ich glaube, also ich bin sehr überzeugt davon, dass Hochsensibilität nichts Trennendes sein sollte. Also es geht mir nicht darum, eine neue Schublade zu kreieren und da sind alle Hochsensiblen drin und so. Sondern es geht mir um ein Miteinander zu gestalten. Und dafür sind Hochsensible einfach auch ein wichtiger Teil. (B2, 46 – 46)</p> <p>... das sind unsere Hoffnungsträger in unserer technisierten Welt. (B3, 6 – 6)</p> <p>Also, diese Kinder müssen lernen, und das ist ein Lernprozess von Anfang an, dass sie ihre Sensibilität kanalisieren und dass sie sie mitteilen. Und sie müssen lernen mit Hilfe von Erwachsenen mit dieser Sensibilität zu leben. Und wenn sie das lernen, dann haben sie ein riesiges Geschenk und dann haben sie quasi / dann steht diesen Menschen die ganze Welt offen, wenn sie gross sind. Also dann können sie alles lernen und sie können / (B3, 6 – 6)</p> <p>Weil, wenn wir das nicht machen, werden diese Menschen, die jetzt hochsensibel / diese Kinder (..) werden zugemacht. Die werden krank gestempelt und sie werden zugemacht. Und unsere Welt wird dann einfach immer ärmer und das darf nicht sein. (B3, 6 – 6)</p> <p>Das ist dann individuell. Es kommt ganz darauf an, wo die Hochsensibilität ist, wo dass man gestört wird in seiner Hochsensibilität. (B3, 8 – 8)</p> <p>Sie brauchen einen Rahmen, wo sie sich daran halten können, wo es einfach klar ist. (B3, 8 – 8)</p> <p>So viele hochsensible Kinder es gibt, so viele Möglichkeiten gibt es, damit umzugehen. (B3, 18 – 18)</p> <p>Hochsensibilität ist dermassen vielfältig. Man kann es nicht schubladisieren. Man kann nicht sagen, da oder da oder da oder da. (B3, 20 – 20)</p> <p>Das sind die negativen Aspekte der Hochsensibilität. Die sind viel offensichtlicher, als die positiven Aspekte, weil sie eben so vielfältig sind. Die negativen Aspekte sind nicht vielfältig. Überhaupt nicht. Es</p>	<p>36)</p> <p>Gestaltung eines Miteinander (B2, 46-46)</p> <p>Hochsensible sind dabei ein wichtiger Teil (B2, 46-46)</p> <p>Hochsensible sind ein wichtiger Teil unserer Welt (B3, 6-6)</p> <p>Lernen mit Hochsensibilität umzugehen (B3, 6-6)</p> <p>Lernen mit Hochsensibilität umzugehen / Hochsensible sind ein wichtiger Teil unserer Welt (B3, 6-6)</p> <p>HS weist eine Bandbreite auf (B3, 8-8)</p> <p>HSK brauchen Klarheit und Struktur (B3, 8-8)</p> <p>HS weist eine Bandbreite auf (B3, 20-20)</p> <p>HS weist eine Bandbreite auf, keine Schubladisierung (B3, 20-20)</p> <p>Negative Aspekte sind offensichtlicher als die</p>
--	---

<p>gibt drei, vier Sachen. Und wenn ein Kind da hineingehört, und wenn ein Kind in drei Sachen hineingehört, dann ist es ADS. Es geht ganz schnell. (B3, 20 – 20)</p> <p>Die Schule bietet Hand, dass man Kinder als ADS abstempelt und wenn ich das höre oder sehe, diese Definitionen von ADS, man spricht immer von Störungen. Hei, ein Sonnenbrand ist keine Störung, wenn ich jetzt das vergleiche. Ein Sonnenbrand ist keine Krankheit, sondern es ist eine Unachtsamkeit, wenn ich Sonnenbrand bekomme. Dann habe ich mich nicht eingeschmiert, habe nicht auf mich gehört. Und Hochsensibilität, wenn man (..) / ein Kind muss lernen in unserer Gesellschaft damit umzugehen. Das ist etwas ganz Schwieriges. (B3, 32 – 32)</p> <p>Ein normaler Mensch, also ein normal sensibler Mensch, hat Adrenalinausstösse, jeden Tag, ständig. Das ist ein Hormon, das schnell kommt, das auch schnell wieder abgebaut wird. In fünf Minuten ist es wieder abgebaut. Der Hochsensible hat zwei, drei Adrenalinausstösse, nachher hat er Cortisolausstösse, kein Adrenalin mehr. Cortisol ist ein Fluchthormon. Das Fluchthormon, das gibt es auch bei den Tieren. Das ist eben das bei den Murmeltieren, die Wächter, die haben Cortisol. Ähm, (..) das Hormon wird ständig ausgestossen. Man muss sich das so vorstellen: Das Kind wird am Morgen geweckt und will nicht aufstehen, weil es schlecht geschlafen hat. Da kommt schon der erste Cortisolausstoss. Dann hat es Probleme mit der Mutter, weil es zu spät ist, weil es trödelt. °Äh, ich mag gar nicht Frühstücken.° Dann geht es mit einer schlechten Stimmung zum Haus hinaus. Dann hat es vielleicht noch Streit mit einem Gspänli und dann muss noch der Lehrer irgendetwas haben. Dann ist das Kind an der Decke oben von den Hormonausstössen her. Und es hat null Chancen um herunter zu kommen. Und das Cortisolhormon, das behält man ungefähr 24 Stunden. Es wird nach 24 Stunden abgebaut. Jetzt wenn du ständig / haben sie am Abend noch eine Gutenachtgeschichte, vielleicht noch irgendetwas anderes, dann kommt dort / das letzte Mal ist, wenn die Mutter kommt und sagt: "Jetzt geh mal endlich schlafen!" Es ist immer oben, es hat null Chancen. (...) Nachher gibt man ihm Ritalin. Ritalin ist Cortisol. Man führt ihm künstlich noch das Hormon zu. Und in diesem Ritalin hat es noch beruhigende Essenzen. Aber das Ritalin bewirkt Cortisolausstösse. Und das weiss niemand. Also, das heisst, man stellt die hochsensiblen Kinder noch künstlich dort hinauf, wo sie gar nicht hingehören. Und dann schlafen sie nicht mehr.</p>	<p>positiven / Abgrenzung zu ADS (B3, 20-20)</p> <p>Abgrenzung zu ADS (B3, 32-32)</p> <p>Lernen mit Hochsensibilität umzugehen (B3, 32-32)</p> <p>Hochsensible haben schneller Cortisolausstösse (B3, 34-34)</p> <p>Abgrenzung zu ADS (B3, 34-34)</p> <p>Einnahme von Ritalin (B3, 34-34)</p>
--	---

<p>Die Ritalinkinder schlafen ja nicht, oder. Ja, logisch, weil die viel zu viel Cortisol haben. Cortisol ist die Studentendroge. (B3, 34 – 34)</p> <p>Die Chancen der hochsensiblen Kinder ist diejenige, dass wir eine bessere Welt bekommen. Es hat ein Paradigmenwechsel durch das Internet stattgefunden. Es gibt nicht mehr die Zweiklassengesellschaft in Bezug auf Informationen erhalten, in Bezug auf sich Wissen aneignen. Es gibt nicht mehr die Eliteklasse, die einfach alles weiss und die anderen, die nichts wissen. Sondern heute steht durch das Internet allen alles offen. Und (...), ähm, (..) darum finde ich, ist es wichtig, dass diese Kinder ihre Hochsensibilität kennenlernen und damit umgehen lernen. (B3, 50 – 50)</p> <p>Und solange man diese Trennung nicht macht Hochsensibilität - ADS. Und ADS ist jetzt eine Hirnkrankheit. Es ist schon definiert, aber es kann ja nicht sein, dass immer mehr / dass in einer Klasse vier, fünf ADS-Kinder sitzen und in 20 Jahren ein Fünftel von unserer Bevölkerung hirkrank ist. Also das ist ja / selber der Gedanke ist ja hirkrank. (B3, 52 – 52)</p> <p>Es ist einfach mein Anliegen, wirklich, dass das einfach publik wird, dass diese Kinder nicht krank sind, diese ADS-Kinder und dass man auf diese hört und dass man auf diese eingeht und dass sie eben unsere Seismografen von unserer Gesellschaft sind. Also das ist mir ein ganz ein grosses Anliegen, dass man das bewusst macht. (B3, 62 – 62)</p> <p>Es wird ja viel abgedingselt durch, wie heisst es (..) ADS, glaube ich. Sie sagen, der hat jetzt das, dabei ist er Hochsensibel. (B4, 80 – 80)</p> <p>Ich habe bemerkt, dass es besser ist, wenn man das nicht allzu sehr verbreitet. Ich sage immer, es ist nicht lustig, hochsensibel zu sein. Es ist nicht lässig. Es ist nicht ein Privileg oder man muss nicht eifersüchtig sein oder neidisch sein auf jemanden, der hochsensibel ist. Gar nicht. Das ist ja manchmal so die Meinung, ja, die machen sich so wichtig und haben das Gefühl, dass alle auf sie Rücksicht nehmen müssen. Und ich verstehe das genau umgekehrt. Eigentlich ist es, ja, nichts wofür du dich wichtigmachen musst, sondern ich sehe es eher erschwerend, so. (B5, 82 – 82)</p>	<p>Hochsensible sind ein wichtiger Teil unserer Welt (B3, 50-50)</p> <p>Lernen mit Hochsensibilität umzugehen (B3, 50-50)</p> <p>Abgrenzung zu ADS (B3, 52-52)</p> <p>Abgrenzung zu ADS (B3, 62-62)</p> <p>Hochsensible Kinder sind Seismografen unserer Gesellschaft (B4, 62-62)</p> <p>Abgrenzung zu ADS (B4, 80-80)</p> <p>Hochsensibilität ist nicht lustig, eher erschwerend (B5, 82-82)</p> <p>Hochsensibilität annehmen können, aushal-</p>
---	--

	Ja vielleicht etwas Wichtiges. Man muss es wie aushalten, merke ich. Ich kann das Mädchen jetzt nicht gesund therapieren und (..) / das ist so der Clinch, wo die Lehrpersonen manchmal drin stehen, dass sie das Gefühl haben, man muss doch etwas ändern. Es ändert ja nichts. Aber es ändert auch nichts, weil es ist einfach so. Das aushalten und mit dem das Beste rausholen, so zu sagen. Das ist die Herausforderung, denke ich. Auch wenn von aussen Leute kommen und sagen: "Oh, die spricht ja nicht. Da müsste man doch." Ja, und da wie sagen: "Ganz ruhig. Wir machen was möglich ist." (112 – 112)		ten und das Beste rausholen (B5, 112-112)
UK1.1	Persönlichkeitseigenschaften	Eigenschaften, Wesensart, Charakter	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Er ist freundlich. (B1, 8 – 8)</p> <p>Er ist - ah, offen ist das falsche Wort - also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, er ist so zurückgezogen, aber, ähm, er schaut zuerst. Ich denke beobachten und wie sich sicher sein, habe ich das Gefühl, ist für ihn sehr wichtig. (B1, 8 – 8)</p> <p>Aber mir fällt vor allem eben das Beobachten auf bei diesem Kind jetzt. Zuerst schauen und dann machen. (B1, 8 – 8)</p> <p>Er ist sehr beobachtend. (B1, 8 – 8)</p> <p>Er ist sehr ruhig. (B1, 8 – 8)</p> <p>Er ist schulisch sehr gut. (B1, 8 – 8)</p> <p>Aber es ist jetzt nicht jemand, der so auffällt, sondern sie ist immer noch für sich und eher ruhig und still, aber sie hat den Kontakt mit der Klasse. (B1, 10 – 10)</p> <p>Und das mit einem grossen Gerechtigkeitssinn. (B1, 48 – 48)</p> <p>Dann kommt es auf den Charakter drauf an, ob sie es leise sagen kommen oder direkt nach aussen</p>		<p>Freundlich (B1, 8-8)</p> <p>Beobachten (B1, 8-8)</p> <p>Sich sicher sein (B1, 8-8)</p> <p>Beobachtend (B1, 8-8)</p> <p>Ruhig (B1, 8-8)</p> <p>Schulisch sehr gut (B1, 8-8)</p> <p>Für sich (B1, 10-10)</p> <p>Ruhig (B1, 10-10)</p> <p>Kontakt mit Klasse (B1, 10-10)</p>

<p>tragen. (B1, 48 – 48)</p> <p>Grundsätzlich, weisst du, sind diese Kinder sehr warmherzig und sehr zuverlässig, sie sind, ähm, empathisch. (B1, 82 – 82)</p> <p>Eltern kommen mit der Beobachtung, dass ihre Kinder sehr (..) direkt reagieren auf Dinge, die sie erleben, (..) ähm, sehr intensiv reagieren. Intensiver als ihre Kolleginnen oder Kollegen, Gspänli, ... (B2, 6 – 6)</p> <p>...dass, ähm, sie sich oft sehr zurückhalten... (B2, 6 – 6)</p> <p>Es kann aber auch sein, dass sie oft auch aggressiv sind, ähm, wenn ihnen irgendetwas (..) nicht einseitig erscheint oder ihr Gerechtigkeitsinn, ähm, in Frage gestellt ist... (B2, 6 – 6)</p> <p>Wenn die Kinder älter sind, in der Schule, dann stellt sich oft heraus, dass sie, ähm, sehr sinnorientiert sind. (B2, 6 – 6)</p> <p>Und manchmal, aber das muss auch nicht immer sein, gibt es Probleme im sozialen Bereich, also dass sie wenig Freunde finden, dass sie wenig mit Gleichaltrigen anfangen können (...) und das schafft dann so einen gewissen (..), ja, ich will nicht sagen Leidensdruck, aber so ein bisschen Schwierigkeit. (B2, 6 – 6)</p> <p>Und grundsätzlich stellen hochsensible Kinder sehr viele tiefgehende Fragen, wo man als Erwachsene eigentlich auch schon recht an die Grenzen kommen kann. (B2, 6 – 6)</p> <p>Manchmal berichten Eltern auch davon, dass ihre Kinder schon als Baby sehr empfänglich waren für Reize. Also, ähm, manchmal auch diesem Phänomen des Schreikindes so zugeordnet werden konnten. Und, ähm, schwierig zu beruhigen waren. (B2, 6 – 6)</p> <p>Weil sie so überstimuliert sind oder weil sie abgelenkt sind, oder so... (B2, 8 – 8)</p>	<p>Introvertiert / extravertiert (B1, 48-48)</p> <p>Warmherzig (B1, 82-82)</p> <p>Zuverlässig (B1, 82-82)</p> <p>Empathisch (B1, 82-82)</p> <p>Intensives Reagieren auf Dinge (B2, 6-6)</p> <p>Zurückhaltend (B2, 6-6)</p> <p>Aggressiv bei Uneinsichtigkeit (B2, 6-6)</p> <p>Gerechtigkeitsinn (B2, 6-6)</p> <p>Schulkinder sind sinnorientiert (B2, 6-6)</p> <p>Probleme im sozialen Bereich / wenig Freunde / Mühe mit Gleichaltrigen (B2, 6-6)</p> <p>Stellen tiefgreifende Fragen (B2, 6-6)</p> <p>Phänomen des Schreikindes (B2, 6-6)</p> <p>Überstimuliert (B2, 8-8)</p> <p>Abgelenkt (B2, 8-8)</p> <p>Minderheit verhält sich laut und aggressiv,</p>
---	---

<p>Also, dann gibt es aber auch eine Art von hochsensiblen Kindern, die eher laut ist und aggressiv. Das gibt es eben schon auch, das ist zwar die Minderheit. Aber es gibt es trotzdem. Und, ähm, wo dann das noch versteckter ist. (B2, 8 – 8)</p> <p>Hochsensible Kinder merken sehr genau, ob jemand sie mag oder nicht. (B2, 10 – 10)</p> <p>Weil da gibt es ein sehr reiches Innenleben und die Kinder wagen sich ja oftmals nicht etwas davon zu zeigen, weil sie das Gefühl haben, das ist blöd oder das ist doof oder sie werden dafür ausgelacht oder so. (B2, 10 – 10)</p> <p>Weil Veränderungen sind ja auch oft schwierig. Das gehört vielleicht noch dazu zu diesen Dingen, die hochsensible Kinder ausmachen. Also Veränderungen sind auch das Thema. Ob das jetzt ist, bei den Kleinen, dass man mit ihnen in die Turnhalle geht. Das ist ja auch eine grosse Veränderung, den Weg zu machen und dann wieder zurück und so. Oder eben Ferienlager oder so was, Schullager, Skilager später. Das kann alles schon, muss aber nicht, eine grosse Herausforderungen sein. Und da kann man gut was vorbereiten. Also manchmal brauchen die Kinder einfach ein Mehr an Orientierung. Und dann läuft das auch. (B2, 26 – 26)</p> <p>Und eigentlich ihrer Altersgruppe voraus, so in der geistig-seelischen Entwicklung und brauchen Vieles nicht, was andere dann als cool empfinden. (B2, 28 – 28)</p> <p>Einfach, ähm, eine sehr ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit. (..) Hochsensibilität ist eine Wahrnehmungsfähigkeit von allen Sinnen, die wir haben, also von diesen fünf körperlichen Sinnen, plus dann noch vielleicht noch andere. Das ist dann Hochsensitivität. (B3, 6 – 6)</p> <p>Zum Beispiel der "High Sensation Seeker". Das ist derjenige, der einfach volle Pulle drauf, immer Grenzerfahrungen sucht. Mein Sohn ist so einer. Und das ist sehr schwierig. Der Umgang ist sehr schwierig und es macht auch Angst, weil sie wirklich immer an die Grenze gehen. Sie leben auch gefährlich. (B3, 8 – 8)</p>	<p>dann ist HS versteckter (B2, 8-8)</p> <p>Merken, ob sie jemand mag. (B2, 10-10)</p> <p>HSK schämen sich, ihr reiches Innenleben zu zeigen und haben Angst, sie werden ausgelacht. (B2, 10-10)</p> <p>Veränderungen sind oft schwierig und herausfordernd (B2, 26-26)</p> <p>Sind ihrer Altersgruppe in der geistig-seelischen Entwicklung voraus. (B2, 28-28)</p> <p>Ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit aller Sinne (B3, 6-6)</p> <p>High Sensation Seeker: volle Pulle an die Grenzen gehen (B3, 8-8)</p> <p>HSK müssen sich bewegen, Schutz vor Reizüberflutung, damit sie keine körperlichen</p>
---	---

<p>Ähm, das (..) sich bewegen müssen, das hat eine physiologische Ursache. Ich habe mal einen Kurs gemacht. Dieser Arzt hat das ganz klar erklärt. Er sagte, Kinder beginnen sich zu bewegen, auch wir Erwachsene, aber bei Kindern ist es viel ausgeprägter, es fällt viel mehr auf. Bevor wir einen Schmerz erleben, beginnen wir uns zu bewegen. Also wenn uns etwas weh tut, machen wir "fff" (zieht Hand we- delnd zurück) AU, AU und schütteln den Schmerz weg, oder? Und das hochsensible Kind (..), wenn es eine Reizüberflutung bekommt, wenn die kommt, dann schmerzt das körperlich. Mir tut das weh, ich bekomme körperliche Schmerzen. Und bevor das Kind die körperlichen Schmerzen spürt, beginnt es sich zu bewegen, es steht auf, geht umher. Und es muss es machen, weil es sonst Schmerzen hat. Und das ist das, was niemand weiss, oder? (B3, 22 – 22)</p> <p>Ja, und das Gehirn stellt nicht ab. Das Gehirn arbeitet weiter. Das Gehirn verarbeitet alle Eindrücke, (..) die wir tagsüber haben, in der Nacht. (B3, 34 – 34)</p> <p>Hochsensible Kinder haben eine hohe Energie. Und die leben in einer hohen Energie. Und diese hohe Energie wird in der Schule und zuhause runtergezogen, auch sonst im Umfeld. Und drum können sie sich nur schützen, indem sie sich zurückziehen oder rebellieren. Es gibt diese zwei Möglichkeiten. Andere Möglichkeiten haben die gar nicht. (B3, 60 – 60)</p> <p>Ja eben, dass sie halt die Sinne / dass sie Vieles aufnimmt, oder, wo andere anders aufnehmen. (B4, 6 – 6)</p> <p>Auch feinfühlig. (B4, 6 – 6)</p> <p>... dass sie andere Sachen sieht, die andere nicht sehen. (B4, 6 – 6)</p> <p>B4: Sie sprechen da von Fühlern von (lacht), das ist noch schwierig. (..) Wie sagt man das? I: Meinen Sie eventuell die Antennen? B4: Die feinen Antennen, ja genau. (B4, 6 – 8)</p> <p>Ja eben, wenn wir irgendwo sind, sieht sie Sachen, die andere nicht sehen. (B4, 10 – 10)</p>	<p>Schmerzen haben (B3, 22-22)</p> <p>Das Gehirn arbeitet andauernd und verarbeitet Eindrücke (B3, 34-34)</p> <p>Hohe Energie (B3, 60-60)</p> <p>Ziehen sich zurück oder rebellieren (B3, 60-60)</p> <p>Nimmt vieles auf (B4, 6-6)</p> <p>Feinfühlig (B4, 6-6)</p> <p>Sieht Sachen, die andere nicht sehen (B4, 6-6)</p> <p>Feine Antennen (B4, 10-10)</p> <p>Sieht Sachen, die andere nicht sehen (B4, 10-10)</p> <p>Hört Sachen, die andere nicht hören (B4, 10-10)</p>
--	---

<p>... oder hören... (B4, 10 – 10)</p> <p>... oder, gerade, wenn sie eine Person / oder sie sieht, dass es einer Person eben nicht so gut geht oder irgendein Problem hat, das andere noch nicht sehen. (B4, 10 – 10)</p> <p>Ja, sie ist (lacht), ähm, eben schon sehr sensibel. (B4, 12 – 12)</p> <p>Und auch sehr genau. (B4, 12 – 12)</p> <p>Einen hohen Anspruch an sich selber, sehr hoch und dadurch setzt sie sich natürlich auch unter Druck, gewissermassen... (B4, 12 – 12)</p> <p>Aber sie hat auch viele Interessen für anderes. (B4, 12 – 12)</p> <p>... sie ist eher introvertiert, für sich und macht einfach ihr Zeug... (B4, 24 – 24)</p> <p>Sie ist schon eine, die dort sitzt und schaut, im Gehirn spult es aber immer. (B4, 24 – 24)</p> <p>Sie ist am liebsten zuhause, wo sie das Umfeld hat, wo sie weiss, was ist. Das ist ja bei ihr auch sehr wichtig. Das Wissen, was ist und was danach kommt. Sobald etwas ist, wo sie nicht weiss was kommt, dann ist es Stress, oder. (B4, 78 – 78)</p> <p>Sie ist eher zurückhaltend, introvertiert und für sich. (B4, 84 – 84)</p> <p>Weil sie so pflichtbewusst ist. (B4, 112 – 112)</p> <p>Sie ist so ehrgeizig. (B4, 112 – 112)</p> <p>... und sie ist so ein Perfektionist. (B4, 112 – 112)</p> <p>Weil sie setzt sich selber extrem unter Druck. Alles muss okay und perfekt sein. Sie hat so einen hohen Anspruch an sich selber, oder. (B4, 114 – 114)</p>	<p>Spürt, wie es anderen geht (B4, 10-10)</p> <p>Sehr sensibel (B4, 12-12)</p> <p>Perfektionistisch (B4, 12-12)</p> <p>Hoher Anspruch an sich selber, setzt sich unter Druck (B4, 12-12)</p> <p>Viele Interessen (B4, 12-12)</p> <p>Introvertiert (B4, 24-24)</p> <p>Arbeitet für sich (B4, 24-24)</p> <p>Beobachtet, im Gehirn spult es immer (B4, 24-24)</p> <p>Ist am liebsten in ihrem gewohnten Umfeld. (B4, 78-78)</p> <p>Braucht Klarheit und Struktur (B4, 78-78)</p> <p>Zurückhaltend, introvertiert, für sich (B4, 84-84)</p> <p>Pflichtbewusst (B4, 112-112)</p> <p>Ehrgeizig (B4, 112-112)</p> <p>Perfektionistisch (B4, 112-112)</p> <p>Hoher Anspruch an sich selber, setzt sich unter Druck (B4, 114-114)</p> <p>Mag keine Wettbewerbe (B4, 116-116)</p> <p>Fällt rasch aus schmaler Komfortzone (B5, 8-</p>
---	---

	<p>Und eigentlich mag sie keinen Wettbewerb. (B4, 116 – 116)</p> <p>Die schmale Komfortzone fällt mir auch auf, dass es relativ schnell rausfällt. (B5, 8 – 8)</p> <p>So viele Kinder, so viele Eindrücke, dass ist, denke ich, eine Überforderung für so ein Kind oder so einen Menschen. (B5, 8 – 8)</p> <p>Mmh, wenn ich jetzt an das Kind in der Klasse denke, dann ist es einfach, dass es auf gewisse Sachen sensibler reagiert. Dass es andere Antennen hat als andere, dass es vielleicht schneller gestört ist in seinem Denken und in seinem Handeln. (B5, 8 – 8)</p> <p>Es ist ein Kind, das vorsichtig ist und beobachtet, vieles wahrnimmt, lange daran rumstudiert. (..) Also es kann auch vieles so lange nachhallen, was du vielleicht gar nicht merkst von aussen. (B5, 10 – 10)</p> <p>Es ist ein ernstes Kind, das ich da habe. (B5, 12 – 12)</p> <p>Also sie können sehr humorvoll sein. (B5, 34 – 34)</p> <p>Also das haben wir abgemacht. Sie macht einfach die Hausaufgaben soweit es geht, wenn es nicht geht, bringt sie es wieder mit. Das war auch schon schwierig, weil sie es ja dann will machen, sie will es ja gut machen. (B5, 104 – 104)</p>		<p>8)</p> <p>Viele Eindrücke führen zu Überforderung, Überstimulation (B5, 8-8)</p> <p>Intensives Reagieren auf Dinge (B5, 8-8)</p> <p>Schneller im Denken und Handeln gestört (B5, 8-8)</p> <p>Vorsichtig, beobachtend (B5, 10-10)</p> <p>Nimmt vieles wahr (B5, 10-10)</p> <p>Studiert lange an Begebenheiten rum, langes Nachhallen (B5, 10-10)</p> <p>Ernstes Kind (B5, 12-12)</p> <p>Humorvoll (B5, 34-34)</p> <p>Pflichtbewusst (B5, 104-104)</p>
UK 1.2	Selbstkonzept	Selbstachtung, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, Optimismus	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Ich denke beobachten und wie sich sicher sein, habe ich das Gefühl, ist für ihn sehr wichtig. (B1, 8 – 8)</p> <p>Ich glaube, sie fühlt sich auch grundsätzlich wohl. (B1, 10 – 10)</p> <p>Und mir ist aufgefallen, dass er ein oder zwei Mal irgendwo stand, wo er eine gute Aussicht (lachend) hatte und einfach nur schaute (..) und sich wie zurückgezogen hat. Ich denke, er hat dies gebraucht,</p>		<p>Sich sicher sein, dass es richtig ist, ist wichtig (B1, 8-8, 18-18)</p> <p>Beobachten, um Situation einordnen zu können (B1, 8-8)</p>

<p>damit er nachher wieder rein konnte. (B1, 12 – 12)</p> <p>I: Wie geht er im Unterricht mit dieser Selbststeuerung um? B1: Also, es sind sehr wenig Kinder. Es sind nur 16 Kinder in dieser Klasse und es sind sehr viele eher so ruhige Kinder. Allgemein sind die ersten Klassen momentan eher ruhige Klassen. Und ich denke, das ist für ihn jetzt auch sehr hilfreich. (B1, 13 – 14)</p> <p>Es kann schon sein, dass er mal etwas sagt. Aber dann muss er, glaube ich, schon auch sicher sein, dass es richtig ist. (B1, 18 – 18)</p> <p>Ich habe sie viel zu mir genommen oder mit ihr zusammen gezielt gearbeitet, wirklich mir für sie Zeit genommen. Dann konnte sie mir auch Fragen stellen, die sie sich eben nicht getraut hat im Grossen. (B1, 24 – 24)</p> <p>Ich habe das Gefühl, dass er ein gutes Selbstvertrauen hat (..) und auch eine gute Selbstwirksamkeit. (B1, 28 – 28)</p> <p>Also, dass er mit seinen Ressourcen recht sorgfältig umgeht. Und sich eben dann zurücknimmt und dann siehst du ihn irgendwo für sich alleine stehen und beobachtet einfach. (B1, 32 – 32)</p> <p>... er traute sich nicht alleine auf die Toilette. Er stand herum und traute sich wie nicht zu fragen. Da ging ich zu ihm hin und fragte: "Du, musst du aufs WC?" Es war ja draussen während des Ausflugs, oder. Dann sagte er: "Ja." Dann fragte ich: "Möchtest du alleine gehen?" "Nein." "Soll ich mitkommen?" "Ja gerne." Und dann ging ich mit, aber nur um dort zu stehen und ich sagte: "Schau, jetzt kannst du dort hinter den Busch. Ich schaue einfach auf die andere Seite und warte auf dich." (B1, 32 – 32)</p> <p>Ein Exponieren ist dann besser möglich, da viel weniger Meinungen kommen und weil es weniger sind. Das gibt ihnen mehr Sicherheit. In der Kleingruppe bin auch ich dabei. Sie trauen sich dann auch mehr sich zu äussern und etwas zu sagen. Sei es auch etwas Negatives oder so. Und in der grossen Klasse</p>	<p>Grundsätzlich fühlt sie sich wohl (B1, 10-10)</p> <p>Temporärer Rückzug zur Erholung (B1, 12-12)</p> <p>Beobachten, um Situation einordnen zu können (B1, 12-12)</p> <p>Eine ruhige Klasse ist hilfreich für die Selbststeuerung (B1. 13-14)</p> <p>Settings in Kleingruppen oder Eins-zu-Eins-Situation geben Sicherheit (B1, 24-24)</p> <p>Verfügt über gutes Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit (B1, 28-28)</p> <p>Sorgfältiger Umgang mit Ressourcen, zieht sich zurück und beobachtet (B1, 32-32)</p> <p>Settings in Kleingruppen oder Eins-zu-Eins-Situation geben Sicherheit (B1, 32-32)</p> <p>Settings in Kleingruppen oder Eins-zu-Eins-Situation geben Sicherheit, ein Exponieren ist dann möglich (B1, 32-32)</p> <p>Positive Aufmerksamkeit und nachfragen lässt sie wachsen, geben Selbstvertrauen</p>
--	--

<p>machen sie das weniger. (B1, 46 – 46)</p> <p>Sondern ebenso fragend: "Hey, wie hast du das gemacht? Wie kommst du jetzt auf diese Lösung? Das finde ich dann gut". Dann merke ich, dann wachsen sie, weisst du. Dann werden sie wie so gross und strahlen und merken, ja, es kommt dann etwas, (..) bei den meisten. Und sie sind dann wie auch stolz, dass es endlich jemand merkt, dass sie das können und auch gut machen. Ich habe das Gefühl, das tut ihnen gut. (B1, 66 – 66)</p> <p>I: Was meinst du, was würden die beiden Kinder dazu sagen, wenn wir sie fragen würden, wo sie sozial in der Klasse stehen? B1: Ja, dann, denke ich, das Mädchen, würde ich sagen, wahrscheinlich so eher am Rand, so bei der Mädchengruppe ist sie drin. Bei den Knaben wahrscheinlich eher weniger. (B1, 73 – 74)</p> <p>Also wenn ich auch diese Gruppe habe, wenn ich so vier oder fünf Kinder habe, dann habe ich meistens vier Knaben und sie noch oder drei Knaben und sie. Weil sie eben auch individuelle Lernziele hat und ich dort einfach auch noch etwas hinschaue. Und dann ist sie schon eher für sich, dann. (..) Ich denke schon, ihr ist es dann auch nicht so wohl. Es ist noch eine schwierige Konstellation, finde ich, weil es dort sehr viele Knaben hat, die einfach schwach sind. Dort ist es für sie dann auch etwas schwierig, finde ich. Dann merkst du, es ist ihr nicht wohl, dann nimmt sie sich auch eher etwas raus. Aber das kann sie auch gut. Ich habe viel Platz im Schulzimmer. Und ich schaue, wenn ich nur vier habe, dass sie arbeiten kann. Also nicht, dass die anderen, wenn du so willst, sie plagen können. (..) Das machen sie eigentlich auch nicht, aber, ähm, (..) ja. (B1, 74 – 74)</p> <p>I: Und er sieht sich auch so? B1: Ich habe schon das Gefühl, weil er sich auch rausnimmt. I: Was denkst du, wie geht es ihm dabei? B1: Ich habe das Gefühl, ihm geht es gut, ihm ist es wohl. Wenn man ihn halt einfach so sieht. (B1, 75 – 78)</p> <p>Ja ich glaube, das wäre wichtig. Irgendwo eine Höhle zu haben, wo sie sagen könnten, so ich brauche eine Auszeit. (...) Und dann kommt noch dazu, dass die Kinder das auch wissen müssten, dass sie das</p>	<p>(B1, 66-66)</p> <p>Mädchen schätzt sich sozial eher am Rand der Gruppe ein. Bei den Mädchen ist sie drin. (B1, 73-73)</p> <p>Gruppenkonstellation hat Auswirkung auf Wohlbefinden (B1, 74-74)</p> <p>Bei Unwohlsein zieht sie sich zurück (b1. 74-74)</p> <p>Dem Jungen ist es wohl, wenn er sich selber regulieren kann, sich zurückziehen kann (B1, 75-75)</p> <p>Rückzugsmöglichkeit nutzen dürfen (B1, 100-100)</p> <p>HSK müssten Wissen über ihre Veranlagung und mögliche Rückzugsmöglichkeiten haben (B1, 100-100)</p> <p>Sich sicher sein, dass es richtig ist, ist wichtig</p>
---	---

<p>bräuchten, oder. Aber ich habe das Gefühl, die sind so drin und geben sich so Mühe. (B1, 100 – 100)</p> <p>... die Kinder wagen sich ja oftmals nicht etwas davon zu zeigen, weil sie das Gefühl haben, das ist blöd oder das ist doof oder sie werden dafür ausgelacht oder so. (B2, 10 – 10)</p> <p>Voraussetzung ist natürlich, dass, ähm, die Kinder selber schon in sich ein relativ gesundes Selbstwertgefühl verankert haben. Also wenn da sehr viel Selbstunsicherheit ist, dann braucht es dafür vielleicht ziemlich lange, bis, ähm, so dieser Mut gefasst wird. (B2, 14 – 14)</p> <p>Und wenn man gut da sein kann, dann kann man auch mehr wagen. Also wenn man geachtet und geschätzt wird und dann grundsätzlich das Gefühl hat, das kann ich ja auch und das kann ich auch, dann kann man vielleicht auch mal was sagen, was ein bisschen schwieriger ist oder wo es mehr Mut braucht. (B2, 18 – 18)</p> <p>Ich denke es ist nicht schlimm, wenn Hochsensible mal in der Überforderung landen oder so. Es ist, glaube ich, nur mehr wichtig, Dinge zu trainieren um damit umgehen zu lernen, also dann auch mit einer schlechten Note zum Beispiel. Und vielleicht braucht es dann für hochsensible Kinder mehr Ansprache. (B2, 26 – 26)</p> <p>Es wäre total wichtig, wenn es selbstbewusste Hochsensible gibt. (B2, 46 – 46)</p> <p>Es sind mir Feuerwerke aufgegangen (lachend), wo ich gemerkt habe, ich verstehe mich. Ich merke, da sind plötzlich viele Fragezeichen, die sich aufgelöst haben. Sachen, die bei mir nicht funktionieren haben, wo ich mich minderwertig gefühlt habe. Wo man mir immer gesagt hat: "ACH DU, TU DOCH NICHT SO SENSIBEL. ACH DU, DU MUSST DIR HALT EINE ELEFANTENHAUT ZU TUN" und solche Sachen. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt, schon als kleines Kind. (B3, 4 – 4)</p> <p>Ich habe mich immer als etwas Anderes gefühlt als die anderen. Ich konnte nie nachvollziehen, wie die anderen dachten und fühlte mich immer daneben. (B3, 4 – 4)</p>	<p>/ nicht ausgelacht werden (B2, 10-10)</p> <p>Gesundes Selbstwertgefühl ist Voraussetzung für Mut fassen (B2, 14-14, 18-18)</p> <p>Umgang mit Überforderung lernen / Es braucht mehr Ansprache für HSK (B26-26)</p> <p>Wichtig, dass es selbstbewusste Hochsensible gibt (B2, 46-46)</p> <p>Benennungen wie Sensibelchen, musst halt eine Elefantenhaut zu tun, verletzen und es gibt Minderwertigkeitsgefühle (B3, 4-4)</p> <p>Sich anders fühlen (B3, 4-4)</p> <p>Das Wissen um HS erleichtert (B3, 4-4)</p> <p>HS, auf die man nicht eingeht, verstellen sich und sind ruhig, sagen nichts mehr (B3, 30-30)</p> <p>Verletzung geht an Selbstwert (B3, 32-32)</p>
--	---

<p>Einfach so schräg in der Landschaft stehen und auf einmal hat sich das alles aufgelöst und ich habe gemerkt, ich bin gar nicht schräg. (B3, 4 – 4)</p> <p>Und ein Hochsensibler, auf den man nicht eingeht, der lernt das, sich rauszunehmen. Weisst du, wie ich das gelernt habe als Kind, mich zu verstecken, mich zu verstellen. Diese Kinder sagen nichts mehr, die sind ruhig, weil sie sonst (..) einfach zur Kasse kommen. (B3, 30 – 30)</p> <p>Weil es an den Selbstwert geht, wenn man immer hört, ACH DU, SEI NICHT SO SENSIBEL. (B3, 32 – 32)</p> <p>Nicht immer die Schwächen trainieren, sondern die Stärken trainieren. Das, was ich kann, das macht Spass. Wenn mir etwas Spass macht, kann ich mein Selbstvertrauen aufbauen. Wenn ich ein gehobenes Selbstvertrauen habe, gelingen mir mehr Sachen. Dann kann ich auch eine Niederlage einstecken. Wenn ich nur das trainieren muss, was ich immer nicht kann, das macht keinen Spass, es demotiviert. Es macht mein Selbstvertrauen kaputt. Ich habe das Gefühl, ich bin niemand und ich kann nichts und und und. Das ist Gift für die Hochsensiblen. (B3, 38 – 38)</p> <p>Eben, sie ist das jetzt am Lernen. Ja, es ist auch noch schwierig in dem Alter, denke ich auch. So Teenager ist ein schwieriges Alter. Aber sie ist sich jetzt am Lernen, dadurch dass wir wissen, was sie hat. Vorher wussten wir nicht, was sie hat und wir haben dann gedacht, warum heult die jetzt, also (lacht). Was ist los, oder? Und das ist sie schon am Lernen. Jetzt muss ich einfach weinen, weil (..) alles halt voll ist und das halt raus muss. (B4, 18 – 18)</p> <p>I: Und bemerken Sie jetzt einen Unterschied? B4: Ja ja. Weil jetzt weiss sie ja warum. Vorher wusste man nie warum. (B4, 21 – 22)</p> <p>Und sonst ist sie am Lernen. Oder auch zu spüren, stopp, jetzt muss ich eine Pause machen, jetzt ist genug, sonst eben ist es wieder zu viel. Und das ist sie jetzt schon am Lernen und hat es so auch besser unter Kontrolle, ja. (B4, 22 – 22)</p>	<p>Stärken trainieren baut Selbstvertrauen auf, vor allem für HS wichtig (B3, 38-38)</p> <p>Teenager und HS schwierig / Wissen um HS erleichtert den Umgang mit schwierigen Situationen (B4, 18-18)</p> <p>Wissen um HS erleichtert (B4, 21-22)</p> <p>Sich gut kennen / Umgang mit Überforderung lernen kann helfen (B4, 22-22)</p> <p>Bei Sicherheit traut sich ein HSK mehr zu (B4, 27-28)</p> <p>Unsicherheit, Angst vor Fehlern machen > HSK traut sich wenig zu (B4, 31-31)</p>
--	--

<p>I: Wie geht sie mit schwierigen Aufgaben um? B4: Ja, in der Schule traut sie sich diese zu und bearbeitet sie zielstrebig. Ja, in der Schule macht sie das. Dort, wo sie weiss, dass sie es kann, dort macht sie das, ja. (B4, 27 – 28)</p> <p>I: Gibt es Orte, wo sie sich nicht so viel zutraut? B4: Ja, dort, wo sie unsicher ist, wo sie vielleicht merkt, es könnte noch ein Fehler passieren. Dann muss man sie schon mehr motivieren und sagen, jetzt probiere es oder es geht dann schon, oder so. (B4, 29 – 30)</p> <p>I: Höre ich das richtig, wenn sie sich sicher fühlt, dann kann sie / B4: Ja, ja. / I: volle Leistung geben. B4: Genau. Weil man könnte ja noch einen Fehler machen. (B4, 31 – 34)</p> <p>Sie hat (...) extrem hohe Ansprüche an sich selber und es muss perfekt sein und... (B4, 34 – 34)</p> <p>Aber das ist sie noch am Lernen, eben mit dem stressen und so. (B4, 44 – 44)</p> <p>I: Was bräuchte sie, dass sie das umsetzen könnte? B4: Ich denke, noch mehr auch Selbstwertgefühl, ja. (...) Dass sie weiss, dass / es wird halt viel auch negativ / dass sie lernt, dass das viel Gutes hat und dass sie das auch gut einsetzen kann. (B4, 85 – 86)</p> <p>Wenn sie sich schriftlich äussern kann, dann sieht man, was eigentlich da wäre. Mündlich ist beinahe nichts möglich. (B5, 18 – 18)</p> <p>I: Und wie ist ihr schriftlicher Ausdruck? B5: Ja, das macht sie sehr gut. Also sie liest auch und sie liest auch schon anspruchsvolle Bücher. Ja, ich denke, es ist vieles vorhanden, es kommt einfach wie nicht raus. Sie ist wie blockiert und hat so viele Hürden (...), ja. (B5, 19 – 20)</p> <p>Sie hat ein Jahr repetiert, weil sie in der Mathe Schwächen zeigte. Jetzt haben wir die Lernziele in der Mathe angepasst. Das kann man ja im Appenzellerland, die Lernziele anpassen mit einer schulpsychologischen Abklärung. Und wir haben jetzt gerade besprochen, meine Kollegin und ich, wahrscheinlich wäre das nicht einmal nötig. Aber man macht es jetzt halt einfach für sie, damit eben kein Stress ent-</p>	<p>Bei Sicherheit traut sich ein HSK mehr zu / Angst vor Fehlern (B4, 31-34)</p> <p>Hohe Ansprüche an sich selber / Perfektionismus (B4, 34-34)</p> <p>Höheres Selbstwertgefühl erleichtert Umsetzung der positiven Eigenschaften (B4, 85-85)</p> <p>Grössere Sicherheit bei schriftlichen Arbeiten. Mündliche Beiträge sind sehr schwierig (B5, 18-18)</p> <p>Blockade verhindert gute Schulleistungen (B5, 19-20)</p> <p>Ohne Stress sind bessere Leistungen möglich, in den Anforderungen etwas zurückgehen kann Selbstvertrauen stärken (B5, 32-32)</p> <p>Ihre Schwächen sind ihr peinlich (B5, 92-92)</p> <p>Therapien könnten Selbstwertgefühl schwächen (B5, 114-114)</p>
---	---

	<p>steht, dass sie jetzt einfach schön unten hinein kann, Selbstvertrauen, schön arbeiten. (...) Ja, ich denke, das ist so der Weg. Und sonst Deutsch, eigentlich, denke ich, wäre sie dabei. (B5, 32 – 32)</p> <p>Und für sie, denke ich, ist es ja auch etwas peinlich. (B5, 92 – 92)</p> <p>Und nicht in einen Therapiestress kommen. Wie soll ich sagen? (...) Übertherapieren. Weil die Mutter sagt, wahrscheinlich würde das Kind nur noch (...) schwächen, weil sie das Gefühl hat, sie sei nicht normal, irgendetwas stimmt nicht, ich muss da in die Therapie. Dann beginnt es noch mehr an sich zu zweifeln, oder. (B5, 114 – 114)</p>		
UK 1.3	Motivation	Kognitive Lernmotive, soziale Lernmotive, intrinsische Motivation	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Also bei diesem Mädchen habe ich das Gefühl, dass sie sehr interessiert ist und dass sie auch will. Und dass sie auch die Sprache lernen will und dass sie auch relativ schnell die Sprache gelernt hat. Sie hat das wirklich unheimlich schnell gekonnt. (B1, 24 – 24)</p> <p>Und so das Integriert-sein in der Klasse, hatte man das Gefühl, mit den Mädchen zusammen, so dabei zu sein, war für sie wichtig. (B1, 24 – 24)</p> <p>Und ich habe bei beiden nicht das Gefühl, dass sie lernmässig Motivation brauchen, sondern ich habe bei beiden das Gefühl, dass sie interessiert sind. (B1, 26 – 26)</p> <p>Er will, er ist interessiert und er ist da. Er schaut dich auch an und er ist (...) aktiv. Nicht unbedingt mit Aufhalten und so, aber er ist dabei und er will auch mitmachen. (B1, 26 – 26)</p> <p>Ich habe mal ein Huhn mit in die Schule gebracht. Wir hatten das Thema Bauernhof. Dann wollte er es auch unbedingt haben. Ganz vorsichtig, aber er wollte es unbedingt auch. Also ja. Dort habe ich wirklich bei beiden motivationsmässig nicht das Gefühl, dass sie gross motiviert werden müssen, sondern</p>		<p>Intrinsische Motivation zum Sprache erlernen (B1, 24-24)</p> <p>Partizipation als Motivation (B1, 24-24)</p> <p>Zeigen Interesse und intrinsische Motivation (B1, 26-26)</p> <p>Eher zurückhaltende Aktivität (B1, 26-26)</p> <p>Bei Interesse sind sie motiviert (B1, 26-26)</p>

<p>dass sie wirklich wollen. (B1, 26 – 26)</p> <p>Bei ihm ist dann vielleicht eher, er ist relativ gut in der Schule, dass er dann vielleicht findet: "Ou Mann, das kann ich doch." Ihm muss ich eher etwas anspruchsvollere Sachen geben, damit es ihm nicht ablöscht. Aber mehr weil er die Sachen schon kann oder das Zeug so rasch erledigt. (B1, 26 – 26)</p> <p>I: Sie haben die ruhigen Kinder angesprochen. Das ist ja die Mehrheit der hochsensiblen Kinder. Gibt es Erfahrungen, wie man diese Kinder im Unterricht motivieren kann oder wie man sie aus ihrer Komfortzone rausholen kann? B2: Also ich denke es kommt sehr auf die Beziehungsqualität an zwischen den Kindern und der Lehrperson. Hochsensible Kinder merken sehr genau, ob jemand sie mag oder nicht. Und, ähm, wenn sie das Gefühl haben, jemand mag sie nicht, dann ist es eigentlich schon mal eine grosse Hürde. Wenn sie aber das Gefühl haben, da ist jemand, der sie wirklich auch sieht, so in ihrem Wesen, dann sind sie auch sehr bereit, sehr viel zu geben auch. (B2, 9 – 10)</p> <p>Manches machen sie dann einfach auch für die Lehrperson. (B2, 10 – 10)</p> <p>Und ich denke mir, es braucht oftmals gar nicht viel. Also so wenn die Beziehungsqualität stimmt, dann reicht oftmals nur ein "Du weisst das doch bestimmt auch" oder, ähm, "Ich sehe dir an, dass du darüber nachdenkst. Was sind deine Gedanken?". Oder manchmal auch eine Berührung, so ein Auf-die-Schulter-fassen oder am Arm oder so, um jemanden wieder ins Hier und Jetzt zurück zu holen. Also es sind eher so kleine Gesten. Es sind nicht grossartige Dinge. (B2, 10 – 10)</p> <p>Und es geht mir eigentlich nie darum, dass es (...) wie soll ich sagen, eine Extrawurst braucht für hochsensible Kinder. Da bin ich gar nicht der Meinung. Sondern es braucht einfach viel Ermutigung. Also gerade für die Stilleren. (B2, 10 – 10)</p> <p>I: Wie konntest du diese ruhigen, introvertierten Kinder im Unterricht motivieren? B3: (...) Indem dass ich, (...) ich muss mal kurz schauen, welche von meinen Kindern (lacht). (...) Ich habe denen einfach gesagt: "Schau, du kannst jetzt das machen oder du machst eine Zeichnung oder sei einfach für dich." Ich gab ihnen einfach den Raum, dass sie so sein durften, wie sie sind. Und ich habe ihnen nicht vor-</p>	<p>Gute Schüler eher gelangweilt. Passung muss stimmen (B1, 26-26)</p> <p>Gute Beziehungsqualität zwischen Lehrperson und HSK als Voraussetzung für Lernmotivation (B1, 9-10)</p> <p>HSK Arbeiten für Lehrperson (B2, 10-10)</p> <p>Gute Beziehungsqualität zwischen Lehrperson und HSK als Voraussetzung für Lernmotivation (B2, 10-10) Kleine Gesten</p> <p>Externe Motivation: Ermutigung, gerade für die Stilleren (B2, 10-10)</p> <p>Lehrperson lässt den HSK Zeit und Raum (B3, 11-12)</p>
---	--

<p>geschrieben, du musst jetzt eine Zeichnung machen oder du musst jetzt ein Buch lesen oder du musst jetzt ein Spiel machen. Wenn ein Kind gesagt hat: "°Nein Frau M., ich will jetzt einfach nur sein°", dann hatte das Platz. (B3, 11 – 12)</p> <p>S. ist sehr motiviert, von sich aus. Sie ist selber motiviert und will alles korrekt machen. (B4, 42 – 42)</p> <p>I: Und wie ist sie mit dieser Unterforderung und Langeweile umgegangen? B4: Sie hat trotzdem mitgemacht. Es war ihr einfach / es hat ihr einfach gestunken. (..) Wie soll ich sagen, diesen Teenies ist dann (..) ja, sie hatte dann auch keine Hausaufgaben und wurde nicht gefordert. Durch das war sie dann manchmal auch unleidig oder ging gar nicht gerne in die Schule. (B4, 61 – 62)</p> <p>Sie sagte: "Für was gehe ich dann in die Schule? Das kann ich ja schon. Das ist Zeitverschwendung." (lacht) Sie sah keinen Sinn dahinter. Es war wie zu wenig, was sie dort gelernt hat oder sie konnte es schon. (B4, 64 – 64)</p> <p>Ähm, wenn ich etwas von ihr will, dann mache ich es schriftlich. So dass ich sage: "Okay, überlegt euch das, schreibt euch zwei, drei Sätze auf." Und dann muss jeder seine Sätze vorlesen, dann geht es. (B5, 24 – 24)</p> <p>Das andere ist, dass ich ihr Entscheidungshilfen gebe oder dass ich für sie entscheide, also bestimme, dass sie überhaupt zum Arbeiten kommt. Weil das ist auch so etwas. Ihre Entscheidung kann sich über eine halbe Stunde ziehen, oder. Und dann hat sie gar nichts gemacht. Also wenn es wichtig ist, dann entscheide ich für sie oder lasse die Entscheidung von Beginn an weg. (B5,24 – 24)</p> <p>Weil sie dort voller Begeisterung dabei waren. Der eine Knabe, an den ich mich erinnere, hat da gearbeitet wie verrückt. Und sonst ist bei dem nicht so sehr viel gegangen. (lacht) DAS HABE ICH EBEN GERN, DAS IST LÄSS. Voller Begeisterung. Dann kommt diese Begeisterung, oder. (B5, 46 – 46)</p>	<p>Intrinsische Motivation (B4, 42-42)</p> <p>Macht trotz Langeweile mit (B4, 61-62)</p> <p>Sinnorientiertes Lernen / Bei Interesse sind sie motiviert (B4, 64-64)</p> <p>Lehrperson steuert (B5, 24-24)</p> <p>Lehrperson steuert (B5, 24-24)</p> <p>Sinnorientiertes Lernen / Bei Interesse sind sie motiviert (B5, 46-46)</p>
--	--

UK 1.4	Verhalten	Allgemeine Auffälligkeiten	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Sie hat auch manchmal / jetzt hat sie es nicht mehr, aber sie hatte lange Tics. Eben bevor es ihr übel wurde, hatte sie Tics, so sagen wir dem. Dann hat sie immer so (verzieht das Gesicht und macht Geräusche), (..) ich kann das nicht nachmachen. So gegrunt und irgendwie so. Das hatte sie bereits in der zweiten Klasse. Aber auch da, wir wussten nicht, weshalb sie das machte. Weil wir haben auch gedacht, ihre (..) Überdinger müssten raus. In der Schule hatte sie das, oder wenn sie Fernseh schaut, macht sie es heute noch, wenn eine Anspannung da ist, dann beginnt sie so zu grunzen oder so (lacht). (B4, 92 – 92)</p> <p>Also die eine Lehrerin hat zwar schon mal nachgefragt: "Was ist los? Wissen sie das?" Dann haben wir mit einem Psychologen telefoniert. Der meinte, ja, das hätten Kinder noch häufig. Wir sollten mal warten. Dann hat man halt nichts gemacht. Und heute bin ich sicher, dass das wegen dem war. Das war ihr Ventil. Heute plagt sie diese Übelkeit, (..) ja. (...) Gerade bei Stress und so Sachen, Herausforderungen. (B4, 92 – 92)</p>		<p>Sie hatte lange Tics. Heute leidet sie unter Übelkeit. Körperliche Reaktionen auf Überstimulation (B4, 92-92)</p>
UK 1.4.1	Verhalten im Unterricht	Teilnahme am Unterricht, Umgang mit Stress und/oder Überstimulation, Perfektionismus, Ängste, Spannung zwischen Unter- und Überforderung,	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Er arbeitet wie ein Wilder, aber, ähm, ich merke auch, wenn er für sich am Platz sitzt und neben sich ein Kind hat, dann lässt er sich also (..) ein Teil ablenken und ein Teil arbeitet er auch für sich. (B1, 8 – 8)</p> <p>Er kann dann wie nicht sagen, wenn ihn etwas stört neben sich. (B1, 8 – 8)</p> <p>Letzthin sass ich dabei und hatte das Gefühl, irgendwie, der Junge neben ihm hat ihn immer irgendwie gestupft oder hat etwas von ihm genommen und so und ich habe gemerkt, ihn stört es und er kann sich nicht mehr konzentrieren. Dann habe ich ihn gefragt: "Gell, das stört dich, wenn er immer so zu dir</p>		<p>HSK kann ausdauernd arbeiten, lässt sich teilweise vom Pultnachbarn ablenken (B1, 8-8)</p> <p>HSK hat Mühe mit sich Abgrenzen und sich äussern bei Problemen (B1, 8-8)</p>

<p>rüber kommt." Und dann sagte er: "Ja." Dann habe ich gesagt: "Hast du es ihm schon mal gesagt?" "Nein." Dann habe ich gesagt: "Getraust du dich es ihm zu sagen?" Dann sagte er: "Ja." Dann sagte er: "Ich möchte nicht, dass du das machst, mich stört das." Dann habe ich gesagt: "Super." Aber von sich aus konnte er es wie nicht. (B1, 8 – 8)</p> <p>Aber mir fällt vor allem eben das Beobachten auf bei diesem Kind jetzt. Zuerst schauen und dann machen. (B1, 8 – 8)</p> <p>... die hat am Anfang einfach gar nicht gesprochen. Sie hat kein Wort gesprochen in der Schule. Sie hat nur geschaut. Sie hatte ein bisschen Mühe in der Schule, einfach auch schon mit der Sprache und allem. Und ich habe das Gefühl, sie hat sich auch gar nicht getraut. Weder in der Klasse öffentlich zu sprechen und ich hatte sie dann viel bei mir, weil sie mathematisch und eben auch sprachlich Mühe hatte. Und sie begann dann, so ganz vorsichtig, mit mir etwas zu sprechen. Also zu Beginn JA und NEIN. Und dann immer etwas mehr. Und dann hat sie begonnen so mit Gspänli zu sprechen (..) und sich so wie Schritt um Schritt so vorwärts zu arbeiten. Und jetzt ist sie zwei Jahre bei uns in der Schule. Und diesen Frühling hatten sie eine Aufführung. Und ich weiss auch nicht, die stand dort und hat einfach vor allen etwas gesagt. (B1, 8 – 8)</p> <p>Dieser Junge, der Erstklässler, er verhält sich im Unterricht und auch draussen eher eben ruhig, beobachtend. (B1, 12 – 12)</p> <p>Er ist jetzt auch nicht so, dass er raus rennt oder so, sondern er packt seine Sachen und dann geht er raus und zieht sich an. (B1, 12 – 12)</p> <p>Und dort ist es mir auch ein oder zwei Mal aufgefallen, ja das stimmt, wir waren an der Thur. Die Kinder haben mit Wasser und Feuer gespielt. Und mir ist aufgefallen, dass er ein oder zwei Mal irgendwo stand, wo er eine gute Aussicht (lachend) hatte und einfach nur schaute (..) und sich wie zurückgezogen hat. (B1, 12 – 12)</p> <p>Und er ist ja nicht so, dass er findet: "Jetzt lasst mich in Ruhe." Er ist sehr ruhig und er nimmt sich auch</p>	<p>HSK beobachtet, schaut zuerst und handelt danach (B1, 8-8)</p> <p>HSK hat anfangs nicht gesprochen. Mit der Zeit hat sie Vertrauen gewonnen und konnte sich immer mehr öffnen (B1, 8-8)</p> <p>Ruhiges, beobachtendes Verhalten (B1, 12-12)</p> <p>Ruhiges Verhalten, klar in der Handlung (B1, 12-12)</p> <p>HSK zieht sich zwischendurch zurück und beobachtet das Geschehen (B1, 12-12)</p>
--	---

<p>sehr ruhig raus. (B1, 14 – 14)</p> <p>I: Wie sieht seine Teilnahme am mündlichen Unterricht aus? Seine Beiträge zu Diskussionen? B1: Eher weniger. (B1, 15 – 16)</p> <p>Es kann schon sein, dass er mal etwas sagt. Aber dann muss er, glaube ich, schon auch sicher sein, dass es richtig ist. (B1, 18 – 18)</p> <p>Und sonst ist er auch eigentlich in diesen Situationen beobachtend. Ich glaube schon, dass er dabei ist, weisst du. Nicht, dass er nicht dabei ist und dass er es nicht wissen würde. Dass er einfach die anderen Schüler, die lauter und schneller sind als er, machen lässt. (B1, 18 – 18)</p> <p>I: Wie reagiert er auf spontanes Aufrufen, ohne dass er aufstreckt? B1: Das kann ich zu wenig sagen. (...) Manchmal muss er einfach lange überlegen. (B1, 19 – 20)</p> <p>Es ist aber nicht so, dass er schon ausgerastet wäre oder so. Das habe ich auch noch nie über ihn gehört - ich sehe ihn ja nicht so viel. (B1, 34 – 34)</p> <p>Und sonst kommen sie einfach still zu mir oder zu der Lehrperson um etwas zu melden. (..) In der grossen Klasse outen sie sich weniger. (B1, 46 – 46)</p> <p>Beim Mädchen war es so, dass sie nach einer Woche Theater ganz aus sich herauskommen konnte. Das hat mich sehr erstaunt. Das hat ihr sehr gut getan. (B1, 48 – 48)</p> <p>Ich habe das Gefühl, jetzt auch Hochsensible, ich weiss, die können sich eine Weile lang konzentrieren, aber wenn es rundherum immer unruhig ist, irgendwann geht es nicht mehr. Jemand, der ein ADHS hat, der kann von Anfang an nicht arbeiten, der bringt die Konzentration gar nicht hin. Und jemand der hochsensibel ist, bekommt das vielleicht eine Weile hin, doch das ist so eine Anstrengung (..) und irgendwann geht es wie nicht mehr. Und für diese müsste man mehr Raum haben, mehr Platz (B1, 96 - 96)</p>	<p>Ruhiges Verhalten mit zwischenzeitlichem Rückzug (B1, 14-14)</p> <p>Mündliche Teilnahme eher gering (B1, 15-16)</p> <p>Mündliche Äusserungen, wenn HSK sicher ist, dass die Antwort korrekt ist (B1, 18-18)</p> <p>HSK ist mental dabei, lässt anderen Schülern den Vortritt (B1, 18-18)</p> <p>Bei spontanen Aktionen muss er lange überlegen (B1, 19-20)</p> <p>HSK verhält sich immer angepasst (B1, 34-34)</p> <p>In der ganzen Klasse bleiben HSK im Hintergrund (B1, 46-46)</p> <p>Routine gibt Sicherheit (B1, 48-48)</p> <p>HSK kann ausdauernd arbeiten, lässt sich teilweise vom Pultnachbarn ablenken (B1, 96-96)</p>
---	---

<p>Also sehr (...) hinterfragen auch, warum müssen sie etwas machen und wirklich verstehen wollen, was der Sinn hinter etwas ist. (B2, 6 – 6)</p> <p>... die meisten hochsensiblen Kindern, die ich kenne, ähm, sind in der Schule eher sehr zurückhaltend... (B2, 8 – 8)</p> <p>... beobachten viel, ... (B2, 8 – 8)</p> <p>... haben manchmal Schwierigkeiten mit Prüfungen. Also, Schwierigkeiten in dem Sinne, dann in dem Moment die Leistung abzurufen, die sie eigentlich drauf hätten. Weil sie so überstimuliert sind oder weil sie abgelenkt sind, oder so. (B2, 8 – 8)</p> <p>... sie scheinen manchmal hinter der eigentlichen Leistungsfähigkeit zurück zu bleiben und das kommt dann in den Elterngesprächen manchmal auch so raus, wo aufmerksame Lehrpersonen dann finden, er oder sie könnte doch eigentlich viel mehr und kann nicht verstehen, warum das nicht abrufbar ist, dann bei den Tests oder so. (B2, 8 – 8)</p> <p>Also, dann gibt es aber auch eine Art von hochsensiblen Kindern, die eher laut ist und aggressiv. Das gibt es eben schon auch, das ist zwar die Minderheit. Aber es gibt es trotzdem. (B2, 8 – 8)</p> <p>Und manchmal ist es eben gerade auch das Zuviel und die Überstimulation, die dann hochsensible Kinder in die Aktion bringen. So in das Kämpfen oder auch in das Ausagieren von irgendetwas. (B2, 8 – 8)</p> <p>Dass sie sehr schnell gestört haben, also vor allem Knaben. (B3, 8 – 8)</p> <p>Ähm, dass sie unruhig sind, dass sie (...) aufstehen, umhergehen, sich bewegen, dass sie schwatzen, dass sie träumen. Jedes in seiner Art. Wenn man es verallgemeinern möchte, kann man sagen, dass jedes auf seine Art abhängt. (...) Die einen machen es über den Körper, die anderen machen es über die Seele. (B3, 8 – 8)</p>	<p>Hinterfragen die Aufträge (B2, 6-6)</p> <p>Zurückhaltend in der Schule (B2, 8-8)</p> <p>Beobachten viel (B2, 8-8)</p> <p>Haben Schwierigkeiten, die Leistungen bei Prüfungen abzurufen (B2, 8-8)</p> <p>Haben Schwierigkeiten, die Leistungen bei Prüfungen abzurufen, bleiben hinter der eigentlichen Leistungsfähigkeit zurück (B2, 8-8)</p> <p>Eine Minderheit verhält sich laut und aggressiv (B2, 8-8)</p> <p>Die Überstimulation kann Ursache für das Ausagieren sein (B2, 8-8)</p> <p>Knaben können schnell stören (B3, 8-8)</p> <p>HSK verhalten sich unruhig, schwatzen, träumen / Jedes HSK hängt auf seine Art ab</p>
---	---

<p>Dass ist das Unruhig-sein. (B3, 22 – 22)</p> <p>Es ist das Sich-nicht-Konzentrieren können, also sich nicht fokussieren können auf etwas. (B3, 22 – 22)</p> <p>Und es ist Streit haben mit anderen. Am Teufel vom Karren fallen. (B3, 22 – 22)</p> <p>Also in der Schule, dort reisst sie sich sehr zusammen, so sage ich dem. Dort hält sie auch alles aus. Also eigentlich merken die Lehrer nichts von dem, (..) bei ihr. Sie ist ja auch in der Schule sehr gut. Eben dort hat sie eben dieses Leistungsding an sich selber. Und ein Lehrer oder andere, die das nicht wissen, merken das auch nicht. (B4, 14 – 14)</p> <p>S. macht schon mit. Sie ist jetzt aber nicht die, die sich ständig meldet. Das haben die Lehrer auch immer gesagt, ja, du könntest noch mehr mitmachen, noch mehr mitmachen. Sie ist schon eine, die dort sitzt und schaut, im Gehirn spult es aber immer. (B4, 24 – 24)</p> <p>Sie ist auch gut in der Schule. (..) Einige haben auch Probleme in der Schule, weil sie sich ablenken lassen. Das hat sie nicht. (B4, 38 – 38)</p> <p>Sehr zurückhaltend, sehr scheu, ruhig, es sagt sozusagen nichts. (B5, 14 – 14)</p> <p>Eigentlich kein Kontakt zu anderen Kindern. Es ist halt wirklich eine Extremform, denke ich, die ich hier habe. (..) Kommunikation ist sehr erschwert. Also ich kann beinahe nicht mit ihm kommunizieren, es ist so zurückgezogen. Ich weiss eigentlich nie, woran ich bin. Das ist schwierig zum Lesen. (B5, 14 – 14)</p> <p>Ja, sicher. Wenn ich merke, jetzt beginnt sie zu bocken. Sie kann auch bocken, oder so. Zum Beispiel in der Mathe, dass ich sie (..) halt versuche zu motivieren, das halt mit Klötzchen zu legen oder so, oder Hilfsmaterial und so. Und dann nochmals schauen und dann, ja, sie wieder in die Motivation zu bringen. (..) Aber es ist oft schwierig. (..) Aber es gibt schon Situationen, in denen mir das gelingt. (B5, 26 – 26)</p>	<p>(B3, 8-8)</p> <p>Unruhiges Verhalten (B3, 22-22)</p> <p>Schwierigkeiten mit der Konzentration, dem Fokussieren (B3, 22-22)</p> <p>Streit haben (B3, 22-22)</p> <p>In der Schule kann sie sich im Verhalten zusammenreißen (B4, 14-14)</p> <p>Mündliche Teilnahme am Unterricht ist nicht so aktiv, beobachtet und studiert permanent (B4, 24-24)</p> <p>Sie kann sich konzentrieren und ist gut in der Schule (B4, 38-38)</p> <p>Zurückhaltend, scheu, ruhig, spricht beinahe nichts (B5, 14-14)</p> <p>Sehr erschwerte Kommunikation zu den Lehrpersonen und den Mitschülern und Mitschülerinnen (B5, 14-14)</p> <p>Kann im Unterricht auch bocken (B5, 26-26)</p>
---	--

	<p>Ich denke, sie könnte sich nicht entscheiden. Ich habe freie Arbeit, einmal in der Woche eine halbe Stunde. Sie können dann wählen, woran sie arbeiten möchten. Es ist sehr frei und sehr offen. Sie können basteln, sie können lesen, sie können schreiben. Und da ist es oft so, dass sie mir zwanzig Minuten einfach hinterher geht. Und dann, die letzten fünf Minuten hat sie sich für etwas entschieden, dann ist die Zeit vorbei. (5) Aber dort lasse ich das einfach, das hat dort Platz. (B5, 28 – 28)</p> <p>I: Wie geht dieses Mädchen, deiner Meinung nach, mit Stress um? B5: Dann macht sie zu (..) und zeigt sich stur. (B5, 29 – 30)</p> <p>Sie kann auch wütend werden, nicht laut, aber du siehst ihr es an. Und dann geht sie nach Hause und erzählt es irgendwann der Mutter. Die Mutter telefoniert mir, wenn sie denkt, jetzt ist wirklich etwas nicht mehr gut, jetzt hat sie das schon drei Mal gesagt. Dann müssen wir miteinander einen Weg suchen. Das kam im letzten Jahr vielleicht zwei Mal vor. Also es hält sich in Grenzen. (B5, 30 – 30)</p> <p>Es ist einfach die Kommunikation, die nicht funktioniert. (B5, 32 – 32)</p> <p>Sie können sich auch gut in andere Menschen einfühlen. Nur bei diesem Kind kann ich das nicht feststellen, weil sie es nicht sagt, weil sie nicht kommuniziert. (B5, 34 – 34)</p> <p>Ja, das ist sicher so bei diesem Kind, wo ich sagen muss, ja, wenn sie es mir schon nicht sagen kann, dann kann ich es nicht / dann weiss ich nicht, was los ist und dann kann ich auch nichts machen. Und dann bleibt sie halt manchmal stehen. Sicher, (..) ganz viel (..), weil ich einfach die Zeit nicht habe zum Warten, bis sie endlich sagt, was sie hat. (B5, 88 – 88)</p> <p>Ja, sie wartet auch bis alle draussen sind. Dann steht sie noch da (..) und dann geht es nochmals fünf Minuten, bis sie es mir sagen kann (lacht). Unglaublich. (B5, 90 – 90)</p>	<p>Hat grosse Schwierigkeiten mit dem Treffen von Entscheidungen (B5, 28-28)</p> <p>Bei Stress macht sie zu und verweigert (B5, 29-30)</p> <p>Sie kann wütend werden und äussert dies gegenüber der Mutter zuhause (B5, 30-30)</p> <p>Sehr erschwerte Kommunikation (B5, 32-32)</p> <p>Sehr erschwerte Kommunikation (B5, 34-34)</p> <p>Sehr erschwerte Kommunikation (B5, 34-34)</p> <p>Sehr erschwerte Kommunikation, muss lange überlegen (B5, 90-90)</p>
--	---	--

UK 1.4.2	Verhalten zuhause	Umgang mit Stress und/oder Überstimulation Perfektionismus, Ängste, Spannung zwischen Unter- und Überforderung	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Und zuhause ist sie natürlich dann (..) / muss sie dann abladen. Dann kommt sie nach Hause und dann ist fertig. (B4, 14 – 14)</p> <p>Ja, vielfach kommt sie schon rein und die Stimmung ist dann unten. (B4, 16 – 16)</p> <p>Oder sie muss dann mal weinen während fünf bis zehn Minuten, weil eben, sie ist so voll, der Kopf ist so voll. Gerade jetzt in der Oberstufe ist alles neu, das ist abartig für sie natürlich jetzt. Dann kommt sie nach Hause, dann musst du sie nicht noch fragen: "WIE WAR ES?" Dann braucht sie Ruhe. Dann musst du sie sein lassen und ihr einfach die Zeit geben. Weil manchmal muss sie dann eben einfach mal weinen, so zehn Minuten oder eine Viertelstunde. Dann muss das Zeug raus und ja. (B4, 16 – 16)</p> <p>Der Übertritt in die Oberstufe war für sie ein grosser Stress. Dann (..) macht sie / sie lenkt sich dann ab. Doch das ist noch etwas schwierig bei ihr. Am Abend vorher schläft sich nicht. Manchmal muss ich bei ihr einschlafen, sonst kann sie eben nicht einschlafen. (B4, 44 – 44)</p> <p>Tagsüber zieht sie sich zurück. (B4, 44 – 44)</p> <p>Sie zeichnet viel oder macht viel Musik. (B4, 44 – 44)</p> <p>Dann spult dann schon alles im Kopf und eben (..) darum sind wir auch auf das gekommen. Ihr war es immer übel. Seit drei Jahren hat sie diese Übelkeit, (..) also immer das Gefühl, dass es ihr übel ist. Und da hat man dann den Ursprung gesucht. Und eben, wenn sie gestresst ist, dann ist es ihr extrem übel. Es schlägt ihr voll auf den Magen und sie will dann auch nicht essen. (B4, 44 – 44)</p> <p>Überforderung - sie weint dann meistens und mag nichts ertragen. Ja, sie beginnt meistens mit Weinen, meistens. (B4, 46 – 46)</p> <p>Und Unterforderung, dann ist sie dann (..) unzufrieden und unleidig. Jetzt in den Ferien hat man das</p>		<p>Zuhause lädt sie ab (B4, 14-14)</p> <p>Kommt nach Hause mit niedergeschlagener Stimmung (B4, 16-16)</p> <p>Muss zuhause zuerst mal fünf bis zehn Minuten weinen, braucht zuerst Ruhe (B4, 16-16)</p> <p>Bei neuen Ereignissen oder Veränderungen kann sie am Vorabend nur im Beisein ihrer Mutter einschlafen (B4, 44-44)</p> <p>Tagsüber zieht sie sich zurück (B4, 44-44)</p> <p>Sie zeichnet viel oder macht Musik (B4, 44-44)</p> <p>Bei Stress will sie nicht essen (B4, 44-44)</p> <p>Bei Überforderung beginnt sie zu weinen (B4, 46-46)</p> <p>Bei Unterforderung ist sie unzufrieden (B4, 46-46)</p>

<p>gemerkt. Dann ist sie unzufrieden, weil sie mit dem Kopf etwas machen will. Dann stinkt es ihr und hängt herum (lacht). (B4, 46 – 46)</p> <p>Sie kann auch wütend werden, nicht laut, aber du siehst ihr es an. Und dann geht sie nach Hause und erzählt es irgendwann der Mutter. Die Mutter telefoniert mir, wenn sie denkt, jetzt ist wirklich etwas nicht mehr gut, jetzt hat sie das schon drei Mal gesagt. Dann müssen wir miteinander einen Weg suchen. Das kam im letzten Jahr vielleicht zwei Mal vor. Also es hält sich in Grenzen. (B5, 30 – 30)</p> <p>Aber das sagt auch die Mutter zuhause. Bis sie zuhause rausfindet, was war, also das kann / sie hat fünf Kinder und das ist ja auch wahnsinnig schwierig, oder. (..) Sie kann sich die Zeit ja auch nicht nehmen. (B5, 94 – 94)</p> <p>Das ist noch wichtig, weil die Mutter dann manchmal auch nicht an sie rankommt. Eben, wenn sie sich schon verschliesst, dann kannst du erklären, was du willst, dann kommt nichts mehr an. Und sie kommuniziert ja nicht. Du weisst ja auch nicht, was sie denkt oder wo der Knopf ist. (B5, 104 – 104)</p>	<p>Kann zuhause über Probleme aus der Schule reden (B5, 30-30)</p> <p>Zuhause hat sie lange, bis sie sich ausdrücken kann. Mutter hat nicht so viel Zeit (B5, 94-94)</p> <p>Verschliesst sich zuhause, Erklärungen sind dann nicht möglich (B5, 104-104)</p>
--	--

Tabelle 17: Oberkategorie 2: Ressourcen hochsensibler Kinder

OK 2	Ressourcen hochsensibler Kinder	Wahrnehmung der Ressourcen, Wertschätzung	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Voraussetzung ist da einfach, dass das auch als Stärke wahrgenommen wird und nicht einfach als Zurückhaltung. (B2, 14 – 14)</p> <p>Also ich denke, es ist wirklich an der Zeit, dass man die Introversion auch wirklich schätzen lernt. (..) Weil es stiftet Frieden in der Klasse. (B2, 14 – 14)</p> <p>Gerade auch mit ihren Ressourcen, die sie haben und mit dem, ähm, Vermittelndem und mit dem (..) Harmonischen auch was sie oftmals mitbringen, können sie später ein ganz wertvoller Teil der Gesellschaft sein, wenn man sich so ansieht, was in der Welt passiert. (B2, 46 – 46)</p> <p>Und die, die heute mit den Kindern arbeiten, arbeiten ja praktisch an der Generation von morgen. Und wenn wir wollen, dass Sensibilität ein wichtigerer Teil wird in unserer Gesellschaft, dann gilt es das auch in Schule und Kindergarten oder auch schon im Hort ein wenig, ähm, mit einzubeziehen. Und das heisst nicht, dass es ein Übergewicht bekommen soll, sondern dass es einfach eine Gewichtung hat, eine Würdigung. (B2, 46 – 46)</p> <p>Diese Kinder haben einfach ihre Fähigkeiten, und für mich sind es eben Fähigkeiten, für mich sind es keine Störungen. Und das ist, glaube ich, auch das negative Denken. Man sucht bei jedem Kind immer, was kann es nicht. Man geht nicht davon aus, ein Kind kann eigentlich alles. Und das, was es nicht kann, das hat es verlernt. Eigentlich müsste man so an die Kinder ran. (B3, 44 – 44)</p> <p>Ähm, wir leben heute in einer Gesellschaft, die sich immer noch nicht an den Ressourcen orientiert, sondern wir orientieren uns immer noch an den Schwächen. (B3, 60 – 60)</p> <p>Ich denke, sie sind ernstzunehmende Menschen. (B5, 34 – 34)</p>		<p>HSK soll als Stärke und nicht als Zurückhaltung wahrgenommen werden (B2, 14-14)</p> <p>Es ist an der Zeit, dass Introversion geschätzt wird, da es Frieden in der Klasse stiftet (B2, 14-14)</p> <p>HSK mit ihren Ressourcen und dem Vermittelnden können für die Gesellschaft ein wertvoller Teil sein (B2, 46-46)</p> <p>HS soll in der Schule eine Gewichtung, eine Würdigung erhalten (B2, 46-46)</p> <p>HSK soll als Stärke wahrgenommen werden (B3, 44-44)</p> <p>Heutige Gesellschaft ist immer noch an den Schwächen orientiert (B3, 60-60)</p> <p>HSP sind ernstzunehmende Menschen (B5, 34-34)</p>

UK 2.1	Wahrnehmungs- und Urteilsvermögen	Intuition, Gerechtigkeitsempfinden, Verlässlichkeit, Pflicht- und Regelbewusstheit, Reflexionsfähigkeit	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Ich erlebe sie auch sehr regelbewusst und sie halten die Regeln immer ein. (B1, 38 – 38)</p> <p>Und für die Gemeinschaft sind sie wie ein ruhender Pol. Ich bin sicher, dass es das auch unbedingt braucht. Dass nicht alle nur immer so (..) ICH, ICH, ICH, sondern dass es auch um das WIR geht. (...)</p> <p>Und auch das Füreinander-schauen (..) oder eben auch viel schneller merken, wenn es jemandem nicht gut geht und Hilfe holen, das finde ich auch. (B1, 44 – 44)</p> <p>Es gibt ja auch hochsensible Kinder, die nicht so zurückgezogen sind und mehr nach aussen gehen. Dort erlebe ich es schon auch so, (..) dass eine Ressource ist, dass sie hin stehen können und sagen können, wenn etwas nicht stimmig ist. Die ruhigen Kinder sagen es eher weniger oder kommen es dann leise der Lehrperson flüstern. Aber so eher die Extrovertierten, die können dann schon hin stehen und sagen: "HEY, ES STIMMT ETWAS EINFACH NICHT. ES PASST NICHT. HIER DRIN STIMMT ETWAS NICHT. DAS KANN ES JA NICHT SEIN. HIER FÜHLT SICH JA NIEMAND MEHR WOHL." Und das mit einem grossen Gerechtigkeitssinn. Dann kommt es auf den Charakter drauf an, ob sie es leise sagen kommen oder direkt nach aussen tragen. (B1, 48 – 48)</p> <p>Und dort auch so merken, ein hochsensibles Kind nimmt eher wahr und sagt: "Sie, dem Küken geht es nicht so gut." Ein anderes Kind merkt das gar nicht... (B1, 56 – 56)</p> <p>Auch Stimmungen abholen und Stimmungen bemerken. (B1, 108 – 108)</p> <p>Regeln einhalten kommt mir jetzt in den Sinn. So wirklich sich an das halten, was die Lehrperson sagt. (B1, 114 – 114)</p> <p>Eben dass sie sich so verhalten, dass es regelkonform ist. Also das habe ich bei beiden ganz klar das Gefühl, da gibt es nichts von wegen Regeln übertreten. Sondern lieber zwei Mal fragen oder zwei Mal</p>		<p>Verhalten sich regelbewusst (B1, 38-38)</p> <p>Ruhender Pol, die merken, wenn es jemandem nicht gut geht und können dann Hilfe holen (B1, 44-44)</p> <p>Extravertierte HSK können ihre Meinung klar äussern (B1, 48-48)</p> <p>Besitzen einen grossen Gerechtigkeitssinn (B1, 48-48)</p> <p>Nehmen vieles wahr (B1, 56-56)</p> <p>Bemerken Stimmungen (B1, 108-108)</p> <p>Verhalten sich regelbewusst (B1, 38-38)</p> <p>Verhalten sich regelbewusst, wollen nichts falsch machen (B1, 114-114)</p>

<p>schauen, dass man es ja richtig macht. (B1, 114 – 114)</p> <p>Ja, und der Gerechtigkeitssinn ist auch recht ausgeprägt. (B1, 114 – 114)</p> <p>Wie bei erwachsenen Hochsensiblen ja auch, dass sie wenig Konflikt mögen. Und im Grunde genommen auch sehr bereit sind, viel dafür zu tun, dass Frieden herrscht. (B2, 12 – 12)</p> <p>Oder manchmal wissen hochsensible Kinder auch genau, was es eigentlich bräuchte (..) um irgendwie eine gute Atmosphäre herzustellen. (B2, 14 – 14)</p> <p>Und ich denke, dass hochsensible Kinder mit ihrem (..) guten Gespür für Stimmigkeit oder für das, was die anderen von ihnen wollen, eher so in der Gefahr befinden, sich von sich zu entfernen. Also von dem, was sie eigentlich, ähm, aus sich heraus vielleicht können wollten oder so. Sondern sie erleben sich dann vielleicht eher so, dass sie etwas tun, weil sie das Gefühl haben, das wird verlangt oder erfordert (..) oder gewünscht. Und dabei verlieren sie sich dann irgendwann (..) ja. (B2, 32 – 32)</p> <p>Bei mir war einfach klar, die Kinder haben sich selber gemeldet. Meistens die Hochsensiblen und sagten: "Frau M., können wir nicht wieder einmal ein Lied singen?" (B3, 22 – 22)</p> <p>Ja, für mich waren sie wie Seismografen. (B3, 24 – 24)</p> <p>... ich habe das zu einem Ritual gemacht, dass wenn es Streit gab, dass wir in einen Kreis sassen und diesen Streit besprochen haben, bis er beigelegt wurde - und wenn es eine halbe Stunde dauerte. Und dort habe ich bemerkt, dass es gewisse Kinder gab, die sofort den Überblick hatten. Die haben sofort gesagt: "Wissen sie Frau M., es war eben so. Das stimmt schon, was der sagt und es stimmt auch, was der andere sagt. Aber, ich habe noch etwas anderes gesehen. Und ich habe eben noch gesehen, wie / und dieser wollte eben Frieden machen, aber der andere hat es nicht gehört. Ich habe das schon gesehen." Das waren diese Kinder, oder. (B3, 30 – 30)</p> <p>Ja eben das Gespür für Sachen, die andere gar nicht spüren oder sehen. (B4, 48 – 48)</p>	<p>Ausgeprägter Gerechtigkeitssinn (B1, 114-114)</p> <p>Mögen keinen Konflikt, sind bereit, vieles für den Frieden zu tun (B2, 12-12)</p> <p>Bemerken, was es für eine gute Atmosphäre bräuchte (B2, 14-14)</p> <p>Gutes Gespür für Stimmigkeit (B2, 32-32)</p> <p>Verhalten sich teilweise, wie sie meinen, wird es von anderen erwartet (B2, 32-32)</p> <p>HSK merken, was sie brauchen (B3, 22-22)</p> <p>HSK sind Seismografen (B3, 24-24)</p> <p>Beim Lösen von Streit bewahren HSK den Überblick und können vermitteln (B3, 30-30)</p> <p>Spüren Dinge, die andere nicht spüren (B4, 48-48)</p> <p>Nehmen viel wahr (B5, 34-34)</p>
--	---

	Sie nehmen sehr viel wahr. (B5, 34 – 34)		
UK 2.2	Sozialkompetenz	Empathie, Feinfühligkeit, vermittelnde Fähigkeiten	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Ich habe das Gefühl, dass hochsensible Kinder eine hohe Empathiefähigkeit besitzen. (B1, 36 – 36)</p> <p>Ein hohes Einfühlungsvermögen den anderen gegenüber. (B1, 36 – 36)</p> <p>Auch eine hohe Hilfsbereitschaft und wie das Gespür, wie es dem anderen geht und sich so einfühlen können. (B1, 36 – 36)</p> <p>Also sie kommen manchmal und sagen: "Haben sie gesehen? Jenem Kind geht es wahrscheinlich nicht gut." Oder: "Dort ist ein Kind leise am Weinen." So wie wenn die Lehrperson es selber nicht merkt, kommen diese das dann erzählen. (B1, 40 – 40)</p> <p>Das Eine ist sicher die hohe Empfindungsfähigkeit. Das könnte auch als Vorbild genutzt werden. Sie zeigen ja, dass es auch andere Menschen auf der Welt gibt (lachend) und man sich um diese kümmern kann und nicht selber immer mit dem Kopf durch die Wand gehen muss. (B1, 44 – 44)</p> <p>Mir kommt noch das Thema Bauernhof in den Sinn. Da habe ich ein Huhn mit in die Schule gebracht. Da gibt es Kinder DIE NEHMEN DAS HUHN UND DANN MUSST DU AUFPASSEN, ODER (..), dass sie das Huhn nicht erdrücken. Und andere finden dann, zuerst einmal schauen und dann bei einem Nachbarn streicheln und dann erst wollen sie das Huhn auch selber halten. Im Umgang mit den Küken, wir brüteten Eier aus und hatten dann Küken im Schulzimmer, dort, finde ich auch, merkt man die Unterschiede extrem. Den einen Kindern kannst du ohne Weiteres ein Küken geben und kannst den anderen auch sagen: "Schau, der nimmt es so fein, der schaut so gut. Genau, so musst du es auch machen." (B1, 54 – 54)</p> <p>Und dort auch so merken, ein hochsensibles Kind nimmt eher wahr und sagt: "Sie, dem Küken geht es nicht so gut." Ein anderes Kind merkt das gar nicht und findet: "JA, DAS KÜKEN KANN MAN AUCH</p>		<p>Hohe Empathiefähigkeit (B1, 36-36)</p> <p>Hohes Einfühlungsvermögen (B1, 36-36)</p> <p>Hohe Hilfsbereitschaft (B1, 36-36)</p> <p>HSK melden, wenn es anderen Kindern nicht gut geht und unterstützen die Lehrperson (B1, 40-40)</p> <p>Hohes Einfühlungsvermögen als Vorbild nutzbar (B1, 44-44)</p> <p>Vorbildfunktion im Umgang mit Tieren im Unterricht (B1, 54-54)</p>

<p>NOCH NEHMEN." Die Hochsensiblen gehen dann wirklich entsprechend vorsichtiger und feiner um mit diesen scheuen Küken. Wo dann andere finden: "JA, JETZT NIMM ICH EINFACH EINES, DAS IST EGAL WELCHES KÜKEN ICH NEHME." So kann ich die Hochsensiblen wieder als Vorbilder nutzen.</p> <p>"Hast du gesehen, der geht ganz fein mit dem um, genau, schau, so hätte ich es gerne. Schau, ganz fein mit dem Küken umgehen" Mit den Tieren geht das super, so kannst du immer über das Tier arbeiten. (B1, 56 – 56)</p> <p>Eben, er ist sehr sozial auch und, ähm, du kannst ihn praktisch mit jedem zusammentun, das geht gut. (B1, 72 – 72)</p> <p>So das Empathische und dass sie merken, (..) was kommt mir entgegen oder wie geht es dem, so. (5) Dass sie füreinander schauen. Nicht nur das ich, ich, ich, sondern auch, dass das Andere Platz hat. (B1, 108 – 108)</p> <p>Und das sind so Vorstellungen, so nach dem Motto: Sensible Kinder können eigentlich nur empathisch und einfühlsam und so sein. Es ist natürlich nicht so. (B2, 8 – 8)</p> <p>Also ich denke, ähm, dass sie oft etwas sehr Vermittelndes haben. (B2, 12 – 12)</p> <p>Also sie haben oft etwas sehr, eben, Vermittelndes und etwas sehr Beruhigendes, auch im ganzen Klassenverband. (...) Also im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich etwas Befriedendes (...). (B2, 12 – 12)</p> <p>und diese Kinder kann man dann auch einsetzen, wenn es einem anderen Kind nicht gut geht. Dann kann man sagen: "Weisst du was, schau mal. Merkst du etwas? Geh doch mal schnell schauen." Und das habe ich häufig gemacht. Dass ich auch die Gabe dieser Kinder auch eingesetzt habe und gesagt habe: "Schau du kannst das, komm, geh doch mal schnell schauen ob da alles in Ordnung ist. Vielleicht braucht es deine Hilfe." (B3, 12 – 12)</p> <p>Viele von diesen hochsensiblen Kindern sind sehr empathisch. Also, dass sie einfach gewisse Sachen</p>	<p>Hohes Einfühlungsvermögen / Vorbildfunktion im Umgang mit Tieren im Unterricht (B1, 56-56)</p> <p>Kann mit allen Mitschülern eine Partnerarbeit erledigen (B1, 72-72)</p> <p>Empathiefähigkeit (B1, 108-108)</p> <p>Nicht alle HSK sind empathisch (Vorurteil) (B2, 8-8)</p> <p>Haben etwas Vermittelndes (B2, 12-12)</p> <p>Haben etwas Beruhigendes (B2, 12-12)</p> <p>Ressource im sozialen Umgang gut im Schulalltag einsetzbar (B3, 12-12)</p>
---	--

<p>spüren. (B3, 20 – 20)</p> <p>Hochsensible Kinder, die empathischen Kinder, die spüren, wenn es dem Lehrer nicht gut geht. Die spüren das, dass die Lehrperson mit dem Mann Streit hatte am Frühstückstisch. Und die spüren die Spannung, die von der Lehrperson ausgeht und sind schon verunsichert. Die nehmen das auf. Wenn ich an eine L. denke, die sagt, weisst du, mir tut das weh, dann weiss ich, hey, moment mal, wenn sie zu einem Lehrer kommt, der Eheprobleme hat, dann Prost Nägeli. Das überträgt sich Eins-zu-eins auf diese Kinder. Und das ist der Clinch. Ich weiss auch nicht, wie man das lösen kann. (B3, 44 – 44)</p> <p>Sie merkt sehr schnell, wenn jemand etwas hat. (B4, 48 – 48)</p> <p>Oder Streit schlichten. (B4, 48 – 48)</p> <p>Ja, auch sicher das Zwischenmenschliche. Wenn sie merkt, dass es jemandem nicht gut geht, eben dem auch helfen oder für den da sein. Weil es ja die anderen wahrscheinlich nicht merken (lacht). (B4, 52 – 52)</p> <p>Sie ist jetzt auch nicht die, auch wenn sie merkt, dass es einem schlecht geht, ist sie dann nicht diejenige, die hingeht. Sie kommt dann nach Hause und sagt, sie habe es gemerkt, dass es dem schlecht ging. Aber ich glaube, sie geht (lachend) dann nicht / sie setzt das noch nicht um, das was sie merkt, dass sie dann / weil sie auch sehr introvertiert ist. (B4, 84 – 84)</p> <p>Sie können sich auch gut in andere Menschen einfühlen. (B5, 34 – 34)</p> <p>Das Mitgefühl der anderen Kinder, ähm, wecken. Eigentlich können sie viel im Sozialverhalten lernen, denke ich. Also gegenseitig. Es ist ja auch so, dass hochsensible Kinder in dem Bereich lernen können. Ja, so sehen, wie andere Kinder ihre Meinung sagen, ja, und auch nicht ausgelacht werden dabei. (B5, 52 – 52)</p>	<p>Empathisch (B3, 20-20)</p> <p>Empathische Kinder spüren Spannungen bei der Lehrperson (B3, 44-44)</p> <p>Empathisch (B4, 48-48)</p> <p>Können Streit schlichten (B4, 48-48)</p> <p>Hilfsbereitschaft (B4, 52-52)</p> <p>Sie merkt, wenn es anderen nicht gut geht (B4, 84-84)</p> <p>Einfühlungsvermögen (B5, 34-34)</p> <p>Mitgefühl der anderen wecken (B5, 52-52)</p>
--	---

UK 2.3	Sensorik	Verschiedene Sinne	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Aber die Hochsensibilität ist Wahrnehmungsfähigkeit, die sehr ausgeprägt ist in allen Sinnen. Das heisst, es kann jemand sehr gut sehen, alles wahrnehmen, was mit dem erweiterten Gesichtsfeld zu tun hat. Es kann jemand (..) auf Berührungen sehr ausgeprägt reagieren. Es kann jemand sehr gut hören. Bei mir ist es zum Beispiel der Geruchssinn. Mir wird es schlecht, wenn ich irgendwelche Parfums rieche oder so. Ähm, und ein Kind,(..) die sind noch nicht so verbogen, die sagen es dann einfach. (B3, 6 – 6)</p> <p>Ich kann ein Beispiel geben von meiner Enkelin. Letzthin war ich hüten, dann gab es ein riesiges Geschrei im Garten. L. weinte und schluchzte und machte. Dann fragte ich: "L., was ist los?" Dann sagte sie: "Der V. und sein Freund töten Ameisen und die dürfen das nicht." Dann sagte ich: "Nein, das dürfen sie nicht." Und sie schluchzte einfach weiter. Dann nahm ich sie rein und fragte: "L., was ist los?" Und dann sagte sie: "Weisst du Grosi, mir tut das weh." Also sie hat das gespürt, sie hat das einfach so reingenommen, dass sie das richtig gespürt hat, dass ihr das weh tat. Und dann hat sie gesagt: "Weisst du, und wenn die das machen." Und dann habe ich gesagt: "L., das ist richtig, dass du dich wehrst und dass du dies sagst. Aber der V. weiss das nicht, dass dir das weh tut." (B3, 6 – 6)</p> <p>Viele sind auch sehr nervös. Also, weil sie die vielen Eindrücke, die vielen Sinneseindrücke einfach nicht mehr ertragen. (B3., 20 – 20)</p> <p>Ein Kind zum Beispiel / Hochsensibilität äussert sich zum Beispiel indem, dass ein Kind lärmempfindlich ist, wenn die Ohren sehr empfindlich sind. Ja, dann geht man am Samstagnachmittag nicht in ein Einkaufszentrum, wo alle Familien dort sind. (B3, 32 – 32)</p> <p>Ja eben, wenn wir irgendwo sind, sieht sie Sachen, die andere nicht sehen. (B4, 10 – 10)</p> <p>Ja eben das Gespür für Sachen, die andere gar nicht spüren oder sehen. (B4, 48 – 48)</p>		<p>Ausgeprägte Wahrnehmung in allen Sinnen möglich (B3, 6-6)</p> <p>Schmerzen, die andere erleiden, werden auch gespürt (B3, 6-6)</p> <p>Die vielen Sinneseindrücke sind schwer zu ertragen, machen nervös (B3, 20-20)</p> <p>Mit lärmempfindlichem Kind sollte man dir Ruhe suchen (B3, 32-32)</p> <p>Ausgeprägter Seh- und Gespürsinn, detaillierte Wahrnehmung (B4, 10-10, 48-48)</p>

UK 2.4	Informationsverarbeitung	Detailwahrnehmung, vernetztes Denken, Erkennen von komplexen Zusammenhängen	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Sie haben eine rasche Auffassungsgabe und checken sofort um was es geht. (B1, 42 – 42)</p> <p>Im schriftlichen Bereich zum Beispiel, wenn ich merke, dass zum Beispiel ein Kind alles gross schreibt, dann kann ich ihm genaue Hinweise und Erklärungen geben. Dann können sie es ganz rassig umsetzen. (B1, 42 – 42)</p> <p>Sie arbeiten sehr schnell und recht konzentriert. (B1, 42 – 42)</p> <p>Wenn sie am Blätter lösen sind, können sie es einfach hinschreiben, zum Beispiel. Auch ihre Gedanken oder ihre Erlebnisse können sie relativ gut und genau aufschreiben. (B1,42 – 42)</p> <p>Also bei diesen Kindern mit denen ich arbeite. Das eine Mädchen hat zum Beispiel extrem schnell Deutsch gelernt und das Gelernte immer gleich angewendet und grammatikalisch richtig. Die kommt von Italien. Die konnte kein Wort Deutsch und hat das Zeug einfach irgendwie / wusste, wie man es sagt und in normalen und korrekten Sätzen. Wirklich, da staune ich echt, wirklich. (B1, 42 – 42)</p> <p>Ich beobachte eine schnelle Auffassungsgabe. (B1, 42 – 42)</p> <p>Weil da gibt es ein sehr reiches Innenleben und die Kinder wagen sich ja oftmals nicht etwas davon zu zeigen, weil sie das Gefühl haben, das ist blöd oder das ist doof oder sie werden dafür ausgelacht oder so. Und ich glaube, ähm, dass aber genau das ihre Stärke ist. (B2, 10 – 10)</p> <p>Und ich denke, am Rand sich zu bewegen muss auch nicht schlecht sein. Man kann aus der Perspektive auch viel beobachten. (...) Ich denke, dass die meisten da sein werden. (B2, 28 – 28)</p> <p>Ich meine in der Schule geht es um den Kopf... (B4, 54 – 54)</p> <p>I: Welches sind die Lieblingsfächer von S.? B4: Mathe, Geometrie, Deutsch (...) eigentlich eben die</p>		<p>Rasche Auffassungsgabe (B1, 42-42)</p> <p>Rasche Auffassungsgabe (B1, 42-42)</p> <p>Rasche und konzentrierte Arbeitsweise (B1, 42-42)</p> <p>Können sich schriftlich gut ausdrücken (B1, 42-42)</p> <p>Hat sehr schnell Deutsch gelernt (B1, 42-42)</p> <p>Rasche Auffassungsgabe (B1, 42-42)</p> <p>Reiches Innenleben als Stärke betrachten (B2, 10-10)</p> <p>HSK beobachten vom Rand aus (B2, 28-28)</p>

	<p>Kopffächer. (B4, 55 – 56)</p> <p>Ja, in der Schule braucht sie diese Herausforderung, ja. (B4, 58 – 58)</p> <p>Sie ist einfach intelligent, sagen wir (lacht). Ja sie ist sehr intelligent. Es gibt ja so bei den Hochsensiblen diejenigen, die schon fast zu den Hochbegabten gehören. Sie war jetzt auch in der 6. Klasse eigentlich unterfordert und es hat ihr gestunken. Von dem her hat sie sich auf die Oberstufe gefreut. (B4, 60 – 60)</p> <p>Sie können sehr gut beobachten. (B5, 34 – 34)</p> <p>Sie denken über sich und die Welt nach. (B5, 34 – 34)</p> <p>Sie können sich auch gut in andere Menschen einfühlen. Nur bei diesem Kind kann ich das nicht feststellen, weil sie es nicht sagt, weil sie nicht kommuniziert. (..) Aber wenn ich zum Beispiel ein Buch vorlese und es ist lustig oder wenn ich ein Witzchen mache, dann ist sie diejenige, die grinst. Dann denke ich, aha, ist doch angekommen. (B5, 34 – 34)</p>		<p>Schule als Ort des Kopfes (B4, 54-54, 55-56, 58-58)</p> <p>Beobachten, denken über sich und die Welt nach (B5, 34-34)</p> <p>Witze werden verstanden (B5, 34-34)</p>
UK 2.5	Kreativität und Kunst	Musische/künstlerische Begabung	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Sie ist auch sehr kreativ und stark in den musischen Fächern eher. Weil das geht auch in das hinein, Sehen und Hören (..), genau, (..) ja diese Sachen. (B4, 48 – 48)</p> <p>Sie zeichnet sehr viel und gut. (B4, 50 – 50)</p> <p>Dann macht sie noch Musik. Klavier und Geige spielt sie. Und dann spielt sie eigentlich auch ab Gehör. Sie kann sehr schlecht Noten lesen. Das geht direkt über das Gehör bei ihr. Wie tönt es? Tönt es gut oder nicht? (B4, 50 – 50)</p> <p>I: Gibt es Stärken, die sie vor allem zuhause einsetzen kann und die in der Schule nicht so zum Tragen</p>		<p>Kreativität und Musikalität in Bezug zu den ausgeprägten Sinnen (B4, 48-48)</p> <p>Zeichnet viel und gut (B4, 50-50)</p> <p>Musizieren ab Gehör (B4, 50-50)</p> <p>Das Kreative wird eher zuhause ausgelebt (B4,</p>

	<p>kommen? B4: Sicher das Kreative. Das ist auch ihr Hobby. (B4, 53 – 54)</p> <p>I: Welches sind die Lieblingsfächer dieses Mädchens? B5: Ich denke, so das Kreative. (B5, 41 – 42)</p> <p>I: Welches waren die Lieblingsfächer der anderen hochsensiblen Kinder, die du in den vergangenen Jahren begleitet hast? B5: Kann Mathe sein. (..) Der eine handwerklich. Unterschiedlich. (B5, 43 – 44)</p>	<p>53-54)</p> <p>Kreative Fächer als Lieblingsfach (B5, 41-42, 43-44)</p>	
UK 2.6	Mündlicher Ausdruck	Wortschatz, inhaltliche Komplexität	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Ich hatte schon andere hochsensible Kinder, bei denen ich sagen muss, ja, (..) die haben dann etwas mündlich beigetragen in die Klasse, ja, wo wir staunten und sagten: "Ah ja, das hast du jetzt so gesehen und das ist noch interessant." (B5, 38 – 38)</p> <p>Das Mädchen hat auch einmal einen Beitrag geleistet zu Haustieren von zuhause, die sie zuhause hat. Diesen hat sie auch schriftlich mitgebracht. Und dann waren alle ganz erstaunt, dass sie so viel über diese Tiere weiss und dass sie überhaupt diese Tiere zuhause hat. Das haben sie gar nicht gewusst, weil sie halt wirklich sehr wenig bringt. Das war super. Das war das Highlight vom letzten Jahr von ihr, denke ich. (..) Die Mutter hat sicher auch viel dazu beigetragen, um das zu ermöglichen, dass sie das schriftlich mitnehmen konnte. (B5, 40 – 40)</p> <p>Die Beiträge waren in ihrem Inhalt sehr gut und detailliert. Wenn sie zum Beispiel die Natur beobachteten, was sie da alles entdeckt haben oder so. Andere sensibilisieren auf die Natur. Was macht jetzt eine Schnecke. Oder von ihren Tieren sprechen von zuhause, auch von ihren Haustieren. Sie zeigen auch ein grosses Wissen in diesen Bereichen. (B5, 40 – 40)</p>	<p>Mündliche Beiträge können Wissen oder Denkprozesse aufzeigen (B5, 38-38)</p> <p>Mündliche Beiträge können Wissen oder Denkprozesse aufzeigen (B5, 40-40)</p> <p>Mündliche Beiträge können das Wissen aufgrund genauer Beobachtungen aufzeigen (B5, 40-40)</p>	

Tabelle 18: Oberkategorie 3: Kontext Schule

OK 3	Kontext Schule		
UK 3.1	Schulische Rahmenbedingungen	Lehrplan, Schulsystem, Räumlichkeiten, Klasse, Pause / Ausflüge / Lager	
UK 3.1.1	Lehrplan	Vorgaben	Zusammenfassung der Textstellen
	Also sehr (...) hinterfragen auch, warum müssen sie etwas machen und wirklich verstehen wollen, was der Sinn hinter etwas ist. Was in der Schule nicht unbedingt immer so einfach ist (lacht), weil der individuelle Sinn einfach oftmals konkurrenziert mit dem Lehrplan, also das muss nicht zusammenstimmen. (B2, 6 – 6)		Sinnhaftigkeit konkurrenziert oft mit Vorgaben des Lehrplans (B2, 6-6)
UK 3.1.2	Schulsystem	Schulformen, Institutionen	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>I: Wie müsste für dich das optimale Schulsystem aussehen, damit man bei diesen Kindern ihr Potenzial optimal entfalten könnte? Du kannst jetzt einfach wünschen. B1: Ah, dann müsste man das einfach ganz anders gestalten. (B1, 93 – 94)</p> <p>Also wegweisend ist für mich Gerald Hüther. (...) Der hat ja in der Schweiz das Projekt "Schulen der Zukunft" initiiert. Und ich glaube auch ein paar gegründet, wo eben genau das versucht wird. Also, in den Kindern so die Lust am Lernen zu erhalten und zu fördern und eben das Potenzial jedes einzelnen Kindes zu fördern und nicht durch, ähm, (...) du kannst das oder du kannst das nicht oder so. Einfach zum Objekthaften zu machen. (B2, 30 – 30)</p> <p>Aber soweit ich weiss, steht nicht die Leistungsorientierung im Vordergrund, sondern, weil die ja immer nach einem bestimmten Lehrplan ist und von aussen gegeben ist, ähm, sondern die Leistung, die jeder Organismus selbst erbringen will, also das, was angelegt ist. Die Idee ist, das zu entfalten, was ange-</p>		<p>Schulsystem müsste für HSK anders aussehen (B1, 93-93)</p> <p>Das optimale Schulsystem müsste die Lust am Lernen fördern und erhalten und das Potenzial jedes einzelnen Kindes fördern (B2, 30-30)</p> <p>Leistungsorientierung steht im Hintergrund;</p>

<p>legt ist. Es wird sich irgendwie zur Entfaltung drängen. Also so ähnlich wie Montessori oder Rudolf Steiner das schon initiiert haben. (B2, 32 – 32)</p> <p>Ich denke es gibt einfach kein Rezeptbuch für hochsensible Kinder. Es heisst ja auch nicht, dass hochsensible Kinder gar nicht mit dem gängigen Schulsystem zurecht kämen. (B2, 32 – 32)</p> <p>Ich glaube, dass jedes Kind davon profitieren würde, von einer mehr potenzialorientierten und ressourcenstärkenden Geschichte. (B2, 32 – 32)</p> <p>Man muss sich auch immer hinterfragen, welche Haltung steckt hinter einem System. (..) Und so, ähm, dieses Leistungssystem, das wir im Moment haben, ähm, (..) dient eigentlich noch mehr dazu, die Sensibilität eher noch kleiner zu halten, weil eben die Meinung dahinter ist, dass, ähm, sensible Leute schwach und nicht belastbar sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Sensibilität selbstbewusst zu leben, das wäre meines Erachtens das Ziel und daran können Eltern und auch Lehrpersonen eigentlich ihren Teil dazu beitragen. (B2, 46 – 46)</p> <p>I: Wie würde für dich ein optimales Schulsystem für hochsensible Kinder aussehen, damit sie ihr Potenzial optimal entfalten könnten? B3: (..) Hach. Es gibt eine Bewegung, die gibt es vor allem in Deutschland, aber in der Schweiz gibt es sie auch. Die Freilernschule. Also, wenn das Kind einfach lernen darf. (B3, 47 – 48)</p> <p>Grenzen liegen auch dort, dass man in der Schule viel mehr genormt ist. Man muss sich an Grenzen halten und kann nicht mehr selber bestimmen, sondern es wird viel über das Team gemacht. Ähm, so dass man auch sehr eingeschränkt wird auch in der Individualität, wie kann ich mit den Kindern umgehen. Das ist auch eine Grenze. (B3, 50 – 50)</p> <p>I: Wenn Sie für ihre Tochter ein passendes Schulsystem auswählen dürften, bei dem Sie denken, könnte sie ihr Potenzial optimal entfalten, wie würde das aussehen? B4: Dann wäre das ein Homeschooling. (B4, 95 – 96)</p>	<p>das, was angelegt ist, soll entfaltet werden (B2, 32-32)</p> <p>Es gibt kein Rezeptbuch für ein optimales Schulsystem für HSK (B2, 32-32)</p> <p>Alle Kinder würden von einem potenzialorientierten und Ressourcen stärkenden Schulsystem profitieren (B2, 32-32)</p> <p>Sensibilität hat im heutigen Leistungssystem wenig Platz; Vorurteil, dass HSP nicht belastbar seien (B2, 46-46)</p> <p>Ziel eines optimalen (Schul)systems: Sensibilität selbstbewusst leben dürfen (B2, 46-46)</p> <p>Freilernschule wäre optimal für HSK (B3, 47-48)</p> <p>Lehrpersonen sind durch das System in ihrem Umgang mit Individualität eingeschränkt (B3, 50-50)</p> <p>Homeschooling als optimales Schulsystem (B4, 95-96)</p>
--	--

	<p>Aber für sie wäre das absolut das Optimalste. Sie hat das auch schon oft geäußert, sie wolle zuhause sein. Weil wir kennen Freunde in Amerika und die haben das. Und in Amerika weiss man, die Kinder vom Homeschooling sind ja besser als alle, die in die staatlichen Schulen gehen. Für sie wäre natürlich das, das Optimale, weil sie ist mega auf mich bezogen, sie ist am liebsten zuhause. Du kannst dann die Kinder dort fördern, wo sie auch stark sind und die anderen Fächer, die eigentlich nicht so wichtig sind, die lässt du eigentlich sein. (..) Und darum sind diese Kinder dort auch gut, also ja. Jetzt gerade bei Hochsensiblen, denke ich, gerade bei solchen, die noch Mühe haben, die sich ablenken lassen, oder. (B4, 98 – 98)</p> <p>Und sonst sicher nicht dieses Zweiklassensystem. Das, denke ich, ist für Hochsensible, (..) und sicher nicht für solche, die sich noch ablenken lassen. Das finde ich sehr schwierig, oder. (B4, 98 – 98)</p>		<p>Bei Homeschooling können Kinder dort gefördert werden, wo sie Stärken haben (B4, 98-98)</p> <p>Zweiklassensystem ist für HSK eine Herausforderung (B4, 98-98)</p>
UK 3.1.3	Räumlichkeiten	Platzbedarf, Einrichtung des Zimmers und der Arbeitsplätze, Sitzplatz in der Klasse, Rückzugsmöglichkeiten	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Ich habe viel Platz im Schulzimmer. Und ich schaue, wenn ich nur vier habe, dass sie arbeiten kann. Also nicht, dass die anderen, wenn du so willst, sie plagen können. (B1, 74 – 74)</p> <p>Oder man müsste auch mehr Platz haben können. Ich meine eine Klasse in einem Schulzimmer. Wir haben zu wenig Platz auch, bei uns jetzt zum Beispiel. Man müsste sie mehr verteilen können. Wir besuchten mal eine Schule, die hatten so viele Zimmer zur Verfügung, dass wirklich diejenigen, die Ruhe brauchten, auch Ruhe haben und arbeiten konnten. (B1, 96 – 96)</p> <p>Ich habe das Gefühl, jetzt auch Hochsensible, ich weiss, die können sich eine Weile lang konzentrieren, aber wenn es rundherum immer unruhig ist, irgendwann geht es nicht mehr. Jemand, der ein ADHS hat, der kann von Anfang an nicht arbeiten, der bringt die Konzentration gar nicht hin. Und jemand der hochsensibel ist, bekommt das vielleicht eine Weile hin, doch das ist so eine Anstrengung (..) und irgendwann geht es wie nicht mehr. Und für diese müsste man mehr Raum haben, mehr Platz.</p>		<p>Viel Platz ermöglicht ruhiges Arbeiten (B1, 74-74)</p> <p>Viel Platz ermöglicht ruhiges Arbeiten (B1, 96-96)</p> <p>Viel Platz ermöglicht ruhiges und konzentriertes Arbeiten (B1, 96-96)</p>

	<p>(B1, 96 – 96)</p> <p>Und eben mehr Platz, mehr Räume und kleinere Räume zur Verfügung haben, in denen die Kinder arbeiten könnten. Dass sie einfach ihre Ruhe hätten. Ich habe einfach das Gefühl, dass sie auch ihre Ruhe für sich selber bräuchten, um zu arbeiten aber auch um sich zurückzuziehen. Die haben überhaupt null Rückzugsraum in ihren Zimmern. Wir haben einfach keinen Platz. Das fände ich ganz wichtig. (B1, 98 – 98)</p> <p>Auch um mal zu sagen / die haben schon eine Ecke hinten im Zimmer eingerichtet, wo man mal ein Buch lesen könnte. Aber wenn es immer überall wuselt, dann kannst du das nicht. (B1, 100 – 100)</p> <p>Und in einem Schulzimmer haben sie die Kinder etwas mehr verteilt. Aber die haben dort gar keine Rückzugsmöglichkeit mehr. (B1, 100 – 100)</p> <p>Ja ich glaube, das wäre wichtig. Irgendwo eine Höhle zu haben, wo sie sagen könnten, so ich brauche eine Auszeit. (B1, 100 – 100)</p> <p>Also das denke ich, wäre das Erste, was man ändern müsste - Rückzugsmöglichkeiten schaffen. Bevor man das Ganze auseinander nimmt. Also nur schon das würde schon vieles bringen. (B1, 102 – 102)</p> <p>Der Sitzplatz ist wichtig, wo sie dann so zum Klassengefüge sitzen. (B2, 8 – 8)</p> <p>Ich war immer stolz darauf, "JA, ICH HABE DA SO EIN SCHÖNES SCHULZIMMER, FARBIG, UND DAS AN DER WAND UND DAS UND DAS UND DAS" und als ich von der Hochsensibilität gehört habe, dachte ich, MEINE GÜTE, was habe ich diesen Kindern angetan. (B3, 20 – 20)</p> <p>Wenn sie ihre Ruhe hat und ihr Zeug machen kann. (B4, 66 – 66)</p>	<p>Viel Platz ermöglicht ruhiges Arbeiten und Rückzugsmöglichkeiten (B1, 98-98)</p> <p>Viel Platz ermöglicht ruhiges Arbeiten (B1, 100-100)</p> <p>Zimmer muss Rückzugsmöglichkeiten haben (B1, 100-100)</p> <p>Irgendwo muss es eine Rückzugsmöglichkeit haben (B1, 100-100)</p> <p>Irgendwo muss es eine Rückzugsmöglichkeit haben (B1, 102-102)</p> <p>Sitzplatz ist wichtig, wo sie im Klassengefüge sitzen (B2, 8-8)</p> <p>Schulzimmer sollte schlicht eingerichtet sein (B3, 20-20)</p> <p>Im Schulzimmer sollte ruhiges Arbeiten möglich sein (B4, 66-66)</p>
--	--	---

UK 3.1.4	Klasse	Klassengröße, Klassenkonstellation	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>I: Ich könnte mir vorstellen, dass man die leisen Kinder auch nicht immer so hört und wahrnimmt. B1: Ja, ja. Das ist eine Schwierigkeit. (...) Je nach Klasse oder je nach Situation. (B1, 49 – 50)</p> <p>I: Ich höre raus, dass es auch mit der Klassenkonstellation und der Klassenzusammensetzung zu tun hat. B1: Ja. (B1, 83 – 84)</p> <p>Und ich versuche jetzt diesen Teil reinzubringen, weil ich merke einfach, jetzt eben in der ersten Klasse habe ich einfach das Gefühl, haben wirklich viele ruhige Kinder, ich will nicht sagen, dass alle hochsensibel sind, aber wirklich viele Kinder, bei denen ich einfach das Gefühl habe, WOW, da hat es sehr viele solche Kinder drin. Aber es hat eben in den anderen Klassen auch. Die gehen unter, die kommen wie gar nicht zum Zug, weil es so viele, ja / (...) überall brennt es. Es ist noch recht schwierig. (B1,88 – 88)</p> <p>I: Wie siehst du es mit der Klassengröße? B1: Je kleiner, desto besser. Wir haben jetzt in den ersten Klassen dreizehn und sechzehn Schülerinnen und Schüler. Darüber bin ich sehr froh, dass finde ich super, dass wir diese Klasse auseinander nehmen konnten. Und in den vierten Klassen, in denen es auch hochsensible Kinder drin hat, sind es Zwanzigerklassen. Die müsste man auch auseinander nehmen. (B1, 97 – 98)</p> <p>Aber ich denke, für diese wäre es wichtig in kleinen Klassen. Ich meine heute mit diesen 24 oder 25 Schülern, das ist für die Stress, die sind ja dann nur am umherschauen (lacht), ist ja logisch, also ja. (B4, 100 – 100)</p> <p>Also ich finde, es müssten erstens viel weniger Kinder sein. Also ich hatte letztes Jahr 25 Kinder, dritte und vierte Klasse, genau. Dann ein integrierter Sonderschüler. Da dachte ich, die geht unter. Es ist für mich wirklich ein Wunder, dass sie überhaupt noch kam. Jetzt habe ich nur noch 21, das integrierte</p>		<p>Je nach Klasse werden die ruhigen Kinder wenig wahrgenommen (B1, 49-50)</p> <p>Klassengröße und Klassenkonstellation haben einen Einfluss auf das Wohlbefinden von HSK (B1, 83-84)</p> <p>Je nach Klasse werden die ruhigen Kinder wenig wahrgenommen, sie gehen unter (B1, 49-50)</p> <p>Je kleiner die Klasse, desto besser (B1, 97-98)</p> <p>Kleine Klassen wären besser (B4, 100-100)</p> <p>Kleine Klassen wären besser (B5, 84-84)</p>

	<p>Sonderschulkind ist nicht mehr da. (B5, 84 – 84)</p> <p>Das ist auch nicht so schlimm, aber es hat sich einfach so verhalten, was einfach so ein Kind wahnsinnig irritiert. Es nimmt es wahr und ist vielleicht auch geschockt, oder. Wenn der ausruft und macht und du nicht weisst, weshalb oder er am Boden liegt oder frech ist und so. Das ist ja unmöglich für das Kind. (B5, 84 – 84)</p> <p>Ja, ich denke, es müssten weniger sein. (B5, 84 – 84)</p>		<p>Kinder mit herausforderndem Verhalten können HSK irritieren (B5, 84-84)</p> <p>Kleine Klassen wären besser (B5, 84-84)</p>
UK 3.1.5	Pause / Ausflüge / Lager	Pausensituation, Situationen ausserhalb des Klassenzimmers, Veranstaltungen und Lager	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>I: Gibt es auch Momente, in denen man merkt, jetzt ist es genug oder zu viel an Reizen? B1: In den Lektionen passiert das weniger. Pausenmässig oder bei Ausflügen ist das ein Thema. Ich erlebe es so, dass er sich dann selber zurückzieht. (B1, 29 – 30)</p> <p>... er traute sich nicht alleine auf die Toilette. Er stand herum und traute sich wie nicht zu fragen. Da ging ich zu ihm hin und fragte: "Du, musst du aufs WC?" Es war ja draussen während des Ausflugs, oder. Dann sagte er: "Ja." Dann fragte ich: "Möchtest du alleine gehen?" "Nein." "Soll ich mitkommen?" "Ja gerne." Und dann ging ich mit, aber nur um dort zu stehen und ich sagte: "Schau, jetzt kannst du dort hinter den Busch. Ich schaue einfach auf die andere Seite und warte auf dich." (B1, 32 – 32)</p> <p>Sie mögen eigentlich keine / also dieses Schulhofgedränge und diese Pausen, ist eigentlich eher Stress. (B2, 8 – 8)</p> <p>Also so können hochsensible Kinder wie auch gestärkt werden, das wäre zum Beispiel etwas. Oder jeweils nach den Pausen. Nach den grossen Pausen vor allem, auch die ganze Klasse wieder einzusammeln mit einer Zentrierungsübung oder mit einem, ähm, (...) wie sagt man, mit einem Körperscan.</p>		<p>Während der Pause oder bei Ausflügen zieht er sich selbständig zurück (B1, 29-30)</p> <p>Er traut sich nicht alleine auf die Toilette (B1, 32-32)</p> <p>Pausen und Schulhofgedränge ist eher Stress (B2, 8-8)</p> <p>Nach der Pause könnte mit einer Zentrierungsübung die Klasse „eingesammelt“ wer-</p>

	<p>(B2, 16 – 16)</p> <p>Weil Veränderungen sind ja auch oft schwierig. Das gehört vielleicht noch dazu zu diesen Dingen, die hochsensible Kinder ausmachen. Also Veränderungen sind auch das Thema. Ob das jetzt ist, bei den Kleinen, das man mit ihnen in die Turnhalle geht. Das ist ja auch eine grosse Veränderung, den Weg zu machen und dann wieder zurück und so. Oder eben Ferienlager oder so was, Schullager, Skilager später. Das kann alles schon, muss aber nicht, eine grosse Herausforderungen sein. Und da kann man gut was vorbereiten. Also manchmal brauchen die Kinder einfach ein Mehr an Orientierung. Und dann läuft das auch. (B2, 26 – 26)</p> <p>Aber bei ihr waren natürlich die Lager das Problem (lacht) und diese Anlässe, die waren für sie der Horror natürlich. (..) Dort war ihr Problem. Dann haben wir das schon angesprochen, dass sie das hat und dass darum für sie so ein Stress ist, oder. (B4, 76 – 76)</p> <p>I: Können Sie beschreiben, was es genau war, was bei Lager und Anlässen den Stress auslöste? B4: Es ging immer um die vielen Kinder. Jetzt gerade das Lager war für sie der absolute Albtraum. Immer diese Kinder, all der Lärm, du kannst dich nicht zurückziehen und sagen jetzt will ich mal Ruhe. Du bist ja dann auch immer mit sechs oder acht im Zimmer. Immer einfach die Kinder und immer um die Kinder rum, die Lärm machen, die streiten. Das ist Stress natürlich. Und das dann noch eine Woche lang. Und dann nicht daheim sein. Sie ist am liebsten zuhause, wo sie das Umfeld hat, wo sie weiss, was ist. Das ist ja bei ihr auch sehr wichtig. Das Wissen, was ist und was danach kommt. Sobald etwas ist, wo sie nicht weiss was kommt, dann ist es Stress, oder. (B4, 77 – 78)</p> <p>In der Pause ist sie alleine. Spaziert mir nach. Unsicher. Kann sich nicht entscheiden. (B5, 16 – 16)</p> <p>Ja, da habe ich sie in der Pause. Da ist sie einfach, ja, da kann man sagen nicht integriert. Oder sie integriert sich nicht selber, kann man auch sagen. Also sie nimmt nicht Anteil an den anderen Kindern, sie orientiert sich an den Erwachsenen. Also es ist ganz wichtig, dass wir Pausenaufsicht haben, weil sie ist einfach dann dort. Das gibt ihr Sicherheit, nehme ich an. Ich weiss es nicht. (B5, 22 – 22)</p>	<p>den (B2, 16-16)</p> <p>Veränderungen sind schwierig und können eine grosse Herausforderung sein, daher brauchen diese Kinder etwas mehr an Orientierung (B2, 26-26)</p> <p>Lager und Schulanlässe sind ein Problem (B4, 76-76)</p> <p>Die vielen Kinder an den Schulanlässen können Stress auslösen; in den Lager gibt es keine Rückzugsmöglichkeiten (B4, 77-78)</p> <p>Unvorhergesehenes, Neues kann Stress auslösen (B4, 77-78)</p> <p>Unsicherheiten in der Pause; sucht Kontakt zu den Erwachsenen (B5, 16-16)</p> <p>Integriert sich in der Pause nicht, orientiert sich an den Erwachsenen (B5, 22-22)</p> <p>Pausenaufsicht ist wichtig, gibt Sicherheit (B5,</p>
--	--	--

	<p>... und einfach die Sicherheit ist so wichtig. Nur schon in die Pause rausgehen, das Gestürm kann schon überfordern, das darf wie nicht sein. Eigentlich müsste eine Lehrperson vom Morgen bis am Abend immer da sein. Das habe ich letztes Jahr auch gemacht, die ersten paar Wochen. Einfach mit in die Pausen, wieder hinein, bis ich gemerkt habe, okay, jetzt versuchen wir es mal ohne. Also müsste das Ganze sehr sensibel sein. (B5, 84 – 84)</p> <p>Ich hatte schon einmal einen Viertklässler, der ist an einem gemeinsamen Anlass, kurz vor der fünften Klasse, gekommen, dann hat er mich nicht sogleich gefunden, dann ist er gerade wieder nach Hause. (lacht) Dann ging ich ihn dann zuhause abholen. Da war er weinend zuhause. Und das ist egal wie alt er ist, er war da elf Jahre alt und es ging nicht. (B5, 84 – 84)</p>	<p>22-22)</p> <p>Gestürm in die Pause überfordert, Lehrperson als Begleitung kann Sicherheit geben (B5, 84-84)</p> <p>Neues, Unvorhergesehenes kann Stress auslösen (B5, 84-84)</p>	
UK 3.2	Unterricht		
UK 3.2.1	Unterrichtsmethoden / Unterrichtsformen	Unterrichtsstil, Unterrichtsgestaltung, Strukturen, Instrumente um Ressourcen sichtbar zu machen	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Ich denke, dass den leisen Kindern, geführte und klar strukturierte Situationen eher entgegenkommen. (B1, 50 – 50)</p> <p>I: Hast du deine Methoden im Unterrichten angepasst, seit du die Thematik Hochsensibilität kennst? B1: (...) Ja, das habe ich. (B1, 57 – 58)</p> <p>Für mich wäre ideal, wenn man die Klassen so lassen würde als Klasse, aber wie übergreifender arbeiten würde. Dann könnte ich mehr so (...) dort arbeiten, wo sie stehen. Und weniger so, alle müssen jetzt das machen und dann das. Sie arbeiten teilweise auch schon so. (...) Ich meine mehr so mit Lerncoaches arbeiten, oder. (B1, 94 – 94)</p> <p>I: umso auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen? B1: Ja und auch wo sie schulisch stehen und was sie nötig hätten und noch viel individueller. (B1, 95 – 96)</p>	<p>Geführte und klar strukturierte Situationen helfen HSK (B1, 50-50)</p> <p>Lehrperson hat Methoden im Unterricht angepasst (B1, 57-58)</p> <p>Arbeit mit Lerncoaches gewünscht, dann könnte individueller begleitet werde (B1, 94-94)</p> <p>Individuelleres Arbeiten erwünscht (B1, 95-96)</p>	

<p>Ich denke mir, dass hochsensiblen Kindern sehr damit gedient ist, vielleicht so einmal in der Woche, so eine Art von (..) wie soll man sagen, (...) Stärkenkreis oder Ressourcenkreis, also das sind jetzt Erwachsenenbegriffe, aber die müsste man dann runter brechen auf Kinder. Also einfach einen (..) Stuhlkreis zu initiieren, wo es darum geht zu besprechen, was dann jedes Kind Gutes hat. (B2, 16 – 16)</p> <p>Also, so wie ich das wahrgenommen habe, durch die Erfahrungen mit meinen eigenen zwei Kindern, ist es so, dass Lehrpersonen in der Schweiz eigentlich eine grosse Freiheit haben. Also gerade in der Primarschule, (..) wo eigentlich die Lehrperson ja alle Fächer gestaltet und so, und sehr intensiv in Kontakt ist mit den Kindern. Und, ähm, (..) und von daher haben eigentlich die Lehrpersonen auch einen relativ grossen Freiheitsgrad in der Gestaltung des Unterrichts. (B2, 16 – 16)</p> <p>Also manchmal brauchen die Kinder einfach ein Mehr an Orientierung. Und dann läuft das auch. (B2, 26 – 26)</p> <p>I: ... man müsste die Ressourcen dieser Kinder sichtbarer machen. B2: Ja, genau. Das finde ich ganz wichtig. Und da gibt es viele Materialien dazu. (B2, 33 – 34)</p> <p>Das ist eigentlich die Vielfältigkeit und die vielen Möglichkeiten, die die Kinder heute haben, mit Computern und und und und und, das ist gar nicht gut für diese Kinder. Diese Kinder sollten eigentlich zwei, drei Sachen zur Auswahl haben und damit hat es sich. Lieber einfach ein paar Wochen mit diesem, ein paar Wochen mit diesem, ein paar Wochen mit diesem und dann haben sie auch die ganze Palette. Aber wenn man ihnen einfach zur Verfügung stellt, dann sind sie überfordert. (B3, 20 – 20)</p> <p>Hinsetzen und ein Buch lesen. (B3, 38 – 38)</p> <p>Und nach dem Lustprinzip. (B3, 38 – 38)</p> <p>Nicht immer die Schwächen trainieren, sondern die Stärken trainieren. Das, was ich kann, das macht Spass. Wenn mir etwas Spass macht, kann ich mein Selbstvertrauen aufbauen. Wenn ich ein gehobenes Selbstvertrauen habe, gelingen mir mehr Sachen. Dann kann ich auch eine Niederlage einstecken.</p>	<p>Stärkenkreis/Ressourcenkreis einmal pro Woche durchführen, wo besprochen wird, was jedes Kind gut kann (B2, 16-16)</p> <p>Primarlehrpersonen in der Schweiz haben eigentlich einen grossen Freiheitsgrad in der Gestaltung des Unterrichts (B2, 16-16)</p> <p>HSK brauchen etwas mehr an Orientierung (B2, 26-26)</p> <p>Ressourcen sichtbarer machen (B2, 33-34)</p> <p>Wenig Materialien zur Verfügung stellen, da sie sonst mit der Fülle überfordert sind (B3, 20-20)</p> <p>Buch lesen lassen (B3, 38-38)</p> <p>Nach dem Lustprinzip arbeiten lassen (B3, 38-38)</p> <p>Stärken trainieren; wenn etwas Spass macht, kann Selbstvertrauen aufgebaut werden; mit einem gehobenem Selbstvertrauen gelingen</p>
--	--

<p>Wenn ich nur das trainieren muss, was ich immer nicht kann, das macht keinen Spass, es demotiviert. Es macht mein Selbstvertrauen kaputt. Ich habe das Gefühl, ich bin niemand und ich kann nichts und und und. Das ist Gift für die Hochsensiblen. (B3, 38 – 38)</p> <p>Ich habe immer die Schwächen angesprochen - und zwar im Klassenverband. Ich habe gesagt: "Schau, okay, wie können wir dir helfen? Was brauchst du?" Und so haben die Kinder auch gelernt, es ist normal, dass ich etwas nicht kann. Ich habe mich da eingeschlossen. Ich habe gesagt: "Hey, ich kann das nicht. Wer kann das? Wer von euch könnte mir helfen?" Zum Beispiel, ich (..) habe einfach Mühe mit dem Ordnung halten. Da habe ich gesagt: "Ich suche etwas. Wer kann mir helfen? Ich habe ein grosses Puff. Ich weiss es." (..) Die haben mir schon gesagt: "FRAU M., IHRE BRILLE. SIE SUCHEN SIE NACHHER WIEDER." Weisst du, so. Und so war es selbstverständlich, dass ich Schwächen habe. (B3, 40 – 40)</p> <p>Und bei mir ist noch etwas ganz wichtig gewesen. Ich habe einmal pro Woche eine Spielstunde gemacht. Da spielten alle Kinder und jeder musste. Man durfte auslesen, was man wollte. Ich hatte ganz viele Spiele und ich bin selber ein Spielermensch und ich mache das sehr gerne und ich habe gemerkt, wie wichtig dass dies ist für die psychische Entwicklung. Man lernt ganz viel. Man lernt mit anderen kommunizieren. Man lernt / wenn es Streit gab, konnte man sagen: "Warum gibt es Streit? Aha, du sagst nicht, dass es dich aufregt, dass der andere immer laut ist? Also, dann sage es ihm doch. Hör doch bitte zu." Also Konfliktlösungen. Man lernt verlieren, man lernt sich freuen, wenn einem etwas gelungen ist, ohne dass man jemand anderen drückt oder irgendwie in eine Schieflage bringt. Das sind ganz viele Sachen, die wichtig sind. (B3, 42 – 42)</p> <p>Ein Kind lernt durch das Spiel. Wenn man die kleinen Kinder, bevor sie in den Kindergarten kommen, anschaut, dann ist das ganz klar, es läuft alles über das Spiel. Wir bringen die Kinder dazu, dass es nicht mehr über das Spiel läuft, sondern nur noch über den Kopf. Und das ist schon falsch. Darum habe ich so viel gesungen. Ich habe so viel über Bewegungslieder gemacht. Wir haben so viel gelernt über Bewegung, Gefühl ausdrücken über Bewegung. Man kann so viel über das Spiel machen. (B3, 48</p>	<p>die Sachen (B3, 38-38)</p> <p>Schwächen thematisieren, damit Umgang damit gelernt werden kann; Schwächen sind normal (B3, 40-40)</p> <p>Eine Spielstunde pro Woche ist wichtig für die psychische Entwicklung, Konfliktlösung, Kommunikation, Umgang mit Emotionen (B3, 42-42)</p> <p>Lernen über Bewegung und Spiel (B3, 48-48)</p>
---	---

<p>– 48)</p>	<p>Ich finde es verrückt, dass man den Computer im Kindergarten und in der Unterstufe einführt. Ich finde es schädlich. Also, man hat die Strahlungen im Zimmer. Die hochsensiblen Kinder nehmen diese Strahlungen auf, die anderen auch. Aber die Hochsensiblen noch mehr. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann bringt der Computer nichts in der Unterstufe, einfach nichts. Wenn man stattdessen spielen würde, wäre vieles behoben. (B3, 48 – 48)</p> <p>Bei uns ist einfach das Zweiklassensystem. Das ist für sie auch immer eine Herausforderung gewesen, weil sie ja, ähm, / sie sowieso, sie musste, weil sie besser war in der Schule, dem Lehrer ständig helfen (lacht) (..) und das war für sie manchmal eine Belastung. Auch diese Verantwortung. Das hat sie oft gesagt. "Ich muss ja ständig der Lehrerin helfen, denen helfen." Und das war für sie manchmal Stress, weil sie dann sofort diese Verantwortung übernimmt. "Ja, jetzt bin ich noch zuständig, dass der andere die Mathe noch kann." (B4, 70 – 70)</p> <p>Oder halt, ich weiss nicht, ob dir das ein Begriff ist, die kooperativen Lernformen. (B5, 48 – 48)</p> <p>Also Denken - Austauschen - Vortragen. Also das Denken, diese Phase sicher, in der sie selber zum Denken kommt. Die muss aber genügend lange sein, weil es bei ihr relativ lange geht, bis das was gedacht ist, auch auf Blatt ist. Wenn das stimmt, dann kann sie das dann in die Gruppe einbringen. (B5, 50 – 50)</p> <p>Oder etwas zuhause vorbereiten, das geht auch gut. (..) Dass sie wie mehr Zeit hat, um sich auf das vorzubereiten. Das scheint mir wichtig. Nicht so - ZACK, jetzt gerade etwas bringen. (B5, 50 – 50)</p> <p>I: Gibt es in deinem Unterricht ein bestimmtes Gefäss, wo du das mit deinen Schülerinnen und Schülern thematisierst? B5: (...) Kann sein, dass es im Klassenrat zum Thema wird. Oder im Tagebuch. Jede Woche schreiben wir ein Tagebuch. (B5, 53 – 54)</p>	<p>Computer auf der Unterstufe für HSK nicht geeignet (B3, 48-48)</p> <p>Verantwortung für andere Schüler übernehmen (Hilfslehrer) ist eine Belastung (B4, 70-70)</p> <p>Kooperative Lernformen geeignet für HSK (B5, 48-48, 60-60)</p> <p>Die erste Phase beim kooperativem Denken (das Denken) ermöglicht allen Kinder zu einer Partizipation (B5, 50-50)</p> <p>Zeit für Vorbereitungen geben, z.B. zuhause arbeiten lassen (B5, 50-50)</p> <p>Thematisierung von Stärken und Schwächen kann anhand von Tagebuch schreiben erfolgen (B5, 53-54)</p> <p>Arbeiten mit Plänen funktioniert gut (B5, 60-60)</p>
--------------	---	---

	<p>Kooperative Lernformen finde ich super und wende sie relativ oft. (B5, 60 – 60)</p> <p>Dann haben sie Mathepläne, also dass sie Planarbeit machen. (B5, 60 – 60)</p> <p>In der Mathe habe ich jetzt ein neues Lehrmittel, da mache ich drei verschiedene Niveaus, wo sie wählen können oder wo wir etwas steuern, je nachdem. (B5, 60 – 60)</p> <p>Wahrscheinlich am besten einfach ein bisschen arbeiten lassen. Jedes an seinem Plan und in seinem Tempo und bei Fragen können sie kommen. Sie dann gut begleiten und coachen, so zu sagen. (B5, 66 – 66)</p> <p>Das hat mich gelehrt, dass ich solche Sachen ganz klar (...) vermitteln muss. Was ist an diesem Tag, was läuft. (...) Also das nützt sehr viel. Die Sicherheit. (B5, 84 – 84)</p> <p>Und dann was wichtig ist, da schaue ich drauf, dass es möglichst immer gleich ist. Also, dass es einen Plan hat, am Montag ist das, am Dienstag ist das und so weiter. Und nicht zu viele Projekte und, ähm, Ausflüge und alles, was viele Kinder sehr lässig finden. Aber das kann einfach überfordern, nervös machen, die Konzentration ist weg, belastet, Ängste. Und wenn, dann ganz klar. Das habe ich auch gemerkt. Es ist gut, wenn die Mutter weiss, was erwartet das Kind an diesem Tag, an diesem WWF-Lauf. Aha, wir gehen nach Wolfhalden, oder. Dort steige ich ein, bis dorthin, dann kommt die Lehrerin und so. (B5, 84 – 84)</p> <p>Eben Struktur hineinbringen und diese auch (...) sichtbar machen. (B5, 86 – 86)</p>		<p>Arbeiten mit verschiedenen Niveaus ermöglicht selbstgesteuertes Lernen (B5, 60-60)</p> <p>Individuell an Planarbeit arbeiten lassen und coachen (B5, 66-66)</p> <p>Klare Strukturen erleichtern vieles (B5, 84-84)</p> <p>Ritualisierter Unterricht, transparent, nicht überladen mit Projekten (B5, 84-84)</p> <p>Struktur und Transparenz erleichtern (B5, 86-86)</p>
UK 3.2.2	Sozialformen	Frontalunterricht, Gruppenarbeiten, Partnerarbeit, Einzelarbeit	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Die Kleingruppen kommen ihnen schon sehr entgegen, weil dann einfach mehr Konzentration möglich ist. (...) Ein Exponieren ist dann besser möglich, da viel weniger Meinungen kommen und weil es weniger sind. Das gibt ihnen mehr Sicherheit. In der Kleingruppe bin auch ich dabei. Sie trauen sich dann</p>		<p>Kleingruppen verleihen Sicherheit (B1, 46-46)</p> <p>Konzentration in Kleingruppen ist besser (B1,</p>

<p>auch mehr sich zu äussern und etwas zu sagen. Sei es auch etwas Negatives oder so. Und in der grossen Klasse machen sie das weniger. Und sonst kommen sie einfach still zu mir oder zu der Lehrperson um etwas zu melden. (..) In der grossen Klasse outen sie sich weniger. (B1, 46 – 46)</p> <p>Zum Beispiel in der Zweiersituation, in denen sie einander etwas vorlesen oder erzählen. Dann blühen sie recht auf. (B1, 48 – 48)</p> <p>Oder so Zweiergruppen oder Kleingruppen. (B1, 50 – 50)</p> <p>sie macht auch nicht gerne Gruppenarbeiten und so. Weil das ist für sie (..) mühsam, sagt sie. (B4, 24 – 24)</p> <p>I: Höre ich das richtig. Sie arbeitet am liebsten alleine? B4: Ja. Alleine, für sich und zielstrebig. (B4, 25 – 26)</p> <p>I: Ähm, was denken Sie, sind Unterrichtssituationen, die S. gefallen und ihr passen? B4: Ja, wenn sie alleine ihre Aufgaben lösen kann. Alleine an ihren Zielen und vorwärts arbeiten kann. (B4, 65 – 66)</p> <p>Eben sicher keine Gruppenarbeiten, das ist das Schlimmste, das macht sie gar nicht gerne. (B4, 66 – 66)</p> <p>I: Was genau hat sie nicht gerne an den Gruppenarbeiten? B4: (..) Dort kommt es wahrscheinlich darauf an, wie viele dass es sind. Eben, dass wenn es zu viele sind, dass sie auf sie eingehen und mit ihnen arbeiten sollte. Bei ihr ist das dann auch sehr stark / ihr stinkt es dann auch, wenn einer nicht vorwärts macht. Eben weil sie halt auch so zielstrebig ist und intelligent, hat sie dann Mühe um sich den anderen Kindern anzupassen. Ja, die machen ja nicht vorwärts und bis die das dann endlich haben. Das stimmt, dort hat sie dann keine Geduld. (B4, 67 – 68)</p> <p>Sie müssten in kleinen Gruppen sein können, aber das ist ja heute nicht möglich, also. (B4, 98 – 98)</p> <p>Ja, wenn ich vielleicht Zweierarbeit mache, also Zweiergruppen, wo sie wirklich nur zu zweit sind, weil</p>	<p>46-46)</p> <p>In Partnerarbeit blühen HSK auf (B1, 48-48)</p> <p>Zweiergruppen oder Kleingruppen sind geeignet (B1, 50-50)</p> <p>Gruppenarbeiten sind mühsam (B4, 24-24)</p> <p>Arbeitet am liebsten alleine (B4, 25-26)</p> <p>Arbeitet am liebsten alleine (B4, 65-65)</p> <p>Gruppenarbeiten sind schlimm (B4, 66-66)</p> <p>In Gruppenarbeiten muss sie auf viele Kinder eingehen, was sie nicht gerne macht (B4, 67-68)</p> <p>Arbeiten in Kleingruppen wäre wichtig (B4, 98-</p>
--	--

	<p>sie dann fast genötigt ist, um auch was zu sagen, ja. Also wenn ich grössere Gruppen mache, dann kommt nichts. (..) Aber das ist schon so, weil dann der andere sie motiviert und so nachfragt: "Oder, was sagst dann du dazu?" Und dann kommt dann schon irgendetwas irgendwann. (B5, 48 – 48)</p> <p>Dann Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Partnerarbeit. Dann mache ich Sachen im Kreis mit ihnen oder erarbeite oder so. (B5, 60 – 60)</p> <p>I: Und mit welchen Methoden oder in welchen Unterrichtssettings können hochsensible Kinder ihre Stärken am besten einbringen? B5: Gute Frage. (..) Kommt etwas darauf an, was es für ein Kind ist. Wenn ich jetzt an diese drei denke, dann denke ich, Gruppenarbeit ist nicht ideal. Der eine musste dauernd streiten. der andere sagte einfach nichts und hat sich wenig eingebracht. Und das Mädchen zieht sich zurück und ist, glaube ich, überfordert mit dem. Und auch der Druck, sie sollte dann etwas sagen. Je mehr Druck, desto weniger geht es. (B5, 65 – 66)</p>		<p>98)</p> <p>Beteiligung in Partnerarbeit ist grösser, intensiver (B5, 48-48)</p> <p>Lehrperson arbeitet mit Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Arbeiten im Plenum (B5, 60-60)</p> <p>Es kommt auf das Kind drauf an, welches Unterrichtssettings am geeignetsten ist, um ihre Stärken einbringen zu können / Gruppenarbeit ist bei allen schlecht (B5, 65-66)</p>
<p>UK 3.2.3</p>	<p>Achtsamkeit im Unterricht</p>	<p>Achtsamkeitsübungen</p>	<p>Zusammenfassung der Textstellen</p>
	<p>So kann ich die Hochsensiblen wieder als Vorbilder nutzen. "Hast du gesehen, der geht ganz fein mit dem um, genau, schau, so hätte ich es gerne. Schau, ganz fein mit dem Küken umgehen" Mit den Tieren geht das super, so kannst du immer über das Tier arbeiten. (B1, 56 – 56)</p> <p>... wie sagt man, mit einem Körperscan. Und davon profitieren eigentlich alle, also nicht nur die Hochsensiblen sondern eben auch die normal sensiblen Kinder. Weil dann wirklich einfach wieder (hörbares Ausatmen) alle zum Ankommen angeleitet werden. (B2, 16 – 16)</p> <p>Das kann jede Lehrperson mit ganz wenig Aufwand machen. (B2, 16 – 16)</p> <p>Oder manchmal auch so einen Tag einführen, dass, ähm, mal Krafftiere mitgebracht werden dürfen, oder so. In den unteren Klassen vor allem und in den späteren kann man dann auch sagen: "Was würdest du dann heute brauchen?" (..) Und so ein wenig etwas Psychologisches wie mit hineinnehmen zur Entwicklung der gesamten Persönlichkeit.(B2, 16 – 16)</p> <p>I: Ein wenig Achtsamkeit? B2: Absolut, absolut. Manchmal braucht es wie auch etwas in die Hand zu</p>		<p>Achtsamkeit im Umgang mit Tieren: HSK als Vorbilder (B1, 56-56)</p> <p>Von Achtsamkeitsübungen profitieren alle Kinder in einer Klasse (B2, 16-16)</p> <p>Achtsamkeitsübungen kann jede Lehrperson mit wenig Aufwand durchführen (B2, 16-16)</p> <p>Etwas Psychologisches zur Entwicklung der gesamten Persönlichkeit hineinnehmen; „Was würdest du dann heute brauchen?“ (B2, 16-16)</p> <p>Achtsamkeitsübungen helfen, Kinder ins Hier</p>

	<p>nehmen. Es gibt ja diese Bälle, die gespürte Erfahrungen vermitteln oder es gibt Kirschkernsäckli, die man auf den Sitz legt und so. Einfach diese Dinge helfen den Kindern auch wirklich wieder in das Hier und Jetzt und in den Körper zurück zu kommen. (B2, 17 – 18)</p> <p>Und im Grunde genommen sind das Kleinigkeiten, die man einfach wirklich täglich einbauen könnte. (B2, 18 – 18)</p>		<p>und Jetzt und in den Körper zurück zu kommen (B2, 17-18)</p> <p>Achtsamkeitsübungen kann jede Lehrperson mit wenig Aufwand täglich durchführen (B2, 16-16, 18-18)</p>
UK 3.2.4	Musische Fächer	Einsatz von Musik und Zeichnen	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Beim Mädchen war es so, dass sie nach einer Woche Theater ganz aus sich herauskommen konnte. Das hat mich sehr erstaunt. Das hat ihr sehr gut getan. Die Stücke haben sie auch in Kleingruppen geübt und dort gesprochen, erzählt und das so selber erarbeitet. Und dort konnte sie wie aus sich rauskommen und dann hin stehen und das erzählen. (B1, 48 – 48)</p> <p>Wir haben ein Singspiel gemacht, selber, mit eigenen Liedern, und und und. Die haben alle Solo gesungen. (..) Weil sie es gerne gemacht haben, weil sie Übung gehabt haben, weil es zum Alltag gehört hat. (B3, 26 – 26)</p> <p>I: Gäbe es in der Schule und im Unterricht Gefässe, in denen man diese Kinder wieder herunter holen könnte? B3: Ja, ja. I: Hättest du konkrete Beispiele aus deiner Praxis? B3: Zeichnungsstunden. (..) Zeichnen lassen. Und zwar einfach Musterli. Einfach schreiben lassen. Einfach das, was man heute abbaut. Das was man heute abbaut. Die Handschrift. Einfach, das geduldige Probieren. Geduld aufbauen und einfach sagen: "Komm, probier es noch einmal. Komm, mach noch einmal. Komm, ich helfe dir." (B3, 35 – 38)</p> <p>Ja. (...) Ich habe (..) zum Beispiel jetzt gerade im Singen, wenn es Kinder gab, die kreuzfalsch sangen, aber MIT EINER LUST UND EINER FREUDE, ja dann haben wir einfach gelacht (lachend), alle miteinander. Und dann habe ich gesagt: "Weisst du was? Schau, wenn du nicht ganz so laut singst, dann</p>		<p>Eine Woche in einer Kleingruppe Theater spielen verhilft zu mehr Selbstvertrauen (B1, 48-48)</p> <p>Viel singen verhilft zu mehr Selbstvertrauen (B3, 26-26)</p> <p>Zeichnungsstunden, Schreibstunden beruhigen und bauen Geduld auf (B3, 35-38)</p> <p>Stärken und Schwächen im Fach Singen thematisieren; einander helfen (B3, 40-40)</p>

	<p>wird es noch etwas schöner." Wir haben nicht ausgelacht. Wenn es einfach schräg getönt hat, dann hat es einfach schräg getönt. Oder, (...) dass ich gesagt habe, zum Beispiel auch beim Singen. Zum Beispiel ein Kind, das unbedingt Solo singen wollte, es aber einfach wirklich schräg getönt hat und ich habe so gefunden, (..) nein. Dann hat man das zu zweit gemacht. "Wer hilft dir? Bist du einverstanden, dass man es zu zweit macht? Weisst du, er könnte dir auch noch helfen, dass du nicht immer so schräg dastehst." (B3, 40 – 40)</p> <p>Für mich sind einfach diese Fächer wie Singen / ich begann jede Stunde mit einem Lied - welcher Lehrer macht das? Die fanden alle, spinnst du? Ich kann doch nicht singen. Ich habe gesagt, du musst nicht singen können, du musst einfach singen. Du musst es nicht können. Wenn es Streit gab, sagten die Kinder selber: "FRAU M., JETZT BRAUCHEN WIR ABER NOCH EIN LIED. SONST SIND WIR NICHT ZUFRIEDEN." Also, Singen als etwas Verbindendes anschauen, als etwas Friedenstiftendes, als etwas, wo man Gefühl ausdrückt und Zusammengehörigkeit spürt. (B3, 42 – 42)</p> <p>I: Gibt es Stärken, die sie vor allem zuhause einsetzen kann und die in der Schule nicht so zum Tragen kommen? B4: Sicher das Kreative. Das ist auch ihr Hobby. Ich meine in der Schule geht es um den Kopf und das ist dann eben auch ihr Ausgleich, oder. (..) Ja. (B4, 53 – 54)</p>		<p>Singen zu Beginn von jeder Lektion ist etwas Verbindendes, Friedenstiftendes (B3, 42-42)</p> <p>Das Kreative wird zuhause ausgelebt, da es in der Schule nicht so zum Tragen kommt (B4, 53-54)</p>
UK 3.3	Lehrperson	Wissen über Hochsensibilität, Aufgaben, Möglichkeiten	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Und versuche jetzt auch die Lehrpersonen ein wenig (..) / ja mal wenigstens nachfragen: "Sagt dir das etwas?" Oder auch, ähm, etwas sensibilisieren und fragen: "Du, hast du bemerkt, dort hast du einen ganz ruhigen Schüler." Wenn du unterrichtest, bist du fokussiert auf die, die sich dauernd melden. (B1, 58 – 58)</p> <p>I: Inwieweit ist Hochsensibilität bei euch in der Schule ein Thema? B1: Keines. (B1, 85 – 86)</p> <p>Nicht nur die Lauten und diejenigen, die eh Aufmerksamkeit brauchen, sondern diejenigen, die einfach vor sich hin dümpeln. I: Und wie machst du das? B1: Teils durch Beobachtung. Die eine Klasse kenne</p>		<p>Die unterrichtende Lehrperson ist auf die sich meldenden Schülerinnen und Schüler fokussiert (B1, 58-58)</p> <p>HS ist in der Schule kein Thema (B1, 85-85)</p> <p>In einer grossen Klasse mit einigen Kinder mit</p>

<p>ich schon gut. Dort kümmere ich mich eher bewusst um diese und gehe mal nachschauen, was ich bis jetzt weniger gemacht habe, weil es immer überall gebrannt hat. Aber es ist eine Herausforderung mit einer Zwanzigerklasse, die viele Kinder mit schwierigem Verhalten hat. Da ist es wirklich eine Herausforderung, um den ruhigen und stillen Kindern Aufmerksamkeit zu geben. Sie kommen ja meistens schon irgendwie mit. Es sind ja meistens intelligente Kinder, aber ich finde, die brauchen das auch. (B1, 102 – 104)</p> <p>Ich denke, dass es eine Herausforderung als Lehrperson ist, sich eben auch bewusst um diejenigen zu kümmern, die nicht immer nur rufen und laut sind. Ja, und ein gewisses Wissen. Und das ist einfach noch zu wenig vorhanden. (B1,120 – 120)</p> <p>Und wenn man dann noch zu einer Lehrperson trifft, die das auch anzapfen kann. Also so nach dem Motto: "Gell, du hast jetzt eine Idee?", vielleicht. Oder auch Ämtli verteilen nach dem. (B2, 14 – 14)</p> <p>Oder manchmal wissen hochsensible Kinder auch genau, was es eigentlich bräuchte (..) um irgendwie eine gute Atmosphäre herzustellen. Und da können Lehrpersonen eigentlich darauf zurückgreifen. (B2, 14 – 14)</p> <p>I: Ich höre raus, dass die Lehrperson eine sehr zentrale Person in der Klasse zu sein scheint, damit es den Kindern wohl ist. B2: Mhm (bejahend). Ich denke es, ja. (B2, 19 – 20)</p> <p>Also ich ging natürlich viel nach Hause und habe über meine Schüler nachstudiert. Und plötzlich habe ich zu meinem Mann gesagt: "Ou, jetzt habe ich die Lösung. Jetzt weiss ich es." Und er wusste gar nicht, von was ich sprach. Aber ich weiss nicht, ob die Lehrer heute mit diesen vielen Aufgaben, die eigentlich nicht in die Schule gehören, die Büroaufgaben sind oder sonst irgendetwas, ob sie da die Kapazität noch haben. Weil es ja eine seelische Kapazität ist. Sie müssen ja auf der seelischen Ebene eine Arbeit leisten, die man nicht dokumentieren kann, man kann es nicht aufschreiben. Sondern man gibt sich in eine Sache rein und man kann das auch nicht belegen. Und das ist ja das, was der Lehrer eigentlich auch früher ausgemacht hat. Ich kann es nicht mehr sagen. Ich bin jetzt fünf Jahre weg vom</p>	<p>herausforderndem Verhalten ist es schwierig, den ruhigen und stillen Kindern Aufmerksamkeit zu geben (B1, 102-104)</p> <p>Bei den Lehrpersonen ist das Wissen um HS noch zu wenig vorhanden (B1, 120-120)</p> <p>Lehrperson mit Wissen können Ressourcen anzapfen (B2, 14-14)</p> <p>HSK wüssten, was es für eine gute Atmosphäre bräuchte. Lehrpersonen können auf das Gespür für Stimmigkeit von HSK zurückgreifen (B2, 14-14)</p> <p>Lehrperson ist zentral für das Wohlbefinden der HSK (B2, 19-20)</p> <p>Lehrpersonen müssen auf der seelischen Ebene eine Arbeit leisten; haben Lehrpersonen heute noch Kapazitäten für das? (B3, 18-18)</p>
--	--

<p>Fenster und ich weiss es nicht wie es heute ist. Aber ich möchte nicht mehr rein (lacht). (B3, 18 – 18)</p> <p>Also, man kann sagen, wenn Kinder beginnen unruhig zu werden, muss der Lehrer über die Bücher und sagen, schwatze ich zu viel? Bin ich zu lange an einer Arbeit? Brauchen die Kinder eine Unterbrechung? (B3, 22 – 22)</p> <p>Und die Lehrpersonen haben eine ganz zentrale Funktion, ob ein Kind lernt sich einzubringen oder ob ein Kind lernt, sich rauszunehmen. (B3, 30 – 30)</p> <p>Gut, ich habe dann schlussendlich die Konsequenzen gezogen. Ich bin in ein Burnout gefallen, zwei Mal. Und beim zweiten Mal habe ich gesagt, eh, Moment, ich gehe. Ein Junglehrer kann das nicht. (B3, 42 – 42)</p> <p>Grenzen sind bei der Kapazität von der Lehrperson. (B3, 50 – 50)</p> <p>Also es ist nicht jeder / gut, ich bin hochsensibel und von daher weiss ich um die Problematik. Und ich habe das immer gespürt. Auch als ich noch nichts über Hochsensibilität wusste, bin ich instinkthaft einfach dorthin gegangen und habe instinkthaft genau das Richtige gemacht. Und das macht nicht jeder, das ist mir klar. Dort ist ganz sicher eine Grenze. (B3, 50 – 50)</p> <p>Auch dass das Bewusstsein in der Schule Einzug hält. Ich würde am liebsten (lachend) in der Lehrerweiterbildung irgendwo, einfach in die Schulhäuser gehen und sagen: "Schau, das könntest du machen und das könntest du machen. Weisst du was, mach doch da noch eine Ecke." Einfach so. (B3, 62 – 62)</p> <p>I: In welcher Form war das Thema Hochsensibilität in der Primarschule ein Thema? B4: Erst in der sechsten Klasse haben wir dann mal was gesagt. Ich habe gefunden, das war für die Lehrerin wie ein Fremdwort. Ob sie überhaupt schon jemals etwas davon gehört hat, oder. (B4, 73 – 74)</p> <p>I: Wie ging dann die Lehrperson mit dieser Information um? B4: Sie ist nicht gross darauf eingegangen.</p>	<p>HSK als Seismografen für das Wohlbefinden in der Klasse nutzen (B3, 22-22)</p> <p>Lehrpersonen haben eine zentrale Funktion, ob sich ein Kind einbringen kann oder nicht (B3, 30-30)</p> <p>Die Aufgabe mit dem individuellen Umgang mit den Kindern ist anstrengend und eine Gefahr für die Gesundheit (B3, 42-42)</p> <p>Grenzen sind bei der Kapazität der Lehrperson (B3, 50-50)</p> <p>Bei Nichtwissen kann ein Instinkt helfen, falls man selber auch hochsensibel ist (B3, 50-50)</p> <p>Lehrer wissen zu wenig über HSK (B3, 62-62)</p> <p>Bei den Lehrpersonen ist das Wissen um HS zu wenig vorhanden (B4, 73-73)</p>
---	--

	<p>(...) Ich denke, viele Lehrer in der Schweiz kennen das nicht. (B4, 79 – 80)</p> <p>Ja eben, dass sie wissen (lachend), dass es dies überhaupt gibt. Ich denke, das wäre schon wichtig. Und wenn sie es wüssten, dann könnten sie diesen Kindern anders begegnen oder sie anders aufnehmen, oder, ja. Zuerst müsste aber das Wissen da sein. (B4, 120 – 120)</p> <p>I: Inwieweit ist Hochsensibilität in eurer Schule als Ganzes ein Thema? B5: (..) Der Schulleiter weiss davon und nimmt das auch an. (...) Sonst ist es noch schwierig. (B5, 81 – 82)</p> <p>Ja, und halt beobachten, schauen was läuft. Die Ohren offen und die Antennen auch ausfahren, oder. (B5, 86 – 86)</p>	<p>Obwohl Eltern informieren, geht die Lehrperson nicht auf das Thema ein (B4, 79-80)</p> <p>Wissen über das Thema HS wäre wichtig, dann könnte besser darauf eingegangen werden (B4, 120-120)</p> <p>Thema HS ist ein schwieriges Thema in der Schule (B5, 81-82)</p> <p>Lehrpersonen müssen beobachten, die Ohren öffnen und die Antennen ausfahren (B5, 86-86)</p>	
UK 3.3.1	Haltung	Haltung und Einstellung der Lehrperson	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Also gell, ich habe schon immer mit Kindern mit herausforderndem Verhalten gearbeitet, auch in der Sonderschule. Jetzt schon. Ich habe bemerkt, dass ich eher das Flair habe für die eher ruhigen, stillen Kinder, die eher etwas untergehen. Aber seit ich in diesem Thema mehr drin bin, schaue ich noch viel bewusster. (..) Also wer spricht nie, wer sagt nie etwas und kommen die auch wirklich mit. So gehe ich auch dort mal schauen. Meistens bist du mit diesen beschäftigt, die rufen ICH, ICH, ICH. Jene, weisst du, die sich so outen. Und dann hast du die anderen, die nicht viel sagen, die gehen dann wie unter. Und ich versuche wirklich in letzter Zeit bewusst auch bei denen zu schauen. Kommen die wirklich mit? Wo stehen sie? Können sie mithalten? Oder auch nachfragen, wie geht es dir und wie läuft es? Oder mich auch mal rausnehmen aus dem Ganzen und beobachten und dann sehen AHH, dort ist es sehr ruhig, aber, ähm, das läuft nicht so gut. Ich habe schon das Gefühl, ich bin eher dran. (B1, 58 – 58)</p> <p>Dort bewusst das Augenmerk drauflegen. (B1, 60 – 60)</p>	<p>Ich habe das Flair für die ruhigen und stillen Schüler. Das Wissen um das Thema HS sensibilisiert noch mehr und es wird bewusst nach diesen Kindern geschaut (B1, 58-58, 60-60)</p> <p>Die Auseinandersetzung mit dem Thema HS</p>	

<p>Und ich finde es eben noch cool und es macht mir selber Freude. (B1, 66 – 66)</p> <p>Also, ich habe, glaube ich, über all die Jahre, in denen ich in der Sonderschule arbeitete, so eine lösungsorientierte Haltung angeeignet. Wir hatten das in der Beratung. Das ist so meine Grundhaltung, lösungsorientiert, wertschätzend, auch ressourcenorientiert. Ich habe diese Schlagwörter / wir haben sehr viel so gearbeitet und diese Haltung ist mir wie intus geworden, diese Haltung. Und nicht die Haltung von ICH WEISS WIE ES GEHT, sondern auch eben auch nachfragen: "Hey, wie hast du das gemacht?" So wie das auch retour geben, damit sie das selber auch sagen können. Aber auch wenn Fehler kommen, weisst du, nachfragen: "Wie kommst du auf diese Lösung?" Und dann auch merken, hey, die hat ja eine ganz gute Idee. Ist jetzt vielleicht nicht richtig die Lösung, aber die Idee ist sehr gut. Wirklich das auch hervorzuholen. Egal mit welchen Kindern ich arbeite, glaube ich, das ist meine Grundhaltung, ob es mit hochsensiblen oder normal sensiblen Kindern ist. (...) Vielleicht seit ich etwas mehr über Hochsensible weiss, vielleicht noch mehr. Dann kommt wie der sensible Teil noch rein oder der feine, ruhige Teil. (..) Aber ich denke, mit dem Lösungsorientierten, mit dieser Grundhaltung habe ich so das Gefühl, decke ich schon viel ab, weil ich dann nicht so direktiv komme, so ZACK BOING, sondern schon von der Seite her. (B1, 68 – 68)</p> <p>Ich möchte sie ernst nehmen und ich möchte auch / also, ich bin auch interessiert. Ich bin extrem neugierig, merke ich gerade. Manchmal muss ich mich auch zurücknehmen (lachend), weil ich so / es interessiert mich wirklich. Mich interessiert auch wie es ihnen geht und wie / auch wenn ich merke, jetzt verhält sich jemand wirklich komisch, ich kenne das ja auch, ich bin ja selber hochsensibel, dann gehe ich auch nachfragen: "°Hey, was ist los? Wieso geht es nicht?°" Oder, wieso- oder warum-Fragen sind ja so schwierige Fragen, aber (..) ja. Ob das Kind es dann sagen kann oder nicht, ich denke, nur schon wichtig ist es, dass es jemand bemerkt, finde ich. (..) Und ich habe auch wirklich Freude daran, so zu arbeiten. Das ist für mich lässig. (B1, 70 – 70)</p> <p>Dazu braucht es einfach dann von der Lehrperson auch eine gewisse, ähm, (...) wie soll ich sagen, Bereitschaft natürlich (...) und auch das Wissen, dass solche Dinge nützen. Das kann man auch nicht</p>	<p>macht Freude (B1, 66-66)</p> <p>Lösungsorientierte Haltung als Grundhaltung, wertschätzend und ressourcenorientiert; seit dem Wissen um HS wird noch mehr darauf geschaut (B1, 68-68)</p> <p>HSK ernst nehmen, Interesse zeigen an ihrem Tun und ihrem Sein (B1, 70-70)</p> <p>Hat Freude an ihrer Arbeit mit HSK (B1, 70-70)</p> <p>Bereitschaft für die Auseinandersetzung mit dem Thema ist wichtig, kann jedoch nicht von jedem vorausgesetzt werden (B2, 18-18)</p>
--	---

<p>unbedingt voraussetzen von jedem. (B2, 18 – 18)</p> <p>I: Wie wichtig ist es, dass eine Lehrperson über Hochsensibilität Bescheid weiss? B2: Da bin ich sehr zwiegespalten. Es gibt einfach, aus meiner Erfahrung heraus, Lehrpersonen, die das Thema wirklich ablehnen. (..) Und dann macht es keinen Sinn, da dann noch zu kommen. Das ist wie wenn man gegen Windmühlen anreitet, wie Don Quichote. (B2, 21 – 22)</p> <p>Und dann gibt es Lehrpersonen, die sehr offen sind dem Thema gegenüber. Ich habe ja auch jedes Jahr Weiterbildungsveranstaltungen im Auftrag des ZLV, also des Zürcher Lehrerverbands, die immer gut besucht sind. Und es gibt also wirklich Lehrpersonen, die da auch sich weiterbilden möchten und die, ähm, Wissen erlangen möchten zum Thema. Wenn da schon jemand vorgespurt ist, dann macht es Sinn auch als Eltern dann auf so jemanden zuzugehen. (B2, 22 – 22)</p> <p>Ob das jetzt Noten sind oder ob das soziales Verhalten ist oder (...) ja, es gibt ja da diese vier Kompetenzbereiche. Also das könnte man eigentlich bei jedem überprüfen und ich habe auch das Gefühl, dass die jungen Lehrpersonen, die jetzt so fertig werden, dass die auch in die Richtung hin geschult werden. Also ich glaube, dass es gar nicht so viel anderes braucht bei hochsensiblen Kindern. (B2, 26 – 26)</p> <p>Nur mehr an manchen Stellen etwas mehr an persönlicher Ansprache oder etwas mehr an Ressourcenorientierung. (B2, 26 – 26)</p> <p>Es ist, glaube ich, nur mehr wichtig, Dinge zu trainieren um damit umgehen zu lernen, also dann auch mit einer schlechten Note zum Beispiel. Und vielleicht braucht es dann für hochsensible Kinder mehr Ansprache. (..) Mehr auch (..) zu sagen: Da und da hast du es gut gemacht. Da und da braucht es noch ein bisschen was. So wirklich immer auch das Positive betonen, damit nicht nur das Negative so im Vordergrund steht. Das finde ich etwas sehr Wesentliches. (B2, 26 – 26)</p> <p>Was aber sicherlich wichtig wäre, ist (...) herauszufinden, was macht jedes Kind einzigartig und besonders. Und es gibt wirklich auch Lehrpersonen, die machen das auch im gängigen Schulsystem. Und</p>	<p>Es gibt Lehrpersonen, die das Thema ablehnen, da soll man vorsichtig sein mit Informationen (B2, 21-22) Eher situationsgebunden</p> <p>Es gibt Lehrpersonen die offen sind und sich zu diesem Thema weiterbilden möchten (B2, 22-22)</p> <p>Junge Lehrpersonen sind eher auf die Sensiblen hin geschult worden (B2, 26-26)</p> <p>Bräuchte wenig seitens Lehrpersonen: etwas mehr an persönlicher Ansprache oder Ressourcenorientierung (B2, 26-26)</p> <p>Braucht seitens Lehrpersonen etwas mehr an persönlicher Ansprache und das Betonen des Positiven (B2, 26-26)</p> <p>Es gibt Lehrpersonen, die im gängigen Schulsystem mit den Stärken und Ressourcen der Kinder arbeitet (B2, 32-32)</p>
--	--

<p>das ist, glaube ich, kein unbedingter Widerspruch. (B2, 32 – 32)</p> <p>Also, ähm, so könnte es / und auch ein bisschen gelassener zu sein. Auch was den Lehrplan angeht und manchmal einfach ein bisschen auch (...) Spielraum zu gestalten, ähm, und trotzdem Ziele zu verfolgen. Also ich glaube, dann wäre da auch schon viel gewonnen. (B2, 44 – 44)</p> <p>Aber ich merke einfach, (..) wenn ich klar war als Lehrperson, dann hatte ich mit dem keine Probleme. (B3, 8 – 8)</p> <p>Also ich musste authentisch sein. (B3, 8 – 8)</p> <p>Ich habe aber auch ganz klare autoritäre Grenzen gesetzt. Ganz klar gesagt, wenn du das machst oder wenn du jetzt nicht aufhörst oder wenn du das Gefühl hast, ich spreche einfach nur noch blöd, dann wirst du die Erfahrung machen, dass das was Frau M. sagt, Eins-zu-eins so ist. Punkt. Fertig. Ich diskutiere nicht. Und dann klappte es. Die brauchen das auch. Sie brauchen einen Rahmen, wo sie sich daran halten können, wo es einfach klar ist. (B3, 8 – 8)</p> <p>Aber weil ich wusste, dass ich das auch brauche. Also ich habe das meinen Schülern immer wieder gesagt: "Schaut, es ist nichts Aussergewöhnliches. Ich brauche das auch." (B3, 12 – 12)</p> <p>Und das kommt sehr schnell raus, wenn man sich auf diese Kinder einlässt. Es ist (...) wie in allen Situationen, in denen man in einem Team drin ist. Entweder man lässt sich auf das Team ein. Ich meine Teamfähigkeit wird heute so hoch geschrieben, oder. Aber wir haben es / im Lehrerteam ist es ja genau das Gleiche. Entweder man lässt sich ein, und dann spürt man es. Oder man lässt sich nicht ein und dann geht man gar nicht rein. Dann ist man aber der Aussenseiter. (B3, 30 – 30)</p> <p>I: Du hast dies stark thematisiert und transparent gemacht. B3: Ja, aber das braucht Mut und es braucht eine Offenheit. (..) Und es braucht auch den Mut, um sich gegen (...), ich sage es jetzt ganz provokativ (lachend), gegen Schulleiter, Stellen, gegen Normen, gegen Vorschriften, dass man halt einfach sagt, ich mache das nicht. Ich finde das nicht sinnvoll. Es dient mir nicht. Ich mache das nicht.</p>	<p>Gelassenheit würde helfen (B2, 44-44)</p> <p>Authentische Lehrpersonen haben weniger Mühe mit Disziplin (B3, 8-8)</p> <p>Authentische sein ist wichtig (B3, 8-8)</p> <p>Mit autoritären Grenzen kann ein klarer Rahmen gesetzt werden; das brauchen sie (B3, 8-8)</p> <p>Transparenz schaffen (B3, 12-12)</p> <p>Entweder man lässt sich auf diese Kinder ein, oder es klappt nicht (B3, 30-30)</p> <p>Wenn Schulleitung und Lehrerkollegen die Thematik nicht kennen (wollen), ist es Schwierig und braucht Mut (B3, 41-42)</p>
--	---

<p>(B3, 41 – 42)</p> <p>I: Wie schätzt du denn die Haltung der Lehrpersonen ein? Wie müsste sie in deinen Augen sein? B3: Ich sage es jetzt ganz provokativ. Es ist nicht kindbezogen. Und das meine ich jetzt allgemein auf alle Kinder bezogen. Die hochsensiblen Kinder leiden einfach speziell darunter. Die bräuchten das speziell, weil sie ein spezielles Nervenkostüm haben. Und weil sie das eben auch spüren. (B3, 43 – 44)</p> <p>I: Hätte in Ihren Augen eine andere Haltung der Lehrperson für S. etwas geändert? B4: Bei ihr denke ich jetzt nicht. Weil sie halt gut in der Schule war, haben wir dort eigentlich keine Probleme gehabt. (B4, 81 – 82)</p> <p>Er müsste auch (..) ihnen geben, was sie brauchen. Dass man sie auch mal aus dem Unterricht rausnimmt und sie in einem anderen Raum arbeiten dürfen. Und wirklich auf das eingehen, so könnten sie wirklich viel helfen. (B4, 122 – 122)</p> <p>Ich bin etwas gelassener und weicher geworden. (B5, 64 – 64)</p> <p>Also mir wurde erst letztthin von einer Kollegin vorgeworfen, dass ich (..), nicht gerade lasch im Umgang mit den Kindern sei, oder lasch geworden, aber wie soll man sagen, einfach, ähm, nicht mehr so konsequent. Das ist es wahrscheinlich (lacht). Also irgendwo, ja, etwas weniger konsequent. Einfach so leben und leben lassen. (..) Und schon schauen, dass es nicht ausgenutzt wird, das ist klar. (..) Aber ich denke mir, man muss einfach gewisse Sachen stehen lassen. (...) Und auch nicht mehr alles so ernst nehmen, dass ist, glaube ich, auch wichtig. (...) Wenn es gelingt. (B5, 68 – 68)</p> <p>Man muss es wie aushalten, merke ich. Ich kann das Mädchen jetzt nicht gesund therapieren und (..) / das ist so der Clinch, wo die Lehrpersonen manchmal drin stehen, dass sie das Gefühl haben, man muss doch etwas ändern. Es ändert ja nichts. Aber es ändert auch nichts, weil es einfach so ist. Das aushalten und mit dem das Beste rausholen, so zu sagen. Das ist die Herausforderung, denke ich. Auch wenn von aussen Leute kommen und sagen: "Oh, die spricht ja nicht. Da müsste man doch." Ja,</p>	<p>Es bräuchte eine kindbezogene Haltung (B3, 43-44)</p> <p>Wenn Schüler keine schulischen Probleme haben, spielt die Haltung der Lehrperson eine weniger grosse Rolle (B4, 81-82)</p> <p>Lehrperson müsste mehr auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen (B4, 122-122)</p> <p>Lehrperson ist ruhiger und gelassener geworden (B5, 64-64)</p> <p>Eine gelassener Haltung kann von Lehrerkollegen als lasche Haltung bezeichnet werden (B5, 68-68)</p> <p>Man muss gewisse Begebenheiten aushalten können, weil sie sich nicht ändern / Gelassenheit (B5, 112-112)</p>
---	--

	und da wie sagen: "Ganz ruhig. Wir machen was möglich ist." (B5, 112 – 112)		
UK 3.3.2	Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schüler	Umgang, Interaktionen	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Ich muss immer etwas aufpassen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich müsse ihn in Schutz nehmen (lachend), weil er so für sich ist. (B1, 12 – 12)</p> <p>Und dann eben auch, wie gehe ich mit diesen um, also, überfahre ich diese einfach, indem ich frage: "So und jetzt. Was machst du?" oder gehe ich etwas vorsichtiger heran. (...) Weil es kommt ja immer drauf an, du kannst sie ja total erschrecken und dann ziehen sie sich sowieso zurück oder du kannst mehr über das Fragen gehen und nicht nur so über das Geradeaus. (B1, 60 – 60)</p> <p>Beim einen Kind habe ich bemerkt, dem ist es einfach nicht mehr wohl. Dann bin ich nicht konfrontativ gekommen, indem ich gegenüber sitze, sondern leicht schräg und frage mal nach: "Du, ist alles gut?" oder "Geht es dir gut?" oder "Fühlst du dich jetzt wohl?" Das Beispiel vom Anfang zum Beispiel. Dann auch den Knaben rückfragen: "Merkst du, dass du ihn störst oder dass er sich nicht wohlfühlt?" Also, dass ich dann gar nicht gross / also schon Bezug nehme auf das, aber auch beim Schüler daneben nachfrage. (...) Ich versuche schon, in irgendeiner Form wie Blickkontakt oder so oder Nachfragen. Ich mache sehr viel über Fragen. (B1, 62 – 62)</p> <p>Ich habe als SHP eher mit den Kindern zu tun, die mit dem Stoff Mühe haben. Und jetzt merke ich, dass es eben noch andere Kinder gibt, die sich nicht so outen oder bei denen du es nicht so merkst. Es hat sich verändert, dass ich auch mal bewusster in Ecken schaue, wo gearbeitet wird und wo man das Gefühl hat, da läuft alles. Auch dort mal einen Blick darauf werfe. Oder eben auch mit Kindern, bei denen man merkt, bei denen läuft es eigentlich gut, aber diesen wie auch mehr Aufmerksamkeit geben. Weil ich denke, die Schwierigkeit ist ja, dass diejenigen, die mitlaufen, das ist ja super, oder, die lässt du einfach laufen. Die brauchen aber vielleicht auch mal Aufmerksamkeit oder dass jemand findet: "Hey, das hast du jetzt sehr gut gemacht. Wie hast du das gemacht? Oder wie kommst du jetzt auf</p>		<p>Lehrperson achtet sich, dass sie HSK nicht in Schutz nimmt (B1, 12-12)</p> <p>Lehrperson achtet sich auf die Qualität der Begegnung (vorsichtiger Umgang) (B1, 60-60)</p> <p>Vorsichtige Kontaktaufnahme bei Schwierigkeiten; fragende Haltung einnehmen (B1, 62-62)</p> <p>HSK brauchen Aufmerksamkeit und gezeigtes Interesse (B1, 64-64)</p>

<p>diese Lösung? So gut!" (B1, 64 – 64)</p> <p>Wenn ich so auf sie zugehe, so fragend und so. Weisst du, lobend, finde ich, ist immer schwierig. Du musst es immer so anbringen, dass es nicht einfach so plakativ ist, so GUT GEMACHT. Sondern ebenso fragend: "°Hey, wie hast du das gemacht? Wie kommst du jetzt auf diese Lösung? Das finde ich dann gut°". Dann merke ich, dann wachsen sie, weisst du. Dann werden sie wie so gross und strahlen und merken, ja, es kommt dann etwas, (...) bei den meisten. Und sie sind dann wie auch stolz, dass es endlich jemand merkt, dass sie das können und auch gut machen. Ich habe das Gefühl, das tut ihnen gut. Und ich finde es eben noch cool und es macht mir selber Freude. (B1, 66 – 66)</p> <p>Also so wenn die Beziehungsqualität stimmt, dann reicht oftmals nur ein "Du weisst das doch bestimmt auch" oder, ähm, "Ich sehe dir an, dass du darüber nachdenkst. Was sind deine Gedanken?". Oder manchmal auch eine Berührung, so ein Auf-die-Schulter-fassen oder am Arm oder so, um jemanden wieder ins Hier und Jetzt zurück zu holen. Also es sind eher so kleine Gesten. Es sind nicht grossartige Dinge. (B2, 10 – 10)</p> <p>Aber die Grundvoraussetzung ist wirklich die Beziehungsqualität - und dann ist ganz viel möglich. (B2, 14 – 14)</p> <p>Ich konnte ein Kind in die Arme nehmen und ihm einfach zeigen, ich bin da für dich, ich verstehe dich. Und ich habe das gemacht, obwohl das sehr heikel ist. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe dann auch mit den Eltern darüber gesprochen. (B3, 8 – 8)</p> <p>Wenn ein Kind gesagt hat: "°Nein Frau M., ich will jetzt einfach nur sein°", dann hatte das Platz. (...) Aber sie wussten, dass sie das bei mir durften. Das durften sie bei meinen Kollegen eben nicht, oder. (B3, 12 – 12)</p> <p>Wenn ich irgendwie auf dem Schreibtisch sass und zum Fenster rausschaute und auch meinen Problemen nachgegangen bin, ich hatte damals manchmal auch Probleme, dann ist ab und zu ein Kind gekommen und fragte: "°Frau M., sind sie traurig?°" (...) Oder einfach so. Also, so das / und ich konnte</p>	<p>Interesse zeigen und Rückfragen stellen hilft der Beziehung (B1, 66-66)</p> <p>Bei guter Beziehungsqualität reichen kleine Gesten aus (B2, 10-10)</p> <p>Beziehungsqualität ist Grundvoraussetzung (B2, 14-14)</p> <p>Hat Schüler und Schülerinnen auch in den Arm genommen und mit den Eltern darüber gesprochen (heikel) (B3, 8-8)</p> <p>Lehrperson zeigt Verständnis (B3, 12-12)</p> <p>HSK fragen Lehrperson, ob sie traurig sei (B3,</p>
--	---

<p>dann sagen: "Ja, ich bin schon etwas traurig, ja. Hast du das gemerkt? Das ist noch gut. Wieso hast du das bemerkt?" "Ja, ich habe sie einfach angeschaut." (B3, 12 – 12)</p> <p>Das ist die Herausforderung heute vom Lehrersein. Dass er die Kinder kennt. (B3, 18 – 18)</p> <p>Schau, ich hatte eine Klasse mit 31 Schülern. Das war noch im 1998, 31 Schüler. (...) Und nach einem halben Jahr beim ersten Elterngespräch, haben mir Eltern gesagt: "Frau M., das ist ja wahnsinnig. Jetzt haben sie 31 Schüler und sie kennen mein Kind so gut und sie können mir einfach sagen was / sie machen eine Beschreibung von meinem Kind, ich könnte es nicht besser machen. Und das ist das, warum ich auch aufgehört habe, Schule zu geben. (..) Ähm, ich weiss nicht, ob das heute noch möglich ist, dass ein Lehrer sich so auf seine Schüler einlassen kann, auch emotional, dass er diesen Freiraum hat, dass er diese Kapazitäten hat, um das zuzulassen. (B3, 18- 18)</p> <p>Ich habe immer die Schwächen angesprochen - und zwar im Klassenverband. Ich habe gesagt: "Schau, okay, wie können wir dir helfen? Was brauchst du?" Und so haben die Kinder auch gelernt, es ist normal, dass ich etwas nicht kann. Ich habe mich da eingeschlossen. Ich habe gesagt: "Hey, ich kann das nicht. Wer kann das? Wer von euch könnte mir helfen?" Zum Beispiel, ich (..) habe einfach Mühe mit dem Ordnung halten. Da habe ich gesagt: "Ich suche etwas. Wer kann mir helfen? Ich habe ein grosses Puff. Ich weiss es." (..) Die haben mir schon gesagt: "FRAU M., IHRE BRILLE. SIE SUCHEN SIE NACHHER WIEDER." Weisst du, so. Und so war es selbstverständlich, dass ich Schwächen habe. (B3, 40 – 40)</p> <p>Und Schule geben läuft auch heute noch über Beziehung. (..) Ich habe nie Französisch gelernt. Ja warum nicht? Weil ich einen Franzlehrer hatte, der so dick war (zeigt mit den Händen). Dem hat es das Hemd unter der Krawatte gesprengt und ich sass direkt vor ihm. Ich habe kein Französisch gelernt. Ich lernte Französisch im 2006, als ich in der grossen Weiterbildung acht Wochen nach Südfrankreich auf ein Weingut durfte. Dort lernte ich Französisch. Also: Lernen gleich Beziehung. Das lernt man jetzt in jedem Lehrbuch, oder. (B3, 56 – 56)</p>	<p>12-12)</p> <p>Das Kennen der Schüler und Schülerinnen ist für Lehrpersonen eine Herausforderung (B3, 18-18)</p> <p>Das richtige Kennen der Schüler und Schülerinnen kann die Kapazitäten der Lehrperson übersteigen (B3, 18-18)</p> <p>Ehrlichkeit der Lehrperson, thematisieren von Stärken und Schwächen aller SuS und der Lehrperson (B3, 40-40)</p> <p>Unterrichten läuft über Beziehung, Lernen gleich Beziehung (B3, 56-56)</p>
--	--

<p>Weil für S. waren die Lehrer in der Primarschule eine wichtige Bezugsperson. Und sie waren auch immer gut. Ja, sie war auch keine schwierige Schülerin (lacht). Aber ja, das war für sie wichtig, was jetzt in der Oberstufe sehr schwierig ist für sie, weil sie nicht mehr die Bezugsperson hat. Jetzt hat sie etwa acht Lehrer und das ist für ein solches Kind purer Stress immer. Eben darum sage ich, die Unter- und die Mittelstufe gehen noch, aber die Oberstufe ist dann die reinste Katastrophe (lachend) für so ein Kind. Weil die haben ja acht Lehrer, jede Stunde ist in einem anderen Zimmer, in einem anderen Umfeld und wieder noch andere Kinder, weil der eine im Niveau e ist, der andere im Niveau m. Das ist (..) ja Stress, nur Stress eigentlich. Und auch die Bezugsperson, die für sie wichtig ist, ist nicht mehr da. (B4, 108 – 108)</p> <p>Ich weiss einfach von der Mutter, dass sie sich sicher fühlt (.) bei mir. Und darum kommt sie gerne in die Schule. (B5, 78 – 78)</p> <p>Ja genau. Das ermöglicht ihr, dass sie überhaupt in die Schule kommen kann, denke ich, ja. Weil am Anfang war ich nicht sicher, ob sie überhaupt kommt oder wie lange sie kommt. Es hätte sein können, dass das nicht geht. (..) Dass man eine neue Schule hätte suchen müssen, oder, weil sie auch so Angst hatte vor der Schule und nicht gehen wollte, was ich auch verstehe, wenn du dich so nicht äussern kannst. Ja, ich denke die Lehrperson ist für solch ein Kind äusserst wichtig. (B5, 80 – 80)</p> <p>In den vergangenen Monaten hat sich eigentlich nur etwas verändert. Ja, das Einzige ist, dass das was sie mit mir kommuniziert, dass das mehr wurde. Vorher hat sie vielleicht ein Wort gesagt und jetzt ist es schon ein Satz. Aber bis es kommt, da hat sich leider nichts verändert, nein. (B5, 94 – 94)</p>	<p>Lehrer sind wichtige Bezugspersonen, in der Oberstufe hat man mehrere Lehrpersonen, was schwierig und stressig ist (B4, 108-108)</p> <p>Mädchen kommt gerne in die Schule, weil sie sich bei der Lehrperson sicher fühlt (B5, 78-78)</p> <p>Lehrperson ist für ein HSK eine wichtige Person (B5, 80-80)</p> <p>Mit der Zeit spricht das Mädchen etwas mehr mit der Lehrperson (B5, 94-94)</p>
---	--

UK 3.3.3	Beziehung zwischen Lehrpersonen und Eltern	Kontaktaufnahme, Zusammenarbeit	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Das kann man ja vorher nicht unbedingt wissen, wenn man jemanden erst kennenlernt. Und von daher, ich würde vorschlagen, dass wenn man jetzt von Elternsicht schaut, erst einmal abgewartet wird, wie der Kontakt sich entwickelt zwischen Kind und Lehrperson. (B2, 22 – 22)</p> <p>Und von daher rate ich eher zur Vorsicht, zu schnell das Thema zu benennen. Es sei denn, die Lehrperson kommt von sich aus. (..) Dann ist es eh schon vorgespurt. Oder wenn Schwierigkeiten auftauchen, dann vielleicht mal sagen - aber auch da finde ich, ist es eher kontraproduktiv mit dem Thema als Thema ins Haus zu fallen oder das ganze Paket auszubreiten, sondern man kann da eher situationsgebunden argumentieren. So nach dem Motto, eben den Sitzplatz in der Klasse überprüfen oder (..) miteinander besprechen, was die Prüfungssituationen vielleicht einfacher machen könnte oder so. Oder wie man den sozialen Kontakt anders gestalten könnte. Also sehr konkret und sehr situationsgebunden. Das scheint mir konstruktiver zu sein, als, ähm, da so ein theoretisches Fass zum Thema Hochsensibilität aufzumachen. Man weiss einfach nicht, was beim Gegenüber passiert oder angeklickt wird mit dem Begriff. Es ist nicht unbedingt nur ein positiver Aspekt, oder? (...) Und die Frage wäre dann für mich auch, was für Erwartungen sind damit verknüpft, wenn man das dann ansprechen möchte. Also, das ist dann oftmals das Schwierige, dass dann Eltern auch erwarten "Ah, jetzt weiss ich, ihr Kind ist hochsensibel, ach deswegen. Ja, dann muss ich es natürlich in Watte packen und werde viel aufmerksamer und sorgfältiger sein." Das passiert aber in der Regel nicht (lacht). (..) Von daher muss man sich schon ein bisschen abwägen. (B2, 22 – 22)</p> <p>Ähm, und gleichzeitig sind viele Lehrpersonen frustriert von der / also sie erleben es dann so, dass alles auf die Schule abgeschoben wird im Sinne von Erziehungsleistung und dass zuhause dazu wenig passiert. (B2, 42 – 42)</p> <p>Und bei Lehrern, würde ich meinen, (..) dass sie auch Eltern, ähm, mehr schätzen sollten in der Sicht</p>		<p>Eltern sollen etwas abwarten mit der Kontaktaufnahme zu der Lehrperson und schauen, wie sich die Beziehung Lehrperson und Kind entwickelt (B2, 22-22)</p> <p>Vorsicht mit der Benennung des Themas und dem Öffnen des theoretischen Fasses der Hochsensibilität, eher situationsgebunden und sehr konkret argumentieren (B2, 22-22)</p> <p>Lehrpersonen sind frustriert, wenn die Erziehungsleistung an die Schule abgeschoben wird (B2, 42-42)</p> <p>Lehrpersonen sollen die Sicht der Eltern mehr</p>

<p>auf ihre Kinder und auch in der Angst, die Eltern auch oft haben in der Befürchtung, es könnte etwas blöd eingespart werden oder so. Und das hallt dann lange nach im Leben. (B2, 44 – 44)</p> <p>Und auch die Arbeit, die die Eltern leisten, zu schätzen, auch die Erziehungsarbeit. Und (...) auch zu würdigen, was manchmal an Erschöpfung einfach auch da ist. (B2, 44 – 44)</p> <p>Ich konnte ein Kind in die Arme nehmen und ihm einfach zeigen, ich bin da für dich, ich verstehe dich. Und ich habe das gemacht, obwohl das sehr heikel ist. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe dann auch mit den Eltern darüber gesprochen. (B3, 8 – 8)</p> <p>Ich habe die obligaten Elterngespräche gemacht. Also in den letzten fünf bis sieben Jahren habe ich auf Wunsch die Elterngespräche zuhause gemacht. Also die Eltern konnten beim ersten Elterngespräch einen Zettel ausfüllen, ankreuzen, ob ich zu ihnen nach Hause kommen soll oder nicht. Ich bin zu vielen Eltern nach Hause gegangen. Das hat eine Vertrauensbasis gegeben, die ich nicht missen wollte. Die Eltern konnten Gastgeber sein. Ich bin primär nicht als Lehrperson dort gewesen, sondern als Gast. Und es gab mir Einblick in ein Familienleben, auf das ich nachher darauf aufbauen konnte. Also ich hatte zum Beispiel einen Schüler, der S., ich vergesse das nie mehr. Der Vater war Schweizer, sehr problematisch mit Drogenvergangenheit und und und. Die Mutter kam von den Philippinen, auch sehr problematisch, auch Drogenvergangenheit und und und. Der Knabe war so ein kleiner. (lacht) Am ersten Schultag sagte er: "HOI, ICH BIN DER S." Er war sehr offen, sehr ein Problematischer. Ich weiss nicht, wie es ihm heute geht, er ist heute über zwanzig Jahre alt. Wenn ich im Kreis war und mit den Kindern irgendetwas Wichtiges besprochen habe, sass er auf den Boden. Ich sagte: "S., bitte, sitz auf den Stuhl." Es war immer so. Jetzt kam ich zu dieser Familie nach Hause. Zuerst bekam ich einen Kaffee, (..) wir sassen auf dem Sofa. Dann begann ich das Zeugnisgespräch - und was ist passiert? Die Mutter setzte sich auf den Boden. (..) Da habe ich erst begriffen, aha, das läuft in dieser Kultur so. Wenn etwas Wichtiges ist, setzt man sich auf den Boden. Darum setzt sich der S., jedes Mal wenn ich etwas Wichtiges sage, auf den Boden. Das ist ja ein Zeichen, dass er aufpasst. Und ich habe immer gesagt: "Jetzt Himmel noch mal." Das sind genau diese Sachen, oder. Und er war auch so ein hoch-</p>	<p>schätzen (B2, 44-44)</p> <p>Lehrpersonen sollen die Erziehungsarbeit der Eltern schätzen (B2, 44-44)</p> <p>Transparenz den Eltern gegenüber (B3, 8-8)</p> <p>Elterngespräche wurden auf Wunsch zuhause durchgeführt, was zu einem besseren Verständnis führte (B3, 54-54)</p>
--	---

<p>sensibles Kind. Also, das heisst mit anderen Worten, ich mache etwas kaputt, durch Unwissenheit, weil ich auch nicht / ja, (...) weil es mich auch nicht kümmert. Jetzt kann man auch sagen: "Ich gehe doch nicht zu diesen Eltern nach Hause, geht es noch. Ich habe doch diese Kapazitäten gar nicht." Das sind jetzt eben diese Sachen. (B3, 54 – 54)</p> <p>Ja (...) und die Eltern kennen ihr Kind am besten. Ich finde es eine Vermessenheit, wenn wir Lehrpersonen finden, wir müssen den Eltern sagen, wie ihre Kinder ticken. (B3, 58 – 58)</p> <p>I: Haben Sie die Lehrperson auf die Hochsensibilität angesprochen? B4: Ja, einfach warum sie so ehrgeizig ist und (...) warum sie manchmal nicht so mitmacht. (B4, 75 – 76)</p> <p>Also die eine Lehrerin hat zwar schon mal nachgefragt: "Was ist los? Wissen sie das?" (B4, 92 – 92)</p> <p>Die Kontakte waren eigentlich immer gut. (B4, 108 – 108)</p> <p>... den Eltern die Erlaubnis geben, dass sie anrufen können und nachfragen dürfen. (B5, 86 – 86)</p> <p>Das ist auch noch gut, dann hat sie auch Verständnis für mich, oder. (B5, 94 – 94)</p> <p>Weil so kommt vielleicht manchmal, das habe ich auch erlebt, so einfach das Fordernde dann von den Eltern. Ist ja logisch, sonst stehen sie für ihre Kinder ein und finden: "WIESO BEKOMMT MEIN KIND DIESES BLATT NICHT?" Aber dass es vorher das gar nicht sagen konnte, oder, dass es da schwierig ist, dass ich noch gar nicht bemerkt habe, dass da ein Blatt fehlt. Das wissen sie gar nicht, oder. Sie kommen dann sogleich mit (...) Vorwürfen. Also die Rolle der Eltern, denke ich, wäre wichtig, so eher nachfragend zu sein, als, ähm, verurteilend, wenn es irgendwie geht. (B5, 96 – 96)</p> <p>Also mit der Mutter habe ich einen sehr guten Kontakt. Wir verstehen uns gut. Und der Vater ist ganz / ist auch ein herziger, ein lieber und offener. Er ist eher / ich denke, sie ist auch hochsensibel, sie sagt es auch. Und er vielleicht nicht. (...) Ja. (...) Also sie ist sehr verständnisvoll. Sie kann sich auch vorstellen, wie es in der Schule schwierig ist. Sie macht mir auch keine Vorwürfe, wenn ich jetzt irgendetwas</p>	<p>Eltern kennen ihre Kinder am besten (B3, 58-58)</p> <p>Eltern haben Lehrperson auf das Thema angesprochen. Der Grund: Das Verhalten erklären wollen (B4, 75-76)</p> <p>Lehrperson hat mal bei den Eltern nachgefragt (B4, 92-92)</p> <p>Gute Kontakte mit Lehrperson erlebt (B4, 108-108)</p> <p>Lehrperson gibt Eltern Erlaubnis, dass sie nachfragen dürfen (B5, 86-86)</p> <p>Im Austausch bemerkt, dass zuhause dieselben Schwierigkeiten vorherrschen, was gegenseitiges Verständnis weckt (B5, 94-94)</p> <p>Lehrperson wünscht sich Eltern mit einer nachfragenden Haltung, nicht sogleich verurteilend (B5, 96-96)</p> <p>Sehr guter Kontakt mit der Mutter, die auch hochsensibel ist und daher Verständnis für die</p>
--	---

	<p>nicht verstanden habe oder (...) falsch ankommt bei diesem Mädchen. (B5, 100 – 100)</p> <p>Wir haben einfach die Zeugnisgespräche. Dann treffen wir uns, wegen ihrer individuellen Lernziele in der Mathematik, nochmals zwei Mal mehr im Jahr. Und dann ist das immer ein Thema, das ist klar. Und sonst einfach bei Bedarf. (B5, 102 – 102)</p> <p>Und dass sie auch der Lehrperson etwas zutrauen. (lachend) Sagen, ich gebe jetzt euch dieses Kind und vertraue, dass du das auch kannst. Das finde ich noch stark von dieser Frau. Weil du könntest es ja so wie "verhunzen". (B5, 106 – 106)</p>	<p>Situation in der Schule hat (B5, 100-100)</p> <p>Übliche Gespräche und auf Wunsch (B5, 105-105)</p> <p>Lehrperson schätzt Vertrauen der Eltern (B5, 106-106)</p>	
UK 3.4	Schulische Heilpädagogin	Wissen über Hochsensibilität, Aufgaben, Möglichkeiten	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Aber wir konnten ihr wie ein bisschen Schutz geben und sie wirklich begleiten. Ich wusste damals nicht wirklich etwas über Hochsensibilität, aber (...) wir konnten ihr wie diesen Schutz auch geben und gaben ihr diesen auch und auch die Zeit. Ich hatte immer das Gefühl, sie braucht Zeit. Sie muss Zeit haben können und Ruhe und eben die Sicherheit, um dies Schritt um Schritt zu machen. (B1, 10 – 10)</p> <p>Es kommt jetzt von mir etwas hinein, weil ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Wir haben einen hohen Ausländeranteil und wir haben sehr viele Kinder mit recht schwierigem Verhalten in gewissen Klassen und das ist wie so das Thema, so das Oberthema. Und dann sind die Lehrpersonen froh, wenn die anderen, wenn es einfach läuft, oder. Und ich versuche jetzt diesen Teil reinzubringen, weil ich merke einfach, jetzt eben in der ersten Klasse habe ich einfach das Gefühl, haben wirklich viele ruhige Kinder, ich will nicht sagen, dass alle hochsensibel sind, aber wirklich viele Kinder, bei denen ich einfach das Gefühl habe, WOW, da hat es sehr viele solche Kinder drin. Aber es hat eben in den anderen Klassen auch. Die gehen unter, die kommen wie gar nicht zum Zug, weil es so viele, ja / (...) überall brennt es. Es ist noch recht schwierig. (B1, 88 – 88)</p> <p>Das musst du, vor allem als Lehrperson, oder, hast du so die / es sind so zwei Kinder in der vierten Klasse, die ich schon ein paar Jahre begleite. Da merke ich, da hat es so sehr viele brennende Situati-</p>	<p>Die Schulische Heilpädagogin kann HSK Schutz bieten, Zeit geben, Ruhe und Sicherheit (B1, 10-10)</p> <p>Die Schulische Heilpädagogin als Anwältin für HSK, die sich vermehrt auf diese Kinder achtet (B1, 88-88)</p> <p>Die Schulische Heilpädagogin nimmt sich den HSK an und beachtet sie (B1, 90-90)</p>	

	<p>onen drin und dann gehen die anderen Kinder wie unter. Und ich bin jetzt so dran, um diese so / hej, es hat noch andere Kinder, die Hilfe benötigen, die gerne etwas sagen würden oder gesehen werden würden. (B1, 90 – 90)</p> <p>I: Also ich höre so raus, dass die SHP in Bezug auf die hochsensiblen Kinder eine wichtige Rolle hat. B1: Ja, und nicht nur auf diese, die sich schwierig benehmen oder eben Probleme haben. Der schulische Bereich ist klar ein Teil von meiner Arbeit. Aber wir haben noch eine SSA, eine schulische Sozialarbeiterin, und die soll sich halt, sage ich mal so, um diejenigen kümmern, die im Verhalten Mühe haben. Weil ich sehe mich auch als (...), ähm, diejenige, die auf die Kinder schaut, die einfach so etwas untergehen. (...) Habe ich mir im Moment so auf meine Fahne geschrieben, diesen auch etwas zu schauen, weil es hat ein paar von diesen Kindern. Es hat sicher auch solche, die einfach gut in der Schule sind, die nicht hochsensibel sind, die einfach arbeiten und machen und tun. Es hat aber einfach ein paar, bei denen ich das Gefühl habe, die melden sich nicht, die sind einfach ruhig und haben trotzdem aber irgendwo ein Problem, aber sie fallen wie zwischen Stühle und Bänke. Sie gehören weder zu denen, die super gut sind, wo es eh läuft, noch zu denen, die sich melden, weil sie so schwierig tun. Sie fallen dann wie so durch. (B1, 91 – 92)</p> <p>Ja, oder vielleicht Möglichkeiten bieten, dass diese / aber dafür müsste man zuerst rausfinden, wer so in diese Richtung geht. Und da bin ich jetzt so dran (lachend). (B1, 102 - 102)</p> <p>B1: Nicht nur die Lauten und diejenigen, die eh Aufmerksamkeit brauchen, sondern diejenigen, die einfach vor sich hin dümpeln. I: Und wie machst du das? B1: Teils durch Beobachtung. Die eine Klasse kenne ich schon gut. Dort kümmere ich mich eher bewusst um diese und gehe mal nachschauen, was ich bis jetzt weniger gemacht habe, weil es immer überall gebrannt hat. Aber es ist eine Herausforderung mit einer Zwanzigerklasse, die viele Kinder mit schwierigem Verhalten hat. Da ist es wirklich eine Herausforderung, um den ruhigen und stillen Kindern Aufmerksamkeit zu geben. Sie kommen ja meistens schon irgendwie mit. Es sind ja meistens intelligente Kinder, aber ich finde, die brauchen das auch. (B1, 102 – 104)</p>	<p>Die Schulische Heilpädagogin hat in Bezug auf HSK eine wichtige Rolle, sie nimmt sich den ruhigen Kindern an (B1, 91-91)</p> <p>Die Schulische Heilpädagogin nimmt sich dem Thema HS an (B1, 102-102)</p> <p>Obwohl die meisten HSK still sind, benötigen sie Aufmerksamkeit. In einer lauten Klasse ist dies eine Herausforderung (B1, 102-102)</p> <p>Die Schulische Heilpädagogin ist mitten im Thema drin (B1, 108-108)</p>
--	---	--

<p>Momentan bin ich wie dran um rauszufinden, wer ist betroffen. Und das andere ist wie noch ein zweiter Schritt, und da bin ich noch nicht ganz so weit. (B1, 108 – 108)</p> <p>I: Du hast jeweils von zwei hochsensiblen Kindern gesprochen. Bei beiden Kindern, dem Knaben und dem Mädchen, habe ich den Eindruck, läuft es in der Schule recht gut. Vor allem beim Knaben, der sich gut wahrnehmen und äussern kann. Kennst du seine Eltern oder die Situation zuhause? B1: Nein, aber das würde mich sehr interessieren zu schauen und nachzufragen, wie sie mit dem Thema umgehen. Ob ihnen das Thema Hochsensibilität überhaupt etwas sagt. Und ob sie auch schon in diese Richtung / ich habe einfach das Gefühl, so wie er mit dem umgeht, sind sie wahrscheinlich auch recht (lachend) sensible Eltern. Ich kenne sie jedoch nicht. (B1, 111 – 112)</p> <p>Und vom Mädchen kenne ich den Vater. Mit ihm hatte ich bereits einige Gespräche. Dort habe ich wirklich das Gefühl, er ist auch interessiert. Sicher, dass sie schulisch vorwärts kommt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass er sich einsetzt für sie und dass er sich auch mit ihr hinsetzt und mit ihr lernt und (..) (B1, 112 – 112)</p> <p>Ich finde das ganze Thema der Hochsensibilität sehr spannend. (B1, 120 – 120)</p> <p>Ich meinte es müsste Elternaufklärung passieren, über, ähm, (..) die Heilpädagogen und über die Schulpsychologen. Also ich meine die Informationsflut, die wir jetzt haben, da kann man auch noch über die Hochsensibilität etwas sagen, ja, wenn man so ausgerichtet ist. (B3, 50 – 50)</p> <p>Oder der Heilpädagogin, die dann auch da ist und sich ihr auch fest annimmt. Jetzt hat sie sie auch angenommen. Am Anfang ist alles über mich gegangen, so das erste halbe Jahr. Jetzt hat sie sich der Heilpädagogin geöffnet. Jetzt haben wir da wie eine andere Möglichkeit. (B5, 26 – 26)</p> <p>Sogar die Heilpädagogin, die so ein Lächeln auf den hinteren Stockzähnen hat und findet: "°Mhm, ja, jeder will hochsensibel sein." (B5, 82 – 82)</p>	<p>Die Schulische Heilpädagogin hat keinen Kontakt zu den Eltern (B1, 111-112)</p> <p>Die Schulische Heilpädagogin kennt den Vater, der sich für das Kind einsetzt (B1, 112-112)</p> <p>Die Schulische Heilpädagogin findet das Thema HS spannend (B1, 120-120)</p> <p>Die Schulische Heilpädagogin oder die Schulpsychologin müssten Eltern über das Thema HS aufklären (B3, 50-50)</p> <p>Die Schulische Heilpädagogin arbeitet mit dem Mädchen (B5, 26-26)</p> <p>Die Schulische Heilpädagogin ist dem Thema HS gegenüber kritisch eingestellt (B5, 82-82)</p>
--	---

UK 3.5	Interaktionen in der Klasse	Klima, Wertschätzung, Handlungen im Klassenverband	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Ich erlebe sie auch sehr regelbewusst und sie halten die Regeln immer ein. Davon könnten die anderen Kinder in der Klasse auch profitieren. (B1, 38 – 38)</p> <p>I: Gibt es im Unterricht Gefässe, in denen ihr Stärken und Schwächen thematisiert? B1: Also in Mathe und Sprache weniger. Aber sicher im Klassenkreis oder im Fach Mensch und Umwelt wird dies thematisiert. (B1, 51 – 52)</p> <p>Letzthin haben wir alle Sinne behandelt und dort konnten sie merken, wer wie viel spürt und wo und was. Da bemerkten sie, dass einige etwas mehr spüren oder schneller wie andere. (B1, 54 – 54)</p> <p>Ja genau, als Vorbild. "°Schau, der hält es ganz fein, du musst es ganz fein streicheln und halten. Jetzt probier doch auch einmal.°" Und dann merkst du, nicht so fest drücken, noch etwas loslassen (lachend). So kannst du wie so die Ressourcen auch nutzen. Oder auch dem einen sagen: "Schau, du kannst mit dem zu den anderen und dort dürfen die bei dir mal streicheln." (B1, 56 – 56)</p> <p>Aber jetzt in den vierten Klassen, die von der Lautstärke her recht anspruchsvoll sind, auch für mich. Ich finde es extrem laut dort drin und ich habe extrem Mühe. Ich bin immer wieder froh, wenn ich da raus kann. Ich weiss, das ist nicht so nett. Ich finde das so anstrengend. Und der ganze Tag da drin, das ist enorm anstrengend, auch für die anderen, denke ich. Aber für jemand der hochsensibel ist noch viel mehr. (B1, 100 – 100)</p> <p>Weil jeder hat etwas, was er oder sie gut macht. Und das ist für das Zusammenspiel zwischen nicht hochsensiblen und hochsensiblen Kindern sehr, sehr wichtig, denk ich mir, damit es einfach eine gegenseitige Toleranz auch gibt. Also so können hochsensible Kinder wie auch gestärkt werden, das wäre zum Beispiel etwas. (B2, 16 – 16)</p> <p>Das sind so Sachen, die jenseits des Unterrichts eigentlich laufen. So zwischendurch. (B2, 18 – 18)</p>		<p>HSK werden regelbewusst erlebt, andere könnten davon profitieren (B1, 38-38)</p> <p>Stärken und Schwächen werden im Klassenkreis oder im Fach Mensch und Umwelt thematisiert (B1, 51-52)</p> <p>Das Fach Mensch und Umwelt bietet Möglichkeiten, die Unterschiede der Kinder aufzuzeigen (B1, 54-54)</p> <p>HSK als Vorbilder für den Umgang mit Tieren einsetzbar (B1, 56-56)</p> <p>Der Lärm im Schulzimmer ist für alle eine Herausforderung, speziell für HSK (B1, 100-100)</p> <p>Für ein gutes Zusammenspiel von HSK und nicht hochsensiblen Kindern ist die gegenseitige Toleranz wichtig und durch Thematisierung von Stärken und Schwächen ausbaubar (B2, 16-16)</p> <p>Stärkung der HSK kann jenseits des Unterrichts erfolgen, so zwischendurch (überfachlich) (B2, 18-18)</p> <p>HSK melden, wenn sie eine Pause brauchen,</p>

<p>Ich habe gefragt: "Was brauchst du? Du gehst umher, was brauchst du?" "Ähm, ja, ich kann eben nicht mehr sitzen." "Brauchst du ein Bewegungslied?" "OU JA!" Alle anderen auch dabei. Und das tut den anderen auch gut, oder? (B3, 24 – 24)</p> <p>Ich durfte sage: "°Hey, mir geht es heute nicht gut. Macht doch selber. Schaut doch einfach. Ich möchte einfach nur, dass es ruhig ist.°" Das konnte ich machen. Und es hat niemand irgendwie gemotzt oder so, gar nicht. Sondern im Gegenteil. Sie kamen und versuchten mir irgendetwas Gutes zu tun, damit es mir wieder besser ging. Und das war auch untereinander so. Und man wusste genau, der kann das, der kann das, der kann das und der kann das nicht so gut und der kann das nicht so gut, der kann das nicht so gut. "Ja. Wissen sie, mir geht es doch genau gleich wie diesem der", ich hatte einen Legasthener, "wie dem. Er kann jetzt halt das nicht und ich kann jetzt halt das nicht. Macht doch nichts, dafür kann er das. Dafür ist er so gut im Turnen und hilft uns allen im Turnen." (B3, 40 – 40)</p> <p>Ich finde es sehr wichtig, dass andere Kinder, so Starke, so Draufgängertypen lernen, dass nicht alle so sind und dass man Rücksicht nehmen darf und dass man auch einmal auf solche Kinder hören darf. Dass die auch ihren Platz haben. Und nicht nur der Starke und der Schnelle und der Laute, sondern dass andere auch wichtig sind. Also die Gleichwertigkeit und die Verschiedenartigkeit. Ja also das ist super, ein super Aufhänger, oder. (B5, 36 – 36)</p> <p>In der zweiten Hälfte des Schuljahres nehmen sie sich auch bewusst Ziele vor. Klassenziele oder Einzelziele. Ich denke, da gehen wir schon auf das ein. Was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wo will ich arbeiten, wie will ich arbeiten. Vor allem wie komme ich zu dem, was ich will. (..) I: Kannst du beschreiben, ob und wie hochsensible Kinder darauf ansprechen? B5: Ich denke, das spricht sie schon an. Auch merken, andere haben auch Schwächen. Oder Ideen suchen, wie könnte ich denn mit dem jetzt umgehen lernen. (B5, 54 – 56)</p> <p>Einfach, sobald ich sah, dass jemand lachte oder einen Witz machte, habe ich denjenigen angesprochen. (..) Also nachgefragt, was ist jetzt passiert? Wie ist das für euch? Was gibt es für Regeln? Was</p>	<p>das tut dann allen gut (B3, 24-24)</p> <p>Wenn man Befindlichkeiten, Stärken und Schwächen kennt und toleriert, kann sehr gut damit umgegangen werden und die Kinder helfen einander (B3, 40-40)</p> <p>Nicht hochsensible Kinder können lernen, dass man auch Rücksicht nehmen und auf die HSK hören darf und dass die Stillen auch ihren Platz haben, also die Gleichwertigkeit und die Verschiedenheit thematisieren (B5, 36-36)</p> <p>Mit den Klassen- oder den individuellen Zielen wird auf das Thema Stärken und Schwächen eingegangen; Kinder merken, dass andere auch Schwächen haben oder Ideen suchen, wie man mit anderen umgehen kann (B5, 54-56)</p> <p>Sofortiges Eingreifen bei Auslachen (B5, 74-74)</p>
--	---

	erwarte ich von euch? Und so. (B5, 74 – 74)		
UK 3.6	Peers	Soziale Stellung, Akzeptanz	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Und sie ist jetzt relativ gut integriert in der Klasse. (B1, 10 – 10)</p> <p>Wir waren auf einer Reise. Was hat er dann dort gemacht? (5) Dort war er auch für sich, mit einem oder zwei Kollegen zusammen. Also schon mit ausgesuchten Kollegen und mit solchen, die auch eher auf der ruhigen Seite sind. (B1, 12 – 12)</p> <p>Und diese Klasse ist auch recht hilfsbereit und auch (..) ja, sie lassen ihn auch und sie akzeptieren sich auch recht gut. (B1, 14 – 14)</p> <p>Ich glaube, der Junge, (..) der hat einfach ein, zwei Gspänli in der Klasse, mit denen er es gut kann. (B1, 72 – 72)</p> <p>Aber, ähm, es schätzen es auch alle mit ihm zu arbeiten. Es ist nicht so, dass sie finden: "AU NEIN, MIT DEM WILL ICH NICHT ARBEITEN." Das sind dann eher diejenigen, die schwierig tun und ein schwieriges Verhalten zeigen, wo sie dann finden: "AU NEIN, MIT DEM NICHT." Mit diesem Jungen arbeiten eigentlich alle sehr gerne zusammen. Weil er macht es dann auch gut in der Zweiersituation. Eben, er ist sehr sozial auch und, ähm, du kannst ihn praktisch mit jedem zusammentun, das geht gut. (B1, 72 – 72)</p> <p>Und das Mädchen eigentlich auch. Es ist dann vielleicht eher so, dass sie sich zurücknimmt oder (..) dass sie nicht sofort mit allen kann. Es ist aber auch eine sehr laute Klasse, so sehr eine (..) das ist noch schwierig zum Sagen, eine laute Klasse. Es hat sehr viele Kinder drin, die so (..) also, ähm, wie soll ich sagen, die Vollgas geben und also im Verhalten halt einfach sehr auffällig sind. Und dort ist es für sie dann sehr schwierig. Vor allem, wenn es dann noch Knaben sind. Aber sonst mit gewissen Knaben und auch mit allen Mädchen, würde ich sagen, geht es recht gut. (B1, 72 – 72)</p>		<p>HSK relativ gut integriert (B1, 10-10)</p> <p>HSK mit zwei Kollegen zusammen (B1, 12-12)</p> <p>HSK sind akzeptiert in der Klasse (B1, 14-14)</p> <p>HSK hat zwei Freunde (B1, 72-72)</p> <p>Alle arbeiten sehr gerne mit dem HSK zusammen, er ist sehr sozial (B1, 72-72)</p> <p>Mit den lauten Kindern hat das HSK etwas Mühe, so dass sie sich etwas rausnimmt. Sonst geht es recht gut (B1, 72-72)</p>

<p>... das Mädchen, würde ich sagen, wahrscheinlich so eher am Rand, so bei der Mädchengruppe ist sie drin. Bei den Knaben wahrscheinlich eher weniger. (B1, 74 – 74)</p> <p>Der andere Knabe, (..) das ist noch schwierig. Ich glaube schon auch, dass er eher etwas, (..) ich würde ihn jetzt nicht als Aussenseiter bezeichnen, aber eher schon etwas am Rand. (B1, 74 – 74)</p> <p>Ich hatte noch einen weiteren Knaben, der hatte recht Mühe in der Schule. Also auch mit seinem Verhalten akzeptiert zu werden. (...) I: Ist er angeeckt mit seinem Verhalten? B1: Ja, er hatte auch ein leichtes ADHS. Dann ist er irgendwie durch seine Art / er war dann sehr direktiv und hatte eine sehr direkte Art, die haben sie nicht immer so geschätzt. Und er ist eine Weile lang sehr angeeckt. Jetzt aber ist er sehr, also jetzt ist er schon etwas älter, sehr (..) beliebt, ähm, sie suchen auch seine Nähe. Das ist interessant. (B1, 78 – 80)</p> <p>Grundsätzlich, weisst du, sind diese Kinder sehr warmherzig und sehr zuverlässig, sie sind, ähm, empathisch und das finden sie in einem gewissen Alter wirklich etwas sehr Wertvolles bei jemandem. (B1, 82 – 82)</p> <p>I: Ich höre raus, dass es auch mit der Klassenkonstellation und der Klassenzusammensetzung zu tun hat. B1: Ja. Darum habe ich das Gefühl, dass in der einen Klasse der Knabe wirklich gut drin ist, obwohl er sich vielleicht am Rande sieht. Sie mögen ihn, er ist gut integriert. (..) Sie akzeptieren ihn, wie er ist. (B1, 83 – 84)</p> <p>Und das Mädchen in der anderen Klasse, (..) ja, ich würde sagen, die ist auch grundsätzlich akzeptiert. (B1, 84 – 84)</p> <p>Und manchmal, aber das muss auch nicht immer sein, gibt es Probleme im sozialen Bereich, also dass sie wenig Freunde finden, dass sie wenig mit Gleichaltrigen anfangen können (...) und das schafft dann so einen gewissen (..), ja, ich will nicht sagen Leidensdruck, aber so ein bisschen Schwierigkeit. (B2, 6 – 6)</p>	<p>Das Mädchen bewegt sich eher am Rand der Klasse (B1, 74-74)</p> <p>Der Knabe bewegt sich eher am Rand der Klasse (B1, 74-74)</p> <p>Extravertierte HSK haben etwas mehr Mühe mit der Akzeptanz. Mit dem Alter wird diese Art immer beliebter bei den Peers (B1, 78-80)</p> <p>Die zuverlässige, warmherzige und empathische Art wird von den Peers geschätzt (B1, 82-82)</p> <p>Die Akzeptanz hat mit der Klassenkonstellation zu tun. Sie akzeptierten ihn (B1, 83-84)</p> <p>Das Mädchen ist von der Klasse grundsätzlich akzeptiert (B1, 84-84)</p> <p>Der Umgang mit Gleichaltrigen ist manchmal schwierig für HSK (B2, 6-6)</p> <p>Die meisten bewegen sich am Rand (B2, 28-28)</p>
---	---

<p>Die meisten dürften sich eher am Rand bewegen. (B2, 28 – 28)</p> <p>Es gibt auch manche, die scheinen mittendrin im Geschehen, aber das ist eher die Seltenheit. (B2, 28 – 28)</p> <p>Also ich glaube, hochsensible Kinder sind eher wirklich am Rand angesiedelt. Ohne jetzt selber das Gefühl haben zu müssen, dass sie aussen vor sind. Das muss nicht unbedingt so sein. (B2, 28 – 28)</p> <p>Manchmal kommt es allerdings dann vor, jetzt sind wir wieder ein bisschen bei den Schwächen, dass sie dann in der Oberstufe sich als Aussenseiter empfinden. Also in der Primarstufe noch weniger, aber in der Oberstufe dann, weil es dann um Coolness geht und um Dabeisein und um das, was man halt macht, wenn man in der Peergruppe dazugehören will und das machen hochsensible Kinder nicht so. Sie sind eigentlich wenig die Coolen. (B2, 28 – 28)</p> <p>Das macht sie dann oft zum Aussenseiter und dieses Aussenseitertum erleben sie aber sehr stark dann. (..) Es ist noch etwas anderes, am Rand sich zu befinden, als wirklich Aussenseiter zu sein. Da ist nochmals so eine Kluft dazwischen. (B2, 28 – 28)</p> <p>Das ist so auch meine Erfahrung, dass die meisten auch so ein, zwei Freunde haben und gar nicht mehr. (...) Und vielleicht noch nicht mal in der eigenen Klasse. (B2, 28 – 28)</p> <p>Sie ist eher zurückhaltend, introvertiert und für sich. (B4, 84 – 84)</p> <p>I: Wie sieht es mit Freundinnen aus? B4: Wenn, dann einfach eine. (..) Jetzt im Moment hat sie gerade (..), ja, eine. Sie ist eben meistens auf ein Kind bezogen. Gruppen und so, (..) also ja, hat sie gar nicht gerne. (B4, 87 – 88)</p> <p>Sie ist halt / ich muss sie mehr motivieren, dass sie wieder mal etwas macht mit Gleichaltrigen. (B4, 88 – 88)</p> <p>I: Was meinen Sie, was würden die Klassenspänli über S. sagen? B4: Dass sie ruhig ist. Ruhig und</p>	<p>Seltener bewegen sie sich mittendrin im Geschehen (B2, 28-28)</p> <p>HSK sind meistens am Rand angesiedelt, sie fühlen sich wohl dabei (B2, 28-28)</p> <p>In der Oberstufe können HSK zu Aussenseitern werden, da sie nicht zu den Coolen gehören (B2, 28-28)</p> <p>In der Pubertät erleben sie das Ausserseitertum stark (B2, 28-28)</p> <p>HSK haben meistens ein oder zwei Freunde, nicht unbedingt in der eigenen Klasse (B2, 28-28)</p> <p>Sie hat einfach nur eine Freundin, Gruppen hat sie nicht gerne (B4, 87-88)</p> <p>Mutter muss die Tochter animieren, etwas mit Gleichaltrigen zu unternehmen (B4, 88-88)</p> <p>Klassenkameraden würden sie als ruhig und</p>
---	---

<p>dass sie nicht gross auffällt. Wahrscheinlich nicht so viel, weil sie (lacht) nicht so auffällt. (B4, 89 – 90)</p> <p>Ah, und das hat sie schon, ein Streber, denn ihr ist die Schule schon wichtig. (B4, 90 – 90)</p> <p>Sie haben sie akzeptiert, so wie sie ist. (B4, 92 – 92)</p> <p>Aber die Kinder haben sie nie geplatzt wegen dem, nie. Sie haben sie wie akzeptiert. Darum haben auch die Lehrer nicht / solange sie nicht geplatzt wird, dann macht man auch nichts. (B4, 92 – 92)</p> <p>In der Pause ist sie alleine. Spaziert mir nach. Unsicher. Kann sich nicht entscheiden. (B5, 16 – 16)</p> <p>Dieses Mädchen ist gar nicht integriert in der Klasse, würde ich so sagen. Also die Mädchen nehmen dann schon Rücksicht, aber es ist wie eine Art Betreuung. Sie ist nicht wirklich eine ebenbürtige Ansprechperson oder Partnerin für sie. (B5, 70 – 70)</p> <p>Und der andere Junge, den ich hatte, der war immer auf der Kippe, dass er explodiert ist, dass er stritt. Das war auch schwierig, man kann sagen einfach in die andere Richtung, oder. (B5, 70 – 70)</p> <p>Und der dritte Junge,(..) der hatte so eine neutrale Rolle. Der war nie in Streitereien verwickelt, Zuschauer gewesen, hatte aber auch keine Meinung geäußert. Eher so der neutrale Typ. (B5, 70 – 70)</p> <p>Ja, das ist etwas, das ich einfach thematisiert habe und dadurch, würde ich sagen, haben sie es vordergründig akzeptiert. Ob es wirklich so ist, weiss ich nicht. Aber ich denke, das Mädchen jetzt, in der Klasse, das ist kein Thema mehr. Das war am Anfang so, da haben sie versucht etwas blöd zu tun. Das musste ich wirklich abstellen. So nicht. Und das ist jetzt gut. (..) Jetzt sind jüngere Schüler dazugekommen, Drittklässler, und jetzt ist das kein Thema mehr. Das war mehr bei den Viertklässlern so, als sie neu in die Dritte kam. Wo ich sie auch schützen musste. (B5, 72 – 72)</p> <p>Sie hat eigentlich keinen Kontakt zu anderen. (B5, 78 – 78)</p> <p>Aber von den Kindern her, (...) ist sie einfach froh, wenn sie sie in Ruhe lassen, so zu sagen, oder. (B5,</p>	<p>unauffällig beschreiben (B4, 89-90)</p> <p>Einige nennen sie einen Streber (B4, 90-90)</p> <p>Sie wird von der Klasse akzeptiert (B4, 92-92)</p> <p>Sie wird von der Klasse akzeptiert und nicht geplatzt (B4, 92-92)</p> <p>In der Pause ist sie alleine (B5, 16-16)</p> <p>Das Mädchen ist nicht integriert, sie wird von den Mädchen betreut und ist keine ebenbürtige Partnerin (B5, 70-70)</p> <p>Bei einem Jungen, der oft stritt, war es schwierig mit der Klasse (B5, 70-70)</p> <p>Ein Junge war eher ein neutraler Typ (B5, 70-70)</p> <p>Weil die Lehrerin das Thema mit der Klasse besprochen hat, haben sie es vordergründig akzeptiert (B5, 72-72)</p> <p>Sie hat keinen Kontakt zu anderen Kindern (B5, 78-78)</p> <p>Das Mädchen ist froh, wenn sie von den anderen in Ruhe gelassen wird (B5, 78-78)</p>
---	--

Tabelle 19: Oberkategorie 4: Familie und Freizeit

OK 4	Familie und Freizeit		
UK 4.1	Eltern		
UK 4.1.1	Rolle, Haltung	Rolle der Eltern, Haltung der Eltern, Aufgaben und Erziehung	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Also die Rolle der Eltern ist das A und O. (B1, 110 – 110)</p> <p>Wie gehen die Eltern mit dem Kind um, wie gehen sie mit den Eigenarten um. Bei einem hochsensiblen Kind ist es noch viel, viel wichtiger. (B1, 110 – 110)</p> <p>Ich finde die Eltern schon wichtig, also sehr, sehr wichtig. (..) Auch in Bezug auf, ähm, findest du "Jetzt hör mal auf mit dem Theater!" oder findest du "Hej, was ist da dahinter?". Es gibt so diese zwei, ja. Will ich es wirklich begleiten und will ich nachschauen und merke, ah, irgendetwas ist. Oder habe ich einfach eine klare Haltung, also eine klare Haltung ist gut, aber, ähm, eine sture Haltung, sage ich einmal und finde einfach, das Kind muss jetzt einfach parieren und das muss jetzt einfach funktionieren. Das finde ich. Und mit so Hochsensiblen ist diese Haltung einfach sehr schwierig für das Kind und für die Eltern. Ich habe das Gefühl, das ist eine grosse Herausforderung. (B1, 110 – 110)</p> <p>Aber als Eltern brauchst du auch ein relativ hohes Bewusstsein, dass du (..) das merkst, dass dein Kind irgendwie anders ist oder eben gewisse (...) ja (..) /.(B1, 110 – 110)</p> <p>Dort habe ich wirklich das Gefühl, er ist auch interessiert. Sicher, dass sie schulisch vorwärts kommt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass er sich einsetzt für sie und dass er sich auch mit ihr hinsetzt und mit ihr lernt und (..) aber auch, ich kann auch sagen, von ihr lernt, weil sie kann viel besser Deutsch als er. Dass er auch wie von ihr übernehmen kann und nicht nur er das Gefühl hat, ich weiss wie es geht und du kannst das nicht, sondern wirklich auch Interesse hat um von ihr auch zu hören. Ich weiss nicht</p>	<p>Die Rolle der Eltern ist sehr wichtig (B1, 110-110)</p> <p>Bei HSK spielt der Umgang zwischen Eltern und Kindern eine grössere Rolle als bei nicht hochsensiblen Kindern (B1, 110-110)</p> <p>Der Umgang mit HSK kann für Eltern eine grosse Herausforderung sein, eine Gratwanderung zwischen einer sturen und einer klaren Haltung; es ist schwierig, wenn die Eltern meinen, dass Kind müsse nun einfach funktionieren und parieren (B1, 110-110)</p> <p>Eltern brauchen ein hohes Bewusstsein um die HS zu bemerken (B1, 110-110)</p> <p>Vater setzt sich für Tochter ein, akzeptiert wie sie ist und nutzt ihre Ressource (B1, 112-112)</p>	

<p>und ich denke nicht, dass er eine Ahnung von Hochsensibilität hat. Aber ich habe das Gefühl, er hat selber eine recht gute Affinität, so das Gespür, habe ich das Gefühl. (B1, 112 – 112)</p> <p>Bei beiden habe ich ein gutes Gefühl von zuhause. Aber ich denke, wenn die Eltern wirklich auf stur schalten, dass es dann schon sehr schwierig für ein hochsensibles Kind sein kann. Weil die sind einfach anders. Und wenn du das Gefühl hast, das muss doch jetzt einfach funktionieren und der muss jetzt da durch. Es gibt ja auch solche Haltungen von Eltern. (B1, 112 – 112)</p> <p>I: Ähm, welche Ressourcen siehst du im Elternhaus von hochsensiblen Kindern, aus der Sicht der Schule? B1: Ich denke sicher die verständnisvolle Haltung. (B1, 115 – 116)</p> <p>Und dass sie auch für ihre Kinder da sind und, ähm, sich auch interessieren für ihre Kinder. Aber das gilt allgemein. Ich finde, man merkt, ob die Eltern Interesse haben und ob sie Verständnis haben und ob sie auch wirklich Interesse am Kind und an der Entwicklung des Kindes haben. Und auch wo es dran ist, was es gerade macht. Das finde ich allgemein enorm wichtig, ob hochsensibel oder nicht. (B1, 118 – 118)</p> <p>Und grundsätzlich stellen hochsensible Kinder sehr viele tiefgehende Fragen, wo man als Erwachsene eigentlich auch schon recht an die Grenzen kommen kann. (B2, 6 – 6)</p> <p>Viele Eltern sind ja mittlerweile sehr unglücklich mit dem Schulsystem. Und ich glaube, da findet langsam so von button up, praktisch von unten herauf, auch ein Paradigmenwechsel statt. Und bis es oben angekommen ist, wird es sicherlich noch einige Jahre gehen. (B2, 30 – 30)</p> <p>Die bestehen allerdings alle nur auf Privatschulbasis. Das heisst also kosten den Eltern auch Geld. Es ist nicht so einfach. (B2, 30 – 30)</p> <p>Also ein liebevolles Umfeld ganz sicher und darin einfach eine klare Struktur. (..) Und daran fehlt es Eltern heute auch viel, weil die Werte irgendwie so ein bisschen verschwimmen. (B2, 36 – 36)</p>	<p>Wenn Eltern zuhause auf stur schalten, wird es für ein HSK schwierig (B1, 112-112)</p> <p>Eine verständnisvolle Haltung der Eltern wird als Ressource angesehen (B1, 115-116)</p> <p>Interesse zeigen und Verständnis aufbringen sind wichtige Ressourcen seitens der Eltern (B1, 118-118)</p> <p>Eltern von HSK können aufgrund ihrer vielen und tiefgehenden Fragen an ihre Grenzen kommen (B2, 6-6)</p> <p>Viele Eltern sind mittlerweile sehr unglücklich mit dem Schulsystem, ein Paradigmenwechsel findet statt (B2, 30-30)</p> <p>Privatschulen sind kostspielig (B2, 30-30)</p> <p>Ein liebevolles Umfeld mit einer klaren Struktur ist eine wichtige Ressource seitens Elternhaus (B2, 36-36) Schwierig für Eltern, da Werte verschwimmen...</p>
--	--

<p>Wenn ich mit Eltern arbeite, dann geht es mir immer darum, Eltern wirklich so in ihrer (..) Klarheit zu unterstützen. "Was möchten Sie wirklich transportieren als Ihre Erziehungsmaxime und was sind Ihre Werte." Und von denen dann auch nicht abzuweichen. (..) Und dann gibt es aber auch immer einen Spielraum, der, denke ich, auch wichtig ist, wenn man mit Hochsensiblen umgeht. Dass es nicht so strikt ist, sondern dass es einen Spielraum gibt, eine Varianz, aber (..) dass es auch Eckpfeiler gibt, an denen nicht zu rütteln ist. (B2, 36 – 36)</p> <p>Und so diese Selbstunsicherheit, die viele Eltern haben, das finde ich ein grosses Problem. (B2, 36 – 36)</p> <p>Und verunsicherte Eltern ergeben auch verunsicherte Kinder. Gerade auch, wenn Eltern auch vielleicht das Thema Hochsensibilität in sich so ein wenig verorten, ähm, (..) wird sich das irgendwie übertragen oder es wird sich irgendwie spiegeln. Und manchmal ist es bei der Konsequenz so der Fall. Oder bei der Tatsache, dass man gar nicht so genau weiss, was ist eigentlich meine Haltung zu dem einen oder anderen Thema. (B2, 36 – 36)</p> <p>Ich wehre mich so ein bisschen dagegen, weil ich ja auch Mutter bin und das Ganze durchgemacht habe (lacht), dass Eltern für alles verantwortlich sein sollen. Das stimmt natürlich nicht. Nichts desto trotz haben sie einen grossen Einfluss. (B2, 36 – 36)</p> <p>Ich erlebe es so, dass Eltern heute sehr verunsichert sind. Also, das fängt schon bei der Schwangerschaft und bei der Stillzeit an oder dann bei der Babyzeit. Es gibt tausend Bücher darüber, wie man irgendetwas richtig machen würde. (...) Und die widersprechen sich ja einfach auch teilweise. Eltern, die alles richtig machen wollen, ähm, stehen vor der grossen Herausforderung, dann irgendwie das herauszunehmen, was denn tatsächlich das Richtige ist. Ich glaube, das gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt nur eine mehr oder weniger grosse Passung. Und in dem Sinne, glaube ich, dass Eltern heutzutage sehr, sehr verunsichert sind. (B2, 36 – 36)</p> <p>Die Eltern möchten natürlich, dass es ihrem Kind gut geht in der Schule und dass es, ähm, möglichst</p>	<p>Wichtig, dass Eltern ihre Erziehungsmaxime transportieren können und standhaft bleiben; Zusätzlich soll es einen Spielraum, eine Varianz mit stabilen Eckpfeilern geben (B2, 36-36)</p> <p>Problem der Eltern ist die Selbstunsicherheit (B2, 36-36)</p> <p>Verunsicherte Eltern ergeben unsichere Kinder (B2, 36-36)</p> <p>Eltern haben einen grossen Einfluss, sind aber nicht für alles verantwortlich (B2, 36-36)</p> <p>Eltern sind häufig verunsichert, Erziehung ist eine grosse Herausforderung (B2, 36-36)</p> <p>Eltern möchten nur das Beste für ihr Kind, was oft eine Überforderung an Erwartung sein kann (B2, 42-42)</p>
--	---

gut gefördert wird und dass die Lehrperson auch gleichzeitig noch liebevoll ist und so. Und dann vielleicht auch noch etwas zum Thema Hochsensibilität weiss und dann entsprechend reagiert. Das ist eigentlich auch eine Überforderung an Erwartung. (B2, 42 – 42)

Eltern würde ich sehr gerne ermutigen, gelassener zu sein. Auch wenn ihr Kind mal ein ganz, ganz schwieriges Jahr hat, das hatten wir auch, in der Schule, bedeutet das nicht der Untergang der Welt und nicht unbedingt eine Traumatisierung für das Leben. (B2, 44 – 44)

Sondern es geht eher darum, Kinder zu stärken, in dem damit umzugehen. Und ihnen als Eltern ein Zuhause zu bieten, wo sie (..) vertrauensvoll sich äussern können, was oftmals auch schon schwierig genug ist. (B2, 44 – 44)

Und ich würde Eltern wirklich, wirklich zurufen, mehr Gelassenheit zu üben. Manchmal kommen dann natürlich auch eigene Erfahrungen aus der eigenen Kindheit heraus und das will man den eigenen Kindern dann ersparen. Alles verständlich, alles gut, aber das ist eigentlich eher eine Aufgabe zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Und man sollte nicht, das eigene Erleben auf das der Kinder übertragen. Sie bringen immer auch ihr Eigenes mit. (B2, 44 – 44)

... und ich würde sehr dazu einladen, eben auch ressourcenorientiert zu schauen: Was macht denn das Kind auch besonders und was bringt es auch an Gutem mit und was hilft ihm, ähm, damit (..) mit den Schwierigkeiten vielleicht auch umzugehen, die es ja gar nicht geben muss, aber die vielleicht mal auftauchen, wie in jedem Leben. Ich glaube, dann wäre viel an Sicherheit schon wieder gewonnen. (B2, 44 – 44)

Eltern von hochsensiblen Kindern haben viele Probleme, weil die meisten Elternteile auch hochsensibel sind und dann hat das halt auch Konsequenzen auf die ganze Familie. (B3, 50 – 50)

Wir sind teilweise in eine wahnsinnige Not gekommen. Es brauchte von uns viel, viel Kraft und Stärke, um die Hochsensibilität von S., ähm, stützen zu können. Wir haben ihn immer gestützt und er hat mir das mal, als er etwa 20, 22 Jahre alt war, gesagt. "Mami, das war das, was mich immer getragen hat.

Eltern sollten gelassener sein; auch in schwierigen Zeiten (B2, 44-44)

Eltern sollten ihre Kinder stärken in ihrem Umgang mit HS und ein gutes Zuhause bieten, wo sie sich vertrauensvoll äussern können (B2, 44-44)

Eltern sollten gelassener sein (B2, 44-44)

Mit einem ressourcenorientierten Blick der Eltern könnte viel an Sicherheit gewonnen werden (B2, 44-44)

Viele Eltern von HSK sind selber hochsensibel, was Probleme generieren kann (B3, 50-50)

Eltern glaubten an ihre Kinder und versuchten Sohn zu stützen; er wusste, dass sie ihm vertrauten, was viel Kraft und Stärke benötigte, da sie teilweise in Not waren (B3, 52-52)

<p>Dass ihr gesagt habt, Stefan, wir vertrauen dir." Wir haben das immer wieder gesagt, immer wieder. Und auch den anderen. Wir haben unseren Kindern immer wieder gesagt: "Wir zählen auf euch. Wir wissen ihr seid gut." Und dieser Glaube daran. Unsere Kinder sind gute Menschen und wir geben unser Bestes in der Situation, wie wir können, damit sie gut rauskommen. Ob es dann so ist oder nicht, das hängt ja nicht nur von uns ab. Das hängt von so vielen Faktoren ab. (B3, 52 – 52)</p> <p>Die Eltern kommen durch die Schule in einen wahnsinnigen Druck. Immer wieder werde ich mit dem konfrontiert. "Ja, mein Kind muss zum Schulpsychologen. Ja, wegen ADS. Ja, sie wollen ihm Medikamente geben." Da kommen Eltern in eine wahnsinnige Not hinein. Das kann man sich gar nicht vorstellen. (B3, 52 – 52)</p> <p>Aber (..) das ist so wichtig, dass Eltern nicht verzweifeln, sondern dass sie an ihre Kinder glauben und ihnen einfach das mitgeben, das Vertrauen. Es ist so wichtig, dass die Kinder Vertrauen erhalten. Und dass auch Kinder darauf vertrauen können, auch wenn ich einen Mist mache, meine Eltern lassen mich nicht alleine. Dass ist das, was meine Tochter heute noch sagt. "Weisst du Mami, ich weiss einfach, auch wenn es mir verschissen geht, du bist da." Und (..) das ist wahnsinnig schwierig, wenn auf der anderen Seite der Druck von der Schule kommt. Man will, dass die Kinder etwas lernen. Es kommt der Druck. Man sagt, man nimmt ihr Kind heraus. Ihr Kind muss in eine Sonderschule gehen, wenn sie nicht ja sagen, dass es irgendwie Medikamente nimmt oder so. Das ist etwas Unmenschliches. Also, (..) es sind ganz harte Sachen, die ich jetzt sage, oder. Aber es ist ein Abbild von unserer Schule. Unsere Schule drückt Eltern, dass sie Sachen machen, wo sie ihre Kinder alleine lassen. Ich hatte drei Schüler hier, wo die Eltern gesagt haben, wir müssen unserem Kind Medikamente geben. Wir müssen sonst wird es rausgenommen. Also sie müssen etwas machen, was sie nicht wollen, das ist eine Vergewaltigung. (..) Die Lehrer sagen: "Machen wir nicht." Die Schulpsychologen sagen: "Machen wir nicht." Es stimmt aber nicht. Wenn man Fakten anschaut, ist es so schlussendlich, dass die Eltern unter dem Druck ja sagen zu etwas, was sie nicht wollen. Und dieser Druck wird so gross. Er wird immer mehr aufgebaut. (B3, 52 – 52)</p>	<p>Eltern können durch die Erwartungen und Forderungen der Schule in einen wahnsinnigen Druck kommen, den Kindern Medikamente zu geben (B3, 52-52)</p> <p>Es ist wichtig, dass Eltern an ihre Kinder glauben und ihnen Vertrauen schenken (B3, 52-52)</p> <p>Eltern können durch die Erwartungen und Forderungen der Schule in einen wahnsinnigen Druck kommen, den Kindern Medikamente zu geben (B3, 52-52)</p> <p>Eltern sollten einer Veränderung im Inneren gegenüber offen sein; zu Gunsten einer Lö-</p>
---	--

<p>Und (...) ich hätte schon den Wunsch an die Eltern, dass sich auch Eltern mehr bereit erklären würden, etwas zu verändern. Nicht dass die Veränderung im Aussen stattfindet, sondern die Veränderung im Inneren. Also wenn jetzt Eltern kommen und sagen, ja, sie müssen jetzt eben ihrem Kind Medikamente geben oder irgendwie so, dass nicht einfach auf die Lehrperson geschimpft wird, auf die Schule geschimpft wird oder so. Sondern dass man sagt: "Wir haben ein Problem. Wir werden unter Druck gesetzt. Wir suchen eine Lösung." Und dass man dann bereit ist, (..) zu Gunsten von dieser Lösung, auch eine Veränderung zu machen, innerhalb von der Familie. (B3, 60- 60)</p> <p>Auch ich habe falsch, ähm, reagiert. Man hat gedacht, was heulst du jetzt so? Es ist doch gar nichts. (lacht) Also, noch fast geschimpft, quasi. Dann war es ja noch schlimmer. Und jetzt, durch das weiss ich, es ist nicht schlimm, es ist okay so. (B4, 22 – 22)</p> <p>Ja, dass man sie unterstützt und vor allem finde ich wichtig, dass man das Positive sieht und nicht immer sagt: "Ja, jetzt hast du halt das. Du bist nicht ganz (.) so normal wie die anderen." Sondern man sagt, es ist eine Begabung, das finde ich wichtig. Dass man ihr das wirklich immer wieder sagt, das ist eine Begabung, mit der du lernen musst, positiv umzugehen. Das Gute sehen darin. Weil es ist ja eigentlich auch eine Begabung. Und etwas was andere eben nicht haben. Sie dort drin zu unterstützen, oder. (B4, 102 – 102)</p> <p>Ja, die haben schon viele Streitereien. Weil die Schwester (lacht), die ist wirklich ganz anders. Immer sehr laut, voll Action immer. Das hält S. teilweise fast nicht aus. Ich denke mir, jetzt sei doch mal ruhig und du kannst doch mal ruhig sein. Das gibt dann viel so / weil sie wirklich ganz verschieden sind. (...) Dann sagt dann die Kleine schon, jetzt tust du wieder so komisch und verdreht die Augen. Jetzt gerade nach der Oberstufe kommt S. nach Hause und ist sehr launisch, weil sie gestresst ist und dann fragt die Kleine noch etwas und dann rastet die andere schon aus. Und das ist dann für die Kleine auch schwierig zu verstehen, warum tut sie jetzt schon wieder so. Das gibt dann viel Streit. Das müssen beide noch lernen (lacht). (B4, 106 – 106)</p> <p>Aber eben, ich sage, dass ist jetzt einfach so, du musst dich da rein / es gibt ja gar nichts anderes für</p>	<p>sung eine Veränderung initiieren (B3, 60-60)</p> <p>Das Wissen um HS erleichtert den Umgang mit hochsensiblen Kindern (B4, 22-22)</p> <p>Eltern sollten ihre Kinder unterstützen, HS als etwas Positives betrachten und ihnen helfen, einen guten Umgang mit HS zu erlernen (B4, 102-102)</p> <p>Eltern können hochsensible und nicht hochsensible Kinder haben, was zu Spannungen, Unverständnis und Streit führen kann (B4, 106-106)</p> <p>Eltern können HSK unterstützen, den Umgang damit lernen muss jedes Kind für sich alleine (B4, 110-110)</p>
---	---

	<p>sie. Ich sage, du musst dich da rein schicken, du musst irgendwie damit umgehen, das ist jetzt so und es wird auch immer so sein, das ganze Leben. (lacht) Die müssen das lernen, ja. (..) Aber einfach ist das sicher nicht. Man kann sie nun einfach unterstützen und schauen, ... (B4, 110 – 110)</p> <p>Also sicher schauen, dass sie sich hier wohlfühlt. (B4, 118 – 118)</p> <p>Sie ist jetzt sehr auf mich bezogen, nicht so auf den Papa. Aber weil er am Anfang oft fort war, das hat dort noch einen Zusammenhang. Es ist wichtig, dass ich dann für sie da bin und Zeit mit ihr verbringe, das ist wichtig. (..) Weil das ist für sie auch noch schwierig, wenn ich weggehe. Jetzt ist das schon Stress für sie, weil sie längere Tage hat und findet, sie sei den ganzen Tag weg, das gefällt ihr gar nicht (lacht). Und wenn sie dann da ist, dass ich dann ganz sicher auch da bin, oder. Das ist wichtig für sie. (B4, 118 – 118)</p> <p>Bei diesem Mädchen, denke ich, dass einfach Verständnis da ist für sie. Dass sie das auch vertreten und sich stark machen für sie und für die Situation. Das ist super. Also, dass sie nicht auch noch Druck aufsetzen. (B5, 106 – 106)</p>		<p>Schauen, das sich das Kind zuhause wohl fühlt (B4, 118-118)</p> <p>Es ist wichtig, dass die Bezugspersonen in schwierigen Zeiten verlässlich und präsent ist (B4, 118-118)</p> <p>Eltern haben Verständnis und machen sich stark für ihr Kind und die Situation, nicht auf noch Druck aufsetzen (B5, 106-106)</p>
UK 4.1.2	Beziehung zu Lehrpersonen	Wertschätzung, Zusammenarbeit	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>... die Zusammenarbeit ist wichtig zwischen Eltern und Lehrperson. Auch darüber sprechen. Ich finde von der Lehrperson aus ist es wichtig, das anzusprechen. Aber auch von den Eltern her gegenüber der Lehrperson möglichst offen und ehrlich zu sein. (B1, 116 – 116)</p> <p>Und dann käme die Zusammenarbeit, das wäre für mich wichtig. (B1, 118 – 118)</p> <p>Ich würde sagen, die Beziehung zwischen Eltern und Lehrperson ist wichtig. (B2, 42 – 42)</p> <p>Ich finde es schade, wenn Eltern so die Schule als Feind betrachten. Und umgekehrt die Lehrer auch</p>		<p>Schulische Heilpädagogin wünscht sich einen offenen und ehrlichen Umgang zwischen Lehrpersonen und Eltern (B1, 116-116)</p> <p>Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus ist der Schulischen Heilpädagogin wichtig (B1, 118-118)</p> <p>Beziehung Lehrperson und Eltern ist wichtig</p>

	<p>die Eltern als Feinde. Manchmal hat man so das Gefühl, wie zwei verhärtete Fronten. (B2, 42 – 42)</p> <p>Und ich denke, es wäre schon viel gewonnen, wenn man sich einfach begegnen kann aus der jeweils eigenen Rolle heraus. (B2, 42 – 42)</p> <p>Also ich habe das so erlebt, dass mir das in den ersten Jahren sehr schwer gefallen ist, nur in meiner Elternrolle zu bleiben. Also ich habe dann wie zu viele Verantwortung übernommen für das, was in der Schule geschieht auch. Meine Tochter ist sehr sensibel, aber auch gleichzeitig sehr still gewesen und ich hatte das Gefühl, da spielt sich innendrin ganz viel ab, wo es ihr schlecht geht. Ähm, auch mit dem was in der Schule passiert und dann sagt sie immer noch nichts, dann habe ich mich als Sprachrohr für sie empfunden. Und, ähm, das kommt meistens nicht gut an bei den Lehrpersonen, weil es auch eine übergrosse Übernahme von Verantwortung ist für die andere Rolle. (B2, 42 – 42)</p> <p>Ich glaube, es wäre wichtig, wieder zu einer gegenseitigen Toleranz zurück zu finden. (...) Teilweise geschieht das auch, ähm, und teilweise gibt es durch Vorerfahrungen einfach schon verhärtete Positionen und manchmal kann man da einfach auch nichts machen. Aber man kann, glaube ich, sich ständig darum bemühen, dass man auch das, was der Schule gehört, dort sein lässt. Und gleichzeitig die eigene Rolle so gut auszufüllen versucht, wie es möglich ist. (...) Wieder zur Toleranz zurück zu finden und zum gegenseitigen Respekt, das finde ich wichtig. (B2, 42 – 42)</p>		<p>(B2, 42-42)</p> <p>Schade, wenn Eltern die Schule als Feind betrachten (B2, 42-42)</p> <p>Begegnung aus der jeweiligen Rolle wäre wünschenswert (B2, 42-42)</p> <p>Gegenseitige Toleranz und Respekt ist wichtig (B2, 42-42)</p>
<p>UK 4.1.3</p>	<p>Kenntnisse über Hochsensibilität</p>	<p>Wissen über Hochsensibilität, Umgang mit hochsensiblen Kindern</p>	<p>Zusammenfassung der Textstellen</p>
	<p>Verständnis haben für das Kind und die Situation. (...) Schön wäre es, wenn die Eltern auch etwas über Hochsensibilität wissen würden. Ich denke, das wäre sehr hilfreich, sonst kann es für die Kinder sehr schwierig werden. (B1, 116 – 116)</p> <p>Eben das Verständnis. Bei einigen Kindern würde ich die Eltern gerne ansprechen und schauen, ob sie bereits ein Wissen über das Thema haben. (B1, 118 – 118)</p>		<p>Kenntnisse der Eltern über HS wäre hilfreich (B1, 116-116)</p> <p>Schulische Heilpädagogin würde das Thema bei den Eltern gerne ansprechen und schauen, ob sie davon Kenntnis haben (B1, 118-118)</p>

<p>Eine Grenze sind sicher auch die Eltern. Ich meinte es müsste Elternaufklärung passieren, über, ähm, (..) die Heilpädagogen und über die Schulpsychologen. Also ich meine die Informationsflut, die wir jetzt haben, da kann man auch noch über die Hochsensibilität etwas sagen, ja, wenn man so ausgerichtet ist. Dort ist ganz sicher eine starke Grenze, weil das schmerzt auch bei den Eltern. (B3, 50 – 50)</p> <p>Wenn sie früher weinte, hast du gedacht, jetzt tu doch nicht so hohl (lacht). Was musst du jetzt heulen? (lacht) Also so grob, oder. Ich meine, das kommt dann beim Kind total schräg rein. Das denkt, ja gut, ich bin ja nicht ganz dicht. Und jetzt wo ich sie anders abhole, ist es natürlich ganz anders. Es gab eben auch viele Konflikte mit dem Weinen. Dann gerieten wir aneinander und dann gab es noch Streitereien. Heute, wenn wir wissen, was sie hat, dann kann ich sie schnell in die Arme nehmen und sagen: "Ist gut, du kannst runterfahren." Dann wird sie auch schnell ruhiger und das gibt dann auch dem Kind das Gefühl, ich bin okay so. Ich bin nicht wegen dem irgendwie komisch oder sonst irgendetwas. Dann gibt es noch viele andere. (...) Es ist extrem wie wir reagieren, was das dann in ihr auslösen kann. (B4, 104 – 104)</p> <p>Also mir fällt auf, dass viele Eltern das überhaupt nicht wahrnehmen. Die jetzt schon, aber die anderen zwei haben das, glaube ich, jetzt noch gar nicht bemerkt. (..) Und ich habe dann auch nichts gesagt bei den anderen zwei, weil es eben heikel ist. (B5, 96 – 96)</p> <p>Aber ich selber als Mutter denke, es ist unheimlich entlastend, wenn du es weisst. Dann kannst du eine andere Rolle einnehmen. Dann ist die Schuldfrage nicht mehr da. (B5, 96 – 96)</p> <p>Und ich denke, wenn die Eltern das Wissen haben, eben, dann ist die Rolle anders. (B5, 96 – 96)</p> <p>Ja, dass sie sich über das Thema informieren. Also denke ich, ja. Aber für das müsste ich sie auch informieren. (5) Dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das finde ich sehr wichtig. (B5, 108 – 108)</p>	<p>Eine Grenze im Umgang mit HSK können unwissende Eltern sein (B3, 50-50)</p> <p>Die Kenntnis über HS erleichtert den Eltern den Umgang mit ihrem Kind, das Kind fühlt sich ernst genommen, eine unangepasste Reaktion kann vieles auslösen (B4, 104-104)</p> <p>Nicht alle Eltern bemerken, dass ihr Kind hochsensibel ist (B5, 96-96)</p> <p>Wissen um HS kann entlasten und nimmt die Schuldfrage (B5, 96-96)</p> <p>Es wäre wichtig, dass die Eltern das Wissen haben und sich mit dem Thema auseinandersetzen (B5, 108-108)</p>
---	---

UK 4.2	Hausaufgaben / Lernsituationen	Verlässlichkeit, Durchführung, Motivation	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Ich habe das Gefühl, die Eltern sind bei beiden interessiert und unterstützen. (..) Im Sinn von, es ist jemand da, der schaut, aber auch nicht überbemuttert. (B1, 114 – 114)</p> <p>Aber ich habe auch andere hochsensible Kinder, die grössere Schwierigkeiten mit den Hausaufgaben haben. Da schaut vermutlich niemand. (B1, 114 – 114)</p> <p>Wobei hochsensible Kinder die Sachen schon von sich aus machen und sie wollen es auch richtig machen. (B1, 114 – 114)</p> <p>Also, das mit den Hausaufgaben ist oftmals ganz schwierig. Einfach weil die Kinder, wenn die nach Hause kommen, schon recht überstimuliert sind. Ähm, weil einfach viel gelaufen ist und sie dann eben noch Hausaufgaben machen sollten und dann ist einfach die Konzentrationsfähigkeit nicht mehr so da. (B2, 40 – 40)</p> <p>Ich weiss von Familien, wo das wirklich täglich ein Kampf ist. (B2, 40 – 40)</p> <p>Ähm, man kann einfach versuchen (..) einen Puffer zu machen, dass es zuerst vielleicht eine Ausruhphase gibt und dann gibt es die Hausaufgaben. Das ist jeweils auch sehr individuell, weil das Kind möchte vielleicht auch eher etwas spielen oder nach draussen gehen und so, anstatt Hausaufgaben zu machen. Aber trotzdem müssen sie gemacht sein. Ich denke, das ist wirklich eine Gratwanderung. (B2, 40 – 40)</p> <p>Ich glaube, es ist nicht so günstig mit Belohnungen zu arbeiten, weil eigentlich sollte es ja auch selbstverständlich sein, dass man die Aufgaben macht. Es sind einfach Aufgaben. Und man kann es vielleicht aber auch in Etappen aufteilen. (B2, 40 – 40)</p> <p>Manche Kinder sind aber auch so pflichtbewusst und gewissenhaft, dass sie einfach gleich dran gehen und dann ist es erledigt. Und dann hat man dann frei bis zum nächsten Tag. Also das ist sehr unter-</p>		<p>Eltern sind interessiert und unterstützen (B1, 114-114)</p> <p>Wenn Eltern nicht unterstützen, gibt es mehr Schwierigkeiten mit den Hausaufgaben (B1, 114-114)</p> <p>HSK wollen Hausaufgaben richtig machen (B1, 114-114)</p> <p>Das Erledigen von Hausaufgaben ist oft schwierig, da die HSK recht überstimuliert nach Hause kommen und die Konzentrationsfähigkeit nicht mehr da ist (B2, 40-40)</p> <p>Ausruhphase vor den Hausaufgaben einplanen (B2, 40-40)</p> <p>Hausaufgaben in Etappen aufteilen (B2, 40-40)</p> <p>Belohnungen sind nicht günstig (B2, 40-40)</p> <p>Manche HSK sind sehr pflichtbewusst und gewissenhaft und erledigen die Hausaufgaben sofort (B2, 40-40)</p>

<p>schiedlich. (B2, 40 – 40)</p> <p>Also wenn man feststellt, dass das Kind einfach schon am Anschlag ist und gar nicht mehr mag und so, dann ist es sicher besser nicht darauf zu drängen. (..) Sondern, ähm, irgendwas abzumachen, dass es dann in einer Stunde oder so beginnt. Dass es sich zuerst einmal ausruhen darf oder sicher zuerst etwas Nahrhaftes zu sich nimmt, damit die Energie wieder steigt. Also das ist manchmal einfach auch ein körperlicher Prozess. (B2, 40 – 40)</p> <p>Aber oft sind die Hausaufgaben wirklich das Thema. Aber auch das muss nicht immer sein. (B2, 40 – 40)</p> <p>I: Hat sie jeweils noch die Kraft für die Hausaufgaben oder zum Lernen? B4: Doch doch, die hatte sie immer. Weil sie so pflichtbewusst ist. Manchmal macht sie dann auch gerade weiter. Dann muss ich sagen: "Nein, stopp, jetzt machst du eine Pause." (..) Sie ist so ehrgeizig. Das Zeug muss sofort gemacht werden und sie ist so ein Perfektionist. Da muss ich sie eher etwas zurückholen und schauen, dass sie auch eine Pause macht und erst nachher weitermacht. (..) Nein, das ist bei ihr nie ein Problem. (..) Das macht sie auch selbständig. Man muss sie eher etwas zurücknehmen. Wir sagen: "Das reicht. Das musst du jetzt nicht auch noch. Das reicht jetzt." (B4, 111 – 112)</p> <p>Also das haben wir abgemacht. Sie macht einfach die Hausaufgaben soweit es geht, wenn es nicht geht, bringt sie es wieder mit. (B5, 104 – 104)</p> <p>Es war schon recht schwierig und, ähm, seit wir die Lernziele in der Mathe angepasst haben, geht das besser. Dass sie nun wirklich Hausaufgaben hat, bei denen wir annehmen, das sollte gehen. (B5, 104 – 104)</p>	<p>Der Umgang mit den Hausaufgaben ist sehr unterschiedlich (B2, 40-40)</p> <p>Ausruhephase vor den Hausaufgaben einplanen (B2, 40-40)</p> <p>Der Umgang mit den Hausaufgaben ist sehr unterschiedlich (B2, 40-40)</p> <p>Manche HSK sind sehr pflichtbewusst und gewissenhaft und erledigen die Hausaufgaben sofort (B4, 111-112)</p> <p>Mit Lehrperson abgemacht, dass nur diejenigen Hausaufgaben gemacht werden müssen, die das Kind bearbeiten kann (B5, 104-104)</p> <p>Lernzielanpassung hat Hausaufgaben-situation entspannt (B5, 104-104)</p>
--	--

UK 4.3	Freizeitgestaltung / Ausserschulische Aktivitäten	Interessen, Aktivitäten, Dichte der Termine	Zusammenfassung der Textstellen
	<p>Ein Kind zum Beispiel / Hochsensibilität äussert sich zum Beispiel indem, dass ein Kind lärmempfindlich ist, wenn die Ohren sehr empfindlich sind. Ja, dann geht man am Samstagnachmittag nicht in ein Einkaufszentrum, wo alle Familien dort sind. (B3, 32 – 32)</p> <p>Oder die Kinder waren auf der Schulreise und nachher geht man noch ein Eis essen. (..) Das macht man dann einfach nicht, ... (B3, 32 – 32)</p> <p>... sondern man nimmt die Kinder nach Hause und schaut dass es ruhig ist, dass man runterfahren kann. (B3, 32 – 32)</p> <p>Man geht nicht noch die Kinder vor den Fernseher setzen, damit wieder das ganze Nervensystem durcheinandergerät und nachher müssen sie schlafen gehen. Ja logisch, können diese Kinder nicht schlafen. Das ist auch so ein Punkt, oder. MAMI, ICH KANN NICHT SCHLAFEN. MAMI, ICH BRAUCHE NOCH EINEN SCHLUCK WASSER. MAMI, DAS IST NOCH, MAMI, DAS IST NOCH. Dann gehen sie zwei Stunden, drei Stunden nicht ins Bett. (B3, 32 – 32)</p> <p>Weil sie halt gut in der Schule war, haben wir dort eigentlich keine Probleme gehabt. Es war dann eher in der Freizeit. (B4, 82 – 82)</p> <p>Man kann sie nun einfach unterstützen und schauen, dass sie die Freizeit auch so gestalten kann, dass sie zur Ruhe kommen kann und runterfahren kann. (B4, 110 – 110)</p> <p>I: Wie sieht die Freizeitplanung von S. aus? B4: Dort schauen wir eigentlich, dass sie möglichst wenig hat. (B4, 115 – 116)</p> <p>Eben, sie spielt Klavier und Geige. Das ist für sie eher etwas, das sie ablenkt und zur Ruhe kommen lässt. Aber sonst hat sie nichts. Sie muss viel Zeit für sich haben in ihrer Freizeit. (B4, 116 – 116)</p>		<p>Mit lärmempfindlichen Kindern sollte man in der Freizeit nicht an laute Orte gehen (B3, 32-32)</p> <p>HSK sollten in der Freizeit runterfahren können (B3, 32-32)</p> <p>HSK sollten in der Freizeit nicht weiteren Stressquellen ausgesetzt werden; Probleme mit Einschlafen sind die Folge (B3, 32-32)</p> <p>Probleme liegen eher in der Freizeit, da sie in der Schule gut ist (B4, 82-82)</p> <p>Eltern unterstützen Tochter, indem sie schauen, dass sie in der Freizeit zur Ruhe kommen kann (B4, 110-110)</p> <p>Eltern schauen, dass die Tochter möglichst wenig hat (B4, 115-116)</p> <p>Musizieren lässt die Tochter zur Ruhe kommen (B4, 116-116)</p> <p>Tochter braucht in der Freizeit viel Zeit für sich</p>

	<p>Sie war einmal in einem Verein, im Leichtathletik Club, weil sie auch sportlich gut ist. Aber das war auch immer wieder Stress. Nur Stress für sie, so Sachen. Weil diese Wettkämpfe, wieder das Ding. Auch die vielen Kinder immer. (..) Und eigentlich mag sie keinen Wettbewerb. (B4, 116 – 116)</p> <p>Jetzt geht sie oft mit dem Hund spazieren oder joggen. (B4, 116 – 116)</p> <p>Ja, und in der Freizeit müssen wir schauen, dass sie dort nicht auch noch mega viel hat. Dass sie Zeit hat für sich und (..) ja. (...) Wenn ich andere Kinder sehe, das würde sie nicht aushalten. (B4, 116 – 116)</p> <p>Der Hund ist eben auch eine wichtige Bezugsperson für sie. Eigentlich (lacht) kommt sie direkt nach mir und ist so die zweite Bezugsperson von S. (B4, 116 – 116)</p> <p>Sie ist ja auch am liebsten zuhause. Das ist auch für sie wichtig. (B4, 118 – 118)</p>	<p>(B4, 116-116)</p> <p>Die Teilnahme im Verein mit den Wettkämpfen löste Stress aus (B4, 116-116)</p> <p>Sie geht oft mit dem Hund spazieren oder joggen (B4, 116-116)</p> <p>Der Hund ist eine wichtige Bezugsperson (B4, 116-116)</p> <p>Tochter ist in der Freizeit am liebsten zuhause (B4, 118-118)</p>
--	---	---

28 Anhang 17: Forschungstagebuch

Tabelle 20: Forschungstagebuch

Forschungstagebuch von Jenny Heuberger	
Datum: 24. Juni 2017	
<p>Heute führte ich das Probe-Interview mit einer Lehrperson aus meinem schulischen Umfeld durch. Über diesen Testlauf bin ich sehr froh. Einerseits konnte ich so die Technik mit der Tonaufnahme ausprobieren und prüfen, ob alles klappt und die Aufnahme verständlich und in genügender Lautstärke ist. Andererseits bekam ich eine differenzierte Rückmeldung der Interviewpartnerin, so dass ich noch einige Änderungen und Vorbereitungen für das nächste Interview treffen kann.</p> <p>Gemäss Rückmeldung der Lehrperson sind die Fragen verständlich und im Ablauf aufeinander abgestimmt. Während der Befragung fühlte sie sich von meinen häufigen Blicken auf den Leitfaden etwas irritiert. Selber konnte ich feststellen, dass mir die Fragen noch nicht so geläufig sind und ich mich zu stark an den Leitfaden gehalten habe. Ich werde nun die Schlüsselfragen auswendig lernen und während dem nächsten Interview kurze Notizen für Anschlussfragen machen, damit ich mich mehr auf die Interviewpartnerin und deren Antworten konzentrieren kann. Während dem Interview kam es vor, dass ich die Lehrperson zu Themen befragt habe, die sie bereits im Rahmen einer vorherigen Frage beantwortet hatte. Ich hoffe, dass ich dies künftig vermeiden kann oder dann ganz bewusst Gesagtes mit einer Präambel nochmals aufnehmen werde.</p> <p>So, nun fühle ich mich etwas sicherer und besser gerüstet für das erste offizielle Interview von nächster Woche.</p>	
Datum: 1. Juli 2017	
<p>Beim ersten Interview stellte ich fest, dass die Befragte nicht im schulischen Kontext auf die Thematik HS gestossen ist, sondern zuerst im privaten Umfeld darauf aufmerksam gemacht wurde. Sie selber bezeichnet sich auch als hochsensibel. Es scheint, dass Betroffene auf der Suche nach Antworten ihrer Besonderheiten auf die Thematik stossen und erst danach die HS in den schulischen Bereich einfliessen lassen. Nach dem Interview beschäftigt mich die Abgrenzung von HS zu anderen Phänomenen. Scheue Kinder sind doch nicht einfach per se hochsensibel... Welches sind Merkmale dazu? Ich werde in der Theorie dieser Frage nachgehen.</p> <p>Die im Interview beschriebenen HSK scheinen gut integriert zu sein. Auch verfügen sie über ein gutes Selbstkonzept. Die SHP konzentriert sich stark auf die HSK und bietet ihnen Möglichkeiten von einer reizarmen Umgebung, Kleingruppen und Rückzugsmöglichkeiten. Das Wohl der Kinder steht bei dieser Fachperson im Zentrum. Viele Aspekte hat sie mehrmals und explizit wiederholt. Das Anliegen HSK gerecht zu werden ist spürbar. Das Interesse und das Engagement für die Thematik werden durch die Mehrfachnennungen stark unterstrichen. Es scheint mir einen Zusammenhang zwischen Befindlichkeit und Klassenzusammensetzung, Klassengrösse und Haltung der SHP zu geben.</p> <p>Auf der Ebene Interviewtechnik muss ich unbedingt mehr Mut zu Pausen aufbringen. Ich habe der Interviewpartnerin teilweise etwas wenig Zeit für ihre Überlegungen gegeben.</p>	

Datum: 5. Juli 2017

Heute fand das Experteninterview statt. Ich wurde bei der Interviewpartnerin zuhause sehr herzlich empfangen. Die warme Stimmung im Raum ist mir sofort aufgefallen. Verschiedene Lampen, eine Duftlampe, eine gemütliche Sitzecke und das stille Wasser verhalfen zu einer entspannten Atmosphäre. Die Expertin erzählte sehr überlegt und mit einer klaren Wortwahl.

Während dem Interview bemerkte ich, wie wichtig die Lehrperson, deren Haltung und Beziehung zu den Kindern ist. Dass die Lehrperson mit nur ganz wenig bereits ganz Vieles beeinflussen kann, ob positiv oder negativ, wurde mir ebenso stark bewusst. Grundlegend ist die Beziehungsqualität! Mit einer persönlichen Ansprache könnte schon fest geholfen werden.

Interviewtechnik: Es gelang schon etwas besser mit den Pausen.

Während der Rückfahrt hatte ich das Gefühl, dass ich beim Thema Ressourcen zu wenig nachgehakt habe und etwas wenig in die Tiefe gegangen bin mit meinen Fragen. Ich war etwas nervös und verfiel wieder in das Festhalten am Leitfaden.

Mit dem Thema Ressourcenkreis, wo man Stärken und Schwächen thematisieren könnte, kommt mir unsere Portfolio-Arbeit in der Primarschule in den Sinn. Auch wir thematisieren darin sowohl die Stärken als auch die Schwächen. Zusätzlich setzen wir – oder die Schüler und Schülerinnen selber- individuelle Lernziele. Eventuell wäre das ein geeignetes Instrument, damit die ruhige Art als Stärke wahrgenommen werden könnte.

Ziel: HS Selbstbewusst leben dürfen.

Datum: 6. Juli 2017

Das dritte Interview führte ich mit einer pensionierten Lehrperson. Bereits während dem telefonischen Erstkontakt bemerkte ich, wie stark das Thema Hochsensibilität die Interviewpartnerin fasziniert und bewegt. Auch während dem Interview, das stellenweise sehr emotional verlief, war das grosse Bedürfnis nach der Aufklärung und Publikation von HS zu spüren. Beeindruckt hat mich die Tatsache, dass die Interviewpartnerin während 40 Jahre Unterrichtspraxis intuitiv mit HSK arbeitete, ohne den Begriff „Hochsensibilität“ zu kennen.

Es fällt mir auf, dass während den geführten Interviews die Schwächen immer rasch zur Sprache kamen und teils Ressourcen überdecken. Es zeigt sich auch dass für eine optimale Potenzialentfaltung gewisse Voraussetzungen vorhanden sein müssen. Es scheint, dass diese mit Haltungen verschiedener Personen, insbesondere der Lehrpersonen und der Eltern gekoppelt sind. Nebst dieser einen wichtigen Rahmenbedingung bekam die Beziehungsqualität zwischen Eltern und Lehrpersonen eine starke Gewichtung. Wären diese Voraussetzungen gegeben, würde es nicht viel benötigen...

Ich merke, dass diese befragte Person sehr belesen ist und teilweise aus der Theorie von Aron, Parlow und weiteren Autoren, die zum Thema HS publizierten, zitierte.

Dieses Interview führte ich nur grob nach dem Leitfaden, da die Befragte sehr viel erzählte und Fragen im Voraus beantwortete. Auch brauchte ich wenige Zusatzfragen gehalten, da das Interview auch so schon relativ lange dauerte.

Nach dem eigentlichen Interview hat mir die pensionierte Lehrperson noch weiter von ihrem Bedürfnis erzählt, das Thema Hochsensibilität publik zu machen. Es ist ihr ein Anliegen, dass die Gesellschaft auf die Thematik aufmerksam wird und diese in der Gesellschaft als ein wichtiger Bestandteil davon akzeptiert wird. Sie hat bereits Erfahrungen in der Beratung von HSK und deren Eltern gesammelt. Sie be-

richtete von Bilderbüchern zur Thematik, die betroffenen Kindern sehr gut vorgelesen werden können. Die Bücher „Philipp zähmt den Grübelgeier“ (Hanke-Basfeld, 2015) und „Wie Betty das Wut-Gewitter bändigt“ (Kirschbaum & Wöstheinrich, 2015) sind auf die Thematik HSK abgestimmt und beleuchten in den verschiedenen Kapiteln viele typische Problembereiche von HSK. Diese Bücher bieten eine Grundlage, um mit betroffenen Kindern auf eine leichte Art über ihre besonderen Eigenschaften zu sprechen, ohne dass die gesamte Theorie auf sie einprasselt.

Transkriptionsprozess und erste Codierungen

Während dem Codierprozess fällt mir die Unterscheidung zwischen Persönlichkeitsmerkmal und Ressourcen oft schwer. Es könnte darauf hindeuten, dass viele Persönlichkeitseigenschaften auch als Ressourcen angesehen und genutzt werden können.

Datum: 18.8.2017

Das heutige Interview fiel zeitmässig viel kürzer aus als die bisherigen. Einerseits besitzt die Interviewpartnerin ein rasches Sprechtempo, andererseits gab sie auch kürzere Antworten. Die teilweise knappen Antworten irritierten mich anfangs; habe ich doch dieselbe Fragen und Techniken wie bis anhin angewendet. Mithilfe der Aufrechterhaltungsfragen aus der letzten Spalte des Interviewleitfadens gelang es mir doch noch, vertiefte und konkrete Antworten und Beispiele für meine Fragestellungen zu erhalten. Beim heutigen Interview ist mir nochmals aufgezeigt worden, dass Hochsensibilität ganz viele verschiedene Erscheinungsformen hat. Die Sicht der Eltern auf die Schule fand ich spannend. Leidet ein Kind unter der Hochsensibilität, hat dies Auswirkungen auf die gesamte Familie und ihr Freizeitverhalten. Interessante Erkenntnis für die Schule: Diese Schülerin hat sich für die Variante Rückzug entschieden. Rückzug statt Kooperation, da das Zusammenarbeiten ihr viel Kraft und Energie raubt.

Datum: 23.8.2017

Heute habe ich mit einer Lehrperson gesprochen, die ein Mädchen in der Klasse hat, mit dem sie nur ganz erschwerend kommunizieren kann. Wieder zeigt dies mir auf, dass HSK ganz unterschiedlich sind. Ich denke, dies ist eher eine extreme Form von Hochsensibilität. Es stellt sich mir folgende Frage: Obwohl die Lehrperson eine ganz ähnliche Haltung gegenüber HS innehat wie meine erste Interviewpartnerin, verhält sich das HSK in dieser Klasse ganz anders. Welches sind nun die Faktoren, die dieses Verhalten beeinflussen? Hat es mit Körperfunktionen zu tun? Oder sind es Umwelteinflüsse? Wo liegen die Grenzen im Umgang mit HSK?

Aus dem Gespräch habe ich entnommen, dass fehlendes Wissen (bei Lehrpersonen, SHP, Eltern) über HS Probleme verursachen kann.

Während Transkription und Codierung

Thema Transkription und Codierung:

- Habe ich zu genau transkribiert? Zu viele Codes gesetzt?
- Die Definitionen haben mir bei der Codierung sehr geholfen. Dank den Beispielen fiel mir die Einteilung in die verschiedenen Kategorien und Unterkategorien einfacher und klarer.
- Nachdem ich alle Interviews codiert hatte, führte ich eine zweite Codierrunde durch. Dabei habe ich noch einige Codes angepasst.

Allgemeine Gedanken, Fragen und erste Interpretationen

- Grosse Unterschiede der beschriebenen HSK feststellbar. Was haben intrinsisch motivierte SuS, was andere nicht haben? Welche Umweltfaktoren spielen da hinein?
- Gerne möchte ich die Voraussetzungen aufzeigen, welche HSK benötigen um ihre Ressourcen einbringen zu können. Wollen die HSK ihr Potenzial auch zeigen?
- Im sozialen Bereich lassen sich die Ressourcen gut integrieren; wiederum gibt es Voraussetzungen dazu.
- Viele betroffene Lehrpersonen sind selber HS, haben HSK und bewegen sich in diesem Bereich. Ich bemerke, dass die Interviewpartner alle sehr belesen in diesem Thema sind. Was hat das für Auswirkungen?
- Habe ich zu wenig nach den Ressourcen gefragt? Immer wieder werden Voraussetzungen und Schwierigkeiten thematisiert.
- Es spielen viele Faktoren eine Rolle, bis HSK ihr Potenzial frei entfalten können. Wie sieht denn dies bei nicht hochsensiblen Kindern aus?
- Ich denke, dass vieles, was den HSK gut tut, auch gut für den Rest der Klasse ist. Unsere Klassen sind heutzutage sehr heterogen. Viele Kinder weisen besondere Bedürfnisse aus. Im Grunde brauchen sie alle dasselbe: Verlässlichkeit, Stabilität, sichere Bindungen, sinnhaftes Lernen mit Freude, Rituale, Wertschätzende und wohlwollende Haltung seitens der Lehrperson, Akzeptanz der eigenen Person. Dies stellt eine grosse Herausforderung an die Lehrpersonen. Daher ist die Unterstützung durch die Schulischen Heilpädagogen sinnvoll. In kleineren Gruppen könnte optimaler auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden.
- Thema HS: Viele Lehrpersonen fehlt das fundierte Wissen. Auch Eltern wissen nicht immer, dass ihr Kind eine feinere Wahrnehmung aufweist als andere. Wissen wäre wünschenswert. Doch wie kommen Eltern und/oder Lehrpersonen an dieses Wissen? Schulische Heilpädagogen könnten hier eine Schlüsselfunktion haben. Es muss nicht zwingend immer das ganze Theoriefass der Hochsensibilität aufgemacht werden. Situationsgebundene Informationen und Tipps würden meiner Meinung nach ausreichen.
- Eine klare Abgrenzung zu anderen Phänomenen wie AD(H)S und ASS finde ich in der Praxis äusserst schwierig. Ich frage mich, ob das überhaupt nötig?
- So lange Sensibilität in unserer Gesellschaft nicht als Stärke wahrgenommen wird, werden es HSP schwierig haben.
- HSK wüssten, was es für eine gute Atmosphäre bräuchte. Lehrpersonen können auf das Gespür für Stimmigkeit von HSK zurückgreifen.
- Schwanke immer wieder zwischen Faszination und der Tatsache, dass mich andere Personen nicht ganz ernst nehmen. Ich selber, als nicht Hochsensible, spüre, wie unwissende das Thema teils mit Schweigen oder Geringschätzung kommentieren. (Z.B. Eigentlich passt das doch auf

die meisten SuS zu, sensibel sind doch alle SuS). Ich kann nachempfinden, wie sich Betroffene bei solchen Rückmeldung fühlen ,....

- Für mich war es schwierig, den Fokus auf die Ressourcen zu legen, da viele Voraussetzungen erfüllt sein müssen, bis die HSK sich frei und offen zeigen können. Wenn dann diese Voraussetzungen gegeben sind, dann kann sich ein HSK gut entfalten.
- Es ist einfach so, dass noch zu wenige Personen über dieses Thema Kenntnis haben. Einigen fehlen weitere wissenschaftlich fundierte Studien zum Konstrukt Hochsensibilität. Die Praxis ist weiter als die Wissenschaft...